

PRESENTATION DE LA COLLECTION

PLURAXES/MONDE est une collection évaluée par des pairs (blind peer review) en libre accès "Open access" et inscrite dans des bases d'indexation qui lui assurent une visibilité internationale de grande portée. L'initiative relève d'un groupe de chercheurs français et francophones basés en France. Cette collection se veut un lieu de croisement des disciplines scientifiques au sens pluridisciplinaire du terme. Elle s'inscrit dans les axes fondamentaux de la réflexion en matière de recherches dans toutes les disciplines : Sciences Humaines et Sociales - Sciences de Gestion- Sciences Economiques - Sciences Exactes et Sciences de l'Ingénieur - Sciences Juridiques- Lettres et Arts - Sciences du Langage et de la Communication. PLURAXES/MONDE est destinée particulièrement aux chercheurs désireux de publier leurs réflexions et leurs recherches afin de booster leur visibilité.

La Collection peut consacrer certains de ses numéros à une zone géographique du monde (Afrique, Europe, Amériques, Asie) ou à un axe particulier de recherche en fonction des demandes des contributeurs ou des intérêts scientifiques des sujets abordés.

La collection PLURAXES/MONDE est d'une périodicité de parution semestrielle (Juin & Novembre). La publication des numéros spéciaux n'est pas exclue.

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Adresse : 247, Grande Rue, 69600 Oullins (Lyon), France.
E-mail : pluraxes.revueplurielle@gmail.com

COLLECTION PLURAXES

Vol No Spécial / Fin campagne Editoriale
Décembre 2024

COLLECTION **PLURAXES/MONDE**

Sous la Direction de François DAYO
Université Lyon 1, France

- Europe
- Afrique
- Amériques
- Asie

Lettres Langues Arts Droit

Sociologie

Biologie Chimie

Maths Physique

Histoire Géographie

DOSSIER 3: Afrique / Histoire, Science politique, Relations internationales, Économie, Géographie

En Open Access dans des bases d'indexation internationales

ISSN PRINT 2960-0715
ISSN ONLINE 2960-0723

Vol No Spécial / Fin campagne Editoriale
Décembre 2024

Collection PLURAXES/MONDE

**Vol N° Spécial / Fin campagne Editoriale
Décembre 2024**

ISSN Print : 2960-0715

ISSN Online : 2960-0723

*Dossier 3 : Afrique / Histoire, Science politique, Relations
internationales, Economie, Géographie*

Direction du numéro : François DAYO, Université Lyon 1, France

Avec l'accompagnement scientifique du comité éditorial de EFUA
(Editions Francophones Universitaires d'Afrique) et en partenariat
avec l'ACAREF, Bureau Afrique.

Equipe technique

Mise en page : Honorine KELEBOU

Marquette et illustration : Eliya ATTIGNON

Comité scientifique restreint de la collection PLURAXES/MONDE

Dossier : Afrique

- AGUESSY Yélian Constant, Université Parakou, Bénin
- AGOINON Norbert, Université Parakou, Bénin - DAO Yao, Université de Lyon 1, France
- DEVRIESERE Viviane, Isfec Aquitaine, Bordeaux France
- ELHADJI YAWALE MAMAN, Université de Zinder, Niger
- FORNERO Sylvie, Université Lyon 2, France
- DIALLO Badara, Université Lyon 3, France
- DIONE Bernard, Université Cheikh Anta Diop de Dakar, Sénégal
- LEMAIRE Eva, Université d'Alberta, Canada
- REGNIER Jean-Claude, Université Lyon 1, France
- RICHEVEAUX Marc, Institut CEDIMES, France
- SORBA Nicolas, Université de Corse, France
- TCHAGNAOU Akimou, Université de Zinder, Niger
- VAHOU, K. Marcel, Université FHB, Cocody, Côte d'Ivoire
- VODOUNOU K. Jean Bosco, Université de Parakou, Bénin

Comité restreint de relecture finale

YELIAN CONSTANT AGUESSY, Université de Parakou, Bénin
NORBERT AGOINON, Université de Parakou, Bénin
CHRISTIAN TREMBLAY, Paris, France

MARC RICHEVAUX, Lille, France

ABOUBAKAR TANAI, Université de Lomé, Togo

CHARLES LIGAN, Univ. Abomey Calavi, Bénin

Relecture finale : Marie-Pierre Douillet-Romand, Oullins (Lyon), France

ECHEANCIERS DE PUBLICATION DU VOLUME

Lancement de l'appel : **Août 2024**

Date limite de soumission d'articles : **25 Octobre 2024**

Acceptation et retour d'expertise : **10 Novembre 2024**

Retour des textes corrigés : **25 Novembre 2024**

Parution : **Décembre 2024**

Règles générales de présentation des articles à soumettre à la Collection PLURAXES/MONDE

Introduction

La problématique : l'auteur expose clairement la question abordée tout au long de l'article et justifie son intérêt. Il formule des hypothèses qui sont des réponses provisoires à la question.

La méthodologie et les principaux résultats : l'auteur précise la raison du choix d'une méthode particulière et les outils utilisés de collecte de l'information, si nécessaire. Il cite ses principaux résultats. Il annonce son plan.

Développements

Le contexte : l'auteur situe la question posée dans son environnement théorique en donnant des références bibliographiques et en évoquant les apports d'autres chercheurs.

La méthode : l'auteur explique en détails comment il a mené son étude et quel est l'intérêt d'utiliser ses outils de collecte de données par rapport aux hypothèses formulées.

Les résultats (si le papier n'est pas uniquement conceptuel) : l'auteur présente un résumé des données collectées et les résultats statistiques qu'elles ont permis d'obtenir.

La discussion : l'auteur évalue les résultats qu'il obtient. Il montre en quoi ses résultats répondent à la question initiale et sont en accord avec les hypothèses initiales. Il compare ses résultats avec les données obtenues par d'autres chercheurs. Il mentionne certaines des faiblesses de l'étude et ce qu'il faudrait améliorer en termes de perspectives pour sa recherche.

Conclusion

L'auteur résume en quelques paragraphes l'ensemble de son travail. Il souligne les résultats qui donnent lieu à de nouvelles interrogations et tente de suggérer des pistes de recherche susceptibles d'y apporter réponse.

Bibliographie

Il reprend tous les livres et articles qui ont été cités dans le corps de son texte.

SOMMAIRE

Liste des auteurs-----VIII

Contribution à l'étude sur la recherche de la cause principale de l'altération de l'aspect et de la couleur du gasoil et du Jet A-1 pendant le stockage _**Alain MAMOSO MBAMBI** -----09

Les Vicissitudes de la Protection des Droits Fondamentaux par les Juridictions Tchadiennes _ **DERLEM DEOUNANG** -----21

Migration et Fixation des Arabes Nomades dans les Quartiers Périphériques de N'Djamena : Opportunités et Défis Socioéconomiques _ **Haroune Abdoulaye Waddaye** -----53

Approche des acteurs dans la résilience des communautés du littoral menacées par l'érosion côtière _ **Kouassi Menzan Williams APPOH et Al** -----67

Gouvernance Locale au Prisme de la Notabilité et de la Classe d'Age en Pays ODZUKRU (Côte d'Ivoire) _ **Lohoues Olivier ESSOH & Simon Agnero ADOU** -----91

Contraintes Orohydrographiques, des Moyennes Montagnes de Yaoundé à l'Aménagement Urbain _ **EVINA Lydie** -----115

Savoirs Locaux et Dynamique Agro Ecologique en Casamance (Sénégal) et en Oïo (Guinée Bissau) _ **Ibrahima Demba DIONE et Al** -----137

Impacts socio-économiques et environnementaux des activités de récupération des terres dégradées sur le site sylvo-pastoral de tarsil _ **Saidou Abdoukarimou et Al** -----173

Impacts socio-économiques et environnementaux de l'exploitation du charbon de bois à Vélingara (Région de Kolda) dans la forêt communautaire aménagée de Thiewal _ **Baba Alimou BARRY et Al** -----206

L'environnement Urbain de Gagnoa (Côte d'Ivoire) : de l'étalement de la ville aux problèmes d'assainissement du cadre de vie _ **Fanta TRAORE** ---
-----232

«Seres de luz en *El Castillo Interior (1577) de Santa Teresa de Jesús (1515-1582)* » _ **Georgette Thioume Ndour** -----253

Renforcement des Capacités d'Action des Services Déconcentrés depuis l'Avènement de Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad _ **GONDEU Ladiba & Zakinet Dangbet** -----275

Les Droits de l'Homme et les Inflexions du Droit Procédural _ **ATSOU I. K. Ayéfoumi & AMEWU Yawo Agbéko** -----295

Les Conséquences Environnementales de l'Exploitation Pétrolière dans le Canton Béro _ **MORÉMBAYE Bruno** -----316

L'Occupation de la Région du Sud du Haut-OGOOUE (Gabon) XVIe-XVIIIe siècles _ **Laure Cynthia MBOYI-MOUKANDA & Fabrice-Anicet MOUTANGOU** -----345

Listes des auteurs

Alain MAMOSO MBAMBI, *Laboratoire de Chimie de la SOCIR S.A/ République Démocratique du Congo*, alain.mamoso@socir.com, alainmamoso@gmail.com

DERLEM DEOUNANG, *Université de Sarh / Tchad*, olivier.deurlem@yahoo.com

Haroune Abdoulaye Waddaye, *Ecole Normale Supérieure de Bongor / Tchad*, harouneabdoulaye84@gmail.com

Docteur Kouassi Menzan Williams APPOH, Docteur Souleymane CISSE & Oscar GAGUY, *Chercheur, Expert, Convention de la Société Civile Ivoirienne / Côte d'Ivoire, Université Félix Houphouët Boigny / Côte d'Ivoire*, w.appoh@csci.group, s.cisse@csci.group et o.gaguy@csci.group

Lohoues Olivier ESSOH & Simon Agnero ADOU, *Côte d'Ivoire*, essohloliver@yahoo.fr

EVINA Lydie, *Université de Yaoundé I / Cameroun.*, lydieevina@yahoo.fr, evinalydie1980@gmail.com

Ibrahima Demba DIONE, Mamadou Aguibou DIALLO & Paul DIEDHIOU, *Université Assane Seck Ziguinchor / Sénégal*, idione@univ-zig.sn, madiallo@univ-zig.sn et pdiedhiou@univ-zig.sn

Saidou Abdoukarimou, Illou Mahamadou & Hassoumi Djibo, *Université Boubacar Bâ de Tillabéri / Niger, Université André Salifou de Zinder / Niger, Université Boubacar Bâ de Tillabéri / Niger*, saidoul01@yahoo.fr, illou.mahamadou@gmail.com et dhassoumi@yahoo.fr

Baba Alimou BARRY, Aliou BALDE & Henri Marcel SECK, *Université Assane SECK de Ziguinchor / Sénégal*, h.seck5142@zig.univ.sn

Fanta TRAORE, *Université Alassane Ouattara Bouaké / Côte d'Ivoire*, noorfatimatzahara@gmail.com

Georgette Thioume Ndour, *Université Cheikh Anta Diop Dakar / Sénégal*, thioumend@gmail.com

GONDEU Ladiba & Zakinet Dangbet, *Université de N'Djaména*, gondeu.ladiba@gmail.com & dangbet_zak@yahoo.fr

ATSOU I. K. Ayéfoumi & AMEWU Yawo Agbéko, *Université de Lomé*, ayefoumiatsou@yahoo.com & amewuguy73@yahoo.fr

MORÉMBAYE Bruno, BEASNAL TOGDJIM Mardochée & GOLGOE variste, *Université de Doba / Tchad, Université de N'Gaoundéré / Cameroun et Université de N'Gaoundéré / Cameroun*, bmorembaye@yahoo.fr / morembaye@gmail.com

Laure Cynthia MBOYI-MOUKANDA & Fabrice-Anicet MOUTANGOU, *Université Omar Bongo, Libreville / Gabon*. mboyicynthia@gmail.com

Contribution à l'étude sur la recherche de la cause principale de l'altération de l'aspect et de la couleur du gasoil et du Jet A-1 pendant le stockage.

Alain MAMOSO MBAMBI

*Chef de Division Laboratoire de Chimie de la SOCIR S.A
alain.mamoso@socir.com; alainmamoso@gmail.com*

Summary

The present study concerns the search for the main cause of the alteration of the appearance and the color of the diesel and jet A-1 during storage.

The results of our researches have shown that the change of chemical structure of the molecules present in the diesel and the jet A-1, consequently their degradation, is due to the development of the microorganisms catalyzed by the heat.

Keys words: alteration, color, storage, microorganisms, particles.

Résumé

La présente étude concerne la recherche de la cause principale de l'altération de l'aspect et de la couleur du gasoil et du jet A-1 pendant le stockage.

Les résultats de nos recherches ont montré que le changement de structure chimique des molécules présentes dans le gasoil et le jet A-1, par conséquent leur dégradation, est dû au développement des microorganismes catalysé par la chaleur.

Mots clés : Altération, couleur, stockage, microorganismes, particules.

0. Introduction

Le problème d'altération de l'aspect et de la couleur du gasoil et du jet A-1, préoccupe au plus haut point la chaîne de distribution des produits pétroliers en générale et les dépôts de stockage en particulier.

Ces deux paramètres sont parmi les plus importantes dans l'évaluation de la qualité du gasoil et du Jet A-1.

Un aspect mauvais et une mauvaise couleur dénotent la présence d'une contamination et par conséquent, une dégradation du carburant (1).

En effet, plusieurs paramètres interviennent dans le processus de dégradation du gasoil et du Jet A-1, il s'agit entre autres de la composition chimique et de la température qui agit comme catalyseur des réactions de dégradation du carburant.

Selon une étude réalisée aux Etats-Unis en 1993 par J. Andrew Waynick, le gasoil ayant une faible teneur en soufre total avait une bonne stabilité au stockage que celui ayant une teneur en soufre élevée (2).

La dégradation du gasoil et du Jet A-1 peut avoir des conséquences très graves dans la chaîne de distribution. Par exemple, une couleur ASTM du gasoil qui était au départ 1,0 et qui évolue pendant le stockage en dépassant le seuil de 3,5 ne pourra plus être consommé en R.D. CONGO ; de même, le Jet A-1 dont la couleur se dégrade en passant de 25 à 12 par exemple, ne pourra être consommé qu'après investigations et justification de la cause de cette dégradation.

Par ailleurs, un carburant dont l'aspect est trouble ne peut pas être utilisé dans les moteurs. Le carburant dégradé perd ses qualités et peut par conséquent, endommager les moteurs entraînant ainsi une augmentation du coût de la maintenance et peut être à la base du crash d'un avion.

Dans le présent travail, nous nous sommes fixés comme objectif d'apporter notre contribution à la recherche de la cause principale de l'altération de l'aspect et de la couleur du gasoil et du jet A-1 pendant le stockage en vue de pouvoir l'éviter.

Pour atteindre notre objectif, nous avons procédé par une étude comparative des échantillons soumis dans des conditions bien déterminées en suivant l'évolution de la couleur, de l'aspect, du nombre des particules et de la présence des microorganismes.

I. Partie bibliographique

1° Aspect

L'aspect du gasoil et du jet A-1 est déterminé visuellement suivant la

méthode ASTM D 4176. « Cette méthode permet d'estimer la présence de l'eau libre en suspension dans le produit et la contamination de celui-ci par les particules solides le rendant ainsi trouble » (3).

Les gouttelettes d'eau en suspension dans le Jet A-1 peuvent geler pendant que l'avion traverse des zones froides, ce qui peut occasionner l'encrassement des filtres et par conséquent, mauvaise circulation du carburant.

Le gasoil et le Jet A-1 propre à la consommation doit avoir un aspect **clair et limpide**.

2° La couleur

La détermination de la couleur ASTM de notre échantillon de gasoil et de la couleur Saybolt du jet A-1 ont été faites à l'aide d'un colorimètre de Marque Lovibond suivant la méthode ASTM D 6045 « **Color of Petroleum Products by the Automatic Tristimulus Method** » (4).

En effet, la détermination de la couleur suivant la méthode ASTM D 6045 est basée sur la loi de Beer-Lambert qui relie l'absorbance d'une solution à la concentration de ses constituants absorbants et à la longueur du trajet lumineux à travers cette solution.

Cette méthode consiste à bombarder l'échantillon de gasoil ou de Jet A-1 par un faisceau lumineux. L'absorbance de la lumière dépend de la présence et de la nature des particules contenus dans l'échantillon et cette valeur est convertie en chiffre.

Les spécifications des produits pétroliers consommés en République Démocratique du Congo fixent la couleur du gasoil à 3,5 max. (5).

Cela veut dire qu'un gasoil ayant une couleur 1,0 est meilleur que celui qui a la couleur 2 par exemple.

Tandis que pour le jet A-1, il n'existe pas une limite fixe. Mais Il convient de noter que la variation significative de la couleur Saybolt

du jet A-1 partant de la raffinerie d'origine doit répondre à l'échelle ci-après (1) :

Tableau 1 : Echelle des changements significatifs acceptables de couleur de Jet A-1

Couleur initiale partant de la raffinerie	Changement significatif acceptable
➤ 25	➤ 8
≤ 25 mais ≥ 15	➤ 5
< 15	➤ 3

Explication : Ceci veut dire que si un Jet A-1 sort de la raffinerie avec une couleur de 25, une dégradation supérieure à huit unités est tolérable. Par contre, si la couleur initiale est inférieure à 15, il n'est accepté qu'une dégradation supérieure à trois unités et inférieure ou égale à cinq unités.

Un Jet A-1 ayant une couleur 30 est meilleur que celui qui a une couleur 20 par exemple.

3° Le comptage des particules

Nous avons utilisé l'appareil AV COUNT PARTICLE de SETA ANALYTICS suivant la méthode IP 565 « **Automatic particle Counter assembly** » pour le comptage des particules dans nos échantillons de gasoil et de jet A-1 (6).

Etant donné que la couleur du gasoil et du Jet était liée à la présence et à la nature des particules tel qu'évoqué ci-haut, il a été très important pour nous dans ce travail de procéder au comptage des particules et de suivre leur évolution.

4° L'approche biologique (8)

Il existe des micro-organismes partout dans la nature et en particulier au sein des produits pétroliers. Toutefois, pour qu'ils se développent

suffisamment et causent des problèmes sur les véhicules ou dans les stations-services et dépôts, plusieurs facteurs sont nécessaires :

- Présence d'eau qui est le milieu où les micro-organismes se développent
- Présence d'hydrocarbures qui sont leur « nourriture »
- Température assez élevée, d'où une prolifération plus importante pendant la saison chaude.

Pas d'eau, pas des bactéries. Si le gasoil est infecté, c'est toujours dû à la présence d'eau. Depuis 2008, la présence d'esters méthyliques d'huiles végétales dans le carburant augmente le phénomène d'absorption d'eau, car les esters sont hydrophiles.

Trois types de micro-organismes peuvent se développer dans les carburants à savoir :

Les bactéries, les moisissures et les levures.

Conséquences d'une détérioration biologique

Les conséquences d'une détérioration biologique des produits pétroliers pendant le stockage peuvent être distinguées en 3 groupes :

- Les microorganismes attaquent les molécules hydrocarbonées entraînant **un changement des caractéristiques et propriétés chimiques du produit pétrolier,**
- Les microorganismes se développent à l'interface du produit pétrolier et de l'eau ou dans le bio film en **produisant des bios sulfates, molécules détergentes** et des molécules types H_2S
- Les sécrétions de microorganismes, de poids moléculaire faible, réagissent avec le carburant et accélèrent la formation de particules, ce qui **rend le carburant plus corrosif.**

Au fond des réservoirs en acier, la croissance de bactéries sulfato-réductrices (BSR) dans l'eau et la boue provoque la corrosion.

Les **surfactants microbiens** induisent la suspension de l'eau dans le carburant, ce qui le rend **trouble** et provoquent **les problèmes de**

séparation entre l'eau et le carburant.

Lorsqu'un réservoir est à nouveau rempli, les microorganismes deviennent suspendus dans le carburant, provoquant **l'encrassement des chaînes de distributions pour contaminer par la suite les équipements en aval (moteurs...).**

Les bactéries, les levures ainsi que les moisissures, peuvent provoquer le colmatage des filtres, des lignes et des injecteurs.

II. Partie expérimentale

1° Procédures et méthodes

En vue de répondre aux préoccupations ci-dessus, nous avons réalisé deux expériences suivies d'un test biologique à savoir :

1^{ère} Expérience : la première expérience a consisté à faire passer un échantillon de gasoil ayant un aspect trouble n°4 (3) et de couleur 4,9 au travers des filtres de différentes dimensions des mailles et de suivre l'évolution de la couleur et du nombre des particules (6).

2^{ème} : La seconde expérience a consisté à suivre l'évolution de la couleur Saybolt et du nombre de particules dans un échantillon de jet A-1 soumis à deux conditions différentes.

En effet, nous avons divisé le même échantillon de jet A-1 en deux dont l'échantillon A (conservé dans une bouteille en verre clair et exposé à la lumière du jour) et l'échantillon B (conservé dans une bouteille en verre sombre et non exposé à la lumière). Ceci avec un objectif d'évaluer l'effet de la chaleur et de la lumière ultra violette sur la dégradation de l'aspect et de la couleur suivant l'ASTM D 4057 () au point 6.3 qui stipule que « les bouteilles en verre sombre offre la protection des échantillons pour le cas où la lumière serait susceptible d'affecter les résultats d'analyses ».

Le test bactériologique de notre échantillon de jet A-1 avait consisté à la détermination de la présence des bactéries, des moisissures et des levures, en utilisant un kit spécifique avec le Rose-Bengal Agar et le TTC AGAR.

2° Résultats et discussion

1^{ère} Expérience

Nous avons utilisé un matériel Dubuisson muni des filtres ayant des mailles de dimension allant de 5µm, 10 µm et 25 µm pour la filtration de notre échantillon de gasoil. Ce matériel a permis de réduire sensiblement la turbidité du produit donc de l'éclaircir en passant du niveau de turbidité 4 à 1, mais n'a pas modifié la couleur de celui-ci.

Tableau 2. Résultat du contrôle de la couleur et de la turbidité du gasoil après filtration

Echantillon de Gasoil	Initial	1 ^{ère} Filtrat	2 ^{ème} Filtrat	3 ^{ème} Filtrat
Couleur ASTMD 6045	4,9	4,9	4,8	4,9
Turbidité (ASTM D4176)	4	1	1	1

Etant donné que le résultat obtenu en ce qui concerne la turbidité était satisfaisant, nous nous sommes dit que le filtre à la pompe aurait une bonne capacité de rétention des particules, par conséquent, nous avons procédé au comptage des particules avant et après filtration en fin de dégager le degré de rétention.

Tableau 3. Résultat de comptage des particules dans le gasoil (IP 565)

Les Filtrats	Part 4µm ≥	Part 6µm ≥	Part 14µm ≥	Part 21µm ≥	Part 25µm ≥	Part 30µm ≥
1 ^{er} Filtrat	186268,9	73784,5	3190,6	578,8	243,7	90
2 ^{ème} Filtrat	36584,9	7265,5	67,6	60,2	59,3	41
3 ^{ème} Filtrat	629,5	264,4	62,6	32,8	18,7	20

Le résultat obtenu au tableau 3 nous montre que le filtre ayant des mailles de dimension 5µm retient mieux les particules que les autres.

Note :

Filtrat n°1 : C'est le gasoil obtenu après passage au filtre ayant des

mailles de 25 μm .

Filtrat n°2 : C'est le gasoil obtenu après passage au filtre ayant des mailles de 10 μm .

Filtrat n°3 : C'est le gasoil obtenu après passage au filtre ayant des mailles de 5 μm .

Les résultats obtenus dans le tableau 2 indiquent clairement que la filtration du gasoil en utilisant la pompe n'a pas permis une amélioration de la couleur car elle est restée intact. Mais néanmoins, elle a permis de réduire le nombre des particules et par conséquent, d'éclaircir le produit.

II^{ème} Expérience

Dans cette seconde expérience, nous allons suivre l'évolution de la couleur Saybolt et du nombre de particules dans un échantillon de jet A-1 soumis à deux conditions différentes.

Nous avons divisé le même échantillon de jet A-1 en deux dont l'échantillon A (conservé dans une bouteille en verre sombre et non exposé à la lumière) et l'échantillon B (conservé dans une bouteille en verre clair et exposé à la lumière du jour)

Tableau 4. Suivi de l'évolution de la couleur Saybolt du Jet A-1 pendant le stockage

CARACTERISTIQUES		ECHANTILLON A	ECHANTILLON B
COULEUR SAYBOLT (ASTM D 6045)	SEM AINE		
	0	+22	+22
	2	+22	-7
	4	+22	<-16

Au bout de deux semaines déjà, la couleur de l'échantillon B s'est dégradée en passant de +22 à -7.

Tableau 5. Résultat de comptage des particules dans l'échantillon A

DATE	30/01/2023	06/02/2023	13/02/2023	20/02/2023
COULEUR SAYBOLT	+22	+21	+22	+22
COMPTAGE DES PARTICULES				
TAILLE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
≥ 4 μ m	1590,5	1530,2	1560,0	1575,4
≥ 6 μ m	286,4	288,6	284,3	286,2
≥ 14 μ m	11,4	12,3	12,2	11,8
≥ 21 μ m	2,5	3,0	2,8	2,9
≥ 25 μ m	1,0	0,7	0,9	1,0
≥ 30 μ m	0,5	0,6	0,5	0,6
ISO – CLASSE	18/15/11/08/07/06	16/14/09/07/05/04	17/15/12/10/09/08	17/15/12/11/10/09

L'échantillon A s'est bien conservé pendant toute la durée de l'examen. Sa couleur s'est maintenue stable et le nombre ainsi que les tailles des particules sont restés stables.

Tableau 5. Résultat de comptage des particules dans l'échantillon B

DATE	30/01/2023	06/02/2023	13/02/2023	20/02/2023
COULEUR SAYBOLT	+22	+13	-7	<-16
COMPTAGE DES PARTICULES				
TAILLE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE	NOMBRE
≥ 4 μ m	1590,5	5887,7	1775,1	696
≥ 6 μ m	286,4	211,8	152,7	195,3
≥ 14 μ m	11,4	5	14	4,9
≥ 21 μ m	2,5	1,7	2,1	1,5
≥ 25 μ m	1,0	0,9	0,8	1,2
≥ 30 μ m	0,5	0,4	0,4	0,6
ISO – CLASSE	18/15/11/08/07/06	20/15/09/08/07/06	18/14/11/08/07/06	17/15/09/08/07/06

Au bout de 7 jours, sous l'effet de la chaleur et de la lumière, nous avons remarqué dans l'échantillon B une fragmentation des particules

de taille $\geq 6 \mu\text{m}$ mais $\leq 14 \mu\text{m}$ en particules de taille $\leq 6 \mu\text{m}$. Ce qui s'est remarqué par une augmentation du nombre des particules de taille $\geq 4 \mu\text{m}$ mais $\leq 6 \mu\text{m}$ de 1590,5 à 5887,7. D'où l'augmentation de l'entropie ou du désordre dans l'échantillon avec comme conséquence, la réduction de moitié de la couleur Saybolt passant ainsi de +22 à +13.

Il s'en est suivi une recombinaison en désordre des particules fragmentées et formation des particules de tailles supérieures. Ce qui entraîne la réduction du nombre des particules de taille $\geq 4 \mu\text{m}$ mais $\leq 6 \mu\text{m}$ de 5887,7 à 1775,1 et augmentation du nombre des particules de taille $\geq 14 \mu\text{m}$ de 5 à 14. Cette recombinaison n'a pas amélioré la qualité du produit, mais par contre, la dégradation s'est poursuivie jusqu'à la maturité du produit.

Sachant que l'échantillon A n'avait pas connu de dégradation et que par contre la dégradation a été plus accentuée sur l'échantillon B, nous avons jugé bon de soumettre l'échantillon B au test bactériologique en vue d'observer une éventuelle présence des bactéries, des levures et des moisissures. (9). Car selon la littérature tel qu'évoqué ci-haut, les microorganismes peuvent être à la base du changement des caractéristiques et des propriétés chimiques des produits pétroliers (8).

Tableau 6. Résultat de l'analyse bactériologique de l'échantillon B

DATE	CONCENTRATION SUR ROSE – BENGAL AGAR		CONCENTRATION SUR TTC AGAR (CFU/ml)
	MOISSURES	LEVURES	
30/01/23	Absence	Absence	Absence
06/02/23	Une présence modérée (++)	Absence	10^3 (présence des bactéries)
13/02/23	Une forte présence (+++)	Absence	10^3 (présence des bactéries)
20/02/23	Une forte présence (+++)	Absence	10^7 (présence des bactéries)

Le contrôle bactériologique de l'échantillon B au départ, n'a pas révélé la présence des microorganismes. Mais une semaine après, il a été remarqué la présence des moisissures et des bactéries.

Conclusion

La présente étude qui avait pour objectif la recherche de la cause

principale de l'altération de l'aspect et la couleur du gasoil et du Jet A-1 pendant le stockage, nous a permis de comprendre au vu des résultats obtenus que la couleur du gasoil et du Jet A-1 n'est pas influencée par le nombre et la taille des particules présentes mais plutôt par leurs natures et leurs structures chimiques. Car il existe des particules qui sont translucides et d'autres qui le sont moins.

Le résultat obtenu au tableau 2 nous montre que la couleur de l'échantillon était restée stable malgré le retrait des particules présentes par filtration. Par contre, le même tableau 2 nous montre comment l'aspect de notre échantillon a été influencé par la présence des particules. La filtration de l'échantillon du gasoil qui au départ avait un aspect trouble au niveau 4 (3) a permis son éclaircissement.

Nous avons constaté au niveau de l'échantillon B que la fragmentation suivie d'une recombinaison des particules a favorisé la dénaturation du produit par la modification de structure des particules présentes. A cela s'ajoute le développement des bactéries et des moisissures catalysées par la chaleur.

Ainsi, les expériences ci-dessus nous montrent que le changement de structure chimique des molécules présentes dans le gasoil et le jet A-1, ainsi que le développement des bactéries et des moisissures, sont responsables de la dégradation de l'aspect et de la couleur du gasoil et du jet A-1. Tout ceci ne pouvait pas avoir lieu sans l'intervention de la chaleur qui a joué le rôle de catalyseur.

Par conséquent, nous recommandons le stockage du gasoil et du jet A-1 à une température inférieure à 30°C dans les grands dépôts de stockage tout comme à domicile.

Références bibliographiques

1. La norme 91- 091 du Ministère Britannique de la Défense, Issue 17, Annexe F.4 (2024), Information sur la couleur, 65 Brown Street, UK, Edition Crown.

2. Andrex Waynick (1993), Effet d'hydrotraitement de plus en plus grave sur la stabilité de carburant diesel, Illinois 60563 – 1460, USA,

3. American Standard and Testing Materials (2005), Standard Test Method for Free Water and Particulate contamination in Distillate

Fuels (visual inspection Procedure), ASTM D 4176, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, edition ASTM international, USA,

4. American Standard and Testing Materials (2004), Standard Test Method for Color of Petroleum Products by the Automatic Tristimulus Method, ASTM D 6045, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, edition ASTM international, USA,

5. Ministère des Hydrocarbures de la République Démocratique du Congo (2015), Arrêté ministériel n°001/Min-Hyd/CATM/CAB/MIN/2015 portant fixation des spécifications des produits pétroliers consommés en R.D. CONGO, Kinshasa, RDC,

6. Institute of Petroleum (2015), Determination of the level of cleanliness of aviation turbine fuel-Portable automatic particle counter method, IP 565, 61 New Cavendish Street, London W1G 7AR, UK, Edition Energy Institute,

7. American Standard and Testing Materials (2000), Standard Practice for Manual Sampling of Petroleum products, ASTM D 4057, point 6.3, 100 Barr Harbor Drive, PO Box C700, West Conshohocken, PA 19428-2959, edition ASTM international, USA,

8. Etienne Cadet (2023), Bactéries dans le gazole: Une contamination à prendre au sérieux, Paris, France.

9. Institute of Petroleum (1999), Determination of the viable aerobic microbial content of fuels and fuel components boiling below 390°C by Filtration and culture method, IP 385, 61 New Cavendish Street, London W1G 7AR, UK, Edition Energy Institute.

Les Vicissitudes de la Protection des Droits Fondamentaux par les Juridictions Tchadiennes

DERLEM DEOUNANG

*Docteur en droit public, chargé de cours,
Faculté de droit et sciences économiques
Université de Sarh (Tchad), olivier.deurlem@yahoo.com*

Résumé :

La présente étude est une réflexion au cœur du modèle tchadien de protection des droits fondamentaux. Elle défrixe le cadre juridictionnel de protection des droits fondamentaux en mettant l'accent sur la nouvelle constitution de la Vème République du Tchad. Il ressort a priori de l'action des juges ordinaires qui connaissent les cas de violations des droits fondamentaux dans les rapports entre les particuliers et l'administration. C'est ainsi qu'il vient même à concurrencer le juge judiciaire sur son propre terrain de son rôle traditionnel de gardien de la liberté individuelle. Quant au juge constitutionnel, il est l'organe régulateur du fonctionnement des institutions et de l'activité des pouvoirs publics. Deux modes de saisine constituent une innovation dans la défense des droits fondamentaux permettant au juge constitutionnel d'exercer un contrôle a priori et a posteriori. Mais cette juridiction, n'a jamais rendu une décision en matière de protection des droits protégés. Sa saisine est plus politique que juridique car elle est réservée uniquement qu'aux autorités publiques, les citoyens y sont associés qu'à titre exceptionnel ce qui ne milite pas en faveur d'une meilleure protection des droits fondamentaux consacrés

Mots clés : protection, droits fondamentaux, égalité, contrôle de constitutionnalité.

Abstract :

This study looks at the heart of the Chadian model for protecting fundamental rights. It explores the jurisdictional framework for the protection of fundamental rights, focusing on the new Constitution of the Fifth Republic of Chad. It emerges a priori from the action of ordinary judges who hear cases of violations of fundamental rights in relations between individuals and the administration. In this way, it even competes with the judicial judge in his traditional role as guardian of individual freedom. As for the Constitutional Court, it is the body that regulates the operation of the institutions and the activities of the public authorities. Two methods of referral constitute an innovation in the defence of fundamental rights, enabling the Constitutional Court to exercise a priori and a posteriori control. However, this court has never given a ruling on the protection of protected rights. Its referral is more political than legal because it is reserved solely for the public authorities, and citizens are only involved on an exceptional basis, which does not militate in favour of better protection of the fundamental rights enshrined.

Introduction

Les juridictions tchadiennes sont-elles des véritables garde-fous des droits fondamentaux ? En effet depuis les années 1990, le Tchad cherche sa voie à travers ce mélange de classicisme et d'innovations¹. Il inaugure une nouvelle ère, celle de la constitution de la Vème République, dans laquelle les juridictions sont des remparts de protection des droits fondamentaux. Cette nouveauté repose sur l'axiome fondé sur la garantie des droits fondamentaux². « La sanction normale de la règle de droit réside dans le recours au juge³ ». C'est le juge qui a le pouvoir de constater les violations des droits fondamentaux, les sanctionner afin d'assurer le respect du droit. Ainsi, entreprendre la recherche sur la question des vicissitudes de la protection des droits fondamentaux par les juridictions tchadiennes, exige comme toute recherche scientifique une présentation claire et surtout orthodoxe⁴, Ce qui implique le respect sinon l'observation de certains éléments importants, telle est l'ambition que s'assigne la présente recherche.

Ce faisant l'objet de l'étude mérite d'être déterminé et le cadre opérationnel précise. Parler de l'objet de l'étude, renvoi à la définition des notions clés du sujet, à son cadre matériel à son cadre spatio-temporel et à l'état de la question. Au regard de cet article, il convient d'appréhender les notions juridiques telles que : « protection », et « droits fondamentaux ». Du latin *protectio* qui signifie protéger, la protection désigne l'« ensemble de mesures destinées à protéger certaines personnes⁵ » selon le dictionnaire du droit international public de Jean SALOMON. Keba MBAYE, définit la protection comme étant : « tout système comportant à l'occasion d'un ou de plusieurs violations d'un principe ou d'un groupe de personne, la

¹CONAC Gérard (1993), *L'Afrique en transition vers le pluralisme politique*, Paris, economica.

²PACTET Pierre (1998), *Droit constitutionnel*, Paris, Dalloz, 28ème édition, p.67.

³DEBBASCH Charles (2001), *Droit constitutionnel et institutions politiques*, Paris, Economica 4^{ème} édition, p.54.

⁴DURKHEIM Emmanuel (1981), *Les règles de la méthode sociologique*, Paris, PUF, p.254.

⁵VEDEL George (2001), « Les droits de l'homme : quels droits ? Quel homme ? », *humanité et droit international*, Paris, Pedone, p.435.

possibilité pour l'intéressé de soumettre une réclamation, de déclencher une mesure tendant à faire cesser la ou les violences, ou à assurer aux victimes une réparation équitable⁶ ». De ces définitions, il ressort que la notion de protection, renvoi essentiellement aux différentes mesures envisagées dans le souci d'assurer une sécurité à une catégorie de personne dont la nécessité s'impose⁷. Nous retiendrons dans le cadre de notre recherche, la définition retenue par Gérard CORNU dans son ouvrage le vocabulaire juridique pour qui, la protection signifie précaution répondant au besoin de celui ou celle qu'elle couvre, et correspondant en général à un devoir pour celui qui l'assure, consiste à prémunir une personne ou bien contre un risque à garantir sa sécurité, son intégrité etc... par des moyens juridiques ou matériels.

Les droits fondamentaux, quant à eux ne sont apparus qu'au lendemain de la seconde guerre mondiale avec la Déclaration Universelle Des Droits de L'homme du 10 décembre 1948. Cependant, une définition unanimement n'a pas été arrêtée⁸. Les droits fondamentaux sont constitués des droits de l'homme, des libertés publiques et des nouveaux droits comme les garanties procédurales ou relatifs à l'homme⁹. François TERRE estime pareillement que, le concept de droits fondamentaux s'est ajouté à ceux de libertés publiques et de droits de l'homme, sous l'influence grandissante du droit constitutionnel¹⁰. Les droits fondamentaux sont alors opposables aux trois pouvoirs¹¹, parce qu'ils fondent l'ordre juridique à venir¹². Dès lors, il est approprié de considérer dans le cadre de cet article la définition retenue par Gérard CORNU

que : « les droits fondamentaux sont des droits proclamés comme tels par diverses sources juridiques, telles que la charte des Nations Unies et la Déclaration Universelle des Droits de L'homme, dont la notion varie de l'une à l'autre et en doctrine ainsi que leur liste jusqu'à la

⁶MBAYE Keba (1998), *Les Droits de l'homme en Afrique*, Paris, Pedone, p.324.

⁷KABA Mbaye (2007), *Les droits de l'homme au Sénégal*, Dakar, collection Xaam saa yoon, p.213.

⁸KAMTO Maurice (1995), « Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant. », *revue juridique africaine de droit*, Presse Universitaire Française, vol n°4, pp.89-106.

⁹JACQUE Jean Paul (2008), *Droit constitutionnel et institutions politiques*, Paris, Mémentos Dalloz, p.59.

¹⁰FAVOREU Louis (2004), *Cours constitutionnelles européennes et droits fondamentaux*, Poitiers, collection droit public positif, pp.245-256.

¹¹SERIAUX Alexandre (2008), « Des intérêts légitimes sans protection juridique : les droits des détenus », *Revue pénitentiaire et de droit pénal*, bulletin de la société générale des prisons, p.435.

¹²DJILA Robert (2001), *Procès pénal et droits de l'homme dans le droit positif camerounais*, Université Cheik Anta Diop de Dakar.

prolifération. Un ensemble hétérogène de véritables droits subjectifs et multiples ».

Ancienne colonie française, le Tchad a hérité du modèle français, un pouvoir judiciaire constitutionnellement organisé¹³, rendu par un seul ordre de juridiction dont certaines ordinaires, et d'autre particulière en l'occurrence le conseil constitutionnel placé en dehors de l'organisation judiciaire. La constitution de 2023 dans son titre II a consacré les droits fondamentaux. En dépit des apparences techniques qu'on s'efforce généralement de leur donner, la protection des droits fondamentaux revêt un caractère inévitablement politique¹⁴. Cela s'explique par le simple fait que, la mise en œuvre de la protection pose des problèmes complexes concernant notamment la détermination de l'organe, celle des personnes habilitées à le saisir ainsi que la procédure à suivre. L'objet de cet article n'est pas de reprendre tous les débats doctrinaux relatifs à la notion des droits fondamentaux. Il s'agit d'entreprendre l'étude de l'évolution de ces dernières dans leur dialectique avec la construction de l'Etat dans un pays sous-développé comme le Tchad.

Cette étude dans une démarche juridique se propose de faire une analyse des institutions juridictionnelles tchadiennes et de leur fonctionnement dans la protection des droits fondamentaux. Une telle démarche permettra dans sa globalité d'apporter la preuve de l'ineffectivité de la protection des droits fondamentaux au Tchad. De ce qui précède, il résulte donc un problème fondamental, celui de savoir : Quelle place détient le juge dans la protection des droits fondamentaux et comment assure-t-il ce rôle de protecteur au Tchad ? Scientifique est tributaire d'une méthodologie jointe à un objet ainsi notre approche méthodologique est celle de procédés d'investigations fondées sur les documents existants et de toutes les autres sources d'informations nécessaires.

Cependant en étudiant l'exemple du Tchad, nous pensons pouvoir construire un modèle généralisable¹⁵ aux autres Etats

¹³DERLEM Deoung (2024), La protection des droits fondamentaux des détenus au Tchad, Université de N'Djamena.

¹⁴CHANTBOUT Bernard (2014), *Droit constitutionnel*, Université de Paris, 31^{ème} édition, p.44-637.

¹⁵DECNI SEGUI René (1998), *Les droits de l'homme en Afrique noire francophone (Théories et réalités)*, Abidjan édition LGD, p.324.

africains. Le présent travail tentera d'apporter une modeste explication à la protection des droits fondamentaux au Tchad et ainsi contribuer à une meilleure connaissance des problèmes juridiques qui se posent en matière des droits fondamentaux. Evidemment, il ne s'agit que d'un essai d'analyse tant il est vrai que l'exercice est semé d'embûches, et que les risques de se tromper sont considérables. C'est pourtant le défi que cette recherche entend relever sans pour autant en négliger les difficultés. L'observation générale sur le droit public tchadien, constituera le cœur du champ d'étude de cet article, qui ne se limitera pas à l'étude du droit public tchadien. Mais il faut garder à l'esprit que cet article, n'est pas non plus un article de droit comparé. Toutefois, des comparaisons avec les droits constitutionnels étrangers permettent fréquemment une meilleure compréhension. La présente étude démontrera l'enchevêtrement de la protection par les juges ordinaires (I), et l'interférence du juge constitutionnel dans la protection (II).

I- L'enchevêtrement de la protection par les juges ordinaires

En règle générale, le système de protection idéal vaudrait que tous les actes qui portent atteinte aux droits fondamentaux soient sanctionnés. Mais la matière des droits fondamentaux est complexe et, devant la faiblesse des hommes et le fonctionnement des institutions, cette hypothèse devient très vite un idéal. Pour ne pas rester dans le domaine idéal, on opère une distinction afin de savoir quels sont les actes qui peuvent être soumis au contrôle juridictionnel. S'inspirant du modèle français, la solution tchadienne en matière de protection juridictionnelle des droits fondamentaux repose sur une dualité de juridictions. La double compétence des tribunaux judiciaires et administratifs. La tradition française née de la révolution faisait défense au juge ordinaire, c'est à dire au juge judiciaire, de connaître des actes administratifs. Mais se posa vite un problème : interdire au juge ordinaire de statuer sur les actes du pouvoir comme l'avait fait la loi de 16-24 août 1790 revenait à livrer les administrés à l'arbitraire du pouvoir exécutif, d'où la nécessité de créer une juridiction administrative.

« Contre qui importe-t-il de protéger les droits fondamentaux » ? se questionne Eugene DJIMADOUM¹⁶. En premier lieu contre l'Etat, c'est-à-dire essentiellement le législateur et l'administration dans le cas d'une menace verticale contre les droits fondamentaux des citoyens. Mais des menaces pèsent également sur les rapports entre particuliers, dont il convient de protéger les citoyens contre d'autres citoyens, dans le cas d'une menace horizontale contre les droits fondamentaux. A l'instar de divers pays africains, le Tchad possède une « armature juridictionnelle » devant assurer la protection des droits fondamentaux des citoyens par les juges.

En confiant le contentieux des actes administratifs à des juges spécialisés, ce privilège de juridiction pouvait s'avérer dangereux pour les droits fondamentaux. Mais le juge administratif a rassuré depuis lors les plus sceptiques quant à son indépendance et sa non-soumission à l'administration. Cependant l'instauration de la dualité des juridictions n'a pas réglé tous les problèmes liés à la protection des droits fondamentaux. Bien plus, elle en a créé d'autres qui proviennent des conflits de compétences. Au Tchad, la protection des droits fondamentaux est assurée tantôt par le juge judiciaire qui en est le gardien (A) tantôt par le juge administratif qui est le protecteur (B).

A- Le juge judiciaire gardien des droits fondamentaux

La connaissance des litiges nés entre les particuliers et les pouvoirs publics, ne relevait pas toujours de la compétence des juridictions judiciaires. Cependant par exception à ce principe, le juge judiciaire a eu à connaître de tels litiges. Cette « compétence exceptionnelle », est un des traits essentiels de son audace dans l'ordre juridique tchadien (1). Elle lui attribue aussi les matières originelles, relatives à la protection de la liberté individuelle et des autres droits des citoyens, dans les rapports entre les personnes privées qui ne seront pas étudiés ici. Cette audace, pour bienvenue qu'elle soit dans l'axe de la protection des droits fondamentaux, est sérieusement

¹⁶DJIMADOUM Eugene (2007), L'applicabilité des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant au Tchad, Université catholique de Lyon.

entravée par des obstacles susceptibles d'atténuer fortement l'œuvre protectrice du juge judiciaire (2).

1. L'audace répressive du juge judiciaire

En matière de droits fondamentaux de l'avis du Professeur David Salami IBRAHIM, la compétence judiciaire apparaît au premier abord double. Il s'agit *primò* d'une compétence répressive ; c'est en effet devant les tribunaux répressifs que seront traduits tous les agents publics coupables d'atteintes aux libertés fondamentales. *Secundo*, le juge judiciaire est compétent pour tout ce qui concerne la protection des libertés dans les rapports entre les personnes privées¹⁷. En droit positif tchadien concernant les violations verticales des droits, le juge judiciaire intervient en premier lieu dans la régulation des rapports qui tendent à restreindre la liberté individuelle des citoyens. Il le fait de façon prépondérante par les techniques empruntées au droit anglo-saxon que sont : *l'order of prohibition* et *l'order of mandamus*, en prenant une ordonnance interdisant à un officier de police judiciaire, de procéder à une arrestation sans mandat de justice dans le cadre d'une enquête préliminaire. Il peut aussi l'interdire de procéder à une garde à vue et à protéger valablement la liberté individuelle des citoyens, ainsi de connaître des requêtes en libération immédiate.

La compétence du juge judiciaire en matière de droits fondamentaux apparaît dans deux hypothèses. Selon que la personne, qui est en cause dans la violation est investie d'une parcelle d'autorité au nom du souverain ou alors si c'est directement l'administration qui est en cause, la mission du juge judiciaire sera différente. Lorsque la violation des droits fondamentaux émane d'une personne investie du pouvoir public, le juge judiciaire est habilité à intervenir. Tout agent public coupable d'avoir porté atteinte aux droits fondamentaux, doit être jugé et condamné par les juridictions pénales. En outre, c'est au juge judiciaire qu'incombe la tâche de protéger les personnes privées. Nous nous intéresserons particulièrement à l'arrestation, car c'est la mesure qui consacre le plus fréquemment la violation des droits

¹⁷IBRAHIM David Salami (2014), *Droit constitutionnel et institutions du Bénin*, Cotonou éditions CeDAT, p.234.

fondamentaux. Il est en effet facile pour une raison quelconque de se retrouver dans un commissariat en position de garde-à-vue dans l'attente d'un procès. Le juge judiciaire peut intervenir lors de la phase préparatoire du procès pénal ou au cours de ce procès. Cela fait du juge judiciaire tchadien, à en croire le Professeur Spener YAWAGA « le protecteur des libertés individuelles¹⁸ ».

En France, à ce propos et selon l'article 136 du code de procédure pénale issu de la loi du 7 février 1933 sur les garanties de la liberté individuelle dispose que : « dans tous les cas d'atteinte à la liberté individuelle, le conflit ne peut jamais être élevé par l'autorité administrative et les tribunaux de l'ordre judiciaire sont toujours exclusivement compétents ». Il y a, à ce niveau une affirmation du rôle qu'a le juge judiciaire dans la protection de cette liberté. L'article 157 alinéa 3 de la constitution de la Vème République de 2024 dispose que : « le juge judiciaire veille au respect des droits fondamentaux ». En consacrant au titre II : « des libertés, des droits fondamentaux et des devoirs », le constituant tchadien fait du juge judiciaire le protecteur implacable des atteintes à la liberté et à la sûreté des individus. Il intervient dès la phase d'enquête de la police, en contrôlant la procédure de privation de liberté d'un suspect en pénale, lorsqu'il est saisi des cas d'irrégularités ou d'abus à ce stade de la procédure.

La quasi-absence de réglementation est la caractéristique principale de l'enquête préliminaire au Tchad. Ce manque de règles a pour conséquence d'affaiblir l'intervention du juge. En effet, la police judiciaire, comme son nom l'indique est l'auxiliaire du pouvoir judiciaire, à ce titre, elle est chargée de rechercher les infractions à la loi pénale, de recueillir les preuves et de traduire ses auteurs devant la juridiction compétente. « Elle exerce sa tâche en procédant soit par une enquête préliminaire, soit par la procédure du flagrant délit¹⁹ ». C'est généralement dans le cadre de cette enquête préliminaire qu'on assiste à de nombreux abus, qui peuvent constituer des atteintes à la liberté individuelle. Ces abus sont constatés dans le cadre des actes comme la garde-à-vue et l'arrestation, des actes portant sur les personnes physiques. Au regard de ce qui précède, on peut affirmer

¹⁸YAWAGA Spener (2015), *L'information judiciaire dans le code camerounais de procédure pénale*, collection Vadémécum, Yaoundé, PUA, p.133

¹⁹PRAJUST, (2010) *Etat des lieux du système carcéral et de l'administration pénitentiaire*, p.76-80.

que la garde-à-vue est un domaine assez délicat, qui nécessite une réglementation stricte pour éviter les abus et atteintes aux droits fondamentaux. Or, le législateur tchadien n'a pas réglementé la garde à vue de manière précise. En effet, la loi tchadienne ne fait allusion à cette mesure que de manière évasive, lorsqu'elle traite de la procédure à suivre par les officiers de police judiciaire en cas d'infraction flagrante. La jurisprudence tchadienne en a fait une règle générale qui s'applique donc à toute enquête de police, ne peut excéder 48 heures en droit tchadien.

A *contrario*, la détention préventive est une mesure qui permet d'incarcérer l'inculpé pendant la phase de l'instruction préparatoire, et l'accusé ou le prévenu lors de la phase du jugement. Cette mesure découle d'un mandat de dépôt décliné par le juge instructeur après l'interrogatoire de première comparution, cette hypothèse est très fréquente au Tchad. La détention préventive peut aussi provenir exceptionnellement du juge de jugement lorsqu'un individu qui comparaisait jusque-là libre présente des signes, faisant croire à un désir d'entraver le rassemblement des preuves ou d'échapper à la justice. A cette phase du procès, le magistrat ne devrait recourir à cette mesure que de manière exceptionnelle ou, en tout cas, dans des conditions rigoureusement déterminées par la loi, car il s'agit de porter atteinte, parfois de façon irréparable, en cas de non-lieu, de relaxe²⁰. Devant cette carence législative, la voie est désormais ouverte à toutes les dérives et autres abus concernant la détention préventive. Les juges s'arrangent simplement pour ne pas prononcer des peines inférieures à la durée que le prévenu a passé en détention préventive. Mais il peut arriver qu'un individu reste en détention préventive plusieurs mois ou années et soit relaxé ou acquitté lors du jugement. Se pose alors le problème de son indemnisation.

Toutefois, il est possible d'affirmer que le juge judiciaire tchadien dispose, du moins théoriquement, des pouvoirs pour assurer la protection effective des droits fondamentaux en punissant les agents publics coupables d'abus. Il possède en outre, la possibilité de réparer

²⁰Deuxième rapport périodique (2012) soumis par le Tchad en application de l'article 19 de la convention sur la torture, p.123-132.

le préjudice subi du fait de la violation et dispose du pouvoir de libérer une personne incarcérée injustement ou selon une procédure irrégulière et enfin empêcher le dommage de se produire en protégeant la victime à titre préventif. Le rôle traditionnel du juge judiciaire va au-delà lorsque le juge administratif connaît des limites face à la violation des droits fondamentaux.

2. La complémentarité du juge judiciaire

Le juge judiciaire ne se contente pas que de protéger les libertés individuelles, il protège aussi la vie et l'intégrité physique. Les atteintes contre la vie, contre l'intégrité physique, morale sont sévèrement réprimées dans l'ordre juridique tchadien, et c'est au juge judiciaire qu'il revient de prononcer les sanctions prévues dans les textes à l'encontre d'agents de l'administration. S'agissant de cas de torture, le juge judiciaire a eu à connaître de tels actes commis par des fonctionnaires en l'occurrence des officiers de police et de la gendarmerie. Le constituant précité donne compétence au juge judiciaire afin de connaître « des emprises et voies de fait administratives et ordonner toute mesure pour qu'il y soit mis fin ²¹ ». Mais *in fine* la même disposition prévoit qu'« il peut statuer sur l'exception préjudicielle soulevée en matière de voie de fait administrative par l'assemblée plénière de la Cour suprême ²² ».

L'articulation des compétences dans les deux notions aux termes de l'arrêt n°044/CS/CA/SC/08 du 05/11/2008, affaire DJOUNA KOSSI Abakar c/ Etat tchadien permet ainsi de distinguer d'une part la constatation et la qualification juridique de voie de fait est du ressort du juge administratif, et d'autre part la réparation des conséquences imputables ainsi que les injonctions éventuelles adressées à l'administration ressortissent de la compétence du juge judiciaire. Celui-ci peut alors en dérogation aux dispositions de l'article 126 alinéa 3 du code pénal tchadien, adresser des ordres et

²¹KALUBA DIBWA Dieudonné (2010), Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo. Contribution à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, thèse de doctorat, Université de Kinshasa, Faculté de Droit.

²² POUGOUE Paul-Gérard (1995), « Droits de l'homme en Afrique centrale », colloque de Yaoundé, 9-11 novembre 1994, Yaoundé, U.C.A.C., Paris, Karthala, p.283.

injonctions à l'administration. Il intervient pour protéger les droits fondamentaux contre l'administration, lorsque cette dernière pose des actes de violation flagrante des premiers. En dehors des cas de voie de fait et d'emprise, le législateur a également prévu des cas où les restrictions à l'exercice des droits fondamentaux par l'administration relèvent de la compétence du juge judiciaire, qui est une action franche. Le juge judiciaire a un moyen pour accomplir son rôle de protection des libertés fondamentales. Quelles sont les libertés fondamentales qu'il protège ? Il s'agit de la liberté d'aller et venir y compris hors du territoire national et de la liberté d'expression et de communication. Quant aux textes juridiques, à savoir l'article 66 de la Constitution et l'article 136 du code de procédure pénale, ils donnent un champ de compétence très large à l'autorité judiciaire gardienne des libertés intervenant. Ainsi armé, il ne pourra que participer à une protection des droits fondamentaux assisté par le juge administratif chargé d'assurer le respect de la loi fondamentale.

B. Le juge administratif garant des droits fondamentaux

Au regard des textes en vigueur, le juge administratif tchadien dispose de pouvoirs lui permettant de garantir le respect des droits fondamentaux. Il intervient lorsque des agissements liberticides sont commis au moyen d'actes administratifs unilatéraux²³. Son action consiste ou bien à sanctionner l'excès de pouvoir, ou bien à contrôler le pouvoir réglementaire (1). Toutefois, son action connaît quelques limites susceptibles de nuire de manière considérable aux droits fondamentaux du citoyen (2).

1. Le juge administratif face aux atteintes des libertés fondamentales

Dès lors que l'atteinte aux droits fondamentaux résulte d'un acte administratif unilatéral, les victimes ont la possibilité d'attaquer celui-ci par la voie du recours pour excès de pouvoir, afin d'en obtenir l'annulation. L'ordonnance n° 031 organisant la Cour Suprême en son

²³NKOU MVONDO Prosper (2000), *La privation des libertés au suspect dans la procédure pénale camerounaise*, RADIC, tome 12, n°3, pp.509-530.

article 9 donne compétence au juge administratif pour connaître des recours en annulation des actes administratifs. Quatre cas sont prévus par la loi : la violation de la loi, le vice de forme, le détournement de pouvoir et l'incompétence.

L'on peut constater des insuffisances dans la protection des droits fondamentaux exercée par le juge administratif tiennent à plusieurs facteurs : l'organisation juridictionnelle, la procédure juridictionnelle, l'exécution des décisions juridictionnelles et les diverses brèches ouvertes par l'intervention de la loi. L'article premier de l'ordonnance ci-dessus citée énonce que la Cour suprême siège à N'Djamena et que son ressort comprend tout le territoire de la République. Même la nouvelle loi constitutionnelle du 18 janvier 1996 ne prévoit pas de nouveauté en la matière, et esquive volontiers le sujet en renvoyant l'organisation de la Cour suprême à une loi d'application ultérieure. Il n'est donc pas prévu une quelconque décentralisation de cette juridiction. Autrement dit, le citoyen tchadien qui se trouve à l'extrême bout du pays doit, s'il veut saisir la Cour suprême, se rendre à N'Djamena, pour saisir la seule chambre administrative ne se situe donc qu'au niveau de la Cour suprême.

Les insuffisances liées à la procédure judiciaire reposent essentiellement sur les lenteurs qui lui sont caractéristiques, et sur l'absence de caractère suspensif des recours. Les recours devant la juridiction administrative n'ont pas d'effet suspensif dès lors que la décision attaquée concerne l'ordre public, la tranquillité ou la salubrité publique. Par ailleurs, lorsque l'acte administratif (portant atteinte à la liberté) dont un individu se plaint a été pris dans le cadre du maintien de l'ordre public, la procédure de référé n'est pas possible. D'ailleurs, le serait-elle que ce référé n'obtiendrait pas pour autant les effets escomptés compte tenu de la lenteur de la procédure. En effet, la décision du juge administratif intervient généralement avec un retard qui est dû soit à la complexité du dossier, soit simplement à la lenteur de la Cour suprême statuant en matière administrative, et toujours en vigueur, le recours contre une décision administrative doit être introduit dans les soixante jours suivant le rejet du recours gracieux,

rejet qui peut être constaté 3 mois après l'introduction du recours et devant le silence de l'administration²⁴.

En bref, la victime de la violation doit attendre des mois, voire des années, pour que la décision juridictionnelle survienne. Cette décision ne constitue, d'ailleurs dans bien des cas, qu'une satisfaction morale pour la victime. Ceci n'est pas pour encourager ces victimes et constitue assurément une faiblesse en matière de protection de la liberté individuelle par le juge administratif. Face à toutes ces restrictions de la liberté individuelle et des autres libertés telles que la liberté du travail, le préfet ayant la possibilité d'ordonner, par exemple, la fermeture des débits de boisson, on est bien obligé de constater l'impossibilité d'un quelconque contrôle juridictionnel efficace pour la sauvegarde des libertés publiques. L'efficacité de l'intervention du juge administratif tchadien en matière de protection des droits fondamentaux, est susceptible d'être confrontée à deux variétés d'obstacles tant juridique que sociologique.

2. Les obstacles à l'intervention du juge administratif dans la protection

Ils s'analysent essentiellement de la permanence de l'« écran législatif²⁵ » dans l'ordre juridique tchadien et du régime juridique strict, que revêt la règle du recours gracieux préalable condition *sine qua non*, du déclenchement de la procédure du recours pour excès de pouvoir. L'hypothèse que constitue la « loi-écran », naît de l'hypothèse d'une situation profane de l'esclave qui doit servir deux maîtres. Lorsqu'il y a une contradiction entre ces deux types de normes et que l'acte administratif est conforme à l'une ou l'autre, le juge administratif dans sa décision se doit de donner la prévalence à l'une ou à l'autre. C'est cette situation que résume parfaitement le Professeur Edgard Patrick ABANE ENGOLO : « lorsque la loi votée par le

²⁴Adam SAMIR (2018), Discours du président de la cour suprême du Tchad, lors de la rentrée judiciaire de l'année 2018 au palais de 15 janvier.

²⁵KAMTO Maurice (1990), Droits et libertés, *recueil des nouveaux textes*, Yaoundé, SOPECAM, p.213.

législateur fait écran entre les normes constitutionnelles et l'acte de l'autorité administrative, le juge peut appliquer l'une ou l'autre²⁶ ».

Le phénomène de l'écran législatif, n'est donc pas au Tchad une hypothèse d'école et constitue un obstacle patent à l'efficacité de l'intervention du juge administratif dans le domaine de la protection des droits fondamentaux. Le régime juridique du recours gracieux préalable dans le contentieux administratif tchadien participe aussi de l'effritement de l'intervention du juge²⁷. La règle du recours gracieux préalable est perçue comme une protection précontentieuse de l'administration. Elle est entendue du point de vue de sa constitution, comme une requête émanant d'un justiciable potentiel, et adressée à une autorité administrative désignée à cet effet pour lui demander de reconsidérer le contenu ou la forme d'un acte administratif dont le bien-fondé est contesté. Le juge administratif tchadien, se montre très sévère dans l'hypothèse d'une confusion, quant à l'autorité administrative compétente pour recevoir le recours gracieux préalable. Celle-ci entraîne *ipso facto*, l'irrecevabilité de la requête contentieuse et frappe de forclusion les requérants qui n'ont pas respecté les délais légalement prescrits.

La jurisprudence tchadienne, foisonne des cas dans lesquels où le juge fait montre d'une rigueur sans pareille sur ce chapitre. La rigueur et la sévérité du juge administratif, relativement aux effets liés à la règle du recours gracieux, se manifestent un peu plus au niveau du caractère d'ordre public qui lui est affecté. Il ne reste qu'à espérer du juge tchadien, qu'il fasse preuve de la même hardiesse utilisée pour forger le caractère d'ordre public du recours gracieux préalable, pour protéger les droits violés des administrés face à l'administration. Lorsque l'on sait que face à l'administration le citoyen part très souvent décourager et quasiment perdant, la rigidité du juge administratif tchadien et sa sévérité en matière d'exigence du recours gracieux dans le contentieux administratif peuvent surprendre.

²⁶ABANE ENGOLO Edgar-Patrick (2009), L'application de la légalité au Cameroun, thèse de doctorat/PHD en droit public, université de Yaoundé II soa au Cameroun.

²⁷DJONATA Djato (2012), Note sous cour suprême, chambre administrative, arrêt n°008 du 16 septembre 2011, affaire association des maires c/ commission électorale nationale indépendante (CENI), *revue juridique tchadienne*, n°22, juillet 2012, pp.30-32.

Cette sévérité et cette rigueur du juge administratif se retrouvent également au niveau de l'identité d'objet entre les recours gracieux et les recours contentieux. Le recours contentieux dépend du recours gracieux et l'un des traits fondamentaux de cette dépendance est que c'est le recours gracieux qui délimite la matière litigieuse. Le juge administratif, a eu à répondre à la question de savoir si le requérant pouvait dans sa requête contentieuse, soulever des problèmes qui n'étaient pas contenus dans le recours gracieux préalablement adressé à l'administration. La différence d'objet dans le recours gracieux préalable et dans la requête contentieuse entraîne alors une irrecevabilité du recours contentieux. Mais une conséquence importante résulte du fait que dans l'ordre juridique tchadien, la règle du recours gracieux préalable est un moyen d'ordre public.

En effet déjà dans une grande partie réservée aux seuls fonctionnaires, ce contentieux semble s'inscrire dans une dynamique d'affirmation de la puissance administrative alors que, celle-ci devrait se trouver diminuée surtout lorsqu'elle est vraisemblablement dans l'illégalité. Il ne reste qu'à espérer du juge tchadien, qu'il fasse preuve de la même hardiesse utilisée pour forger le caractère d'ordre public du recours gracieux préalable pour protéger les droits violés des administrés face à l'administration. Le droit cesserait ainsi d'être une limite pour la protection des droits fondamentaux, ce qui n'écarte toutefois pas les obstacles d'ordre sociologique repérables dans l'ordre juridique tchadien²⁸. Il faut toutefois à saluer les initiatives de promotions faites et mises en œuvre au Tchad, afin d'apporter une culture du droit affinée aux droits fondamentaux, même si la portée de ces initiatives est sujette à des critiques. Face parfois à ces actions de bonne volonté de l'État, on se heurte au « syndrome de la peur de l'administration²⁹ » qui hante un nombre considérable des citoyens.

Les administrés, semblent avoir intériorisé dans leur subconscient la puissance écrasante d'une administration sans merci,

²⁸NGARDITEM Jonas (2015), L'accès des personnes détenus aux recours, étude de droit administratif au Tchad, thèse en vue d'obtention du doctorat de l'université de Toulouse, p.214.

²⁹MBALLA OWONA Robert (2010), La notion d'acte administratif unilatéral au Cameroun, thèse de doctorat, université de Yaoundé II-Soa, p.356.

dominatrice et toujours gagnante. Il est alors normal pour eux de ne pas entrer en conflit avec elle, même lorsqu'il y va de la survie de leurs droits fondamentaux, cela conduit aux difficultés d'accès à la justice administrative³⁰. Le constat d'une certaine ignorance des règles régissant le contentieux administratif en particulier, et l'armature procédurale dans les Etats africains est patent et depuis longtemps décrié. C'est donc à juste titre qu'elle est considérée comme une entrave propre à annihiler l'action du juge administratif et même du juge judiciaire dans le domaine de la protection des droits des citoyens. Les difficultés d'accès à la justice administrative sont aussi inhérentes au système juridictionnel tchadien. Elles résident dans la centralisation de la localisation du juge administratif dans la capitale politique de l'Etat³¹.

Il conviendrait face à un tel obstacle, de procéder à une déconcentration de la justice administrative tchadienne comme ce fut du Maroc en 1993, en espérant que l'argument d'un manque de ressources au niveau de l'Etat ne renvoie un tel projet aux calendes grecques. A ce projet de déconcentration, il convient en outre d'adjoindre une exigence qui semble aller de pair avec l'intervention du juge administratif dans le domaine des droits fondamentaux. Comme le souligne le Professeur Maurice KAMTO repris par Michel SADJINAN à ce sujet que la parfaite formation juridique des hommes appelés à animer ces différentes structures est une condition *sine qua non* de cette efficacité. La formation réside en matière administrative, surtout à une spécialisation du juge par l'acquisition de tous les instruments propres à dire parfaitement le droit. Elle permettra au demeurant, au juge administratif de connaître autant la totalité de la théorie appliquée à l'administration que la pratique de celle-ci. Outre le rôle de régulation formelle des juges ordinaires, le juge constitutionnel assure une fonction importante mais décadente en matière de défense des droits fondamentaux.

³⁰NGARDITEM Jonas (2015), L'accès des personnes détenues aux recours, étude de droit administratif au Tchad, thèse en vue d'obtention du doctorat de l'université de Toulouse, p.214.

³¹DUGUIT Léon (2007), *Traité de droit constitutionnel, tome V, Les libertés publiques*, 2^{ème} édition, Paris Cujas, p.234.

II. L'interférence du juge constitutionnel dans la protection

L'instauration d'un Conseil constitutionnel au Tchad constitue à coup sûr un fait politique et juridique d'une importance majeure dans le processus de démocratisation entamé par ce pays depuis l'année 1990. Cette institution apparaît pour la première fois dans le paysage politique au travers la constitution de 1996. Cette loi constitutionnelle a pour objet, selon Nagoum YAMASSOUM : « de mettre à la disposition du citoyen tchadien un document qui lui est désormais indispensable pour rester en veille civique et contribuer à assurer au Tchad une meilleure gouvernance³² ». Le Conseil constitutionnel est l'incarnation du gouvernement de la constitution pour reprendre l'expression du doyen Georges VEDEL.

Contrairement à la Cour suprême, qui coiffe toutes les juridictions nationales et dispose d'une compétence d'un droit commun, le Conseil constitutionnel apparaît comme la pierre angulaire de la régulation des institutions républicaines, occupant ainsi une place particulière au sein du système politique tchadien. Si, par sa composition et le statut de ses membres, le conseil constitutionnel tchadien prête le flanc à la critique, qui lui trouve une genèse politique, par les missions et les attributions que lui confère la loi fondamentale, cette institution apparaît désormais dans le paysage juridico-politique tchadien comme l'expression de l'Etat de droit en construction.

Le contrôle de constitutionnalité des lois au Tchad, est un contrôle fermé dans un carcan constitutionnellement voulu afin d'éviter tout empiètement entre le juge ordinaire et le juge constitutionnel, en cas d'interposition entre l'acte déféré devant le juge et la Constitution. Il s'agit de la loi-écran³³. Cet écran est irrésistible et incontournable, empêchant le partage de contrôle avec les autres juridictions en matière constitutionnelle. De même, la saisine de la justice constitutionnelle tchadienne est réservée aux hautes autorités limitativement énumérées³⁴. La Constitution retient deux modes de

³²YAMASSOUM Nagoum, premier président du conseil constitutionnel tchadien.

³³MORAND-DEVILLER Jacqueline (2011), *Droit administratif*, 12ème éd., Montchrestien, p.227.

³⁴L'article 179 de la Constitution réserve donc la saisine du Conseil Constitutionnel au Président de la République, au Premier Ministre, au Président de l'Assemblée Nationale ou d'au moins un dixième (1/10è) des membres de l'Assemblée Nationale.

saisine du Conseil constitutionnel selon la nature du texte. L'intervention du juge constitutionnel garantit la prééminence des droits fondamentaux à côté des juges ordinaires³⁵, et s'opère par le biais d'un mécanisme spécifique, de l'intangibilité du contrôle de constitutionnalité des lois (A). Toutefois pour bénéfique qu'il devrait être les limites de ce mécanisme, permettent de constater une inaptitude du juge constitutionnel dans les cas de violation des droits fondamentaux des détenus au Tchad (B).

A- L'intangibilité du contrôle de constitutionnalité des lois

Le contrôle de constitutionnalité des lois, semble constituer dans l'ordre juridique tchadien une sorte de « serment de fidélité à l'idée de la suprématie constitutionnelle ». Sous la Vème République deux modes de saisine sont retenus³⁶. Mais l'article 180 de la Constitution de 2024, prévoit un contrôle *a posteriori* qui constitue une innovation pour la défense des droits fondamentaux. Ainsi, le contrôle ne pourra être effectif que lorsque l'on le met en mouvement c'est-à-dire le pouvoir de saisine du juge (A) qui aboutira à l'un ou à l'autre mode du contrôle de constitutionnalité indubitablement (B).

1. A saisine du juge constitutionnel

La saisine du juge constitutionnel est strictement limitée, les textes restreignent l'accès à des catégories limitées de requérants, mais l'on ne doit pas perdre de vue le rôle des particuliers devant la juridiction constitutionnelle. Tout d'abord, s'agissant de la saisine par voie d'action, l'auteur du recours, demande que si la loi est reconnue non conforme à la constitution, qu'elle soit privée de tous ses effets³⁷. Autrement dit, c'est le pouvoir reconnu aux sujets de droit de s'adresser à la justice pour obtenir le respect de leurs droits ou de leurs intérêts légitimes. Conformément à l'article 179 de la constitution, ce mode de saisine n'est réservé uniquement qu'aux autorités publiques. Tout citoyen tchadien désirant passe obligatoirement par ces autorités

³⁵DJIMADOUNGAR Allah-Adoumbaye (2016) Le contrôle de constitutionnalité des lois au Tchad, in CERAP, Paris 3, p.89.

³⁶Il fondamentalement de la saisine par voie d'action et la saisine par voie d'exception.

³⁷ARDANT Philippe (2016), *droit constitutionnel et institutions politiques*, 27è édition LGDJI, p.106.

pour avoir accès au juge constitutionnel. En Europe, dans certains pays tels qu'en Allemagne, en Espagne ou en Suisse, le juge constitutionnel peut être saisi directement par voie d'action³⁸. Jean Paul JACQUE le qualifie d'un procès objectif fait à la loi³⁹. A cet égard, il faut souligner que cette saisine conduit au contrôle par voie d'action qui est un véritable procès intenté à l'encontre d'une loi dont il est demandé l'anéantissement pour inconstitutionnalité. Bref, le contrôle par voie d'action a le mérite d'aboutir à une situation claire, la loi inconstitutionnelle est éliminée de l'ordre juridique.

Ensuite, il y a la saisine par voie d'exception⁴⁰. Par ce procédé, « tout plaideur peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité d'une loi devant toute juridiction ». En abordant la question, Michel de VILLIERS définit l'exception d'inconstitutionnalité comme étant « une technique procédurale par laquelle une partie à un procès oppose à son adversaire la non-conformité à la Constitution de la loi invoquée contre lui. Si le juge admet l'exception, la loi n'est pas invalidée mais déclarée inapplicable à l'espèce⁴¹ ». C'est en cela d'ailleurs que l'article 180 de la Constitution précise « tout citoyen peut soulever l'exception d'inconstitutionnalité devant une juridiction dans une affaire qui le concerne. Dans ce cas, la juridiction sursoit à statuer et saisit le conseil constitutionnel qui doit prendre une décision dans un délai maximum de quarante-cinq (45) jours ». L'exception d'inconstitutionnalité transmise par la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de N'Djamena (Tchad), a par arrêt avant dire droit n° 107/001 du 26 janvier 2001, ordonné le renvoi de la demande des conseils des parties civiles au conseil constitutionnel aux fins de se prononcer sur l'exception d'inconstitutionnalité de l'ordonnance n°004/PR/MJ/93 du 27 février 1993 soulevée par ceux-ci en est une parfaite illustration⁴².

³⁸FAVOREU Louis (2016), *droit constitutionnel*, Dalloz, 18 édition, p.287.

³⁹JACQUE Jean Paul (2008), *Droit constitutionnel et institutions politiques*, Mémos Dalloz, p.59.

⁴⁰Le contrôle par voie d'exception est né et s'est développé aux États-Unis au XIXe siècle. Dans une décision Marbury contre Madison (1803), la cour suprême américaine a considéré que le juge ordinaire avait le pouvoir de faire un tel contrôle. La cour a estimé que ce contrôle était inhérent à la fonction de juger. Car le juge doit toujours faire prévaloir la norme supérieure sur la norme inférieure ; ici la Constitution sur la loi. En cas de contradiction, il ne fera pas application de la loi. <http://www.droitconstitutionnel.net/Constitution-cours.htm>. Consulté le 23/01/2024.

⁴¹De VILLIERS Michel (2001), *Dictionnaire du droit constitutionnel*, Paris, Armand Colin, p.106.

⁴²Cf. Décision n°002/PCC/SG/001 Sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les victimes des crimes et répressions politiques relative au dossier pénal ouvert contre les agents de la DDS de Monsieur HISSEINE HABRE précitée.

Enfin, le juge constitutionnel tchadien a le pouvoir de s'autosaisir ou de se saisir d'office dès lors qu'il constate qu'il y a violation de la loi fondamentale par un texte interne ou international. Par ces deux dispositions combinées, le juge constitutionnel tchadien détient un pouvoir étendu. Par conséquent, il est un juge actif car il a l'initiative de mettre en mouvement le contrôle de constitutionnalité des lois au même titre que les autorités politiques investies du pouvoir normatif à cet effet. Ainsi dès lorsqu'il est saisi de l'affaire, le juge constitutionnel procède au contrôle ; il y en a de différents modes.

2. Les modes du contrôle : le contrôle *a priori* et le contrôle *a posteriori*

Le contrôle constitutionnel est exercé soit par un tribunal constitutionnel⁴³, soit par le tribunal supérieur⁴⁴, qui est le seul habilité à déclarer l'inconstitutionnalité d'une disposition. C'est celui exercé par un tribunal constitutionnel qui nous intéresse singulièrement dans cet article. Ce modèle, nous apprend Charles EISENMANN, permet la création d'une instance unique qui présente essentiellement un double avantage : celui d'éviter les divergences d'interprétations constitutionnelles susceptibles de naître du travail des juridictions diverses ; une juridiction unique permet de donner immédiatement « une vérité constitutionnelle » et assure, d'emblée, l'unité jurisprudentielle⁴⁵. Et, en second lieu, ce modèle épure de la pyramide toutes impuretés normatives qui seraient décelées. C'est ce mode de contrôle qui est en vigueur au Tchad. Parlant du mode de contrôle en effet, revient à évoquer le contrôle qui peut intervenir avant l'entrée en vigueur de la loi, ou après. Il s'agit bien attendu du contrôle *a priori* et du contrôle *a posteriori*.

Il s'agit bien attendu du contrôle *a priori* et du contrôle *a posteriori*. Le contrôle de constitutionnalité *a priori* de la loi est effectué par le Conseil constitutionnel sur saisine d'une des autorités citées dans l'article 179 de la Constitution. Il revient au Président de

⁴³Tel est le cas par exemple de l'Argentine dotée d'une Cour Suprême de Justice de la Nation (CSJN). C'est à elle que revient le dernier contrôle de la constitutionnalité des lois.

⁴⁴EISENMANN Charles (1986), *La justice constitutionnelle et la Haute Cour d'Autriche*, 1928, réédité, Paris, Economica, p.291.

⁴⁵*Ibidem*.

la République, au Premier ministre, au Président de l'Assemblée nationale ou à un dixième au moins (1/10) des membres de l'Assemblée nationale. Ce contrôle a priori a pour avantage d'éviter la naissance de tout grief lié à l'inconstitutionnalité de la loi. Les éléments contraires à la Constitution sont supprimés du texte avant même d'avoir pu porter atteinte à un justiciable. A contrario, le contrôle *a posteriori*, ou exception d'inconstitutionnalité, ne peut s'effectuer qu'une fois la loi promulguée et dans le cadre d'un contentieux dont serait saisi un juge. Cela signifie que l'on ne peut pas saisir le Conseil d'une loi prétendument inconstitutionnelle si ce n'est dans l'hypothèse où cette loi a une importance certaine dans l'issue du recours.

La décision du Conseil Constitutionnel tchadien n°002/PCC/SG/001 sur l'exception d'inconstitutionnalité soulevée par les victimes des crimes et répressions politiques relative au dossier pénal ouvert contre les agents de la DDS de Monsieur HISSEINE HABRE précitée sommairement est révélatrice. Saisie par lettre de transmission n°155/PG/001 du 02 février 2001, enregistrée au Greffe du Conseil constitutionnel le 26 février 001 sous le n°050 ; la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de N'Djamena, a par arrêt avant dire droit n°107/001 du 26 janvier 2001, ordonné le renvoi de la demande des conseils des parties civiles au Conseil constitutionnel aux fins de se prononcer sur l'exception d'inconstitutionnalité de l'ordonnance n°004/PR/MJ/93 du 27 février 1993 soulevée par ceux-ci⁴⁶. A l'appui de l'exception d'inconstitutionnalité soulevée devant la Chambre d'accusation de la Cour d'appel de N'Djamena, les conseils des parties civiles se sont fondés sur les articles 147, 148 et 239, pour dire que l'ordonnance précitée ne saurait leur être applicable parce qu'elle est inconstitutionnelle, et abrogée dès la promulgation de la Constitution du 31 mars 1996 ; qu'en d'autres termes ladite ordonnance viole les articles 147, 148 et 239 de la Constitution. En jugeant la requête recevable, le Conseil constitutionnel a frappé d'inconstitutionnalité l'ordonnance n° 004/PR/MJ/93 du 27 février 1993 et ordonne son retrait de l'ordonnancement juridique⁴⁷.

⁴⁶La décision du conseil constitutionnel tchadien n°002/PCC/SG/001.

⁴⁷Le Conseil constitutionnel a frappé d'inconstitutionnalité l'ordonnance n° 004/PR/MJ/93 du 27 février 1993.

Nonobstant la volonté manifeste du législateur tchadien d'accorder une marge d'intervention au citoyen, ce dernier est mis en distance perpétuelle de son juge constitutionnel. Non seulement le citoyen, est mis en distance perpétuelle de son juge constitutionnel qui est censé le protéger mais le juge ordinaire, qui, lui aussi, est exclu de son pouvoir d'appréciation qu'il détient en matière d'exception d'inconstitutionnalité. En effet, dans le texte sus-évoqué, le juge ordinaire a le pouvoir de recevoir le bien-fondé d'une exception soulevé devant lui mais, il ne peut que surseoir et saisir, toutes affaires cessant le Conseil constitutionnel. Ces juges ne sont pas les seuls, l'action du juge constitutionnel est aussi essentielle dans la protection des droits fondamentaux. Le rôle de juge constitutionnel au travers de son contrôle des lois et de ses consécutions. Le Conseil constitutionnel est l'autre gardien des droits fondamentaux.

B. L'extension progressive des attributs du juge constitutionnel

Le juge constitutionnel procède donc parfois à une redéfinition des libertés fondamentales toujours dans le but de les renforcer. Ce n'est pas un simple juge qui se contente de faire respecter les principes, non seulement il les consacre c'est-à-dire qui leur donne un poids juridique important et par conséquent leur confère une respectabilité plus importante, mais il procède aussi à leur réactualisation et veille à ce que le pouvoir législatif ne transgresse pas ces principes. C'est un rôle de protecteur des libertés presque créateur en tout cas surement très actif, en témoigne sa jurisprudence considérée comme une charte constitutionnelle des libertés. Il est, en effet, question d'assurer le respect de la norme fondamentale de l'Etat par le législateur et par l'ensemble des institutions étatiques dans l'optique d'inscrire le justiciable citoyen dans la logique de ce que le système juridique anglo-saxon appelle *the rule of law*⁴⁸.

Le juge constitutionnel tchadien se présente à cet effet comme « un organe régulateur des pouvoirs publics » comme le reconnaît la Constitution. Le contrôle de constitutionnalité des lois a pour objet et

⁴⁸FOUDA Guillaume Joseph (2013), « Le contrôle de constitutionnalité de la loi est un instrument puissant pour la protection des droits et des libertés, qu'il soit mis en œuvre avant la promulgation de la loi ou au moment de son application », in Justice constitutionnelle : Une option conceptuelle et institutionnelle d'affinage de l'Etat de droit.

finalité d'assurer l'unité de l'ordre juridique et sa cohérence de manière à garantir un degré satisfaisant de sécurité juridique précise Patrick GAÏA². De même, en veillant à la conformité des traités et accords internationaux à la constitution, il devient l'acteur principal de défenseur des libertés et des droits fondamentaux des citoyens par le biais de question prioritaire de constitutionnalité qu'il est souvent appelé à trancher.

La fonction essentielle du Conseil constitutionnel est la protection des droits fondamentaux contre le législateur (1) essentielle, non seulement par l'intérêt qu'elle présente pour les citoyens mais aussi pour la réalisation d'un Etat de droit (2). De même, en veillant à la conformité des lois à la constitution, le conseil constitutionnel devient l'acteur principal de défenseur des libertés et des droits fondamentaux des citoyens par la question prioritaire de constitutionnalité qu'il est souvent appelé à trancher.

1. La cristallisation du respect de la constitutionnalité des engagements internationaux

Le contrôle de constitutionnalité porte souvent sur les lois et traités internationaux et est l'œuvre du juge constitutionnel, tout au moins dans le modèle européen de justice constitutionnelle. Le Tchad adopté ce modèle⁴⁹. Le constitutionalisme est, certes, un mouvement dont l'ambition est de défendre la liberté et de limiter les nuisances du pouvoir politique au moyen de la Constitution. Mais en proie à une cascade de coups d'Etat, le Tchad a fini par disqualifier cette première version. Depuis le début des années 90, il a renoué avec le constitutionnalisme à la faveur des processus démocratiques et de l'adoption de nouvelles Constitutions très généreuses en matière de droits et de libertés. A cette ingénierie, les constitutions tchadiennes ont ajouté que leur Conseil constitutionnel doit contrôler la

⁴⁹Le choix opéré par le constituant tchadien en matière de justice constitutionnelle ne comporte pas de singularité institutionnelle spécifique si l'on s'en tient au modèle d'inspiration qui est celui de la Constitution française de 1958 et des différents modèles rencontrés à travers le monde. Il en ressort que le Conseil constitutionnel institué au Titre VIII de la Constitution du 18 janvier 1996 n'est pas formellement et organiquement rattaché au pouvoir judiciaire ; qu'il s'agit d'une institution publique autonome, aux attributions strictement définies.

constitutionnalité des actes de l'exécutif portant atteinte aux droits fondamentaux et aux libertés publiques⁵⁰».

Pour en revenir au Conseil constitutionnel, il faut noter qu'il veille à la constitutionnalité des engagements internationaux. Ce faisant, lorsqu'il déclare qu'un traité est contraire à la constitution, sa ratification doit être précédée d'une révision constitutionnelle. Cette dernière compétence fait partie des innovations majeures introduites par la réforme de 1996. Elle va permettre désormais à tout citoyen à l'occasion d'un procès particulier d'exiger qu'une loi qu'il juge contraire à la constitution soit écartée du procès. De ce fait elle constitue un moyen pour les citoyens de veiller au respect de la suprématie de la constitution et par voie de conséquence de préserver leurs droits et libertés fondamentaux.

La justice constitutionnelle a été créée comme garde-fou afin de protéger ce texte contre le législateur et le pouvoir exécutif ; de protéger les libertés fondamentales des Constitutions, les différents aspects de cette justice spéciale sont imbriqués d'une manière qui est propre à chaque pays. L'intérêt pour le Conseil constitutionnel d'effectuer un contrôle large et étendu sur le bloc de la constitutionnalité se justifie à ce niveau. Si au Bénin, on ne peut nier les prérogatives certaines de la Cour constitutionnelle en matière des droits de l'homme⁵¹, au Tchad il en va autrement, les choses ne sont pas clairement dites. La Constitution ne donne expressément attribution au juge constitutionnel tchadien le pouvoir de protection des droits consacrés constitutionnellement. Toutefois, quoique l'on dise, elle aborde la question dans sa globalité et en donne compétence à la haute juridiction de contrôler la constitutionnalité des lois avant leur promulgation. Cette technique de contrôle consiste à vérifier que la loi votée est conforme, donc ne porte pas atteinte aux droits fondamentaux. De même, lorsque l'inconstitutionnalité échappe à la loupe du juge constitutionnel, elle pourra être rattrapée sur le terrain

⁵⁰MOUDOUDOU Placide (2012), Réflexions sur le contrôle des actes de l'exécutif par le juge constitutionnel africain : cas du Bénin et du Gabon.

⁵¹Ainsi que le rappelle chaque fois la Cour constitutionnelle béninoise, selon l'article 3 al. 3 de la Constitution, « toute loi, tout texte réglementaire et tout acte administratif contraires à ces dispositions sont non avenus. En conséquence, tout citoyen a le droit de se pourvoir devant la cour constitutionnelle contre les lois, textes et actes présumés inconstitutionnels ». C'est à la suite de ce texte que l'art. 117 al. 1er dispose qu'elle « statue obligatoirement sur la constitutionnalité des lois et des actes réglementaires censés porter atteinte aux droits fondamentaux de la personne humaine et aux libertés publiques et, en général, sur la violation des droits de la personne humaine ».

de son application par le procédé du contrôle *a posteriori* reconnu aux citoyens et consacré par l'article 180 de la Constitution.

Le contrôle exercé par le juge de la Constitution sur la constitutionnalité des lois se trouve évidemment au centre de la matière des droits et libertés des individus. D'après le doyen Louis FAVOREU, « ce contrôle, quelles que soient finalement la forme ou la procédure utilisée, est peu fait pour donner satisfaction directement aux individus. Sa justification et donc sa légitimité, consiste surtout, à remplir un certain nombre de fonctions à caractère général absolument indispensables pour le fonctionnement des institutions dans un Etat moderne et assurer la promotion et la protection des droits fondamentaux⁵² ». Elle permet aussi une protection d'un Etat de droit.

2. La contribution du conseil constitutionnel à la consolidation de l'Etat de droit

Cette consolidation est variable en Afrique et leur trajectoire n'est pas linéaire. Simultanément à une prise de conscience fortement accrue pour la protection des droits fondamentaux de la personne, le processus africain de démocratisation aborde l'étape de la consolidation de la garantie protectrice des droits humains. La trajectoire du Conseil constitutionnel n'est pas linéaire au Tchad et leur contribution à l'autorité de la Constitution et la consolidation de l'Etat de droit s'avère du reste assez variable. Cette saisine réduite ne pouvait pas permettre au conseil de développer une jurisprudence importante quant aux droits fondamentaux. Toutefois, dans le cadre de son contrôle obligatoire qu'il exerce sur les lois organiques et sur les règlements intérieurs des assemblées parlementaires avant leur entrée en vigueur, le conseil a eu des opportunités pour dégager un certain nombre de libertés fondamentales qui dont l'analyse met en relief à la fois les faiblesses et la pertinence de sa jurisprudence⁵³.

Eu égard à cette conception, les juges constitutionnels africains, à l'instar des juges américains et européens, rendent de décisions assez importantes visant à protéger les droits fondamentaux. Mais au Tchad

⁵²FAVOREU Louis (1992), *Cours constitutionnelles*, collection Que sais-je ? Presse universitaire Française, Paris, p.27.

⁵³L'affiliation hexagonale au modèle de l'Etat constitutionnel peut sembler anachronique, tant le constitutionnalisme actuel s'avère international, supranational et transnational ».

en particulier, le juge constitutionnel n'a rendu aucune décision spécifique en matière de protection des droits fondamentaux. Toutefois, sa décision n°010/CC/SG/2014 du 23 décembre 2014 sur la requête du député Saleh KEBZABO et 28 autres relative au projet de loi portant code pastoral en République du Tchad est bien des égards importants. Cette décision est transversale car elle concerne non seulement spécifiquement l'inconstitutionnalité dudit code qui ne ressort pas du domaine de la loi mais elle intègre le principe d'égalité des citoyens devant la loi et la sacralisation de la propriété privée². La Cour, après avoir jugé la requête recevable, constate la violation de la Constitution et déclare le projet de la loi portant code pastoral adopté par l'Assemblée nationale le 11 novembre 2014 anticonstitutionnel.

La technique de l'exception d'inconstitutionnalité est un moyen de défense susceptible d'être utilisé par le justiciable en cours de procès⁵⁴. Ce mécanisme autrement appelé « technique de renvoi préjudiciel d'une question de constitutionnalité réalise sous certains aspects un progrès de l'Etat de droit⁵⁵ ». Par ce procédé, les citoyens peuvent obtenir une mise en œuvre effective de la garantie protectrice des droits fondamentaux reconnus par la Constitution.

Par l'exercice de ce contrôle de constitutionnalité, le Conseil constitutionnel a été conduit à apporter des précisions sur la portée de certains droits constitutionnellement consacrés, en particulier le principe d'égalité, le principe de l'inviolabilité de la propriété privée et le droit de fixer librement son domicile ou sa résidence en un lieu quelconque du territoire national reconnu à tout tchadien. Certaines de ces libertés font partie du bloc de la constitutionnalité. Il s'agit particulièrement du principe d'égalité et le droit de propriété consacrés par la déclaration universelle des droits de l'homme et la charte africaine des droits de l'homme des peuples. Si le juge constitutionnel

⁵⁴La technique de l'exception d'inconstitutionnalité consacrée par la loi n°92-22 du 30 mai 1992 portant révision de la Constitution prévoit en son article 2 que le CC connaît des exceptions d'inconstitutionnalité soulevées devant le CE ou la Cc. Cette disposition est précisée par la loi organique 92-23 du 30 mai 1992 sur le CC qui prévoit en son article 67 que « lorsque la solution d'un litige porté devant la Cc est subordonnée à l'appréciation de la conformité des dispositions d'une loi ou des stipulations d'un engagement international à la Constitution, la Cour saisit obligatoirement le CC de l'exception d'inconstitutionnalité ainsi soulevée et sursoit à statuer jusqu'à ce que le CC se prononce.

⁵⁵Décision n°16/95 portant Affaire n°1/C/95, Renvoi à la Cour de cassation d'une exception d'inconstitutionnalité, Observations par Ismaïla M. Fall, Les décisions et avis du CC du Sénégal, Crédila 2008, p. 121-124.

tchadien a échappé à sa fonction essentielle de protection des droits protégés, d'autres n'ont pas manqué l'occasion de se montrer véritablement en gardien des libertés fondamentales de l'Homme⁵⁶. Il en est ainsi par exemple du juge égyptien qui a eu l'occasion dans son arrêt du 3 Juillet 1995, pour déclarer que : la Constitution est la loi fondamentale supérieure sur laquelle repose le régime gouvernemental. La Constitution consacre les droits et libertés ainsi que les garanties fondamentales nécessaires à leur exercice et à leur protection, et détermine les fonctions et compétences des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire tout en traçant les limites et restrictions concernant les activités de ces trois pouvoirs, de façon à éliminer toute immixtion de l'un dans la sphère de la compétence de l'autre. Tel est véritablement le rôle d'un juge constitutionnel en matière de garantie des droits constitutionnellement consacrés. Ce pouvoir de gardien a malheureusement manqué au juge constitutionnel tchadien.

De même, la Haute Cour constitutionnelle déclare souvent que l'objectif principal du contrôle qu'elle exerce sur la constitutionnalité des lois et règlements est d'imposer le respect des droits et libertés des individus⁵⁷. Le juge béninois n'est pas du reste. Il n'est pas seulement regardant par rapport aux textes constitutionnels chargés de garantir le respect des droits fondamentaux, mais certains faits attentatoires⁵⁸ auxdits droits. Sa décision DCC 01-009 du 11 janvier 2001 relative à l'affaire de Monsieur Bruno KPADONOU⁵⁹, chef de poste permanent

⁵⁶Au Bénin par exemple la matière des droits fondamentaux a offert l'occasion à la Cour constitutionnelle béninoise de faire preuve de classicisme, mais aussi et surtout d'originalité. La jurisprudence produite par la Haute juridiction est riche d'enseignement. On peut relever qu'entre 1991 et 1999, 111 recours ont été identifiés comme provenant des personnes publiques et 270 recours ciblés comme émanant des personnes physiques ou des groupements. En fin 2005, sur 1218 décisions rendues, 1012 ont eu pour origine des requêtes de citoyens, soit plus de 83%. En 2004, elle a rendu 122 décisions, en 2005, 168 décisions, en 2006, 197 décisions, en 2008,

en 2008, 186 décisions. Entre juin 1993, date d'entrée en fonction de la Cour constitutionnelle définitive, et décembre 2008, la Cour a rendu 2400 décisions dont 1728 en contrôle de constitutionnalité. http://www.courconstitutionnelle-benin.org/doss_decisions/030577.pdf. Consulté le 27/1/2024.

⁵⁷Dans son arrêt du 18 avril 1994 la Cour déclare que : « L'objectif poursuivi par le législateur à travers le contrôle de la constitutionnalité des lois consiste à ce que cette Cour puisse assurer la satisfaction prévue par les dispositions constitutionnelles en cas des atteintes aux droits garantis par la Constitution... ».

⁵⁸Il s'agit des cas d'arbitraire, voire des situations de vengeance personnelle, dont sont auteurs les membres des forces de défense et de sécurité.

⁵⁹Il ressort des faits que Monsieur Bruno KPADONOU, chef de poste permanent au marché Ganhi a été arrêté sans motif par le commissaire Djibril TAHIRI le 13 avril 1999 à 11h 45, alors qu'il était au travail et gardé dans les locaux du commissariat pendant sept jours. Il allègue que pendant les quatre premiers jours, il a été privé d'eau, de nourriture et de la visite de ses parents. A partir du cinquième jour, il a été contraint de prendre ses repas dans la salle de détention dont l'insalubrité était indescriptible. Il était obligé de dormir à même le sol subsistant par ailleurs, durant la période de référence, en même temps que la violence des autres codétenus,

au marché Ganhi, arrêté sans motif par le Commissaire Djibril TAHIRI et gardé dans les locaux du commissariat pendant sept jours est illustrative. Le champ de compétences du conseil devrait être élargi pour lui permettre de jouer le rôle d'instance régulatrice de l'État de droit et de la démocratie que les juridictions constitutionnelles similaires jouent dans beaucoup d'autres pays de la région. Sans attendre une telle réforme constitutionnelle, il est hautement recommandé au Conseil constitutionnel d'adopter une approche évolutive qui permette « une interprétation dynamique de sa compétence⁶⁰ ». Il assure ainsi la garantie des libertés fondamentales ainsi que le respect de l'organisation des pouvoirs publics en tenant compte des évolutions sociales pour les freiner, les rectifier ou les accélérer ».

Conclusion

En règle générale, le système de protection idéal vaudrait que tous les actes qui portent atteinte aux droits fondamentaux soient sanctionnés. Mais la matière des droits fondamentaux est complexe et, devant la faiblesse des Hommes et le fonctionnement des institutions, cette hypothèse devient très vite un idéal. Pour ne pas rester dans le domaine idéal et idéal, on opère une distinction afin de savoir quels sont les actes qui peuvent être soumis au contrôle juridictionnel. S'inspirant du modèle français, la solution tchadienne en matière de protection juridictionnelle des droits fondamentaux repose sur une dualité de juridictions. La double compétence des tribunaux judiciaires et administratifs dans le domaine des droits fondamentaux est née en France d'une circonstance historique. La tradition française née de la Révolution faisait défense au juge ordinaire, c'est à dire au juge judiciaire, de connaître des actes administratifs. Mais se posa vite un problème : interdire au juge ordinaire de statuer sur les actes du pouvoir comme l'avait fait la loi des 16-24 août 1790 revenait à livrer les administrés à l'arbitraire du pouvoir exécutif, d'où la nécessité de créer une juridiction administrative.

les injures, intimidations et menaces de mort du commissaire lui-même. Quelques temps après sa sortie, le 22 octobre 1999, la victime saisit la Cour d'une plainte en violation de ses droits fondamentaux.

⁶⁰ FRISON-ROCHE Marie-Anne (2013) « La bouche de la loi nous rend visite », in Le Parvenu, Journal du Campus européen franco-allemand de Science Politique Paris à Nancy.

En confiant le contentieux des actes administratifs à des juges spécialisés, ce privilège de juridiction pouvait s'avérer dangereux pour les droits fondamentaux. Mais le juge administratif a rassuré depuis lors les plus sceptiques quant à son indépendance et sa non soumission à l'administration. Cependant l'instauration de la dualité des juridictions n'a pas réglé tous les problèmes liés à la protection des droits fondamentaux. Bien plus, elle en a créé d'autres qui proviennent des conflits de compétences. Il a fallu déterminer dans quelles circonstances on doit se présenter devant l'un ou l'autre des deux juges.

Aujourd'hui encore, « la détermination du juge compétent en la matière de liberté individuelle fait toujours partie des questions éternelles du droit français ». La solution adoptée est celle de la répartition des compétences entre le juge administratif et le juge judiciaire. La protection des droits fondamentaux incombe ainsi, soit au juge judiciaire, soit au juge administratif. Ce système de dualisme juridictionnel en matière de liberté individuelle a été adopté au Tchad. Dans ce pays en effet, la protection des droits fondamentaux est assurée tantôt par le juge judiciaire, tantôt par le juge administratif. On peut aussi penser que le Conseil constitutionnel, créé par la récente loi constitutionnelle jouera un rôle de premier plan dans la protection des droits fondamentaux.

A l'issue de notre analyse, il importe d'observer que la protection des droits fondamentaux au Tchad est à ce jour une entreprise embryonnaire⁶¹. Confrontée aux exigences contemporaines de la vision véhiculé par les instruments juridiques internationaux, régionaux, sous régionaux et nationaux en vigueur depuis la fin des années quatre-vingt, il était temps qu'une évaluation de l'impact sur le droit public interne fût faite comme menée dans cette étude⁶². Cet article a permis de renouveler le débat autour de la trop controversée notion de droits fondamentaux, à cette époque où les droits fondamentaux connaissent un regain d'intérêt⁶³. C'est évidemment la constitution de 1996 qui a mis l'accent sur l'effectivité de la protection des droits fondamentaux et le pragmatisme des juridictions de droit

⁶¹ACAT (2019), Rapport sur la situation des prisons au Tchad : humanisation des conditions de détention au Tchad, l'impératif d'adopter des peines alternatives à l'emprisonnement, 2019., pp. 21-22.

⁶²ACAT (2019), Rapport sur la situation des prisons au Tchad, 2023, p.25.

⁶³ACAT, Rapport sur la situation des prisons au Tchad, *supra*, p.32.

commun, ainsi que du juge constitutionnel. Aux termes de notre étude, il apparaît fondamentalement que le contrôle assuré par ces juridictions est du type centralisé. Cependant, il faut souligner à cet égard qu'il n'y a non seulement aucun respect de la Constitution, norme fondamentale mais également et surtout en matière de protection des droits fondamentaux. Cette situation pousse à une réflexion de fond de savoir, si la protection juridictionnelle aura encore un rôle à jouer dans le processus de la régulation « lubrifiant institutionnel » et la régulation « discipline des acteurs publics » et enfin dans la garantie des droits et libertés fondamentalement consacrées. L'avenir de ce mécanisme juridictionnel nous dira mieux sinon au stade actuel les choses sont loin d'être réalistes.

Bibliographie

Alexandre SERIAUX (2008), « Des intérêts légitimes sans protection juridique : les droits des détenus », *Revue pénitentiaire et de droit pénal*, bulletin de la société générale des prisons, 103^{ème} année.

Allah-Adoumbaye DJIMADOUMNGAR (2017), Note sous cour suprême, chambre administrative arrêt n°019 du 14 juillet 2012, affaire D.L et 9 autres c/Etat tchadien, *revue juridique tchadienne* n°27.

Bernard CHANTBOUT (2014), *Droit constitutionnel*, Université, 31^{ème} édition.

Charles EISENMANN (1986), *La justice constitutionnelle et la Haute Cour d'Autriche*.

David Salami IBRAHIM (2014), *Droit constitutionnel et institutions du Bénin*, éditions CEDAT, 2014.

Deoungang DERLEM (2024), *La protection des droits fondamentaux des détenus au Tchad*, thèse de doctorat en droit public, université de N'Djamena.

Djato DJONATA (2012), Note sous cour suprême, chambre administrative, arrêt n°008 du 16 septembre 2011, affaire association des maires C/Commission électorale nationale indépendante (CENI), *revue juridique tchadienne*.

Dieudonné DKALUBA DIBWA (2014), *Du contentieux constitutionnel en République Démocratique du Congo*. Contribution

à l'étude des fondements et des modalités d'exercice de la justice constitutionnelle, thèse de doctorat, Université de Kinshasa.

Edgard Patrick ABANE ENGOLO (2020), Séminaire sur la méthodologie de recherches, Université de N'Djamena.

Eugene DJIMADOUM (2007), L'applicabilité des conventions internationales relatives aux droits de l'enfant au Tchad, master recherche fondamental des droits de l'homme, Université catholique de Lyon.

Emmanuel DURKHEIM (1981), Les règles de la méthode sociologique, Presse Universitaire Française, Paris.

Eid Ahmed EL-GHAFLOUL (2003), Les recours constitutionnels et protection des droits de l'homme (Expérience égyptienne), Colloque international – le Caire (Egypte).

Georges VEDEL (2001), « Les droits de l'homme : quels droits ? Quel homme ? », humanité et droit international, mélanges en hommage à René DUPUY, Pedone, Paris.

Gérard CONAC (1990), « Les constitutions des Etats d'Afrique et leur effectivité », in Gérard CONAC (dir), dynamiques et finalités du droit africain, Economica, Paris.

Gérard CORNU et Association Henri CAPITANT (2005), Vocabulaire juridique, 7^{ème} édition, Puf, Quadrige, Paris.

Janvier OWONA (1996), Droit administratif spécial de la République du Cameroun, édition edicef Yaoundé.

Jean-Paul JACQUE (2008), Droit constitutionnel et institutions politiques, Mémentos Dalloz.

Jonas NGARDITEM (2015), L'accès des personnes détenus aux recours, étude de droit administratif au Tchad, thèse en vue d'obtention du doctorat de l'université de Toulouse.

Keba MBAYE (2012), Les droits de l'homme en Afrique, pedone, Paris.

Louis FAVOREU (2005), Droit constitutionnel, 8^{ème} édition, Dalloz, Paris.

Maurice KAMTO (1995), « Dynamique constitutionnelle du Cameroun indépendant », revue juridique africaine.

Prosper NKOUMVONDO (2000), « La privation des libertés au suspect dans la procédure pénale camerounaise », RADIC.

Robert MBALLA OWONA (2010), La notion d'acte administratif unilatéral au Cameroun, thèse de doctorat, université de Yaoundé II-Soa.

Robert DJILA (2001), Procès pénal et droits de l'homme dans le droit positif camerounais, thèse d'état en droit, Dakar 2001, Université Cheik Anta Diop.

Spener YAWAGA (2001), « Réflexion sur la constitutionnalisation de certains aspects du droit pénal camerounais de fond », revue de science criminelle.

Migration et Fixation des Arabes Nomades dans les Quartiers Périphériques de N'Djamena : Opportunités et Défis Socioéconomiques

Haroune Abdoulaye Waddaye

Ecole Normale Supérieure de Bongor (Tchad)

Histoire

(+ 235) 66 42 93 09

harouneabdoulaye84@gmail.com

Résumé

Le présent article porte sur les nomades arabes Oulad Rachid, fixés depuis quelques décennies dans les quartiers périphériques de N'Djamena. Il s'agit de comprendre l'historique et les enjeux de cette fixation. L'article avait révélé que ces nomades, élevant principalement des dromadaires sont originaires du centre du Tchad, ayant migré de leurs terroirs suite aux dérèglements climatiques des années 1970 et 1980. Mais en dépit de leur ancienneté dans les quartiers de la capitale, les concernés éprouvent des difficultés à intégrer le pôle de l'urbanité. Du coup, ils se heurtent à des difficultés pour accéder aux biens et services disponibles à cause de leur manque de qualifications professionnelles. Dans leur cadre actuel de vie, les nomades occupent pour la plupart des sites appartenant à l'Etat et effectuent des déplacements sporadiques et limités dans l'espace. En revanche, l'intégration dans la vie urbaine n'a pas eu d'influence notable sur la vie sociale, économique et structurelle de ces nomades. Ces derniers continuent à conserver leur identité intrinsèque ; leur économie se base principalement sur l'élevage et vivent toujours dans des abris démontables et transportables, les ferricks. Mais eu égard à l'environnement urbain peu propice à leurs activités, certains nomades ont perdu leur capital animal et rompent définitivement avec l'élevage. Ils se retrouvent de facto dans une situation de paupérisation sociale, ce qui les contraint à se lancer dans la culture de la terre qu'ils haïssaient fortement autrefois.

Mots clés : Migration, Fixation, Nomade, défis

Abstract

This article focuses on the Arab nomads Oulad Rachid, who have settled in the peripheral neighborhoods of N'Djamena for several decades. It aims to understand the history and stakes of this settlement. The article revealed that these nomads, primarily raising dromedaries, originate from central Chad and migrated from their lands due to climate disruptions in the 1970s and 1980s. However, despite their long-standing presence in the capital's neighborhoods, they face difficulties integrating into urban life. Consequently, they encounter challenges accessing available goods and services due to their lack of professional qualifications. In their current living

conditions, most nomads occupy sites belonging to the State and make sporadic and limited movements within the area. On the other hand, integration into urban life has not significantly influenced the social, economic, and structural aspects of these nomads. They continue to maintain their intrinsic identity; their economy is primarily based on livestock, and they still live in removable and transportable shelters, known as ferricks. However, given the urban environment that is not conducive to their activities, some nomads have lost their livestock and have definitively abandoned herding. They find themselves de facto in a situation of social impoverishment, which forces them to engage in farming the land they once hated strongly.

Keywords: Migration, Settlement, Nomad, challenges

Introduction

Au Tchad, le phénomène de migration et d'occupation des zones péri-urbaines de la ville de N'Djamena par les éleveurs nomades s'est accentué ces dernières années. L'exemple des nomades arabes de tribu Oulad Rachid est frappant à cet égard. Originaires du centre du Tchad, ces Arabes ont migré depuis des décennies dans les diverses zones de la commune de N'Djamena. Ils se sont principalement établis dans les quartiers périphériques de Lamadji, Gaoui, Walia, Toukra, Klessoum, Gassi et Bakara. Animés du désir d'accès aux services sociaux et économiques, ces Arabes ont modifié considérablement l'occupation et l'utilisation des espaces péri-urbains de la capitale N'Djamena. La durée des stationnements n'est déterminée par aucune règle fixe (Bremau O., 344). La recherche de meilleurs pâturages a toujours été le principal motif de migration des éleveurs.

A l'évidence, l'adoption du mode de vie urbain ne compromet pas le maintien des activités pastorales des Arabes Oulad Rachid. Malgré leur installation dans les rayons urbains, ces Arabes maintiennent l'élevage de dromadaires comme leur principale activité économique. Mais certaines contraintes météorologiques poussent ces éleveurs à effectuer des transhumances limitées dans le temps et l'espace, à partir de juillet pour fuir l'humidité des quartiers où ils résident. L'itinéraire de leur transhumance se limite dans les steppes de Karmé, Bisney et Massaguet (région de Hadjar-Lamis) à plus d'une centaine de kilomètres au Nord-est de N'Djamena. Cette stratégie est le meilleur moyen de soustraire les dromadaires de glissement de terrain et de l'infestation parasitaire durant cette période. L'aridité des

localités ci-haut citées, abaissent la densité des parasites et des agents vecteurs hématophages. A partir de novembre, il s'en suivait le retour dans leurs sites d'attache de N'Djamena. Cette stratégie est un cycle transhumantiel qui s'effectue chaque année. Cependant, par cette étude, nous cherchons dans premier temps à comprendre les raisons d'installation durable de cette tribu d'éleveurs arabes dans les quartiers périphériques de N'Djamena et, par la suite diagnostiquer les enjeux sociaux et économiques que cette fixation pourrait entraîner.

Méthodologie

Pour conduire ce travail, nous avons adopté deux démarches : empirique et bibliographique. La première démarche a consisté à mener des enquêtes sur le terrain auprès des campements de nomades étudiés résidant dans les quartiers périphériques de la capitale N'Djamena : Bakara¹ (7^{ème} arrondissement), Toukra et Walia (9^{ème}). Au courant des mois de juillet et août 2024, nous avons effectué trois descentes sur le terrain. La première s'était déroulée le 26 juillet 2024, dans l'après-midi à Walia (forêt) à la sortie sud de la ville de N'Djamena. Durant cette descente, plusieurs adultes nomades ont été interrogés. Cette descente nous aussi permis de sillonner le paysage nomade afin de découvrir les forages d'eau, visiter les champs que quelques nomades exploitaient à proximité des campements ainsi que le bétail qui pâturait. Dans ce campement, le nombre de ferrick pouvait être estimé entre 100 à 150 ménages.

Deux jours suivants, nous avons effectué une autre descente, le 28 juillet 2024 dans le campement de Bakara, quartier situé à l'Est de la ville. Ce campement accueille une quarantaine de ménages. Lors de notre visite à 9h, les hommes étaient absents ; seules quelques femmes étaient présentes. La cause de cette absence est que nous n'avions pas préalablement pris un rendez-vous avec les résidents. A l'absence d'hommes, en milieu nomade, la tradition des intéressés constitue une barrière pour un entretien liant une femme et un homme « étranger ». Toutefois, deux femmes ont accepté de répondre spontanément à nos questions qui s'articulent autour des motifs de leur

¹ Bakara et Gassi sont deux quartiers contigus. Les nomades résident dans leur intersection. C'est pourquoi il est très difficile de dire si les nomades qui résident à proximité du stade sont à Gassi ou à Bakara. Toutefois, dans notre analyse, nous avons retenu Gassi.

installation de ces Arabes et sur les activités qu'ils mènent dans cet environnement urbain.

Le 3 août 2024, c'est autour de Toukra. Dans ce quartier, quelques nomades résident dans des maisons éparpillées, « engloutis » dans un quartier densément urbanisé. Cette visite a été préalablement définie par un rendez-vous avec le représentant des nomades, Mahamat Saleh Douass lors de notre première descente dans le campement de Walia. C'était dans le domicile de ce dernier que les nomades se sont réunis pour un entretien. A notre arrivée sur le lieu, alors qu'il est 10h, un groupe composé de jeunes et hommes âgés étaient d'ores et déjà à notre disposition. C'est ainsi qu'après l'acte des civilités, nous avons signifié à l'assistance l'objet de notre descente sur le lieu. Quand nos interviewés étaient convaincus, nous avons ouvert les discussions portant sur l'historique de leur migration et les motifs de leur long séjour dans les quartiers de N'Djamena.

De manière générale, l'approche que nous avons adoptée pour mener nos enquêtes étaient des discussions semi-directes respectant la coutume des éleveurs. Au cours de nos investigations, les discussions se sont révélées d'une grande richesse car, les nomades avec qui nous avons passé des entretiens étaient compréhensibles et conscients des enjeux de recherche les concernant. Les investigations nous ont donc donné une lumière sur le passé de migration de ces nomades à partir du centre du Tchad. Il s'en est suivi des activités auxquelles ils s'adonnent ainsi que sur leurs difficultés d'accès aux activités rémunérées en ville. Au total, une trentaine d'adultes ont été enquêtés sur la base du volontariat. Outre les descentes sur le terrain, nous avons aussi consulté quelques Thèses et mémoires dans la bibliothèque du CEFOD (Centre de Formation et d'Etudes pour le Développement) à N'Djamena, ainsi que l'internet afin d'enrichir notre cadre théorique.

1- Bref aperçu historique sur les nomades arabes et les motifs de leur migration

Les nomades faisant l'objet du présent article sont des Arabes de tribu Oulad Rachid, originaires de la province du Batha, au centre du pays, à plus de 500 kilomètre de N'Djamena. La migration de ces derniers a débouché sur leur emplacement dans les sites actuels de

N'Djamena. Les raisons de cette migration varient d'un enquêteur à un autre. Pour certains, leur migration résulte des soubresauts politiques, du fait qu'ils soient arabes et ayant une appartenance tribale avec Acyl Ahmat Aghbach, le leader du mouvement politico-militaire, le CDR (Conseil Démocratique Révolutionnaire) farouchement combattu le régime d'Hissein Habré dans les années 1980². Tandis que la majorité annonce plutôt que la migration est marquée par des contraintes écologiques et économiques. De ce qui ressort de ces différentes assertions, nous avons déduit que les derniers motifs, relevant de l'écologique et de l'économique nous paraissent plutôt justifiables que les premiers.

Pour ce qui est du facteur écologique, de manière générale, entre les décennies 1970 et 1980, presque tout le Sahel africain avait connu le phénomène de sécheresse (Haroune Abdoulaye 2022:81). Ceci, a conduit donc au bouleversement du système pastoral. Dès lors, nombre de pasteurs nomades tchadiens se trouvent dans l'obligation de quitter les zones du sahel tchadien en proie à des sévères sécheresses. Djibrine Hassane, un jeune nomade nous a signifié que leurs arrières parents ont rallié la zone de l'actuelle ville de N'Djamena depuis plus d'une quarantaine à cause de l'aridité de leur terroir de Batha. Mais faute d'idée claire sur le repère chronologique, Djibrine se contente de se référencer à l'âge de leur cousin aîné, le nommé Mahamat Saleh Douass, un quinquagénaire qui était aussi parmi les interviewés. Il laissa ses impressions en ces termes : « Quand nos parents eurent migré de Batha pour Walia, notre cousin aîné Mahamat Saleh n'était pas encore circoncis³. Il est circoncis ici à Walia ». L'assertion de Djibrine qui n'était d'ailleurs pas contredite par les personnes présentes nous renseigne sur la durée que ces nomades avaient mise dans cette zone. C'est pourquoi nous avons déduit que la migration de ces nomades pourrait avoir un lien direct avec les années 1970, c'est d'autant que l'âge de sieur Douass ayant servi de référence peut atteindre 50 ans.

Dans le même ordre d'idée, Oumar Hassane affirme que leurs parents avaient migré de Batha vers l'Ouest à une période lointaine,

² Cette hypothèse pourrait être aussi plausible car, c'était dans les années 1980 durant le règne d'Hissein Habré que la répression contre les Arabes et notamment ceux du Batha était atroce. Le leader du Mouvement politico-militaire CDR est un arabe de tribu Oulad Rachid.

³ Dans la tradition musulmane, l'âge de circoncision se situe entre 6 à 10 ans

migration qui les conduisit à leur établissement dans les environs de N'Djamena. D'où leur installation définitive.⁴ Ce dernier ajoute que personne d'entre eux n'est aujourd'hui en mesure de donner une chronologie fiable sur cette migration. Eu égard aux différents témoignages, nous pouvons affirmer que l'installation de ces nomades est liée aux années de sècheresses qui se sont succédé dans les décennies 1970 et 1980 provoquant le départ de bon nombre d'éleveurs à faire de grands mouvements aux fins de valoriser les ressources plus ou moins rares et dispersées. D'où la nécessité de fixation de ces Arabes Oulad Rachid dans les environs de N'Djamena.

2- Les quartiers de résidence des Arabes nomades Oulad Rachid

Selon les nomades interrogés, c'était le quartier Toukra que leurs parents se sont à priori installés et plus précisément le site aujourd'hui occupé par l'Université de N'Djamena. L'occupation de leur ancien site par l'Université contraint ces nomades à se confiner dans la forêt de Walia. Leurs campements jalonnent le long de la route bitumée de la sortie sud de N'Djamena. Malgré leur installation de longue date et leur contact avec la vie urbaine, les transformations structurelles et culturelles n'y sont pas perceptibles. Les Arabes sauvegardent toujours leur vie traditionnelle originale en élevant principalement les chameaux. Leurs habitats sont les abris mobiles. Disséminés le long de la forêt de Walia, les tentes mobiles à base de natte sont à perte de vue, comme l'illustrent bien les images dans la photo N°1.

⁴ Oumar Hassane, nomade habitant le campement Walia, entretien du 17/07/2024 à Walia.

Photos 1 : Campements des nomades dans la forêt du quartier Walia, 9^{ème} arrondissement municipal

Photo : Haroune Abdoulaye Waddaye, le 17/07/2024

Formé par l'association de plusieurs unités domestiques, le ferick est une unité résidentielle collective, physiquement visible et inscrite dans l'espace. Son noyau est généralement formé par un groupe de parents au sein d'un même lignage agnatique minimal, parfois d'un même clan (A. M. Bonfiglioli, 1992). Dans cet espace urbain de Walia, au niveau d'un même secteur géographique, s'imbriquent des habitats pour les populations riveraines sédentaires en dur ou semi-dur et les unités socio-pastorales, les tentes mobiles communément appelés feriks pour les Arabes chameliers. En focalisant notre regard sur ce lieu de socialisation et de vie, nous serons en mesure d'appréhender les persistances de la culture nomade en ville. L'habitat semble être un symbole fort au sein duquel sont perceptibles toutes ces mutations qui dessinent actuellement le monde pastoral arabe (Choplin Armelle, 2006:128).

Vivre dans les aires urbaines, cela n'empêche nullement les Arabes nomades à s'adonner à leurs activités d'antan. L'élevage de dromadaires reste avant tout une priorité et une référence valorisée.

Presque chaque ménage en dispose de quelques têtes. Toutefois, le désir à l'urbanité fascine quand même ces pasteurs. Cela pourra se justifier par la construction de quelques maisons en semi-dur, comme ce fut le cas du chef de ferick, Issa Dabane qui en a fait l'exception en construisant quelques chambres en brique cuite, comme le montrent les images dans la photo 2. Sur l'arbre, l'on pouvait apercevoir une plaque sur laquelle est transcrit en français et arabe : « Le chef de *ferrique* », sinon chef de ferrick, Issa Dabane. Celui-ci est l'autorité traditionnelle supérieure à la tête de la hiérarchie du campement.

Photo 2 : Cour du chef de ferick et la plaque sur l'arbre indiquant l'autorité traditionnelle des nomades.

Photo : Haroune Abdoulaye Waddaye, le 17/07/2024

Outre les quartiers de Walia et Toukra, il existe une autre frange des populations nomades résidente au quartier Gassi, dans le 7^{ème} arrondissement municipal vivant à proximité du stade omnisports en chantier, comme traduisent bien les images dans la photo 3.

Photo 3 : Des nomades arabes chameliers vivant à proximité du stade en chantier au quartier Gassi

Photo : Haroune Abdoulaye Waddaye, le 3 août 2024

Dans ce site, ces nomades vivant à proximité du stade affirment avoir vécu longtemps sur ce même lieu. A notre arrivée au campement, étonnamment il n'existe que de femmes. Deux d'entre elles ont répondu à notre interrogation. Pour notre question de savoir combien de temps ont-ils mis ces nomades, la première femme, la trentaine répondant sous le patronyme d'Amné Sossal : « Nous vivons depuis des décennies dans cette zone. Nous nous déplaçons à des courtes échelles », s'exclama-t-elle. Pour attester leur ancienneté sur le lieu, Amné déclare que c'était le quartier qui était venu les rattraper et non le contraire. Ce sont les espaces anciens que nous occupions que s'était construite cette « gigantesque maison », poursuit la dame. Toutefois, nous avons constaté que l'établissement de ces nomades dans ce site présage un lendemain incertain. Leur déguerpissement n'est qu'une question de temps, pour la simple raison que les ferricks sont en contact direct avec le stade. On ne pourra imaginer que pareille structure de norme internationale cohabiter avec les habitats traditionnels nomades dont la survie dépend nécessairement du bétail.

D'ailleurs, dans leur cadre de vie actuel, les nomades interrogés éprouvent un sentiment de crainte dû à l'urbanisation et à

l'extension galopante de la ville de N'Djamena. A cet égard, la réponse de la deuxième femme interrogée dans le campement à proximité du stade en dit mieux : « A chaque fois que la ville avance nous reculons », affirme Toma, une vieille dame.⁵ Au cours de nos recherches, nous avons certes constaté sur le visage de cette population mobile une angoisse palpable et permanente face aux difficultés d'adaptation dans leurs propres lieux de résidence du fait de dichotomie de leur mode de vie avec le paysage urbain. N'ayant autre alternative, ces nomades n'hésitent pas de dénoncer une certaine marginalisation sociale à leur rencontre. Pour eux, les autorités doivent leur garantir la jouissance des espaces qu'ils occupent. Mais selon la loi du pays, la terre appartient à celui qui la vivifie. Mais se consacrer à l'élevage et vivifier les terrains en ville s'avère inimaginable. D'ailleurs, peu importe leur ancienneté dans la commune de N'Djamena, ces nomades majoritairement analphabètes, ne sont pas suffisamment informés des enjeux de la terre en milieu urbain.

Tout compte fait, l'idée de pôle d'intégration est renforcée par le mythe de la dichotomie entre les groupes pastoraux et les autres populations de culture sédentaire et urbaine. Comme le notent Hill et Randall, les pasteurs ont souvent été considérés « comme des populations à part, des groupes isolés, qui du fait qu'ils sont nomades et se consacrent à l'élevage, sont fondamentalement différents des autres groupes sociaux. Ceci a eu tendance à conduire à des approches théoriques qui étudient le concept de la société pastorale par opposition à celui de la société non-pastorale avec des principes d'organisation et de comportements différents (Hill et Randall, 1985:21-22)». Mais de toutes les façons, nomades et sédentaires partagent des liens d'intérêts économiques (Sandron F., 1998 :166).

De manière générale, qu'il s'agisse à Toukra, Gassi ou Walia, l'on se rend compte que les lieux d'où résident les nomades sont les domaines réserves d'utilités publiques, appartenant à l'Etat. Ce qui fait dire Mahamat Saleh Douass, d'origine nomade, résidant à Toukra que même l'actuelle Université de Toukra était construite sur les sites qu'ils avaient occupés auparavant. En prélude à la construction de l'Université, ce dernier dit avoir payé plus de trente lots avec les acquéreurs coutumiers. Mais selon lui, seuls deux lui ont « échappé ».

⁵ Nous n'avions malheureusement pas pris des précautions pour demander le nom de la vieille dame

Evidemment, c'est dans ces deux fameux lots qu'il y réside actuellement avec sa famille. A proximité de son domicile, Mahamat Saleh avait également payé trois autres lots sur lesquels il avait fait construire une école privée qu'il baptisa « Nouvelle-race ». Du moins, ce dernier a su tirer l'épingle de jeu de cette installation.

3- Les enjeux socioéconomiques pour les nomades

Elevant pour la plupart des dromadaires, une partie de famille nomade et surtout les jeunes bergers sont en ce mois de juillet en transhumance dans les zones de Ngoura, Karmé, Massaguet à plus d'une centaine de kilomètres de N'Djamena. Toutefois, quelques têtes de bétail se trouvant sur place, malgré cette période de forte humidité qui est pourtant nuisible aux dromadaires. Alors que la grande partie est emmenée à la transhumance au Nord, quelques bêtes laitières sont gradées sur place. C'est ainsi qu'au cours de notre entretien dans la forêt de Walia, les nomades nous présentent le thé accompagné de lait frais de chamelle, aliment rarissime en cette période à N'Djamena. Garder quelques chamelles au campement constitue non seulement une source alimentaire mais aussi monétaire. Parce que durant l'été, le prix de lait de chamelle flambe vertigineusement. Pour autant, les n'djamenois accordent des vertus thérapeutiques et diététiques au lait des chamelles. C'est pourquoi chaque soir plusieurs personnes côtoient ces éleveurs pour y approvisionner du lait camelin. La quantité du bidon « tangué » (1,5 litres) qui se vendait durant l'hivernal entre 600 et 750 FCFA se vend désormais entre 1100 et 1250F, a affirmé Fatimé Oumar, une vendeuse de lait au bord du goudron. Pour ce qui est d'une autre femme nomade qui refuse de nous révéler son nom, les recettes de lait assurent une part importante des dépenses ménagères.

Cependant, il est important de le noter que l'installation de ces nomades dans les rayons urbains n'est pas favorable au développement de l'élevage camelin. Ces Arabes ont révélé une nette régression de leur bétail qui est pourtant tributaire de vastes espaces. Le problème qui se pose alors, c'est l'exiguïté d'espaces due à la densité urbaine. C'est dans cette logique que d'aucuns se désintéressent de l'élevage des dromadaires et parlent même d'une rupture définitive. « Nous nous sommes séparés avec les dromadaires », se plaisante Mahamat Saleh Douass. Celui-ci, adopte

d'autres techniques de travail pour organiser sa vie sociale. Outre la création de l'école privée ci-haut abordée, il s'est donc lancé dans les cultures maraichères et pluviales à proximité de campement.

Concernant donc la culture, Mahamat Saleh exploite des vastes parcelles de terrains pour cultiver le riz, sorgho et diverses plantes légumineuses (salade, oseille, etc). Alors qu'il résidait avec sa grande famille à Toukra, il venait de temps à autre au quartier Walia distant de 2 kilomètres de sa résidence principale. Il affirme vivre avec trois femmes et une vingtaine d'enfants et quelques apparentés sous sa charge. « C'est avec ce champ que j'assure l'autosuffisance alimentaire de ma large famille », se targue l'intéressé. Dans les mêmes parcelles, Mahamat Saleh combinent plusieurs variétés de cultures : riz, sorgho, légumes, et arbres fruitiers (manguiers, citronniers, goyaviers). En saison sèche, il exploite les cultures maraichères qui ont des rendements monétaires très significatifs. Au moment propice, les légumes peuvent rapporter journallement 100 000FCFA, insiste-t-il.

Pour ce qui est de l'entreprenariat, Mahamat Saleh en a fondé une école primaire privée, dénommée « Nouvelle Race » à Toukra. Créée en 2008, l'école accueille selon lui entre 200 et 300 élèves composés des enfants de familles Arabes nomades et les résidents des quartiers avoisinants, d'autant que la vie citadine est un pôle d'intégration homogène.

Du côté des jeunes nomades par contre, ceux-ci se montrent de plus en plus circonspect face à leur vie future. Etant acclimaté à la vie citadine, les jeunes d'origine pasteure perdent progressivement les techniques d'élevage d'une part, et non pas la possibilité en ville d'accéder aux biens et services disponibles d'autre part. Devant ces difficultés, ils qualifient leur situation de « dépaysement social ». Issa Nour, la vingtaine dit ceci : « Nous sommes tous nés ici à N'Djamena, alors que nous n'avons reçu aucune formation professionnelle de quelle nature que ce soit ». Nous sommes lésés, insiste un autre jeune. Eu égard aux différentes réponses, nous avons compris que la plupart des jeunes interrogés sont dépourvus d'activités et par conséquent absents des échanges économiques de la ville N'Djamena. Cette situation qualifiée de dépaysement social pourrait constituer un danger à la vie future de ces jeunes nomades.

4- Discussions et conclusion

L'étude portant sur l'implantation des nomades arabes dans les quartiers périphériques de N'Djamena avait révélé que ces derniers sont originaires de la région du Batha, au centre du Tchad. Leur migration est conjoncturelle et résulte essentiellement des dérèglements climatiques des années 1970 et 1980 même si le contexte politique s'y greffe. Dans cette étude, nous avons constaté que dans les lieux actuels où résident ces éleveurs, s'entremêlent deux modes de vie : la vie nomade et urbaine. Malgré leur ancienneté dans un environnement urbain, il est important d'avoir à l'esprit que l'habitat de ces nomades reste toujours dominé par les tentes mobiles et leur économie repose essentiellement sur l'élevage. Mais pour ce qui est de l'accès au foncier, malgré leur ancienneté, les concernés vivent toujours dans les aires appartenant aux domaines de l'Etat et l'angoisse de déguerpissement rythme leur quotidien. Se basant sur leur ancienneté, les nomades ne cessent de réclamer l'officialisation de leurs sites actuels de résidence par l'Etat tchadien. Mais pour nous, il paraît difficile que cela aboutisse du moment où ces derniers se consacrent à l'élevage surtout des dromadaires.

Par ailleurs, au sein des jeunes nomades, nous avons aussi remarqué que le degré de chômage est plus que jamais endémique. Cette situation s'explique par le fait que d'une part ces derniers sont pour la plupart analphabètes, et d'autre part ils sont dépourvus des techniques d'élevage. La situation d'analphabétisme les écarte de facto des services publics rémunérés et l'absence de notion d'élevage est aussi un vice social en milieu nomade. De manière générale, face aux difficultés d'adaptation et d'intégration à la vie urbaine par ces nomades, l'on doit se demander combien de temps perdurera ce mode de vie spécifique ? Cependant, dans cette recherche portant sur les Arabes nomades de tribu Oulad Rachid installés depuis des longues dates dans les espaces urbains de N'Djamena, nous avons déploré le manque de sources documentaires spécifiques sur les concernés. Cependant, nous nous efforcerons d'en approfondir dans nos recherches ultérieures.

Bibliographie

Angelo Maliki Bonfiglioli (1992), « L'agropastoralisme au Tchad comme stratégie de survie :

Essaie sur la relation entre l'anthropologie et la statistique », Banque Mondiale

Bodé Sambo (2008), *Historique de l'itinéraire de la mobilité du groupe d'éleveurs transhumants WodaaBe Suudu Suka'el de la commune de Tanout (Damergou) région de Zinder*, Mémoire de DEA, Université Abdou Moumouni, Niamey, Niger

Brémaud O., « Nomadisme et transhumance en Afrique subsaharienne : Les mouvements pastoraux dans les parcours extrême-orientaux du Soudan », in [http://www. Agritrop.cirad.fr](http://www.Agritrop.cirad.fr)

Choplin Armelle (2003), « Etude des rapports ville-états. Le cas de Nouakchott-Mauritanie », Collection mémoires et documents, N°21, Paris.

Frédéric Sandron (1998), « L'immobilité forcée : La sédentarisation des nomades dans le Sud tunisien », ORSTOM

Haroun Abdoulaye Waddaye (2022), « Sédentarisation des nomades et son impact socioéconomique et socioculturel : Cas de tribu Oulad Rachid du département de Chari(Tchad) », Annales de l'Université Adam Barka d'Abéché (Tchad)

Jean Huchon (2004), *Intégration et conflits d'espaces les dynamiques territoriales des pokot (nord-ouest du Kenya)*, Thèse de Doctorat en Sociologie, Université de Toulouse, France

Marc Carrière (1996), « Impact des systèmes d'élevage pastoraux sur l'environnement en Afrique et en Asie tropicale et subtropicale aride et subaride », CIRAD-EMV-T

Marie Bertrand (2010), « La conception nomade de la ville », in <http://id.erudit.org/iderudit/1108094ar>

Mian Oudanan Koussou (2008), *Dynamique des changements dans le secteur de l'élevage au Tchad : le cas de la filière laitière de Ndjamen*, L'Institut des Sciences et Industries du Vivant et de l'Environnement (Agro Paris Tech)

Saverio KRÄTLI et Zakinet DANGBET (2018), « Actions pilotes du programme éducation nomade », Rapport d'activité, Ministère de l'élevage et de production animale, N'Djamena, Tchad

Approche des acteurs dans la résilience des communautés du littoral menacées par l'érosion côtière

Kouassi Menzan Williams APPOH

Chercheur, Expert, Convention de la Société Civile Ivoirienne
w.appoh@csci.group
07 08 73 88 00 ;

Docteur Souleymane CISSE

Chercheur, Expert, Convention de la Société Civile Ivoirienne,
s.cisse@csci.group

Oscar GAGUY

Doctorant Chaire Unesco, Université Félix Houphouët Boigny, Chargé de projet
Convention de la Société Civile Ivoirienne,
o.gaguy@csci.group

Résumé

À l'initiative des organisations de la société civile ouest africaine à savoir le Mali, le Burkina, le Bénin et la Côte d'Ivoire, sous le lead d'une organisation néerlandaise, le programme BENKADI adresse les questions des changements climatiques. En Côte d'Ivoire, le programme traite la problématique de dégradation des aires protégées et l'érosion côtière. En effet, l'érosion côtière est un phénomène naturel aggravé par les actions humaines. Cet article aborde la vulnérabilité des communautés vivantes aux abords du littoral face à l'avancée de la mer. L'objectif de cette étude est d'analyser les initiatives des acteurs dans la recherche de la résilience des communautés impactées par l'érosion côtière. Pour la réalisation de cette étude, la méthodologie a reposé sur la recherche documentaire, les investigations de terrain et le traitement des images satellitaires. Les résultats indiquent que les principaux facteurs humains aggravant l'érosion côtière sont la destruction des mangroves (20%) et l'extraction de sable marin (80%). Cette menace a entraîné la réduction des revenus de 50% des communautés dans la destruction de leurs biens (58,83), provoquant la migration des jeunes (8,33%). Face à cette situation, il ressort de l'analyse que les actions entreprises par les acteurs pour la résilience des communautés sont insuffisantes. La gestion du littoral ivoirien reste ainsi problématique au vu de la faible application des dispositions légales en la matière. Pire, les attentes des communautés du littorales sont insuffisamment prises en compte et leurs voix faibles.

Mots clés : RESILIENCE, EROSION COTIERE, COMMUNAUTE LITTORALE, SOCIETE CIVILE, BENKADI¹

¹ Benkadi est un programme sous-régional mis en œuvre en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Mali et au Burkina Faso. Il porte sur l'amélioration des politiques publiques face aux défis des changements climatiques.

Introduction

L'érosion côtière constitue une préoccupation majeure de la plupart des pays ayant une façade maritime. Une étude de synthèse à l'échelle mondiale effectuée par Bird (1985) a montré que la tendance récente des plages est à l'érosion dans plus de 70 % des cas, à l'accumulation dans 10 % des cas seulement, les 20 % restant montrant une relative stabilité. Dans le monde, plus de 80 % de la population littorale réside dans une commune exposée au risque d'inondation ou de mouvement de terrain sur au moins une partie de son territoire et seulement moins de 10 % de la population littorale habite dans une commune qui n'est pas exposée à un risque (Bird, 1985). Le littoral ivoirien s'étend du cap des Palmes à l'Ouest (à la frontière avec le Libéria) au cap des Trois Pointes (à la frontière avec le Ghana) à l'Est. Avec une superficie estimée à 23 253 km², soit 7,21 % de sa superficie totale du pays (MINE, 2004).

La Côte d'Ivoire au cours de ces dernières décennies est confrontée à plusieurs défis environnementaux. Ceux-ci sont générés par l'intensité des interactions de facteurs naturels (changements climatiques, érosion côtière, inondations, etc.) et anthropiques (migrations, industrialisation, urbanisation et occupation incontrôlée des zones littorales). Ce qui menace d'importantes activités économiques comme la pêche et les activités touristiques, la destruction des infrastructures de base : routes, écoles, habitations, la destruction des maisons, la perte de terre exploitable pour l'agriculture, la salinisation des eaux douces et des nappes phréatiques, la diminution des ressources halieutiques des eaux douces, les inondations, les déplacements forcés des populations, la perte de biens entraînant la pauvreté et les pertes de vie humaines (Sawadogo, 2013).

L'Etat ivoirien, conscient de la nécessité de gérer durablement son écosystème marin et côtier a donc signé, adhéré et /ou ratifié un certain nombre de conventions, d'accords et de traités internationaux relatifs à l'environnement, au milieu marin et côtier et au développement durable en vue d'apporter une solution durable aux enjeux environnementaux pour la résilience des populations vivant sur le littoral (MINEDD, 2021).

Cependant, la réponse politique au changement climatique ne saurait s'écrire sans que l'on évoque les acteurs non gouvernementaux, et en particulier les organisations de la société civile. Les premières constituées ont développé de nombreuses actions visant à inscrire sur les agendas politiques un large éventail de questions (de la protection de la biodiversité à la dénonciation du nucléaire aux sensibilisations sur la gestion de l'environnement côtier, etc.) (Benoît, 2006). Ces actions ont-ils véritablement contribuées à la résilience des communautés littorales ? Autrement dit, quel est l'impact des actions des acteurs sur la résilience des communautés touchées par l'érosion côtière ? Il s'agira dans cette étude d'analyser les initiatives et actions des acteurs pour la résilience des communautés impactées par l'érosion côtière.

1. Méthodologie

Pour la réalisation de cette étude, l'approche méthodologique a porté sur la présentation de la zone d'étude, la méthode de collecte de données et les outils de traitement des données.

1.1. Présentation de la zone d'étude

La présente étude a été menée dans les cinq régions côtières du littoral ivoirien (carte 1). Elle a pris en compte neuf sous-préfectures et dix villages. Le choix de ces entités spatiales tient compte entre autres, du niveau d'impact de l'érosion côtière sur les communautés et leurs activités, du niveau d'actions mise en œuvre par les acteurs nationaux et internationaux intervenant dans la résilience face à ce phénomène.

1.2. Méthode de collecte des données

Pour la collecte des données, deux méthodes ont été utilisées. Il s'agit de la recherche documentaire et les visites de terrain.

1.2.1. Recherche documentaire

La recherche documentaire a consisté à rassembler les données secondaires. Cette méthode a permis d'inventorier des documents sur les actions de lutte contre l'érosion côtière en Côte d'Ivoire. Elle a rendu intelligible le sujet de l'étude et de lui donner une meilleure orientation à travers l'appréhension des contours du sujet. Cette

recherche a permis l'exploitation des rapports produits par les institutions nationales et internationales sur la résilience des communautés littorales. Elle a également permis de comprendre le niveau d'adaptation des populations littorales face à l'érosion côtière à travers le monde.

1.2.2. Investigations de terrain

L'observation sur le terrain est éminemment importante dans la connaissance du niveau de vulnérabilité des populations littorales ivoiriennes, puisque l'observation sur le terrain est fondée sur un contact direct et immédiat avec la réalité étudiée. Ainsi, pour observer le phénomène d'érosion côtière et ses effets sur les communautés, il a été indispensable de visiter des villages côtiers afin de collecter des informations par l'observation directe sur le terrain. L'enquête de terrain a permis de recueillir des informations auprès leaders communautaires, pêcheurs, des mareyeuses, des chefs de village. Cette enquête a favorisé des prises de vue de tout genre concernant les éléments d'analyse de l'étude.

La méthode aléatoire a été utilisée pour interroger 15 leaders communautaires dans chaque village (tableau1). En effet, les villages de cette étude concernent 10 villages sur les 15 du projet BENKADI. Les données ont été collectées par les experts du projet à travers une mission dans les localités du projet. Les outils utilisés sont essentiellement les guides d'entretien semis ouverts qui ont permis de collecter à la fois des données quantitatives et qualitatives.

Tableau 1 : Répartition du nombre de personnes interrogées par village

Région	Sous-Préfecture	Village	Nombre de personnes interrogées
Grands Ponts	Grand Lahou	Lahou Kpanda	15
		Groguida	15
	Jacqueville	Mambe	15
Gboklè	Sassandra	Groudou	15
	Fresco	Sini Kosson	15
Sud Comoe	Assinie	Assouinde	15
	Bassam	Azuretti	15
San Pedro	San Pedro	Monogaga	15
	Grand Berrebi	Nero Mer	15
Abidjan	Abidjan	Port bouët phare	15
Total		10	150

Source : Enquête CSCI, 2023

Implémenté dans 15 villages de la côte, le projet BENKADI couvre les cinq régions côtières du pays. La présente étude a concerné 10 villages. Ce choix est fait à partir de la méthode raisonnée et l'accent est mis sur le niveau d'impact du village face à l'érosion côtière.

En plus, des guides adressés aux organisations de société civile (ONG, associations, fédérations, etc.) et structures techniques en charge de la protection côtière (PNGEC) ont été administrés.

1.2.3. Méthode de traitement des données

Les outils de la collecte des informations ont été l'observation directe, le guide d'entretien et le questionnaire. Ainsi, les données obtenues ont été à la fois qualitatives et quantitatives. Ces données ont fait objet d'une analyse cartographique, graphique et statistique. À partir de l'analyse statistique, des données tant qualitatives que quantitatives, des tableaux statistiques à ont été élaborés à partir desquels des figures

et des cartes ont été réalisées. Ces différentes analyses ont permis de confronter les résultats de l'étude théorique avec les données fournies par l'enquête de terrain.

Résultats

1. Impact de l'érosion côtière sur les activités des communautés littorales

1.1. Brève présentation du profil des personnes interrogées

Les communautés littorales soumises à cette étude sont composées d'autochtones (50%), d'allochtones (33%) et d'allogène (17%). Les allogènes, essentiellement ghanéens, maliens et togolais, ont pour principale activité le pêche. Ces acteurs endogènes du littoral sont en majorité instruits (66,67%) avec des niveaux supérieurs (38%), secondaires (37%) et primaires (25%). Les activités principales des communautés littorales sont la pêche (67%), l'agriculture (22%) et le mariage (11%). Il faut également mettre en évidence le statut de l'âge et du sexe en vogue car, ces indicateurs permettent d'analyser le niveau de vulnérabilité. Ainsi, l'étude a porté sur 67% d'hommes et 33% de femmes dont 43% de jeunes (moins de 35 ans) contre 57% de personnes de plus de 35 ans.

1.2. Principaux facteurs qui sous-tendent l'érosion côtière en Côte d'Ivoire

Le littoral ivoirien est soumis à l'influence des phénomènes naturels et anthropiques qui amplifient l'avancée de la mer.

1.2.1. Au niveau naturel

Les facteurs naturels relèvent de la géomorphologie des côtes caractérisée par une faible pente, un substrat sableux et des phénomènes hydrodynamiques. Les phénomènes hydrodynamiques se caractérisent par la remontée du niveau de la mer, les courants et l'insuffisance des apports sédimentaires des fleuves qui alimentent la dérive littorale. Aussi, il faut adjoindre les changements climatiques actuels avec la forte chaleur entraînant la fonte glaciaire.

1.2.2. Au niveau anthropique

L'homme, à travers de multiples usages et occupations de l'espace côtier, contribue de manière directe ou indirecte à son érosion. Cette contribution se manifeste par les nombreuses activités socioéconomiques y sont développées entraînant ainsi le déséquilibre du système côtier. Les principales actions humaines sont entre autres le prélèvement du sable marin (photo1), les mauvaises installations des infrastructures côtières et la destruction des mangroves.

Photo 1 : vue de la côte en exploitation à Sassandra

Source : enquête CSCI/BENKADI, 2023

Le prélèvement du sable marin est diligenté dans cette entité par des opérateurs clandestins qui ont une étroite collaboration avec les dirigeants de la ville. Ce comportement est la principale cause humaine de l'avancée de la mer dans les villages où cette pratique est exercée (figure 1)

Figure 1 : Actions humaines aggravant l'érosion côtière

Source : enquête CSCI/BENKADI, 2023

Selon les personnes enquêtées, l'extraction du sable (80%) et la destruction des mangroves (20%) concourent majoritairement à l'érosion côtière. En effet, il faut souligner que de nombreux villageois s'adonnent à la coupe du bois des palétuviers pour différents usages. Pourtant, les forêts de palétuviers remplissent des fonctions importantes en termes de protection côtière, de conservation de la diversité biologique, de fourniture d'habitat une variété de poissons. Elles jouent aussi, grâce à leurs racines enchevêtrées, un rôle de fixation et de protection des sols meubles et protègent de ce fait la côte contre l'érosion (Mamadou BARRY, 2016).

1.3. Les conséquences de l'érosion côtière sur les activités des communautés littorales

1.3.2. Impact socioéconomique de l'érosion côtière sur les communautés littorales

À l'image des régions côtières du monde, la côte ivoirienne est le siège d'importantes activités économiques. Ces différentes activités socioéconomiques, qui occupent une place de choix dans l'économie de la côte sont menacées par l'érosion côtière. Les conséquences sont très visibles dans les villages et se manifestent, entre autres, par la baisse des productions halieutiques et agricoles, la destruction des infrastructures touristiques et des biens, la migration des jeunes et la salinisation de la nappe phréatique, source d'eau destinée à la consommation (figure 2).

Figure 2 : effets de l'érosion côtière sur la communauté dans les entités étudiées

Source : enquête CSCI/BENKADI, 2023

L'étude relève que l'érosion côtière touche de nombreuses communautés par plusieurs manifestations. En effet, 58,33% des enquêtés ont perdus des biens, les revenus de 33,33% s'amenuisent et 8,33% relèvent la migration de jeunes vers les villes. Ces conséquences sont aggravées par la destruction des infrastructures

socioéconomiques, la baisse drastique du revenu du ménage provoquant ainsi, la vulnérabilité des communautés.

➤ *De la destruction des infrastructures socioéconomiques*

Les conséquences inhérentes au phénomène de l'érosion côtière sont multiples et s'expriment différemment d'une zone à une autre. Dans la zone étudiée, les dégâts de l'érosion portent sur la destruction des plages, des maisons de pêcheurs, des infrastructures socioéconomiques, la destruction des matériels de pêches et les difficultés de navigation et d'accostage des engins de pêche. Dans l'ensemble, 21,8% des enquêtés ont noté que leurs habitations ont déjà été détruites (photo1) par l'érosion tandis que 19,20% de ceux-ci ont indiqué s'être déjà déplacés.

Photo 2 : vu des dégâts de l'érosion côtière

Source : enquête CSCI/BENKADI, 2021

Les dégâts causés par le phénomène d'érosion côtière ont eu pour impact la baisse des revenus des communautés.

➤ *À la baisse drastique des revenus des communautés littorales*

Les principales activités mise en œuvre dans les zones côtière sont la pêche, l'agriculture et le mareyage (figure 3).

Figure 3 : Principales activités des communautés littorales

Source : enquête CSCI/BENKADI, 2023

En effet, l'étude indique trois principaux acteurs qui tirent leur revenu de ces activités. Il s'agit des pêcheurs (67%), des agriculteurs (22%) et des mareyeurs (11%). Les revenus issus de ces activités s'amenuisent à cause des effets des changements climatiques et de l'érosion côtière. Les impacts de ces mouvements ont entraîné des difficultés de diverses natures sur le niveau de vie des communautés littorales (figure 4)

Figure 4 : Difficultés des communautés face à l'érosion côtière

Source : enquête CSCI/BENKADI, 2023

L'érosion côtière a entraîné la baisse des revenus de 50% des communautés, la perte de terre arabes de 41,67%. Les effets de ces difficultés sont la déscolarisation des enfants de 8,33% des communautés et entraîné des difficultés alimentaires à 8,33%.

2. Modes de résilience endogène des communautés

2.1. Action endogène des communautés

Les actions endogènes des communautés littorales impactées par l'érosion côtière sont essentiellement de deux natures selon les enquêtes. Il s'agit des sensibilisations et la mise en place de barrage contre les vagues en utilisant des sacs remplis de sable. Le traitement des données de l'enquête révèle que 91,67% des personnes interrogées utilisent la sensibilisation contre 16,67% qui disposent des sacs remplis de sable.

2.2. Impact des actions endogènes

Sur la question de l'impact des actions endogènes des communautés vivant sur le littoral, trois niveaux d'impact ont été définis dans cette étude. Il s'agit de i inefficace, ii moyennement efficace iii efficace. Le traitement des données collectée au cours de l'enquête révèle que 50% des personnes interrogées estiment que ces actions sont moyennement efficaces contre 41,67% qui les trouvent efficace et 8,33% qui les trouvent inefficace.

2.3. Implication des communautés littorales dans la lutte contre l'érosion côtière

Pour l'implication des communautés, 75% des personnes interrogées affirment que les communautés sont très actives dans la lutte contre l'érosion côtière contre 25% qui disent que les communautés sont actives dans la lutte côtière dans leurs localités respectives.

Sur la question de l'implication des femmes et les personnes vivant avec handicap, 100% des personnes interrogées affirment que ces groupes vulnérables sont impliqués dans les actions ou dans les prises de décision dans la lutte contre l'érosion.

Pour ce qui est du niveau d'implication de ces groupes vulnérables, 50% des enquêtés estiment qu'ils sont consultés contre 33,33% qui trouvent qu'ils participent effectivement aux actions ou aux prises de décision dans la lutte contre l'érosion et 16,67% affirment que ces groupes de personne sont juste informés des actions et décisions prises pour faire face à l'érosion côtière.

3. Actions des acteurs pour la résilience des communautés littorales menacées par l'érosion côtière

De nombreux acteurs intervienne dans la recherche de solutions à l'érosion côtière. En effet, cette analyse indique que 100% des communautés interrogées bénéficient de l'assistance de deux principaux groupes d'acteurs à savoir les acteurs étatiques et les organisations de société civile (Figure 5).

Figure 5 : Acteurs intervenants dans la résilience des communautés

Source : enquête CSCI/BENKADI, 2023

Les acteurs étatiques (14%) interviennent peu dans la recherche de bien-être des communautés littorales par rapport aux OSC (86%). Pour les communautés, ces actions sont essentiellement des sensibilisations (figure 6).

Figure 6 : Différentes actions envers les communautés littorales

Source : enquête CSCI/BENKADI, 2023

L'analyse montre que les actions sensibilisations (91,67%) et de conseils (41,67%) succombent la contribution des acteurs dans leur résilience. Pour les communautés, leur niveau d'implication dans ces actions est principalement la consultation (42%), l'information (41%). Pourtant, la participation qui est un niveau idéal recherché est faible (17%). Ainsi, l'analyse des données qualitatives à travers la documentation laisse comprendre un avenir promoteur pour ces communautés.

3.1. Des réponses des pouvoirs publics et du secteur privé

En Côte d'Ivoire, la gestion de l'érosion côtière reste problématique en dépit des efforts croissant du Gouvernement ivoirien et de ses structures spécialisées. En effet, la volonté de l'Etat d'œuvrer à un environnement sain est pourtant constitutionnalisée. L'article 27 de loi constitutionnelle dispose que «Le droit à un environnement sain est reconnu à tous sur l'ensemble du territoire national». Plus loin, la loi fondamentale, à son article 40 précise que « La protection de l'environnement et la promotion de la qualité de vie sont un devoir pour la communauté et pour chaque personne physique ou morale ». (Constitution du 08 novembre 2016).

Sur le plan international, la Côte d'Ivoire est partie à diverses conventions et traités. Elle a notamment ratifié la Convention sur le droit de la mer le 26 mars 1984 ainsi que divers autres instruments juridiques.

Quant au cadre juridique national relatif à la gestion du littoral, il est caractérisé par plusieurs dispositions législatives et réglementaires. La plus importante action reste, à ce jour, la loi n°2017-378 du 2 juin 2017 relative à l'aménagement, à la protection et à la gestion intégrée du littoral qui a été adoptée pour favoriser la résilience des communautés, des écosystèmes, et des infrastructures clés en zone côtière.

En réalité, le littoral ivoirien constitue un espace courtisé par divers acteurs étatiques. Plus d'une dizaine de ministères y détiennent des compétences aussi diverses que variées. Il s'agit notamment des ministères en charge de l'environnement, de l'Agriculture, de

l'industrie, des mines, du Tourisme, de la Construction, du transport, des ressources halieutiques, de l'intérieur et de la sécurité, des eaux et forêts, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique, de la santé, ministère de l'équipement et de l'entretien routier. Il faut ajouter à cette liste les collectivités locales qui ont chacun une parcelle de responsabilités dans cette zone. Cette floraison d'acteurs n'est pas de nature à assurer une gestion efficace du littoral. Elle contrarie fortement la vision de l'Etat en matière d'environnement. En ce sens, le Professeur Maurice KAMTO peut affirmer que : « à l'éclatement normatif correspond une fragmentation institutionnelle qui soulève des conflits de compétence dus aux chevauchements des missions ». (Pr. Kamto, droit de l'environnement en Afrique, Edicef, 1996, p 266)

Conscient de cette situation de désordre sur le littoral ivoirien, le gouvernement ivoirien a mis en place le Programme National de Gestion de l'Environnement Côtier (PNGEC) dont la mission est la gestion intégrée et durable de l'environnement côtier en vue de sauvegarder les intérêts économiques du pays et d'assurer la protection des biens et des personnes contre les risques côtiers. En 2015, il a doté la Côte d'Ivoire de la Stratégie Nationale de Gestion l'Environnement Côtier (SNGEC) dont la vision à l'horizon 2020, était d'assurer la gestion efficace et durable de la zone côtière ivoirienne. L'Etat a également démarré le projet d'ouverture de l'embouchure du fleuve Comoé à Grand-Bassam.

Pour conserver les ressources biologiques, selon le premier Rapport sur l'Etat de l'Environnement et côtier de la Côte d'Ivoire (REEM-CI), le réseau ivoirien d'aires protégées connaîtra une bonne extension dans le domaine marin. Il s'agit de la création de cinq (05) Aires Marines Protégées (AMP).

Aussi, en application de la loi n°2017-378 du 2 juin 2017 pré-cité, l'Etat a prévu pour l'année 2023, la prise du décret de création d'une Agence Nationale de Gestion Intégrée du Littoral. Ce décret tant attendu constituera une avancée majeure pour l'ensemble des acteurs intervenant sur le littoral.

En plus de toutes ces actions, l'Etat de Côte d'Ivoire, dans le cadre d'une subvention de la Banque mondiale, est partie prenante du projet d'investissement pour la résilience de la zone côtière ouest africaine

(WACA-ResIP). Le Programme WACA est une ambitieuse initiative qui a pour objectif de promouvoir des mesures de lutte contre l'érosion côtière dans les pays à forte vulnérabilité tels que le Bénin, la Côte d'Ivoire, la Mauritanie, le Togo, le Sénégal, Sao Tomé et Principe.

C'est d'ailleurs au niveau de ce programme que se joue, au mieux, l'intervention du secteur privé en matière de lutte contre l'érosion côtière. C'est en effet au cours d'un dialogue régional organisé les 27 et 28 février 2019 à Abidjan que les représentants du secteur privé de la sous-région issus des différents secteurs liés au littoral ont pris l'engagement formel de mettre en place un « Comité intérimaire consultatif WACA pour le secteur privé » présidé par la Côte d'Ivoire.

Mais « pour atteindre une véritable gestion intégrée, la Côte d'Ivoire doit permettre, dans toute la mesure du possible, aux particuliers, à la société civile, aux groupes et aux organismes professionnels intéressés et concernés par l'avenir de la zone côtière et marine, d'accéder à l'information pertinente et leur offrir des possibilités de consultation et de participation à la planification et à la prise de décisions aux niveaux appropriés, dans un esprit de bonne gouvernance. » Et c'est justement là que se trouve l'une des victoires de la loi de 2017, dont l'article 37 prévoit la création par décret de l'ANAGIL qui reste l'un des sujets majeurs de plaidoyer des acteurs de la société civile ivoirienne.

3.2. Vers le renforcement des actions de la société civile

La société civile reste un acteur majeur dans la lutte contre les changements climatiques. Certes, si l'on distingue entre les acteurs associatifs de l'environnement intervenant exclusivement en matière de préservation de littoral, on peut observer le faible nombre d'OSC sur cette problématique. Toutefois, cette situation n'entache en rien l'action suffisamment efficace de ces organisations.

Selon le premier Rapport sur l'Etat de l'Environnement et côtier de la Côte d'Ivoire (REEM-CI), la société civile et particulièrement les ONG « SOS Dassioko », la Fondation Ensemble à travers l'ONG Conservation des Espèces Marines (CEM), développent d'importantes des actions de conservation de la biodiversité marine et des espèces menacées ou en danger par qui contribuent respectivement à la

protection des tortues marines sur les plages de Mani au Sud-Ouest du pays et entre les villages de Roc et de Kabléké à l'extrême Sud-Ouest.

Par ailleurs, plusieurs organisations sont très actives sur le terrain en matière de protection et de gestion de l'environnement marin. La FERREAD en est une. Cette organisation qui été portée sur les fond baptismaux en 2006 à Abidjan intervient sur le littoral pour la restauration des sites de mangroves dégradés tout comme SOS-Forêts qui œuvre à la restauration des mangroves dans la région de Grand Lahou.

Les acteurs associatifs développent des activités de promotion et de préservation de l'environnement qui s'articulent autour de six grands axes, à savoir l'information, la formation, la sensibilisation, le lobbying, le plaidoyer et pour les plus grandes, le suivi des politiques liées.

C'est ainsi que 35 organisations de la société civile partenaires de la CSCI participent à la mise en œuvre du projet Benkadé. L'on peut citer parmi celle-ci, la Fédération des Réseaux et Associations de l'Energie , de l'Environnement et du Développement Durable (FERREAD), l'Initiative de la Société Civile pour les ODD en Côte d'Ivoire (ISC-ODD), L'Observatoire Ivoirien pour la gestion durable des ressources naturelles (OIREN), Le Groupe National de Travail de Côte d'Ivoire sur la gestion durable des forêts et de la sécurisation foncière (GNT CI), La Ligue Ivoirienne des Droits de l'Homme (LIDHO), Le Bureau National des personnes Invalides de Côte d'Ivoire (BURNICI), la Fédération des Mouvements et Associations de Jeunesse de Côte d'Ivoire (Femajeci), l'Organisation des Femmes Actives de Côte d'Ivoire (OFACI), Le Club Développement Durable(CDD-CI), l'Association des Femmes Juristes de Côte d'Ivoire (AFJCI), le Réseau Ivoirien des Organisations Féminines (RIOF), l'Organisation des Jeunes Africains pour le Développement Durable (OJADE), la Plateforme de la Société Civile et des ONG pour les mécanismes FLEGT et REDD+PSOFR et l' Association des Etudiants pour la Préservation et l'Assainissement de l'Environnement (AEPAE).

Il en de même du plaidoyer pour la prise effective du décret de création de l' Agence Nationale de Gestion Intégrée du Littoral. En l'état actuel, c'est l'élément le plus structurant dans la gestion du littoral

pour la Côte d'Ivoire. Tout comme l'Observatoire national de la mer et du littoral (ONML) en France ou même l'AFOR (Agence du Foncier Rural) au niveau du secteur agricole qui est une agence opérationnelle en Côte d'Ivoire, l'ANAGIL sera la clé de voute en matière de gestion du littoral. (Mme BAYEBA Marina Céline Epouse CRITIE, 2019), Tel est le plaidoyer soutenu par les acteurs de la société civile au sein de Benkadi.

Au niveau local, dans certains villages fortement impactés par l'érosion côtière, ces acteurs ont pu initier des approches innovantes envers les communautés vulnérables pour l'élaboration de notes de plaidoyers pour accompagner lesdites communautés à faire entendre leurs voix, mais surtout leurs attentes et leurs aspirations aux décideurs locaux.

Discussions

Impacts de l'érosion côtière sur le niveau de vie des communautés

L'étude révèle que les principales causes humaines de l'érosion côtière sont la destruction des mangroves (20%) et l'extraction du sable marin (80%). Au niveau physique, l'analyse les changements climatiques sont les facteurs clés. Les impacts socioéconomiques de ce phénomène sont entre autres la destruction des biens (58,33%) la baisse des revenus (50%) la migration de jeunes (8,33%), les difficultés alimentaire (8,33%), la perte de terre arabe (41,67%) et la destruction des infrastructures. Les principales activités mises en place dans cette zone sont la pêche (67%), l'agriculture (22%) et le mareyage (11%).

Plusieurs auteurs ont abordé sous différents angles l'analyse sur l'érosion côtière. En effet, selon Mamadou BARRY, 2016, les conséquences de l'érosion côtière sont souvent catastrophiques et varient dans l'espace. L'érosion côtière se manifeste sur le plan environnemental par la mobilité du trait de côte, la destruction de la végétation côtière et la salinisation des terres et des nappes. Les activités socioéconomiques, qui occupent une place de choix dans l'économie de la Commune de Kafoutine, sont menacées par l'érosion côtière. Les conséquences sont la dégradation des activités rizicoles, la destruction des infrastructures touristiques et la dégradation de la

qualité de l'eau destinée à la consommation (Mamadou BARRY, 2016). Dans un rapport (UEMOA, 2007) précise que le phénomène de l'érosion côtière touche souvent les zones à forte concentration humaine, d'où des conséquences socio-économiques importantes.

Pour KOKU-AZONKO FIAGAN (2013), les conséquences de l'érosion côtière dans les zones côtières togolaises portent sur la destruction des plages, des campements de pêcheurs, des infrastructures routières et hôtelières des sites de pêche, l'éloignement des zones de pêches, la destruction des pirogues et les difficultés pour remonter et accoster des pirogues.

Dans son analyse sur la vulnérabilité côtière à sans San Pédro, TRAORE Kinakpefan Michel (2016), indique que 70 % des ménages ont un degré de vulnérabilité élevé. Cette vulnérabilité est due au déficit politico-institutionnel, caractérisé par l'absence ou la mauvaise gouvernance locale et/ou nationale, le manque d'investissement et une absence de compétences et de gestion anticipative des perturbations.

Le problème de l'érosion est dû à une surcote régulière et un déficit sédimentaire. Les effets anthropiques sont marqués par une pression qui se traduit par l'usage anarchique du cordon littoral à des fins de construction de bâtiments luxueux directement implantés sur le cordon littoral très mince inséré entre la lagune et la mer (Kouassi Laurent ADOPO et al., 2014).

Des actions de résilience endogènes

Les actions endogènes de lutte contre l'érosion menées par les communautés littorales impactées par l'érosion côtière sont essentiellement des sensibilisations selon 91,67% des personnes enquêtées. Ce résultat a été difficilement discuté car très peu d'ouvrages scientifiques abordent la question des actions endogènes des communautés sur l'érosion côtière.

L'implication des communautés riveraines des côtes dans les actions de lutte contre les changements climatiques est très importante en vue d'obtenir des impacts durables. Cependant, dans de nombreuses études, cette implication reste faible (Noblet, 2015 ; Bureau du vérificateur général du Canada 2010).

Contrairement à notre étude menée en Côte d'Ivoire, où 75% des personnes interrogées estiment que les communautés sont impliquées, HÉNICHART (2007) affirme que si l'action de préservation des plages est jugée prioritaire et très importante par 83,3% des personnes interrogées, leur degré de connaissance et d'implication dans le domaine de gestion des risques côtiers reste faible. Les populations locales et les usagers sont peu représentés lors des comités de pilotages des actions de lutte contre l'érosion côtière. Toujours dans son étude, 82,7% des usagers interrogés jugent que les populations et les usagers doivent être consultés sur les politiques à mener par rapport à la gestion et à la protection des plages.

Selon les enquêtes de l'étude, 75% des personnes interrogées affirment que les communautés sont très bien impliquées et très actives dans la lutte contre l'érosion côtière. Selon Omer (2015) dans son étude sur l'adaptation au changement climatique en zone côtière affirme que les actions ayant bénéficié d'une forte implication des communautés ont été plus adaptée aux conditions locales ont été facilement adopté par les acteurs locaux.

Vers l'intervention des acteurs

Pour les acteurs de la société civile ivoirienne, la résilience des communautés littorales menacées par l'érosion côtière passe nécessairement par l'urgente mise en place de l'ANAGIL conformément à la loi n° 2017-378 du 02 juin 2017 relative à l'aménagement, protection et gestion intégrée du littoral. Cependant, au regard des dispositions pertinentes de ladite loi, notamment en ses articles 23, 35 et 36, la création de l'ANAGIL doit prendre en compte le caractère inclusif de la loi précitée. L'article 5 du projet de décret rappelle d'ailleurs que « Pour la réalisation de ses missions, l'ANAGIL bénéficie de tout concours de structures publiques ou privées, de collectivités et communautés littorales, d'organisations nationales, sous régionales, ou internationales et de celles de la Société civile. »

Cette volonté de rendre la gouvernance de l'ANAGIL participative ne devrait pas être étouffée, notamment en matière d'implication des acteurs de la société civile qui participent au processus de gestion du littoral, ainsi qu'aux communautés littorales. En effet, le décret prévoit

la mise en place de trois organes que sont : le Conseil de Gestion; la Direction et le Conseil Scientifique. Il faut donc espérer la présence et la participation effective des acteurs de la société civile et les communautés littorales au sein desdits organes.

Conclusion

L'érosion côtière, qui, à l'origine un phénomène naturel, est devenue un véritable problème pour les pays littoraux. La zone côtière ivoirienne est particulièrement vulnérable à l'impact de ce phénomène et doit en partie son explication aux changements climatiques et aux comportements humains. On assiste à l'exploitation accrue du sable marin et la destruction des mangroves. Ces actions anthropiques sont malheureusement moins encadrées par les acteurs laissant les communautés à leur sort dans leurs initiatives embryonnaires de résilience. Les acteurs de société civile, dotés de maigres moyens ne parviennent pas non plus à satisfaire les besoins des communautés puisque les défis sont de plus en plus importants. L'ensemble des actions se résume principalement aux sensibilisations, aux formations et aux pratiques embryonnaires des communautés. La question de gestion du littoral ivoirien reste alors un défi dans le jeu et enjeux des acteurs.

Références bibliographiques

Mamadou BARRY, 2016, *Érosion côtière et impacts dans la commune de Kafountine (basse Casamance)*, Mémoire de Master, université Assane Seck de Ziguinchor, UFR, sciences et technologies, département de géographie, 133p.

UEMOA, (2007) : *Programme régional de lutte contre l'érosion côtière*. UEMOA, Ouagadougou, 12 p

KOKU-AZONKO FIAGAN, 2013, « L'impact de l'érosion côtière sur la pêche artisanale maritime au Togo », *in Revue de Géographie Tropicale et d'Environnement*, n° 2, 2013, PP 3-13.

TRAORE Kinakpefan Michel, 2016, *Analyse des vulnérabilités de la ville côtière de San-Pedro (sud-ouest de la côte d'ivoire)*, thèse

unique de Doctorat, Université Félix Houphouët Boigny, Cocody-Abidjan, 356p.

Kouassi Laurent ADOPO, Apie Colette AKOBE, Mireille Amani ETCHE, Sylvain MONDE et Kouamé AKA, « situation de l'érosion côtière au sud-est de la côte d'ivoire, entre Abidjan et Assinie » in *Rev. Ivoir. Sci. Technol.*, 24 (2014) 223 – 237, pp223-237.

Sidiki SAVADOGO, 2013, *Conséquence de l'érosion côtière sur le littoral ivoirien*, Ecole Supérieur de Technologie LOKO - Brevet de Technicien Supérieur 2013

Ministère de l'Environnement (MINE). 2004. *Livre Blanc du Littoral Ivoirien*. Document Technique, 46p.

Bird E.C.F.,1985 – *Coastline Changes: A Global Review*. John Wiley, Chichester, 219 p.

Benoît Faraco, 2006, *Les organisations non gouvernementales et le réchauffement climatique*, Dans *Écologie & politique* 2006/2 (N°33), Éditions Presses de Sciences pages 71 à 85

Omer Chouinard, Sebastian Weissenberger et Dan Lane, 2015, *L'adaptation au changement climatique en zone côtière selon l'approche communautaire : études de cas de projets de recherche-participative au Nouveau-Brunswick (Canada)* consulté le 20 Septembre 2023 <https://doi.org/10.4000/vertigo.16642>

Noblet, M. et O. Chouinard, 2014, « *Le cas de la zone côtière du Sud-Est du Nouveau-Brunswick, Canada* », In D. Buisnière, J.-M. Fontan and J.-L. Klein (Eds). *L'adaptation au changement climatique : une question de gouvernance à la lumière de la recherche partenariale*, Presses de l'Université du Québec.

MINEDD, 2021 : *Résumé aux décideurs du 1er Rapport sur l'Etat de l'Environnement Marin et côtier de la Côte D'Ivoire (REEM-CI)*. Projet Gestion Intégrée de l'Aire Marine et côtière d'Abidjan à Assinie (GIAMAA / CIAPOL), 20p avec le soutien du Programme WACA.

Christophe LEFEBVRE, « *La gestion intégrée côtière et marine : nouvelles perspectives* », Vertigo - la revue électronique en sciences

de l'environnement [En ligne], Hors-série 9 | Juillet 2011, mis en ligne le 13 juillet 2011, consulté le 30 septembre 2023. URL : <https://journals.openedition.org/vertigo/10985>,

COMMUNIQUE FINAL du Dialogue avec le Secteur Privé : « *Comment impliquer davantage le secteur privé dans la mise en œuvre d'actions pour renforcer la résilience du littoral ouest-africain face aux changements climatiques ?* », 27-28 Février 2019, Hotel Sofitel, Abidjan, Cote d'Ivoire consulté le 30 septembre sur le site web du programme WACA : <https://www.wacaprogram.org/fr/knowledge?page=3>

Mme BAYEBA Marina Céline Epouse CRITIE, *la gestion intégrée des zones côtières : le cas de la cote d'ivoire*, Thèse Pour l'obtention du grade de Docteur en "Sciences de la société" - « Sciences Juridiques" Université du LittoralCôte d'Opale (ULCO) Ecole doctorale Sciences économiques, sociales, aménagement et management (SESAM, E.D. n°73) - Laboratoire Territoires, villes, environnement et société (TVES, E.A. n°4477)

Gouvernance Locale au Prisme de la Notabilité et de la Classe d'Âge en Pays ɔDZUKRU (Côte d'Ivoire)

Lohoues Olivier ESSOH¹

¹ Socio-criminologue, Enseignant-Chercheur,
Département de Sociologie et d'Anthropologie,
Université Jean Lorougnon Guédé
essohloliver@yahoo.fr (+225) 07 09 86 72 78

Simon Agnero ADOU²

¹ Docteur en Socio-Anthropologie,
Option Politiques Publiques de Développement Socio-sanitaire,
Université Alassane Ouattara,
simonagnero@gmail.com

Résumé

La gouvernance des peuples, qui comprend l'organisation sociale, économique, environnementale, politique et culturelle est devenue un enjeu important pour les sociétés modernes africaines. Ce qui soulève la question de dysfonctionnement de système de gouvernance imbibée de multiples conflits dans l'espace villageois d'Aklodz. C'est dans ce contexte que cette étude vise à analyser la gouvernance locale au prisme de la chefferie et de la classe d'âge en pays ɔdzukru. L'étude s'est déroulée dans le village d'Aklodz dans le département de Dabou. La méthodologie repose sur une approche essentiellement qualitative. Pour y parvenir, l'étude a nécessité une immersion sur le terrain et, mobilisé un guide d'entretien, une grille d'observation, un enregistreur et un carnet de terrain auprès de 18 personnes composées des responsables des classes d'âge, les notables, les leaders d'opinions et les guides religieux ont été interrogés sur la base de la technique du choix raisonné. À l'entame, l'étude montre les entités décisionnelles qui dirigent localement le même village (les classes d'âge et la notabilité villageoise). Ensuite, la recherche révèle également qu'en pays ɔdzukru, le système de gouvernance de l'Eb (village) est rythmé de multiples conflits de pouvoir entre les deux entités précitées. Enfin, cette étude propose des mécanismes de résolutions des conflits axés sur la gestion de (Eb).

Mots clés : Gouvernance, Système de gestion, Conflit, Pouvoir classe d'âge, Notabilité.

¹ Socio-criminologue, Enseignant-Chercheur, Département de Sociologie et d'Anthropologie, Université Jean Lorougnon Guédé, Email : essohloliver@yahoo.fr (+225) 07 09 86 72 78

² Docteur en Socio-Anthropologie, option Politiques Publiques de Développement Socio-sanitaire, Université Alassane Ouattara, email : simonagnero@gmail.com

Abstract

The governance of peoples, which includes social, economic, environmental, political and cultural organization, has become an important issue for modern African societies. This raises the question of a dysfunctional system of governance imbued with multiple conflicts in the village of Aklodz. It is in this context that this study aims to analyze local governance through the prism of chieftaincy and age class in ɔdzukru country. The study took place in the village of Aklodz in the Dabou department. The methodology is based on an essentially qualitative approach. To achieve this, the study required immersion in the field and, mobilized an interview guide, an observation grid, a recorder and a field notebook with 18 people composed of age-group leaders, notables, opinion leaders and religious guides were interviewed on the basis of the reasoned choice technique. At the outset, the study shows the decision-making entities that run the same village locally (the age groups and village notability). Next, the research also reveals that in ɔdzukru country, the Eb (village) governance system is punctuated by multiple power conflicts between the two aforementioned entities. Finally, this study proposes conflict resolution strategies focused on the management of the Eb.

Key words: governance, management system, conflict, power age class, notability.

Introduction

La problématique de la gouvernance n'est pas un phénomène récent dans le domaine des recherches en sciences sociales (Bah, 2020 ; Goeh-Akue Adovi, 1999 ; Fotè Memel Harris. (1980). Elle occupe une place centrale dans les débats scientifiques, en présentant des ramifications multiples et variées, comme cela a été le cas de la gouvernance locale en lien avec la chefferie (Amon, 1988, Ouédraogo 2006) et les classes d'âge au pouvoir en sein du peuple ɔdzukru (Yedan, 2016, MEL, 1994, 2009 ; Dupire et Boutiller 1985). La notion de chefferie traditionnelle chez les Ivoiriens, en particulier parmi les ɔdzukru, est apparue pour la première fois dans le contexte de la colonisation. Les colonisateurs ont établi la chefferie dans les divers villages ɔdzukru afin de servir de relais pour la transmission des informations administratives aux administrés. Depuis lors, la notabilité locale a pour mission essentielle d'assurer la gestion des sociétés villageoises. Cela constitue, pour le colon, le premier responsable des villages administrés. Cette mission, confiée aux chefs africains, en particulier aux ɔdzukru, depuis la période coloniale, a été

est héritée par l'administration ivoirienne après l'indépendance. Les habitants fréquentent quotidiennement les notabilités ou chefferies villageoises, ce qui confère une crédibilité accrue à la chefferie vis-à-vis des élus locaux et des gouvernements successifs . Ce rapprochement entre la population et la chefferie constitue le lien par lequel les gouvernements et les élus locaux sollicitent régulièrement les chefs traditionnels pour diffuser les informations et mettre en oeuvre les décisions. Toutefois, à l'origine, les *Dzukuru* étaient organisés selon des classes d'âge qui gouvernaient traditionnellement les villages de manière cyclique. Dans l'espace communautaire d'Aklodj, la coexistence des instances de pouvoir, à savoir la chefferie et les classes d'âge, est marquée par de multiples conflits liés à la gouvernance et à la gestion de la cité (Eb). Cette gestion de la cité (Eb) à Aklodj suscite l'intérêt de la présente étude pour plusieurs raisons :

- On observe une coexistence des chefferies traditionnelles et des structures basées sur les classes d'âge. Chacune de ces entités a ses propres normes, rites, et responsabilités dans la prise de décision communautaire. Cette cohabitation peut parfois générer des conflits d'autorité, notamment sur les questions de développement ou de gestion des ressources.
- Cette répartition des responsabilités et cette différenciation d'autorité sont source de tensions enchevêtrées de décisions contradictoires entre génération et la chefferie, entre le comité de gestion et vice versa. Les classes d'âge estiment parfois que les décisions prises par les autorités traditionnelles ne prennent pas en compte leurs aspirations modernes, ce qui pourrait mener à un sentiment de marginalisation, de supériorité des classes d'âge.

De ces constats découle une série de questions dont la principale est : Comment la coexistence de la chefferie traditionnelle et des classes d'âge affecte-t-elle la gouvernance locale et la cohésion sociale dans les villages *Dzukuru* ? A partir de cette question centrale, les questions subsidiaires qui suivent méritent d'être posées : quelles

sont les différentes entités impliquées dans la gouvernance de l'espace villageois Aklodj ? Quels (les) sont les conflits de pouvoir associés à la gouvernance et les mécanismes de bonne gestion d' *Éb*.

Pour mieux cerner la problématique de cette recherche, la première étape consiste à présenter les entités décisionnelles qui gouvernent localement le même espace villageois, à savoir les classes d'âge et la notabilité villageoise. Dans un second temps, l'étude met en lumière le fait que le système de gouvernance de l'Éb (village) est marqué par de multiples conflits de pouvoir entre ces deux entités précitées. Enfin, cette recherche propose des mécanismes de résolutions de conflits centrés sur une sur une gestion harmonieuse de l'Éb.

I-Méthodologie

I.1. Site de l'étude

Cette recherche a été réalisée dans le Département de Dabou, plus précisément dans le village d'Aklodz, situé à 15 km de Dabou, chef-lieu de la région. La population cible de l'enquête se compose exclusivement des membres du peuple Odzukru d'Aklodj. Selon les données de l'Institut National de la Statistique (2014), la localité compte 3512 habitants.

Figure 1 : Carte de localisation de village enquêté
Source : Institut National de la Statistiq

1-2-Nature de la recherche

Nous avons mobilisé une approche qualitative pour mener à bien cette étude. En effet, la recherche qualitative vise à approfondir la compréhension des expériences subjectives ainsi que des significations de la vie des individus et de leurs environnements (Fossey et al, (2002) cité par Vasilachis de Gialdino (2012). Grâce à cette approche, nous sommes à mesure d’appréhender de manière approfondie la gestion de l’Eb (village).

1-3-Univers des enquêtés et période de l’étude

Cette étude a été conduite dans le Département de Dabou, plus précisément dans le village d’Aklodz. La collecte des données a débuté officiellement le 5 juillet pour s’achever le 10 Août 2023. Pour cette recherche, des entretiens approfondis ont été réalisés auprès des personnes susceptibles de fournir des informations fiables et

pertinentes. Dans le cadre de cette recherche, dix-huit acteurs sociaux ont été interrogés, incluant chef du village, six chefs de quartiers, six responsables de classe d'âge, ainsi que six membres des bureaux des jeunes. Ces entretiens ont été conduits sur la base de la technique du choix raisonné, complétée par des entretiens libres. La collecte de données a nécessité l'utilisation de techniques d'approche adaptées et rigoureuses.

1-4-Techniques de collecte des données de la recherche

Cette recherche a mobilisé les méthodes d'observation directe et d'observation participante. Nous avons assisté aux réunions villageoises ainsi qu'aux audiences tenues par la notabilité d'Aklodz. Nos observations prolongées au sein de ces instances publiques nous ont permis de comprendre les modalités d'expression des individus au sein de l'assemblée ainsi que les processus décisionnels. En complément de ces observations, de nombreux entretiens ont également été menés. Nous avons mené des entretiens individuels et approfondis avec une diversité d'acteurs sociaux, incluant les chefs traditionnels, les notables, les responsables des classes d'âge ainsi que les représentants de la jeunesse. Par ailleurs, nous avons mobilisé des ressources documentaires (Lacombe, 1997 ; Peretz, 1998 ; Fenneteau, 2007) se rapportant aux conflits, à la violence, et à la gouvernance. Nous avons également eu recours à divers portails de recherches bibliographiques, tels que Les Classiques des sciences sociales, Revues.org, et Persée.fr, ainsi qu' à des revues spécialisées comme l'ethnographie.org, au moteur de recherche Google Scholar), à des bases de données telles que Cairn.info, et aux bibliographies en ligne comprenant mémoires et thèses portant sur la gouvernance, la gestion des ressources humaines, les conflits, ainsi que sur les méthodologies en sciences humaines et sociales.

1-5-Analyse des données

Les données recueillies ont fait l'objet d'une analyse qualitative approfondie. Lors des entretiens menés auprès de la population cible, nous avons pris des notes et enregistré les propos des participants après avoir obtenu leur consentement libre et éclairé. La durée de chaque enregistrement n'excède pas une heure. A fin de préserver l'anonymat des participants, des prénoms fictifs leur ont été attribués.

Nous avons ensuite procédé à la transcription intégrale des différents entretiens. Ces transcriptions ont été sélectionnées et triées en fonction de leur pertinence par rapport aux thématiques de la recherche . Enfin, nous les avons analysées à l'aide des techniques d'analyse de contenu et des analyses de concomitance thématique (Miles et Huberman, 2003). Trois cadres théoriques ont été mobilisés pour interpréter (Andreani et Conchon, 2015) les données collectées. En particulier, la théorie de la régulation (Jean-Daniel Reynaud (1997, 1999) et la théorie du changement social ont été appliquées dans cette recherche pour examiner les résultats. La théorie de la régulation vise à expliquer la manière dont les individus réagissent face aux contraintes qui leur sont imposées, ainsi que les interprétations qu'ils en développent. La notion de régulation sociale est, quant à elle, employée pour analyser les divers niveaux de décision à articuler, les relations entre les éléments hétérogènes à coordonner, et les ajustements nécessaires entre de multiples actions à réaliser (Thoenig, 1998). Selon le sociologue Guy Rocher (1968), la théorie du changement social se définit comme toute transformation observable dans le temps, affectant de façon durable, et non simplement provisoire ou éphémère, la structure ou le fonctionnement de l'organisation sociale d'une collectivité donnée, et modifiant ainsi le cours de son histoire. Cette théorie nous a permis de comprendre que toute solution concernant la gestion des villages *Odzukru*, en particulier celui d'Aklodz, nécessite un changement social durable. Les données recueillies présentent les résultats suivants.

II- Résultats-Discussion

Les résultats de cette étude s'articulent autour de trois axes principaux. Premièrement, une analyse approfondie est consacrée à la description des structures de gouvernance, mettant en lumière leur organisation interne et les rôles de chacun des acteurs au sein de la communauté villageoise. Deuxièmement, l'étude examine les origines des conflits, en identifiant les facteurs socioculturels et politiques qui favorisent leur émergence. En troisième lieu, une typologie des conflits liés à la gouvernance est proposée, permettant de classer et de mieux comprendre les différentes formes de tensions observées. Enfin, cette

recherche recommande des mécanismes de résolution de conflits orientés vers une gestion harmonieuse et durable du village (Eb)

II-1- Description des structures de gouvernance

Selon les observations de terrain, la gouvernance du village repose sur deux entités sociales distinctes : d'une part, les classes d'âge, qui structurent et régulent les relations intergénérationnelles et le partage des responsabilités au sein de la communauté ; d'autre part, la chefferie villageoise, qui incarne l'autorité traditionnelle et assure la continuité des normes coutumières et la gestion des affaires communautaires.

II-1-1-Classes d'âge

En pays Odzokru, les populations sont organisées en fonction des classes d'âge (Dayoro et Kacou. 2007). Une classe est l'ensemble des individus qui sont nés dans une période de huit ans et qui ont célébré leurs fêtes de génération. Au total, il existe sept générations ou classes d'âge en pays *Odzokru* tels que Nigbessi, M'borman, M'bédié, Abroman, N'djruman, Sêté et Bodjl. Selon les villages, l'on assiste trois ou quatre sous-classes à savoir Odjobga, Bago, Kata et Boma dans une génération. En ce qui concerne le village d'Aklodj, l'on dénombre trois sous-classes (Odjobga, Bago, Kata) (Dayoro et Kacou 2007 ; 2010) dans une génération ou classe d'âge. Le nombre de personnes constituant une génération varie selon les cycles d'évolution des classes d'âge, et la plus petite génération contient plus de membres par rapport aux autres. Cependant le choix des personnes au sein d'une génération s'opère en fonction des normes traditionnelles et des valeurs morales (la sagesse, le courage, le probe et la capacité à résoudre les problèmes) qu'elles incarnent dans le village.

II-1-2-Espace décisionnel d'une classe d'âge

Comme toute entité organisationnelle, chaque génération ou classe d'âge possède à son sein des membres du bureau appelés communément énes-sel constituant les premiers responsables de la génération (Dupiré , 1958 ; Memel, 1969 ; 1980). Au niveau des quartiers d'Aklodj, ces responsables sont au nombre de six personnes qui gèrent les affaires courantes. On a le *Milowel* (chef de génération),

le *Milowel-ly* (second du chef), le *agnan-gbel* (mettre fin au réunion), le *Angnan-ly* (adjoint de angnan-gbel) et le *m'bouagbel* (l'informateur, le modérateur de réunion) et le *M'boua-ly* (modérateur adjoint). Cependant, nous avons constaté que l'effectif des membres du bureau au niveau de tout le village est de 12 personnes avec les mêmes attributs.

II-2-Chefferie d'Aklodz

Comme toute entité organisationnelle, chaque génération ou classe d'âge possède à son sein des membres du bureau appelés communément énes-sel constituant les premiers responsables de la génération (Dupiré, 1958 ; Memel, 1969 ; 1980). En Afrique, la notion de chef émane de la colonisation des peuples noirs. En effet, les colonisateurs pour pouvoir avoir le contrôle du peuple ivoirien ont instauré des chefferies cantonales et villageoises dans tout le territoire du pays (Memel, 1980¹ ; Mel, 1994). C'est ainsi que le peuple *Ɔdzukru* d'Aklodz a connu la chefferie en plus des autorités coutumières existantes basées sur le système des classes d'âge dans le village. Depuis l'instauration de la chefferie dans ce village, elle a gardé le même rôle de courroie de transmission des messages entre la population d'Aklodz et les autorités administratives. Aussi, elle intervient dans la gestion des affaires courantes (conflits, vols, information) du village.

II-2-1-Composante de la chefferie du village

Au niveau du village d'Aklodj, le chef est assisté d'un conseil de notables issus des quartiers du village. Le chef choisit un notable appelé le chef résident qui lui représente en cas d'absence. Le village d'Aklodz comporte quatre grands quartiers (Akmel, 2006). Chaque quartier a un chef qui constitue un notable du chef du village d'Aklodz. La chefferie est assurée par une personne morale incarnant la sagesse. Il est choisi pour la plupart du temps par les doyens d'âge. Cependant, comme dans les autres villages *Ɔdzukru*, le choix du chef n'est pas toujours accepté de tous. C'est au fur et à mesure avec l'implication de l'autorité étatique telle que le ministre de l'intérieur, le préfet et le sous-préfet de Dabou que les uns aux autres l'acceptent et le

¹ Op.cit

fréquentent pour leurs différentes préoccupations. Celui-ci, une fois investie par l'administration, travaille en collaboration avec les sous-chefs des différents quartiers du village et les anciens des classes d'âge. Chaque lundi, la notabilité organise une audience en convoquant toutes les personnes en désaccords afin de les écouter puis les concilier ou de trouver un terrain d'attente.

II-2-2-Rôle du chef au sein de la communauté villageoise d'Aklodj

Comme les autres villages ivoiriens (Van Rouveroy et al 1987 ; Bah, 2018), le chef en pays Ɔdzukru accomplit plusieurs tâches dans la communauté. Ces différentes tâches s'alignent dans les principes d'instauration de vivre ensemble (Ouattara, 2014 ; Kamgaing, 2022). Le chef veille sur la population représente l'État au sein du village. En effet, il a pour fonction d'assurer la transmission des informations entre l'administration et les habitants. Il est responsable de la police rurale et garantit le respect des valeurs civiques dans la communauté. Dans un village, le chef veille au respect des principes démocratiques en s'assurant de la cohésion sociale, de la paix et de la liberté des individus (Amon, 1988 ; WOHI et al. 2021). Il joue un rôle essentiel dans la gestion des conflits et veille à la bonne conduite des membres de la communauté. La chefferie collabore étroitement avec les classes d'âge pour administrer les villages Ɔdzukru contribuant ainsi au bien-être de la population.

II-3-Collaboration entre les deux entités institutionnelles à Aklodz

L'étude menée dans le village d'Aklodj révèle que la chefferie collabore avec les classes d'âge au pouvoir dans des circonstances particulières, notamment pour la gestion des conflits et le maintien du vivre ensemble.

II-3-1-Transmission des informations

Le chef, en tant que représentant notable, collabore étroitement avec les détenteurs des pouvoirs traditionnels (Manso Mangou Eyi. 1997). Dans le but d'informer la population d'Aklodj, le chef sollicite les détenteurs du pouvoir, en particulier le Milowel du village. Dans tous les villages Ɔdzukru, le Milowel et les autres Enessel de la classe dirigeante ont pour rôle de rassembler la population sous l'arbre à

palabres (Dayoro., Kacou, 2007 ; 2010). Lors de la réunion, le Milowel introduit la séance en invitant le chef à exposer les raisons de la réunion. Après avoir transmis ses informations, le chef redonne la parole revient à la classe dirigeante, qui, de manière unanime, prend la décision finale. Le chef s’aligne sur cette décision. Dans le cas où l’avis des populations est requis, la classe dirigeante, par le biais de M’boua-gbel (facilitateur de réunion), donne la parole aux autres générations en commençant par la plus jeune. Au cours de la réunion, les différentes interventions des participants permettent de dégager la position de chaque classe d’âge. Cependant, la décision finale revient au détenteur du pouvoir (Dugast, 1995), ce qui souligne les difficultés décisionnelles du chef (Van Rouveroy, 1987). Le chef informe le Milowel qu’il a une information à transmettre. Le Milowel partae cette nouvelle avec ses pairs, puis convoque une réunion sous l’arbre à palabres. Lorsque tout le monde est rassemblé, le Milowel introduit le chef. Ce dernier communique alors l’information à l’assemblée. Après l’intervention du chef, le Milowel et ses camarades de classe d’âge donnent la parole au public, puis partagent leur propre avis. C’est à partir des diverses interventions que le Milowel formule la décision finale, laquelle est celle que le chef doit suivre¹ ».

II-3-2-Mécanismes de gestion des conflits au sein de la communauté villageoise d’Aklodj

Les populations fréquentent la chefferie du village dans de nombreuses situations relevant de la vie quotidienne (Bah, 2020 ; Goeh-Akue, 1999), notamment en ce qui concerne la gestion des affaires foncières. Lors des litiges relatifs à la propriété foncière, la chefferie est fréquemment accompagnée par les sages et les détenteurs du pouvoir culturel du village durant les audiences. En effet, avant de statuer le chef consulte les doyens et sollicite les connaissances des gardiens de la tradition. Ceux-ci constituent un appui indispensable pour la notabilité dans le processus de résolution des conflits fonciers, car ils détiennent une expertise approfondie sur les droits de possession des terres villageoises. A l’issue du verdict, en cas de contestation, le chef rédige un rapport prenant en considération la décision des autorités compétentes, afin de transmettre l’affaire aux

¹ Entretien réalisé avec Moïse notable du chef du quartier Yago.

instances appropriées. « Etant donné que son rôle est souvent vague ou mal défini le chef se voit parfois contraint de consulter la génération au pouvoir afin d'obtenir certaines informations (Ben 2022 ; Salcedo, 2014). Concrètement , lorsqu'il s'agit de problèmes fonciers, le chef s'adresse au chef de terre (Milowel), qui présente le dossier sous l'arbre à palabres. C'est à cet endroit que le chef du village prend sa décision, après avoir écouté toutes les parties prenantes ¹ », entretien réalisé avec Clavert, notable du chef.

II-4-Origines des conflits au sein de la communauté d'Aklodj

Les conflits qui sévissent dans le village d'Aklodj sont un phénomène social ancien. Plusieurs causes se dégagent autour des conflits qui existent entre ces deux entités. Cette partie de la recherche présente les points essentiels de ces problèmes.

II-4-1-Processus de désignation du chef

Dans certains villages ivoiriens, comme Aklodj (Bah, 2020), un problème conflictuel oppose souvent la chefferie à la classe d'âge au pouvoir, et ce, en raison du choix du chef. La désignation du chef a toujours été une question sérieuse, allant jusqu'à diviser le village. Plusieurs logiques sous-tendent ce choix. En effet, certains choisissent le chef dans le but de piller les ressources du village, tandis que d'autres le font pour imposer des nouvelles règles aux autres quartiers. Le chef est choisi par cette classe dirigeante est souvent à la merci de cette génération. Il doit se conformer aux principes de la classe au pouvoir. Cette perspective montre que les sociétés organisées selon des classes d'âge existent de plein droit (Tornay 1988). La soumission aux détenteurs du pouvoir se manifeste par la présentation de son bureau à la classe d'âge qui détient les lois locales. Le chef doit être toujours en accord avec ce que la classe d'âge fait, surtout il doit être unanime avec le Milowl (Premier responsable de la génération) (Memel, 1969 ; Dupire 1958). Au cas où il décide de prendre une décision qui est contraire à celle de la classe d'âge alors l'on assiste à des mouvements de contestations verbales ou physiques. C'est ainsi que le chef est purement et simplement démis de ses fonctions comme ce qui fut le cas de la

¹ Entretien réalisé avec Clavert, notable du chef.

colonisation (Oyono, 2018 ; Kamgaing, 2022). L'analyse des discours écoutés à Aklodz met en lumière que le chef doit être exécutants, auxiliaire, subordonné à la classe d'âge au pouvoir. Un des interrogés résume cela en stipulant que : « Le Chef fait son bureau puis le présente au Milowel et ses collaborateurs. C'est comme si, il est en dessous du Milowel. Il est à la merci de la classe dirigeante. Le jour où il arrive que le chef n'est pas d'accord avec eux c'est comme si le ciel vient de tomber sur la classe d'âge. C'est là que survient les problèmes¹ »

Selon les informations recueillies sur le terrain, un grand nombre d'acteurs expriment la conviction que le chef devrait être élu afin de pouvoir mener à bien l'intégralité de son programme d'actions. Ils estiment en effet que le chef se trouve restreint dans l'exercice de certaines prérogatives décisionnelles, ce qui entrave l'efficacité et la pleine réalisation de ses objectifs. « Dans le quartier *Kromangb*, la classe d'âge des *Bodjr* tente de s'emparer du lot attribué à You Alphonsine. Bien que le chef soit conscient de l'injustice de cette requête, il a néanmoins demandé à You Alphonsine d'établir un dévis des constructions qu'elle a réalisées sur le terrain, en vue de quitter les lieux après dédommagement. Ce lot avait pourtant été accordé à son mari depuis 1997, mais c'est seulement aujourd'hui que cette classe d'âge manifeste son intention de le lui retirer. Au départ, la communauté, y compris la notabilité, s'opposait à cette action. Cependant, étant donné que ce sont ces mêmes personnes qui ont désigné le chef, celui-ci s'est finalement aligné sur leur décision »²

Ce verbatim met en évidence la question de leadership. La classe d'âge se considère supérieure à la chefferie, en raison de son implication dans le processus de formation du bureau de la notabilité. Selon le chef : « le fait que j'aie présenté mon bureau à la classe est simplement une marque de considération. C'est pour qu'ils connaissent les personnes avec lesquelles je travaillerai dans les jours à venir »³

Cet argument démontre que les deux entités n'obéissent pas aux mêmes logiques d'action. Dans son étude de 1991, Claude Vidal analyse le processus de désignation des chefs en milieu rural en Afrique en mettant en lumière la complexité et l'hybridité de ce

¹ Entretien réalisé avec Essoh-ly Secrétaire du chef.

² Entretien réalisé avec Bony un responsable de classe d'âge sêth de Kromangb.

³ Entretien réalisé avec Yago-Lass, un responsable du comité de gestion du village

système. Selon lui, ce processus de désignation des chefs est influencé par l'histoire coloniale, les structures administratives modernes et les traditions locales. Vidal démontre que le rôle de chef n'est pas seulement un poste traditionnel, mais qu'il est profondément impacté par les dynamiques politiques et sociales contemporaines. Mahamadou Zongo (2001) décrit le processus de désignation des chefs en insistant sur le rôle crucial des traditions, des coutumes et de la lignée. Selon Zongo, le choix d'un chef repose souvent sur des critères héréditaires et s'inscrit dans un cadre cérémoniel empreint de valeurs culturelles propres à chaque groupe ethnique. Ce processus est dirigé par les membres influents de la communauté, tels que les anciens et les conseillers traditionnels, qui jouent un rôle clé dans la légitimation et l'acceptation du futur chef par la communauté.

II-4-2-Détournement de fonds Publics

Dans les villages *Ɔdzukur*, et en particulier à Aklodz, les conflits entre le chef et les détenteurs du pouvoir traditionnel sont d'autant plus marqués. Cette persistance des tensions entre notabilités s'explique par la gestion discutable des biens communautaires, incluant les plantations d'hévéa, de palmiers et diverses autres ressources financières. En effet, alors que les chefs de village étaient initialement institués pour servir de relais entre le village et l'administration ivoirienne, notamment dans la résolution des litiges, ils s'immiscent désormais dans les affaires économiques du village. Selon les personnes interrogées, le personnel entourant le chef manifeste souvent une gestion contestable des biens collectifs. En cas de mauvaise gestion avérée, il peut être du ressort de la classe dirigeante de prendre la décision de destituer le chef de ses fonctions. Cependant, une division apparaît fréquemment au sein de la communauté. C'est ce qui s'est produit dans le quartier de Yago, où des divergences d'ordre financier ont surgi entre les différentes entités. Par exemple, le chef de ce quartier a administré pendant plusieurs années la plantation de palmiers, en absence d'un comité de gestion pour cette section d'Aklodz. Cependant, lorsqu'un comité de gestion fut finalement instauré, le chef ne fut pas en mesure de présenter un bilan

de sa gestion. C'est pour cette raison qu'il fut démis de ses fonctions de chef. »¹

Les données recueillies révèlent qu'il est plus aisé de destituer les chefs de quartier que le chef du village, ce dernier bénéficiant d'un arrêté qui le protège contre tout soulèvement. Les méthodes employées pour écarter les chefs de quartier incitent certains à tenter d'appliquer les mêmes procédés au chef de village.

II-5- Typologie des conflits de gouvernance au sein de la communauté d'Aklodj

Les conflits qui agitent ce village se traduisent par des tensions concernant l'exercice du leadership, souvent marquées par des remises en cause régulières, voire, à l'occasion, par la destitution du chef.

II-5-1- Conflit de leadership et de pouvoir

Les données recueillies sur le terrain révèlent l'existence d'une lutte de leadership latente au sein du village. En effet, les générations dirigeantes et le chef du village ne s'accordent guère sur la hiérarchie à laquelle ils appartiennent. Selon les propos recueillis, la position de supériorité entre ces deux entités varie en fonction des personnes interrogées. Pour certains, les chefs occupent une place au-dessus de la génération dirigeante, tandis que, pour d'autres c'est l'inverse. Cette question de la détention exclusive du pouvoir (Ouedraogo, 2006), ouvre ainsi la voie à des conflits au sein du village. Leur vision du pouvoir se trouve schématisée dans l'image qui suit.

¹ Entretien réalisé avec Alain notable du chef.

Schema 1 : *Les entités dirigeantes impliquées dans la gestion du village*

Source : ESSOH et AGNERO (2023), Donnée du terrain

Dans le village, en plus des autorités coutumières, se trouvent le comité de gestion et des présidents de la jeunesse de chaque quartier, lesquels interviennent également dans la gestion du village. Ce dernier est divisé en quatre quartiers, chacun structuré selon un modèle organisationnel similaire. Cette étude s'intéresse spécifiquement au conflit entre les chefs et la classe dirigeante. Selon ces deux entités en opposition, le comité de gestion et l'organisation des jeunes relèvent de leur contrôle respectif. Des rivalités de leadership sont présentes non seulement au niveau des quartiers, mais aussi dans la structure du village dans son ensemble. Les chefs et la classe dirigeante administrent ainsi le village parallèlement, exerçant leurs prérogatives en concurrence, se heurtant verbalement et dans leurs actions (Amon, 1988 ; WOHI et al. 2021). La classe d'âge au pouvoir se considère comme détentrice exclusive de toutes

les décisions du village. Selon elle, le chef n'a aucun ordre à donner sans l'avoir consultée au préalable. Par ailleurs, la chefferie administre les populations dont fait partie cette classe d'âge.

« Dernièrement, le chef du village a interdit la circulation des tricycles au-delà de 19 heures. De plus, il a exigé que ces véhicules soient enregistrés auprès de la notabilité, notamment lorsqu'ils sont utilisés pour transporter du latex d'hévea. Cependant, la classe au pouvoir a perçu cette décision comme un abus d'autorité, estimant que le chef cherche à empiéter sur leurs prérogatives. Selon eux, il aurait dû les consulter avant de prendre une telle décision.. Après cette décision, les membres de la classe au pouvoir se sont réunis pour interpeller le chef, arguant qu'il aurait dû se tourner vers eux avant d'agir de la sorte. Bien que certains parmi eux aient voulu laisser tomber ce problème, la classe d'âge insiste sur le fait que le chef doit toujours les consulter avant de prendre toute décision »

Dans cette localité, la classe dirigeante aspire à exercer une autorité prépondérante sur la gestion du village, que ce soit dans les affaires administratives et culturelles. Elle cherche à imposer son contrôle et à maintenir une influence décisive dans toutes les décisions relatives à la communauté

II-4-2-Destitution de la fonction du chef

La classe dirigeante tente de dissoudre l'autorité de la notabilité villageoise en usant de la communication orale. Cela se manifeste également par les intimidations exercées sur les populations, à travers l'imposition d'interdictions. En effet, les détenant du pouvoir traditionnel proscrivent aux villageois de fréquenter les instances d'audience de la notabilité, car ils refusent de reconnaître son autorité en tant que chef du village. Le groupe générationnel au pouvoir va même plus loin, recourant à des convocations préfectorales ou judiciaires. Ainsi, il traduit le chef devant les autorités compétentes qu'il s'agisse de la justice ou à la sous- préfecture afin de signaler officiellement leur refus de le reconnaître comme chef . « Ce fut le cas de notre ancien chef d'Aklodj, qui fut injustement accusé. La classe dirigeante l'a convoqué inutilement devant la justice, notamment chez le préfet, souvent pour le simple fait de ne pas partager ses opinions. Il arrive également que certaines personnes sèment le

trouble au sein du village en accusant la notabilité de malversations, dans le but de détourner les biens communs»¹

L'analyse approfondie révèle les défis au leadership et la gestion des affaires publiques au sein du village. Deux autorités coutumières se disputent la primauté du leadership, exacerbant ainsi les tensions. L'absence de la vision politique commune et le manque de transparence dans la gestion des biens publics engendrent des conflits persistants. En effet, la classe dirigeante et la chefferie n'adoptent pas toujours des perspectives concordantes et administrent le village selon leurs propres principes, sans véritablement associer la population. Lorsque l'une de ces entités tente d'imposer l'ordre, les tensions émergent inévitablement. Ces deux groupes se considèrent souvent comme des adversaires, se critiquant mutuellement en matière de gouvernance et de gestion des biens communautaires. Ces critiques, inscrites dans une dynamique de désordre et de pillage, nuisent à l'ordre public et appellent une résolution des conflits (Reynaud, 1973). Le conflit en lui-même est un mode normal de coordination et de production des règles d'une société victime de nombreuses déviances (Reynaud, 2005).

II-5- Mécanismes de résolutions des conflits

L'impasse dans laquelle se trouve le village nécessite une résolution garantissant la paix, l'entente et le vivre-ensemble. En effet, les diverses formes de conflits existant entre les autorités villageoises compromettent le bien-être de la population. Les données recueillies révèlent qu'il est impératif d'élaborer et d'appliquer de nouvelles règles de communication afin de rétablir l'ordre dans le village.

II-5-1-Communication

La communication constitue un fondement essentiel pour établir des relations et échanger des informations entre les membres d'une société. Elle permet également aux individus d'interagir dans un cadre social, soulignant ainsi son rôle incontournable dans la gestion de la communauté. Malheureusement, les instances de chefferie et les classes d'âge ne font pas toujours usage de cet outil vital dans l'exercice de leurs fonctions. Elles semblent ignorer son importance

¹ Entretien réalisé avec Fidèle notable du chef.

dans l'administration de l'*ébèb* (village). La communication, au sens premier, implique la transmission et l'informer de la population. Elle vise à véhiculer des informations de manière claires et compréhensible pour tous. Selon les données recueillies, le conflit qui oppose entre le chef aux classes d'âge découle souvent d'un déficit de communication. En effet, les échanges entre ces deux entités sont insuffisants, ce qui nuit à leur gestion collective. Chacune d'elles entretient des modes de pensée, de ressenti et d'action distinctes en matière de gouvernance. De surcroît, aucun audit n'est réalisé concernant la gestion de l'*ébèb* (village), ce qui maintient la population dans l'ignorance et l'incompréhension. Cette approche de gouvernance, caractérisée par l'absence de comptes rendus et d'audits annuels des biens, engendre des conflits et un certain désordre. Pourtant, la communication pourrait établir des relations prospères et fournir aux acteurs les informations nécessaires pour favoriser le développement local.

II-5-2- Élaboration de nouvelles règles

Les conflits constituent des faits désagréables et insupportables, mais ils sont inévitables dans les sociétés contemporaines. Le bon fonctionnement d'une société repose sur l'élaboration de nouvelles règles permettant d'assurer la communication et l'échange social. En effet, il n'existe pas de règles stables dans une organisation sociétale, bien qu'une certaine stabilisation puisse se produire sous certaines conditions (Reynaud 1987, 1991). L'étude de terrain menée à Aklodz met en lumière l'élaboration de ces nouvelles règles. Selon les données recueillies, celles-ci doivent prendre en compte les comportements, les modes d'action et la gestion des biens publics de la communauté. D'après les populations, la gestion des choses publiques devrait faire l'objet d'un audit à une date déterminée par la communauté. En outre, le respect des règles est essentiel pour permettre à chacun de mieux gérer les ressources financières du village.

Il est donc impératif d'établir un cahier de charge clair et bien défini, afin de faciliter la bonne marche des activités des deux entités. De surcroît, il convient de consigner toutes informations dans un registre afin d'éviter tout conflit. En somme, ce qui ressort de cette recherche

est la nécessité d'une organisation rigoureuse et d'une transparence dans la gestion des ressources de l'(Eb)

Conclusion

Le peuple Ɔdzukru se distingue par un attachement profond à ses pratiques culturelles ancestrales. À l'époque précoloniale, les normes de fonctionnement de cette communauté ne faisaient nullement référence à la notion de chefferie au sein de ses structures sociopolitiques et organisationnelles. Les données empiriques révèlent que le peuple Ɔdzukru a prospéré en s'appuyant sur un système de gouvernance fondé sur des classes d'âge, garantissant ainsi la cohésion sociale et politique. Cependant, à l'instar d'autres peuples ivoiriens, la notion de chefferie a été intégrée dans leur système socio-politique sous l'influence des colonisateurs français, marquant ainsi une transformation significative de leurs modes de gouvernance traditionnel. La population a longtemps observé une franche collaboration entre les différentes classes d'âge et les chefs successifs des villages, notamment celui d'Aklodz. La classe d'âge au pouvoir et le chef du village étaient toujours en quête de paix, de cohésion sociale, et de bien-être pour la communauté. Cependant, depuis plus de deux décennies, la chefferie imposée par les colons français et acceptée par les Ɔdzukru suscite des difficultés pour instaurer une collaboration harmonieuse avec les classes d'âge dans les villages, particulièrement à Aklodz. Les contestations, critiques et conflits d'intérêts ne cessent d'émerger autour de la gestion des biens communautaires, compliquant ainsi la gouvernance locale de Ɔdzukru qui se trouve alors filtrée par le prisme de la notabilité et des classes d'âge. Les classes d'âge au pouvoir et la chefferie administrent fréquemment les villages selon leurs propres principes et intérêts, chaque entité se considérant comme le leadership légitime, voire comme supérieure à l'autre. Ce phénomène qui fragilise le peuple Ɔdzukru n'est, à notre connaissance, guère abordé au sein de cette communauté. C'est pourquoi nous avons entrepris cette recherche, illustrée par l'exemple du village d'Aklodz. Les résultats ont révélé l'existence de conflits de pouvoir opposant les classes d'âge et le chef du village. Le trône du chef est fréquemment contesté et demeure instable, tant au niveau des quartiers qu'à l'échelle du village. Cette

instabilité est liée à la gestion des biens communautaires ainsi qu'au processus de désignation du chef, aussi bien au sein du village que dans les quartiers. L'analyse approfondie de cette recherche souligne l'urgente nécessité d'une gestion rationnelle des biens publics, fondée sur l'élaboration de nouvelles règles de gouvernance dans l'Ōdzukru. Les conflits, bien qu'ils créent des désordres, constituent une source naturelle de production de normes visant à encadrer les comportements et les conduites des individus. Ils servent également de moyen pour attirer l'attention des membres de la société les uns envers les autres. Dans ce contexte, il revient aux populations de définir collectivement une orientation commune et d'élaborer des textes adaptés, afin de structurer leurs manières d'agir, de ressentir et de penser en matière de gestion des affaires publiques. L'élaboration de telles règles exige une application rigoureuse des textes écrits ainsi qu'une gestion transparente des ressources publiques pour favoriser le développement économique et social de la communauté. Ainsi, si la chefferie et les classes d'âge aspirent au bien-être collectif dans cette ère de modernité, elles doivent conjuguer leurs efforts et s'appuyer sur des principes clairs afin de promouvoir le bonheur de l'ensemble de la population villageoise. La thématique abordée dans cette étude soulève dès lors la question de la gouvernance au rythme du pluralisme des entités dans l'espace Ōdzukru.

Bibliographie

Akmele Meless Siméon. (2005). Impact socio-sanitaire de l'exploitation du manioc (*Manihot esculenta* Crantz) sur les populations paysannes en pays odjukru dans la région de Dabou. Thèse de sociologie, 3e Cycle, Université de Bouaké.

Amon d'Aby François (1988), *Le problème des chefferies traditionnelles en Côte d'Ivoire*, Abidjan, Nouvelles Editions Africaines.

Bah Mahier Jules Michel (2020), « La chefferie traditionnelle à l'épreuve des mutations et compétitions politiques en Côte d'Ivoire: cas de Keibli dans la sous-préfecture de Bolequin en pays we », in *The Journal of International Social Research*, Volume 13, n°72 pp 1165-1173.

Calvez Marcel (2006), « L'analyse culturelle de Mary Douglas : une contribution à la sociologie des institutions », *Sociologie* [En ligne], Théories et recherches, mis en ligne le 22 octobre 2006, consulté le 15 septembre 2023.

Dayoro Armand Kevin., Kacou Fato Patrice (2007), *Logique socio-anthropologique et champ de pouvoir des personnes âgées dans une société à classe d'âge : les Lodjoukrou de Yasap au sud de la Côte d'Ivoire*. Journées d'Etudes : « L'âge et le pouvoir en question. Intégration et exclusion des personnes âgées dans les décisions publiques et privées », 10 et 11 septembre, l'Université Paris Descartes.

Dayoro Armand Kevin., Kacou Fato. Patrice (2010), « Enjeux de la survivance de l'eb-ebeb en pays lodjukru (sud-est de la côte d'ivoire) », in *Rev. ivoir. anthropol. sociol. KASA BYA KASA*, (18), pp 20-40.

DOUGLAS Mary (1999), *Comment pensent les institutions*, Paris, La Découverte-MAUSS

Dumez Hervé (2011), « Qu'est-ce que la recherche qualitative ? », in *Le Libellio d'Aegis*, (7), n°4, pp47-58.

Dugast Stéphan. *Lignages, classes d'âge, village. À propos de quelques sociétés lagunaires de Côte d'Ivoire*. In: *L'Homme*, 1995, tome 35 n°134. *Âges et générations : ordres et désordres*. pp. 111-157;

Dupire Margurite et Boutiller Jean-louis. (1985). *Le pays adioukrou et ses palmeraie (base Côte d'ivoire) étude socio-économique*.

Fenneteau Hervé (2007), *Enquête et questionnaire*. Paris, Dunod.

Goeh-Akue Adovi (1999), « Relations entre autorités traditionnelles et pouvoir public moderne au Togo: repères, atouts et limites au développement local », *Revue du CAMES, Série B*, vol. 01, pp. 46-51.

Kamgaing Pierre-Claver (2022), « La concession de la chefferie traditionnelle, lieu public ou lieu privé ? », *Les Annales de droit*, mis en ligne le 01 juin 2023, consulté le 20 novembre 2023. URL : <http://journals.openedition.org/add/2358> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/add.2358>.

Lacombe Bernard (1995), *Pratique du terrain : Méthodologie et technique d'enquête*. Thèse de doctorat nouveau régime, Université de Paris I, presse Universitaire de septentrion.

Latte Egue Jean Michel (1992), Les échanges commerciaux en pays Odzokru, 1830 à 1898, Thèse de 3^è Cycle, Abidjan, Université de Cocody.

Loubet Del Bayle Jean-Louis. (2000), Initiation aux méthodes des sciences sociales. Paris, Montréal : L'Harmattan, Éditeur 200.

Manso Mangou Eyi (1997), Parenté et économie en pays odzokru (Côte d'Ivoire), Thèse de 3^è Cycle, Paris, Université René Descartes.

Mel Meledje Raymond (1994), «Emokr», Système de gestion des conflits chez les odzokru, Thèse Unique, Paris, EHESS

Mel Meledje Raymond (2009), « Anthropologie des enjeux de la violence chez les lagunaires de Côte d'Ivoire », In Africa sociological review/ Revue Africaine de Sociologie, Cap-Town, South Africa 13, (1), page 78-103.

Mel Meledje Raymond (2015), « L'interculturalité dans les communautés lagunaires Ahizi (Côte d'Ivoire) : une problématique du vivre ensemble. », International Journal of Multidisciplinary research and development, 2 (10), Page 330-337.

Memel-Fotê Harris (1980), Le système politique de Lodjoukrou, une société lignagère à classes d'âge de Côte d'Ivoire, Présence Africaine et Nouvelles Éditions Africaines, Paris, Abidjan, Dakar, Lomé.

Memel-Fotê Harris (2007), L'esclavage dans les sociétés lignagères de la forêt ivoirienne (XVIII-XXe), Les Éditions du CERAP, IRD, Abidjan et Paris.

Ouattara Katiénéffooua Adama (2014), La chefferie africaine : Tradition,

Modernité et Survivance, Rev iv hist, 23, pp 86-99.

Ouedraogo Hubert (2006), « Décentralisation et pouvoirs traditionnels: le paradoxe des légitimités locales », Mondes en développement, vol.1, n°133, pp. 9-29.

Oyono Georges Etoa (2018), « Splendeurs et problèmes des chefs traditionnels des

territoires du centre-sud au lendemain de la Grande Guerre », Revue internationale

des francophonies [En ligne], 3 | mis en ligne le 20 juillet 2018, consulté le 21

avril 2021. URL : <https://publications-prairial.fr/trif/index.php?id=624>.

Peretz Henri (1998), *Les méthodes en sociologie, l'observation*, Paris, La Découverte.

Perrot Claude-Hélène (2009), « Les autorités traditionnelles et l'État moderne en Afrique Subsaharienne au début du XXI^e Siècle », *Cadernos de Estudos Africanos* mis en ligne le 22 juillet 2012, consulté le 01 mai 2019. URL : <http://journals.openedition.org/cea/179> ; DOI : 10.4000/cea.179.

Reynaud Jean-Daniel (1973), « Conflit et régulation sociale. Esquisse d'une théorie de la régulation conjointe », in *Revue française de sociologie*, pp 2-20.

Reynaud Jean –Daniel (1987), *Les règles du jeu : L'action collective et la régulation sociale*, note de lecture des étudiants MIP du Cnam.

Sardan De Olivier Jean-Pierre. (sd). *L'enquête socio-anthropologique de terrain : synthèse méthodologique et recommandation à usage des étudiants*. Niamey, LASDEL.

Sardan De Olivier Jean-Pierre (1995), « La politique du terrain », in *Enquête*, n°1, mis en ligne le 10 juillet 2013. URL : <http://enquete.revues.org/263>; doi : 10.4000/enquete.263, consulté le 30 septembre 2018.

Sohuily (2004), *La survivance des autorités traditionnelles dans la république : L'exemple des rois et des chefs*. *Actualité Juridique*, 42, 24-39.

Tornay, Serge (1988), « Vers une théorie des systèmes de classes d'âge », *Cahiers d'études africaines*, 110 XXVIII (2), pp 281-291.

Van Rouveroy Van Nieuwaal E.A.B., Miginiac C (1987), *Chef coutumier : un métier difficile*. In : *Politique africaine*, n°27, Togo authentique. Pp 19-29.

Wohi Innocent Flan, Kaphalo Ségorbah Silwé et Koné Joseph (2021), « Chefferie traditionnelle en Côte d'Ivoire: Quel bilan après l'institutionnalisation ? », in *Document de Politique No. 75 d'Afrobarometer*, pp1-16.

Yedagne De André Nestor (2016), *Représentations sociales et pratiques de l'hévéaculture en pays odzokru Région de Dabou-Côte d'Ivoire*, Thèse de Doctorat en sociologie économique du développement. Côte d'Ivoire, Université Alassane Ouattara.

Contraintes Orohydrographiques, des Moyennes Montagnes de Yaoundé à l'Aménagement Urbain

EVINA Lydie,

Enseignante-chercheuse, chargée de cours,
Université de Yaoundé I, IUT-Bois à Mbalmayo

BP 306, Yaoundé-Cameroun.
699196623,

lydievina@yahoo.fr
evinalydie1980@gmail.com

Résumé :

L'étalement urbain de Yaoundé, favorisé par un solde migratoire largement positif, a été longtemps bloqué vers le nord-ouest et à l'ouest par le relief montagneux escarpé, rédhibitoire pour l'aménagement urbain. À l'essoufflement des pouvoirs publics, cet espace jadis marginalisé est devenu un support foncier périphérique de référence. Or, le déterminisme du milieu expose la population aux risques naturels amplifiés par leurs activités. Cet article se propose de répondre aux questions : quels sont les contraintes qui freinent les activités du site ? Quels facteurs socioéconomiques amplifient leur susceptibilité ? Les recherches documentaires, les relevés et observations de terrain, et le traitement des données aérospatiales permettent de caractériser le milieu physique. En outre, la méthodologie permet de comprendre l'enchaînement des éléments physiques dangereux qui rendent difficiles les installations sur le site. Au terme des analyses, les contraintes orohydrographiques combinées aux contraintes anthropiques créent un contexte de risques dans les bas-fonds inondables et les fortes pentes. L'appréhension de leur occurrence est très difficile ; leur caractère aléatoire et imprévisible accroît leurs conséquences. Ces risques seraient restés insoupçonnés si les normes de planification étaient préétablies et respectées. Cette étude fournit les outils nécessaires pour la prise en compte de l'élaboration d'un plan d'aménagement qui concilie dynamique urbaine et préservation de l'environnement. Elle propose des aménagements urbains avec de faibles densités de populations ; le respect des normes d'urbanisation avec des aménagements de hauts standings. Dès lors, la sensibilisation des aménageurs tient des outils complémentaires de prise de décisions en matière de gouvernance urbaine et de gestion des espaces à risque à Yaoundé.

Mots clés : Aménagement urbain, contraintes orohydrographiques, risque, Yaoundé.

Abstract:

The sprawl of the city of Yaoundé, favored by a largely positive migratory balance, has long been blocked towards the northwest and west by steep mountainous terrain,

prohibitive for urban development. As public authorities run out of steam, this formerly marginalized space has become a peripheral land base of reference. However, the determinism of the environment exposes the population to natural risks amplified by their activities. This article aims to answer the questions: how do constraints slow down the site's activities? What socioeconomic factors amplify their susceptibility? Documentary research, field surveys and observations, then the processing of aerospace data make it possible to characterize the physical environment. In addition, the methodology makes it possible to understand the process and the sequence of physical elements which combine the difficulties of installations on the site. At the end of the analyses, orohydrographic constraints combined with anthropogenic constraints create a context of risks in flood-prone lowlands and steep slopes. Apprehension of their occurrence is very difficult; their random and unpredictable nature increases their occurrence. These risks would have remained unsuspected if planning standards were pre-established. This study makes it possible to increase the elements necessary to take into account for the development of a sector plan which reconciles urban dynamics and environmental preservation. This study proposes solutions to urban planning problems with low population densities; compliance with urbanization standards with high standard developments. Therefore, raising awareness among developers provides complementary decision-making tools in urban governance and management of risky areas in Yaoundé

Keywords: Urban planning; orohydrographic constraints, risk, Yaoundé.

Introduction

Yaoundé, chef-lieu du département du Mfoundi et capitale politique du Cameroun, doit son existence à son site accueillant, aux paysages pittoresques dans l'ensemble et à la relative clémence de son climat qui ont constitué autant d'atouts à l'installation humaine (Franqueville, 1984). Face à ces atouts attirants et flatteurs s'opposent des contraintes du milieu physique qui présentent des défis déterminants pour l'aménagement et dont les spécificités topographiques, climatiques et hydrologiques freinent et exposent les populations vulnérables aux risques de catastrophes (Evina, 2011). Ces contraintes affectent les choix de localisation, de conception et de gestion des infrastructures. Selon différents plans d'urbanisme de la ville, cette zone de moyennes montagnes est proscrite de toutes constructions (MINUH/DUH, 1982). La forte demande foncière, dans la ville, pousse les nouveaux conquérants à s'investir dans les contreforts des versants abrupts, difficiles d'accès et aménageables à grands coûts financiers et techniques. Ce qui n'est pas l'apanage de

tous ceux qui s'y installent. Restée longtemps coincée dans le plateau Atemengue du centre administratif, qui s'élève à environ 750 m d'altitude moyenne (Achoundong, 1985), le problème d'occupation n'était que très peu perceptible et négligeable. Avec la forte pression démographique des années 2000, des répercussions sur la consommation de l'espace créent le besoin de s'épanouir un peu plus au-delà des seuils constructibles. Il y a donc nécessité de revoir la planification qui va avec, sans oublier les études géotechniques et d'impacts des aménagements adéquats.

En 1987, la population était estimée à 649 252 habitants (Ondoua 2001 in Essono, 2016), la pression sur l'espace était alors faible et l'exposition aux risques négligeable. De nombreux risques naturels survenus sous cette pression sur le site, tels que les inondations, les glissements de terrain, les éboulements et chutes de blocs (Tchotsoua, 2007) et l'accroissement de l'intensité de l'érosion des flancs des monts questionnent les activités humaines, des aménagements sommaires (Assako, 1999) qui ne tiennent pas compte de la fragilité du site. Le centre administratif, où s'étendait la ville spacieuse avec ses infrastructures bien distinctes (Youana, 1983) qui faisait passer un agréable air pur est saturé.

La marge NO, jadis un vaste plateau vide s'élevant au-dessus de 900 m d'altitude (figure 1) et se présentant comme une barrière naturelle que seules les autochtones osaient franchir pour les rites et autres pratiques ancestrales (comm. Orale. Chef du village Oliga, 2019), fait l'objet de toutes les convoitises. Cette zone était constituée de petits villages jouant un rôle de vivrier entre le centre-ville et sa périphérie. L'exode rural, avec la quête du travail, la stabilité en ville et la recherche des meilleures conditions de vies... a contribué à la valorisation du site et à l'extension de la ville avec des populations venues de tout bord (Mougoué, 1982) et a changé radicalement sa physionomie (Franqueville, 1984).

Si le constat de l'influence du milieu physique sur la croissance urbaine n'est pas un fait nouveau, la maîtrise des risques subséquents n'est pas claire, l'analyse précise des spécificités locales qui évoluent avec le temps et la pression sur le site sont loin d'être acquis (Evina,

2020). Les moyennes montagnes de Yaoundé sont particulièrement intéressantes à étudier pour trois raisons :

- la vigueur du relief imposant des aménagements spécifiques pour la stabilité du site;
- l'occupation par des aménagements non planifiés amplifiant la vulnérabilité aux risques ;
- la non approbation des documents de planification et/ou des mesures d'incitation à leur application questionnées, vu la pression humaine croissante et la fréquence des risques dans un contexte de climat changeant (MINDUH, 2020).

De nombreux habitants, en manque de terrains constructibles dans le centre-ville, convergent vers les marges non seulement pour y cultiver mais aussi pour y construire des habitations (Evina, 2011).

À cheval entre deux plateaux étagés (Kuété, 1977), la ville de Yaoundé occupe respectivement le centre et l'est et le nord-ouest et l'ouest de la ville. Le premier est un bas plateau d'environ 750 m d'altitude alors que le deuxième est un haut plateau qui culmine en moyenne à 1000 m d'altitude. Les vallées au centre-ville s'enfoncent de 40 à 50 m en moyenne. L'encaissement des cours d'eau au niveau du second plateau se situe à un peu plus de 80 m en moyenne (Evina, 2020). Ce dernier est beaucoup plus accidenté que le premier. Les unités morphologiques qui les singularisent ne favorisent nullement pas leur occupation : Il s'agit d'interfluves généralement allongés et convexes, des versants escarpés qui correspondent aux fonds rocheux et d'allure convexe ou multiconvexe (Evina, 2020). Les versants convexes sont généralement associés aux amphithéâtres de têtes de vallées. Les vallées larges ou en U sont généralement inondables (Kana, 1997). De nombreux facteurs rendent le site fragile, notamment les fortes pentes, les blocs de gneiss et les boules suspendus, en équilibre presque instable sur les versants (Evina, 2011), les sols maigres, la biodiversité endémique, la faible et inégale altération des roches, les pluies torrentielles, les ruissellements, les quantités et intensités des pluies dans l'espace et temps précis (Tchotsoua, 2007), et même la pauvreté des acquéreurs de terrain.

La pression démographique, des activités humaines (constructions anarchiques et pratiques culturelles) en inadéquation

avec la fragilité du site, augmentent la vulnérabilité aux risques (Evina, 2008). Les aménagements se font dans l'inobservance quasi-totale des documents d'urbanisme qui prescrivent une occupation restrictive conservant un aménagement de verdure, (communiqué maire de la communauté urbaine de Yaoundé, 2008). Compte tenu du caractère tourmenté du relief, les premiers plans d'aménagement de la ville, (SDAU, 1982 ; PDU, 2004) avaient prévu une réserve écologique (Oroparc (SDAU, 1982)), mais trente ans plus tard, ce projet a été totalement abandonné malgré les risques morphologiques (éboulements, glissements de terrain), morpho climatiques (inondations, érosion) et écologiques (pertes de la biodiversité endémique) inhérents.

Il est question de revisiter le milieu physique qui donne les explications valables et nécessaire à la prise en compte des risques potentiels et y implanter des infrastructures indiquées afin de minimiser les pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants comme pour les éboulements de Mbankolo en novembre 2023 avec plus de 30 morts inutiles.

Figure 1 : Localisation des moyennes montagnes, nord-ouest de Yaoundé (zone d'étude)

I. Méthodologie de travail

L'analyse des contraintes orohydrographiques s'est faite à partir des études topographiques, géomorphologiques et hydrologiques. A partir du modèle numérique de terrain et les Systèmes d'Information Géographiques (SIG), nous avons réalisées les cartes de pentes, des altitudes et orientations les cours d'eaux. Cette cartographie à contribué à l'identification des zones à risques en fonction du degré de la pente et les altitudes. Le réseau hydrographique complexe et fracturé nous a permis de ressortir tous les interfluves et bassins versants susceptibles provoquer les risques d'inondations et d'érosion jusqu'au point chaud où convergent toutes les eaux collectées depuis les interfluves jusqu'à l'exutoire. À l'aide des récepteurs GPS (Garmin etrex10, Garmin 62 en UTM) nous avons levé des coordonnées géographiques, réalisé le tracé des routes afin de bien localiser les milieux à risque. À partir de l'appareil photo de marque KODAK de 18 méga pixel, des prises de vue des entités remarquables ont été réalisés pour mieux étayer les contraintes étudiées.

La recherche documentaire s'est faite dans la bibliothèque du département de géographie et sur les sites internet accessibles. Les entretiens directs ont été réalisés avec l'autorité administrative de l'arrondissement de Yaoundé II et VII et celui de la CUY pour en savoir plus de l'état es lieux des aménagements du site. Les observations directes ont permis d'exploration du site et l'identification des zones non constructibles. En raison des contraintes naturelles, des faits marquants ont été immortalisés pour illustrer et mettre de l'emphase sur les résultats.

L'image SRTM, téléchargée sur EARTH EXPLORER, 2014, est utilisée pour générer les courbes de niveaux, le réseaux hydrographique, les pentes, les altitudes et le relief en trois D. Les fichiers vectoriels reçus à l'INC, permettent d'avoir les informations sur les limites administratives du massif montagneux. Pour finir, nous nous sommes servis de la loi N° 2004-003 du 21 avril.2004 régissant l'urbanisme au Cameroun pour renforcer la matérialisation des zones à risque et celles non constructibles ; et surtout spatialiser l les infrastructures sur les moyennes montagnes.

II. Principaux résultats

II.1. Un relief accidenté et de plateaux bien disséqués

La figure 1 représente l'altimétrie de la zone d'étude. À partir d'elle, nous savons que dans les bas-fonds, les altitudes décroissent jusqu'à 600 m dans la ville. La plage intermédiaire encadrée par les altitudes 670 et 715 m est celle des vallées à fonds plat où l'on enregistre les inondations. À partir de 720 m à 900 m, les pentes deviennent abruptes. De 960 à 1250 m, les pentes restent fortes et prennent l'allure convexe avec les angles émoussés par l'altération de la roche ; c'est la particularité du relief en milieu équatorial.

II.1.1. Origine et structure géologique de l'Inselgebirge

L'Atlas régional du Sud Cameroun, 1995 donne une idée de l'origine du relief résiduel de montagne qui se distingue par les reliefs résiduels de hautes collines qui culminent à plus de 1000 m d'altitude ; les reliefs résiduels de 900 à 1000 m fortement découpés par l'érosion ; les hautes collines complexes à sommets supérieures de 700 à 900 m ; les collines largement ondulées à vallées étroites ; les collines largement ondulées à vallées larges et les plaines faiblement ondulées à vallées étroites.

Les reliefs résiduels de Yaoundé s'organisent en un inselgebirge qui est, selon la terminologie allemande, un ensemble de reliefs isolés au-dessus d'une platitude, à la manière des îles qui émergent d'un océan (comm. orale Kuété) (figure 2). Celui de Yaoundé résulterait de l'usure d'une ancienne surface d'aplanissement qui aurait été cassée par les failles, altérée et érodée au cours des temps géologiques (Kuété 1977). Il n'en subsiste que des blocs résiduels résistants, plus ou moins bien organisés, aux altitudes subégales séparées par des vallées profondes. On pourrait situer à 1000 m d'altitude moyenne cette ancienne surface. D'après le même auteur, il pourrait s'agir des reliefs résiduels de la surface du Gondwana ou de la surface du Crétacé.

Figure 2 : Ensembles morphologiques du secteur nord-ouest de Yaoundé

Des reliefs de cette nature sont généralisés sur le plateau sud-camerounais à l'ouest du 13^{ème} méridien, essentiellement sur les dorsales Nyong-Sanaga et Nyong-Ntem (atlas du Cameroun, 1995) et limitent les espaces constructibles. Au stade actuel aucun indicateur sérieux ne nous permet de trancher. Tout ce que nous savons est

qu'elle domine une surface plus généralisée : le plateau sud-camerounais, reconnu comme surface africaine I, daté du milieu du Tertiaire. De façon générale, cette surface a été affectée dans le passé par un vaste mouvement d'ondulation sous l'effet de poussées tectoniques (Kuété, 1977).

II.1.2. L'importance des versants de fractures aux pentes fortes

Le rôle des fractures dans la mise en place des reliefs est indéniable. D'abord, les mornes sont séparés des plateaux par des escarpements qui évoquent des escarpements souvent rectilignes ou brisées dont les commandements dépassent les 150 m, au versant oriental du Mbankolo, de Nyom, de Nkolbisson et d'Oyom-Abang (Evina, 2008).

Le plus imposant, orienté NE-SO, part de Nyom, passe par le mont Fébe et aboutit au quartier Mendong en passant par Mvog-Bétsi. Son tracé en long montre qu'il est rectiligne dans l'ensemble (figure 3). Mais dans le détail, il existe des brisures (Oyom-Abang, Carrière, Mvog-Bétsi). Toutefois, sa pente est forte dans l'ensemble (en moyenne 20%).

Figure 3 : Esquisse des linéaments et fractures du massif de Yaoundé

Source : adaptée de l'image Google

Le Mbam-Minkom est le bloc où le rôle des fractures et le plus évident. En effet, son versant oriental, rectiligne, s'étire SSO-NNE sur environ 10 km. La rivière Lebomo exploite un grand accident qui le coupe en deux, parallèle au versant oriental. D'autres fractures SE-NO tendent à le sectionner (figure 3). Ce type d'accident est fréquent dans

l'ensemble du massif. Il est carrément subvertical au niveau des quartiers Mbankolo et Carrière. Ces versants rocheux peuvent être évoqués comme témoin des fractures (Photo 1). C'est un relief rocheux, aux formes polyconvexes, fracturé en trois blocs subrectangulaires, aux versants abrupts couverts d'une formation herbeuse. Les arbres clairsemés témoignent de l'ancienne extension de la forêt plus dense au sommet. Les mornes répulsifs restent un facteur contraignant d'aménagement pour les moins nantis et sont vulnérables aux mouvements de terrain et à l'érosion (Tchotsoua, 2007). L'érosion par des rigoles et des ravinements de dimensions variées, marque l'intensité avec laquelle les pluies s'abattent sur les sols nus, exposés aux ruissellements. Les pentes abruptes imposent des couts élevés des infrastructures.

Photo 1 : versant de fractures sur le mont Zamengoué

Photo : Evina 2020

II.2. Réseau hydrographique complexe et fracturés

Le dessin du réseau hydrographique donne des informations précieuses concernant la trame des fractures dans une région donnée.

C'est le cas où certaines vallées encaissées se démarquent par un dessin brisé comme celles d'Afeumeu et Awa, dans la ville de Yaoundé, qui de par leur rectitude sont assimilées à des vallées de fractures. Elles favorisent les crues rapides en cas de fortes précipitations avec des débordements soudains. Les fractures sont liées aux multiples décrochements souvent à angle droit. Sûrement que ces vallées ont exploitées des lignes de faiblesses, probablement des fractures orthogonales. Ces vallées de fractures orientent ainsi différents blocs allongés comme nous l'avons décrit plus haut séparés les uns les autres par les versants rectilignes (Evina, 2020).

Le réseau hydrographique dense, révèle en général le type dendritique secondé par des réseaux rectangulaire et parallèle, ce qui entraîne une forte érosion avec des transports importants de matériaux solides (Olivry, 1986). Les cours d'eau confluent tous « à la Poste Centrale » et coulent dans des vallées à fonds plats de quelques 20-30 m. ces vallées sont çà et là, élargis ou rétrécit. Cette morphologie a deux conséquences : les goulots d'étranglement facilitent l'accumulation des eaux pluviales en amont et des inondations dans les bas-fonds, puis la résurgence d'une série de lacs.

Yaoundé présente de fortes pentes avec tantôt des affleurements rocheux lisses, tantôt des versants à boules qui sont délimités par des facettes rectilignes assimilables à des plans de fractures. C'est le cas du mont Fébe, où les blocs rocheux et la roche en place montrent des facettes taillées comme à la scie permettant d'évoquer l'action des fractures (figure 4).

dédales de vallons relativement amples et profonds, qui sont empruntés par des cours d'eau intermittents ou pérennes du fait des conditions bioclimatiques favorables (figures 5).

Figure 5 : Croquis géomorphologique de la marge nord-ouest de Yaoundé

II.3. Des pentes fortes inconfortables aux aménagements

Les superficies de pentes faibles, peu contraignantes aux aménagements sont moins représentées, à contrario, les pentes fortes de 20-75 % constituent plus de 50 % de la superficie du massif. Ce qui peut justifier du déterminisme sur les contraintes du milieu physique. De la figure 6 découle qu'à plus de 20% de pente, les risques de mouvements de terrain deviennent très préoccupants (Evina, 2020).

Figure 6 : Classes de pentes en pourcentage de la zone d'étude

En effet, les concentrations dans les vallées et versants, la topographie et les conditions climatiques se combinent pour faire de cet espace de vie ou d'exploitation économique et touristique, un foyer bouillonnant d'une multitude de risques à l'épanouissement des populations (Assako, 1999).

Figure 7 : *Pentes en degré du massif de Yaoundé*

Sur le Plan Directeur d’Urbanisme (SDAU, 1982 ; PDU, 2008), les pentes de plus de 15° sont impropres aux constructions sommaires, plus précisément à 30 %. Le cas échéant, il est recommandé de faire des études géotechniques pour des constructions durables. Cela ne dit pas que les biens et les personnes installées en deçà de cette valeur sont exempts des risques. En effet l’installation en contre-bas expose aux risques d’éboulements. Sur le versant du mont Mbankolo, les aménagements de radio Reine en sont un bel exemple, située au pied d’un escarpement avec des boules accrochées en équilibre instable, ils ont déjà subi le choc des décochements de blocs et le renforcement rapide de leur barrière.

II.4. Sols squelettiques sur les pentes abruptes

Dans la zone d'étude, la diversité des sols tient à la fois de l'altitude, de la topographie, du climat et des affleurements rocheux (Evina, 2020). De façon générale, sur les fortes pentes du massif, les conditions de pédogenèse ne sont pas bien remplies. Le milieu est très bien drainé et limite alors la pédogenèse. L'épaisseur de la couverture pédologique des versants est très variable en fonction des conditions de drainage intradermique.

II.4.1. Les lithosols ou sols peu évolués

Le sol s'épaissit et évolue en lithosols ou sols peu évolués en pente douce (figure 8). La végétation qu'elle porte croît en conséquence. Localement, c'est le support de végétation de forêt résiduelle, sur les sommets. Ces sols ont une capacité de stockage d'eau très faible. On s'attend à ce que le potentiel de ruissellement soit important (Vallerie, 1973). Ils se retrouvent souvent dans les gorges et autres échancrures qui sectionnent les versants. Ils sont très riches en fragments rocheux (arènes granitiques) enrobés dans une matrice argileuse. Leur épaisseur dépasse rarement les décimètres sur le site (Kueté, 1977). D'après l'auteur, les ruissellements importants et, bien rapides, issus des sommets sont susceptibles d'y provoquer des arrachements, des coups de cuillères et d'autres mouvements de masse (Tchotsoua, 2007). Dans les basfonds, ces sont des vertisols topomorphes dû aux matériaux basiques.

Figure 8 : Sols prédominants relevés sur les montagnes de Yaoundé

Source : Adaptée de Vallerie, 1973 et de Martin 1967

L'enjeu de cette contrainte se trouve amplifié par la pression démographique, l'extension de l'habitat et des cultures qui contribuent fortement à la mise à découvert de ces sols et subissent une érosion différentielle intense et accélérée lors des orages sur les flancs abrupts. Ce qui provoque les mouvements de terrain catastrophique pour l'homme et ses activités.

II.4.2. Contraintes pédologiques et influences sur les aménagements

La morpho pédologie a une grande influence sur l'aménagement urbain (Onguene, 1993). Les zones de fortes pentes aux sols hydromorphes, ont une forte capacité de rétention d'eau. Parfois le phénomène de gonflement et de retrait observé dans la plaine est responsable de l'affaissement et du lézardage des murs des habitations et autres bâtis (Evina, 2011). Cette contrainte impose des études géotechniques conséquentes avant constructions, permettant d'éviter ou de minimiser les risques.

III. Discussion

Cet article est essentiel pour comprendre non seulement les risques naturels pouvant survenir sur le site, face aux contraintes à surmonter, mais aussi les aménagements appropriés pour gérer durablement le territoire. Elle aide à interpréter les archives géologiques pour reconstruire les événements passés et prédire l'avenir ou l'évolution future des paysages de Yaoundé face aux éventuels changements.

Cet article met en exergue un relief de plateaux bien disséqué où la structure géologique d'inselberg montre des pointements à plus de 1000 m et qui sont des reliefs résiduels isolés au-dessus de la platitude. Kuété les compare aux îles immergeant d'un océan. Yaoundé est une surface d'aplanissement causée par une faille, altérée et érodée au cours du temps géologique.

Les différents cours d'eau exploitent les fractures du réseau endoréique qui drainent le site et sont pour la plupart responsables des inondations instantanées à la poste centrale, qualifiées de points chauds (figure 3) en matière d'inondation. Les sols squelettiques ou peu évolués sont suspendus sur les fortes pentes prompts à céder aux mouvements de terrain, lorsque les conditions climatiques, pédologiques et topographiques s'y prêtent.

Contrairement aux aménagements sommaires qui pullulent sur le site, les stratégies d'aménagements spécifiques doivent être adopter comme une bonne planification de la ville, une bonne gestion des risques avec des infrastructures résilientes, le tout pour une protection adéquate de l'environnement.

De cette zone réputée à risque, les auteurs comme Tchotsoua ont démontré que l'érosion est un risque majeur quelque peu négligeable par les habitants, mais son impact est fort remarquable. C'est un mouvement qu'on peut qualifier de lent. Il est impératif de le prendre en compte. Ses effets dévastateurs sont incalculables avec le temps. L'état des routes est la preuve palpable, les pentes fortes sont une limite aux activités humaines qui sont contre nature.

Conclusion

Cet article met en exergue la complexité des contraintes qu'imposent le milieu physique des moyennes montagnes face aux aménagements humains sommaires. Partant du relief contrasté et des plateaux disséqués, les unités topographiques montrent les grands ensembles caractéristiques qui rendent contraignants la mise en valeur du site ; en passant par un réseau hydrographique complexe et fracturé où Yaoundé est bien drainé et pose des problèmes d'inondations ; les pentes fortes sont inconfortables aux aménagements qui sont souvent implantés sur des sols squelettiques avec des inclinaisons renforçant l'instabilité et la vulnérabilité aux risques. En définitive, le relief contrasté, la structure morphologique faillée, les sols squelettiques, la densité du réseau hydrographique, l'intensité de pluies et les fortes densités de population contribuent inéluctablement à l'amplification des risques. Le relief subit l'influence directe du climat qui, sur les flancs abrupts et dans les bas-fonds hydromorphes, imposent les études de faisabilité. Les populations doivent être sensibiliser de telles études, pour construire durablement et prévoir les risques. Toutes ces contraintes exigent une approche d'aménagement innovante et respectueuse des spécificités du site. La prise en compte des risques naturels, la gestion durable des ressources et l'adaptation des infrastructures sont essentielles pour garantir un développement harmonieux des moyennes montagnes.

Bibliographie

ACHOUNDONG, G. (1985). Étude écologique et floristique de la végétation des collines de Yaoundé au-dessus de 1000 m. Thèse de Doctorat de 3^e cycle, Univ. de Yaoundé, 301. p.

ASSAKO ASSAKO, R.J. (1999). *Apport de la télédétection et du SIG dans la recherche des zones constructibles d'un site urbain de collines : le cas de Yaoundé (Cameroun)*. Tome 27, n°2- 1998, pp 122-128.

AVENARD, J. M. (1969). Aspect de la géomorphologie. Centre O.R.S.T.O.M. Adiopodoumé, BP 20, Abidjan (Côte d'Ivoire). 64p.

BONG, S.S. (2008). Étude morpho dynamique du massif de Nkohom et ses bordures, dans l'arrondissement de Ndom. Mémoire de maîtrise. Université de Yaoundé I. 75p.

CHARDON M., (1990). *Géomorphologie et risques naturels : l'éboulement de Séchilienne (Isère) et ses enseignements*. Revue de géographie alpine, Volume 75 Numéro 3, 249-261 pp.

CUY. (2008). Yaoundé 2020, Plan Directeur d'Urbanisme. Rapport de présentation.

ESSONO, J.M. (2016). « Yaoundé une ville une histoire (2014) ». 1888–*Encyclopédie des mémoires d'Ongóla Ewondo*. la ville aux « mille collines ». Éditions ASUZO, Yaoundé Cameroun. 675 p.

EVINA, L. (2008). Risques naturels et contraintes d'aménagement des pentes en zone périurbaine : cas du mont Mbankolo à Yaoundé. Mém. de maîtrise. Univ. Ydé I. 82p.

EVINA, L. (2011). Ressources naturelles, contraintes d'exploitation et de valorisation sur la marge Nord-Ouest de Yaoundé. Mém. de master, Université de Yaoundé I. 164 p.

EVINA L., (2020). Contraintes orohydrographiques à l'aménagement urbain : cas de la marge nord-ouest de Yaoundé. Thèse de doctorat PhD. Université de Yaoundé I. 420 p.

FRANQUEVILLE, A. (1984). - *Yaoundé construire une capitale*. Edition de l'ORSTOM. Collection mémoires n°104. Paris 192 p.

KANA, C. (1997). *Les reliefs résiduels de la périphérie du Sud-ouest de Yaoundé : Milieu physique, mise en valeur et évolution des paysages*. Mémoire de maîtrise, Univ. Yaoundé, 136 p.

KUETE, M. (1977). *Étude géomorphologique du massif de Yaoundé*, Thèse de Doc. de 3^e cycle, Univ. De Bordeaux III, 279 p.

KUETE M. (1990). - *Géomorphologie du plateau Sud-Camerounais à l'Ouest du 13° E*. Thèse Doc. Es. Lettres, Univ. Yaoundé, 917 p

MARTIN, D. (1967). Géomorphologie et sols ferrallitiques dans le Centre-Sud-Cameroun. Cah. ORSTOM, sér. Pédol., V, 2, pp. 189-217.

NDONG, F.B., NTOMBA, S.M., MESSI E.J. et OKIA D. (2012). Définition structurale des linéaments par traitement d'image satellitaire : cas du massif Ngovayang (sud Cameroun). 33 p.

Olivry J.C, (1986). Fleuves et rivières du Cameroun. Monographies hydrologie. 733 p.

ONGUENE MALA. (1993). Différenciations pédologiques dans la région de Yaoundé (Cameroun) : transformation d'un sol rouge ferrallitique en sol à horizon jaune et relation avec l'érosion du modelé. Mémoire de maîtrise. 48 p.

SEGALEN. (1949). *Les sols et la géomorphologie du Cameroun*. Services scientifiques centraux de l'O.R.S.T.O.M., Bondy. sér. Pédol., Vol, 2. pp137-187.

TCHINDJANG, M. (1996). « *Le bamiléké central et ses bordures : morphologie régionale et dynamique des versants. Étude géomorphologique* ». Paris 7. 867 p.

TCHOTSOUA, M. (2007). « *Les risques morpho-hydrologiques en milieu tropical : cas de Yaoundé au Cameroun* ». Acte des JSIRAUF, Hanoi. 9 p.

VALLERIE, M. (1973). *Contribution à l'étude des sols du Centre-sud Cameroun*. TD ORSTOM, 29, Paris, et Carte hors texte. 21. 111 p.

VOUNDI, E., (2016). Analyse et caractérisation des risques naturels en milieu périurbain : cas du Mont Fébe. Mémoire de Master, Univ.de Yaoundé I. 125 p.

Savoirs Locaux et Dynamique Agro Ecologique en Casamance (Sénégal) et en Oïo (Guinée Bissau)

Ibrahima Demba DIONE

Université Assane Seck (Ziguinchor-Sénégal)
idione@univ-zig.sn

Mamadou Aguibou DIALLO

Université Assane Seck (Ziguinchor-Sénégal)
madiallo@univ-zig.sn

Paul DIEDHIOU

Université Assane Seck (Ziguinchor-Sénégal)
pdiedhiou@univ-zig.sn

Résumé

L'agroécologie, en tant que solution durable aux défis climatiques et agricoles, s'appuie sur les savoirs traditionnels pour revitaliser les pratiques agricoles dans les régions de la Casamance (Sénégal) et de Oïo (Guinée Bissau). Ces territoires, riches en biodiversité, souffrent de la déforestation liée à l'exploitation de l'anacarde et à l'utilisation des pesticides. Cet article propose une lecture des savoirs locaux et la participation des communautés pour assurer une agriculture durable et résiliente. L'étude repose sur des enquêtes qualitatives menées à Ziguinchor et Kolda (Sénégal), ainsi qu'à Oïo (Guinée Bissau). Elles ont permis de recueillir les perceptions des communautés locales sur l'environnement, les pratiques agricoles, le changement climatique, l'alimentation et la manière dont ces communautés intègrent ou non les principes de l'agroécologie. Les résultats de cette recherche permettent de constater: i) une déforestation et une perte de biodiversité avec la surexploitation des ressources forestières combinée à l'absence de reboisement réduisant ainsi les options de subsistance locales ; ii) une sous valorisation des savoirs endogènes dans le sens où les techniques traditionnelles de gestion des sols et des ressources sont largement pratiquées mais ne sont ni suffisamment reconnues ni soutenues; iii) une approche genrée de l'agroécologie avec les femmes qui jouent un rôle central dans la promotion et la pratique de l'agroécologie, en particulier dans le maraîchage, la riziculture de bas-fonds et la gestion des forêts; iv) des stratégies d'adaptations sous l'impulsion d'organisations non gouvernementales qui sensibilisent, encouragent, forment et accompagnent les acteurs locaux dans les dynamiques agroécologiques.

Mots-clés : agroécologie, savoirs endogènes, participation communautaire, changement climatique

Abstract

Agroecology, as a sustainable solution to climatic and agricultural challenges, relies

on traditional knowledge to revitalize agricultural practices in the Casamance (Senegal) and Oïo (Guinea Bissau) regions. These areas, rich in biodiversity, are suffering from deforestation linked to cashew nut production and pesticide use. This article proposes a reading of local knowledge and community participation to ensure sustainable and resilient agriculture. The study was carried out through qualitative surveys in Ziguinchor, Kolda in Senegal and Oïo in Guinea-Bissau. These surveys gathered local communities' perceptions of the environment, farming practices, climate change, food and the way in which these communities integrate or do not integrate the principles of agroecology. The results of this research show: i) deforestation and biodiversity loss, with overexploitation of forest resources combined with a lack of reforestation reducing local livelihood options; ii) under-utilization of endogenous knowledge in the sense that traditional soil and resource management techniques are widely practiced but are neither sufficiently recognized nor supported; iii) a gendered approach to agroecology, with women playing a central role in the promotion and practice of agroecology, particularly in market gardening, lowland rice cultivation and forest management; iv) adaptation strategies driven by non-governmental organizations that raise awareness, encourage, train and support local players in agroecological dynamics.

Keywords: agroecology, endogenous knowledge, community participation, climate Change

1. Introduction

L'agriculture en Afrique de l'Ouest, notamment en Casamance (Sénégal) et dans la région de Oïo (Guinée Bissau), est confrontée à une crise écologique et socio-économique. La déforestation, la dégradation des sols, et les impacts du changement climatique compromettent les moyens de subsistance des communautés rurales. Dans ces régions, les savoirs endogènes ont permis aux populations locales de gérer durablement leurs ressources naturelles pendant des siècles. Cependant, ces savoirs sont marginalisés par la modernisation agricole dictée par les besoins de rendement et risquent de disparaître. Une hypothèse à laquelle cette étude tente d'apporter des réponses, dans une approche sociogéographique, en analysant les connaissances traditionnelles en agroécologie dans ces deux régions et d'identifier les pratiques résilientes les mieux adaptées aux défis climatiques. L'agroécologie, contraction d'agriculture et d'écologie, désigne des pratiques et concepts basés sur les principes de l'écologie scientifique appliqués à la production agricole. Elle apparaît au début du XXe

siècle dans la littérature scientifique (Wezel & Soldat, 2009) et se développe dans le champ scientifique comme une approche intégrant les concepts et méthodes d'une diversité de disciplines dont l'agronomie, l'écologie, l'économie, la géographie, la sociologie (Hazard et al., 2016). Il est alors utilisé pour décrire les interactions entre les plantes cultivées et leur milieu physique et biologique environnant. L'agroécologie est ainsi une approche écosystémique du développement agricole qui s'inspire des techniques traditionnelles des paysans pour en tirer des connaissances scientifiques modernes. C'est donc l'ensemble des techniques visant à pratiquer une agriculture saine plus respectueuse de l'environnement, de la santé et des spécificités écologiques. L'agroécologie vise à soutenir la transformation durable des systèmes alimentaires et agricoles pour une exploitation qui limite le recours aux intrants chimiques, optimise l'utilisation des agroécosystèmes, encourage une gestion commune de la biodiversité et de la production alimentaire et favorise l'autonomisation des agriculteurs (Diallo, 2024). C'est un modèle agricole souvent considéré comme le chemin pour une agriculture écologiquement et socialement plus responsable. En fait, l'agroécologie s'est progressivement construite en réaction aux dérives (utilisation massive et indifférenciée de pesticides, labour intensif et dégradation de la qualité des sols, disparition de la biodiversité, homogénéisation) de l'agriculture intensive et industrielle, à coût écologique parfois élevé. Elle puise ainsi ses fondements dans l'analyse des savoirs traditionnels, issus des pays tropicaux et subtropicaux (Altieri et al., 1983 ; Arrignon, 1987 ; Conway 1987), où les exploitations familiales valorisent les ressources naturelles locales. Aujourd'hui de nombreux acteurs, (experts, scientifiques, associations, politiques) s'accordent sur la nécessité de passer à une transition écologique comprise comme un changement de modèle agricole pour mettre en œuvre les principes de l'agroécologie et répondre ainsi aux crises que traverse ce secteur. Dans ce cadre, l'agroécologie est porteuse d'espérance en vue de réaliser les Objectifs de Développement Durable (ODD). L'Agenda 2030 pour le développement durable appelle à une nouvelle approche agricole pour lutter contre la faim, garantir une alimentation suffisante, sûre et nutritive, dans le respect des droits de l'homme. Les 17 objectifs visés par les ODD implique une prise en considération de

l'agroécologie pour leur réalisation (voir FAO: <https://www.fao.org/agroecology/overview/agroecology-and-the-sustainable-development-goals/fr/>).

En Afrique, de nombreuses initiatives ont été prises pour favoriser l'agroécologie considérée comme une des solutions pour faire face à l'insécurité alimentaire, à l'épuisement des écosystèmes et aux effets liés au changement climatique. En Afrique de l'Ouest, les expériences en agroécologie sont nombreuses mais ces dernières se sont limitées pendant longtemps à des techniques précises telles que l'utilisation du compost, le Zaï (techniques culturales fertilisantes) (Roose, Kabore, Guénat, 1993) , l'usage d'arbres (parcs de *Faidherbia albida*...), fumure organique, phytosanitaires naturels (à base de feuilles de *Azadirachta indica*) et le paillage ou les cultures en cuvette, la plantation d'arbres... (Allaverdian et al., 2014). Actuellement, un nombre croissant d'organisations paysannes envisagent l'agroécologie comme un moyen de défendre et de promouvoir l'agriculture familiale et paysanne. L'agroécologie se base alors sur les connaissances locales ou savoirs endogènes pour subsister et se développer.

Au Sénégal, depuis des décennies, on voit de nouvelles initiatives apparaître en matière de transition agricole. Le pays a été choisi en 2015 par la FAO comme pays pilote pour l'agroécologie. L'État, les chercheurs et les acteurs de la société civile œuvrent en faveur de l'agroécologie, avec un engagement des femmes au premier plan. La période actuelle est par ailleurs particulièrement favorable à une transition agricole au Sénégal, puisque celle-ci fait partie des cinq principales initiatives du programme politique du gouvernement pour les cinq ans à venir. Une observation des pratiques agricoles et maraichères et d'autres initiatives agroécologiques au Sénégal sont très prometteuses, mais doivent encore répondre à de multiples défis. Toutefois, ces initiatives restent isolées, progressent lentement et manquent souvent de financement, de coordination et de visibilité. Sur le plan de la recherche, le rapport de la Dynamique pour une Transition Agroécologique au Sénégal » (DyTAES) intitulé « *Contribution aux politiques nationales pour une transition agroécologique au Sénégal* » (2020) a permis d'identifier une dizaine de défis majeurs pour l'agriculture sénégalaise ; la protection et le développement de

l'agriculture familiale, la garantie de la sécurité et la souveraineté alimentaire, l'amélioration de l'accès à la terre pour les exploitations familiales, l'attractivité de l'agriculture pour les jeunes, la valorisation des produits agro-sylvo-pastoraux et halieutiques, la protection des ressources en eau productive, la protection et la restauration des terres, la gestion durable des ressources forestières et halieutiques, la protection et la valorisation de l'agro-biodiversité locale, la résilience de l'agriculture sénégalaise face au changement climatique, la réduction de la dépendance aux pesticides et aux engrais minéraux et la promotion d'une consommation durable. Enfin, le rapport de la DyTAES préconise quatre grandes orientations pour favoriser la transition agroécologique au Sénégal : améliorer et sécuriser les bases productives (ressources naturelles, semences, biodiversité, ...); accroître durablement la productivité (par exemple en facilitant l'accès aux intrants biologiques ou à du matériel de qualité); promouvoir les produits issus de l'agroécologie; améliorer la gouvernance et le financement d'une transition agroécologique à grande échelle.

Toutefois, ces recommandations ne prennent pas en compte entièrement tous les aspects liés à l'agroécologie car les facteurs socio-culturels ou socio-anthropologiques et géographiques ne sont pas réellement considérés. En effet, la plupart des initiatives entreprises s'inscrivent dans une approche technique en occultant les facteurs non moins importants de pratiques endogènes. Ces dernières sont fortement caractéristiques d'un ensemble de choix raisonnés inscrits dans des logiques séculaires agricoles qui ont servi pendant longtemps à entretenir une agriculture de subsistance. Ces choix ont pris ancrage dans l'accumulation de savoirs et de maîtrise des territoires qui ont permis une fonctionnalisation de l'espace agricole au rythme d'une rotation des cultures, de préservation des sols par la jachère et des techniques d'enrichissement utilisant ce que la nature offre sans enfreindre la chaîne alimentaire. Mais, aujourd'hui, le constat est clair que les mutations en cours dans la production agricole tendent à orienter les techniques de production vers la satisfaction d'une demande de plus en plus importante avec la forte augmentation de la population. Par ailleurs, les techniques de production changent au gré des lois de l'offre et de la demande qui imposent l'utilisation

d'éléments chimiques tendant à augmenter les rendements mais, provoquant une mort imminente des sols. Les solutions de repos des sols ne sont plus convenablement envisagées avec la réduction des espaces cultivables inscrite dans l'évolution des paysages agraires et au rythme de la périurbanisation et de la rurbanisation. Les changements climatiques montrent à suffisance que le retour à des pratiques saines pour l'environnement est nécessaire dans les systèmes de production. Ce qui justifie l'importance de l'agroécologie dans des logiques sociotechniques inspirées des savoirs locaux. Ceux-ci constituent un élément fondamental dans la transition agroécologique car le déroulement des activités doit respecter les normes sociales pour être en phase avec les besoins et la vie des communautés. Ce qui pose la question : comment valoriser les pratiques endogènes d'exploitation agricole tout en permettant des rendements importants et une préservation de l'environnement ? Une question à laquelle, ce texte tente de répondre en passant en revue les connaissances et savoirs endogènes en agroécologie dans la région naturelle de la Casamance (Sénégal) et dans la région de Oïo (Guinée Bissau).

2. Matériels et méthodes

Cet article a mobilisé l'approche qualitative pour la compréhension et l'explication des faits étudiés dans les territoires ciblés.

2.1. *Echantillonnage*

Pour ce qui concerne le ciblage et l'échantillonnage, les personnes enquêtées ont été choisies en prenant en compte la diversité des acteurs (genre, origine, statut social, profession), leur implication dans le développement du terroir, leur vulnérabilité, leur résilience et leur vécu. L'échantillonnage est de type non probabiliste, avec pour technique l'échantillonnage raisonné ou au jugement. En effet, ne nous inscrivant pas dans une logique de généralisation des résultats, mais plutôt dans le dessein de comprendre les pratiques, les savoirs et la dynamique agroécologique en Casamance et dans la région d'Oïo, nous avons choisi des territoires autour de la frontière entre le Sénégal et la Guinée-Bissau. Les zones visées par l'étude se situent dans une continuité géographique, avec une végétation, des pratiques agricoles

et des défis plus ou moins proches en matière de gestion de biodiversité et de sauvegarde de l'environnement.

2.2. Méthodes et techniques de collecte des données

Nous avons mobilisé les techniques d'enquête suivantes pour collecter les données : l'étude documentaire, l'entretien individuel, le focus group et l'observation. D'abord, l'étude documentaire a consisté en une consultation de la littérature scientifique, des rapports et des documents administratifs. Ensuite, les entretiens individuels ont consisté en l'administration d'un guide d'entretiens structuré à diverses catégories d'acteurs. Vingt et un (21) entretiens individuels ont été réalisés avec des populations locales, propriétaires terriens, exploitants agricoles, maraîchers non propriétaires. En outre, le focus group ou entretien collectif a été réalisé pour capturer les dynamiques collectives dans les zones étudiées. Huit (8) groupes de discussion ont été organisés (8 à 12 participants par groupe, incluant des individus de tout âge et sexe) avec les associations de jeunes et de femmes, les organisations paysannes et quelques acteurs économiques. Enfin, les entrevues collectives (focus group) et les entretiens se sont déroulés en langue locale (créole, mandingue, pulaar et diola).

Tous les entretiens ont été enregistrés puis, traduits et transcrits en français. Le matériel ainsi collecté a été traité, et une codification a permis de ressortir les thèmes majeurs de l'étude. Ces thèmes ont fait l'objet d'une étude approfondie pour mieux expliquer les enjeux et les pratiques de l'agroécologie en Casamance (Sénégal) et dans la région d'Oïo (Guinée-Bissau).

Les observations directes consistaient en une étude des espaces agricoles et forestiers, ainsi que des pratiques agroécologiques in situ. Le but étant de voir comment les populations locales pratiquaient l'agriculture et le maraîchage dans une dynamique agroécologique. Les observations ont été effectuées sur les zones d'études afin de mieux comprendre les espaces agricoles et forestiers (localisation, superficie, aménagement, produits cultivés), les preuves de pratiques d'activités agroécologiques (travail de conservation, système de gestion intégrée des nutriments, gestion biologique des ravageurs, des maladies et des mauvaises herbes, utilisation d'arbres multifonctionnels et fixateurs d'azote).

2.3. Zone d'étude

S'agissant de la zone d'étude, l'enquête a été menée dans 12 localités réparties entre le Sénégal et la Guinée-Bissau, pendant la période du 25 juin au 4 juillet 2024. Nos territoires d'enquête correspondent à un espace compris entre la zone soudano-sahélienne et le Golfe de Guinée. Les zones d'étude ciblées par cette étude sont des territoires à vocation agricole, riches en biodiversité, où les populations vivent des produits locaux issus des activités agricoles et forestières. Au Sénégal, ce sont les régions de Ziguinchor et de Kolda qui ont servi de cadre empirique. En effet, 12 localités ont été retenues : 9 au Sénégal (Tobor, Teubi, Fanda, Niaguis, Soune, Saré Tobo, Saré Gueladio, Saré Nyel, Boubereh, Dialacoumbi) et 3 en Guinée-Bissau (Bironque, Ndamicounda, Canquebo). Ces localités ont été investies pour rencontrer et discuter avec les populations sur les savoirs endogènes en agriculture et la dynamique agroécologique. Dans cet espace, les cultures dominantes sont les céréales et l'agriculture de type vivrier et dépendent généralement des régimes pluviométriques. On y pratique l'agriculture et le maraîchage avec une fonctionnalisation des espaces agricoles. Il y a les bas-fonds ou rizières qui sont réservées à la culture du riz, les plateaux aux cultures de maïs, l'arachide, le mil, le sorgho, de sésame, le manioc, le melon, le tarot, et les espaces maraîchers qui permettent d'avoir des légumes. Par ailleurs, on remarque une survivance des méthodes traditionnelles d'exploitation agricole avec une segmentation selon le genre. L'agriculture repose à la fois sur des cultures de rente (produits horticoles) et sur des cultures vivrières à forte dominance céréalière. Il s'agit d'une agriculture saisonnière et pluviale, centrée sur la période d'hivernage avec des moyens rudimentaires (souvent à la main) et des espaces à petite échelle qui sont des exploitations familiales (Payeur, 1988; Diop, 2022). Le riz, cultivé dans les plateaux (terrain sec) et les bas-fond (terrain humide) est l'élément de base de la consommation alimentaire de la majorité de la population locale. Chez certains Diolas de la Casamance par exemple, la culture du riz ou riziculture est très ancienne et elle est au cœur de l'organisation sociale et du fonctionnement de la société Diola (Thomas, 1959); Elle pourrait même définir « l'identité *joola* » pour reprendre l'expression de Paul Diédhiou (2002; 2011).

Figure 1 : exploitation de bas-fond et de plateau en Guinée Bissau et au Sénégal

Sources : auteurs, enquêtes de terrain, juillet 2024

La riziculture de bas-fond se pratique généralement à une petite échelle sur des parcelles individualisées (individus ou familles) de manière assez traditionnelle (Manzelli et al.; 2015). En fait, les bas-fonds, et plus généralement les zones humides, sont souvent considérés comme des milieux fertiles qui, moyennant aménagement, peuvent porter des cultures permanentes et saisonnières (Diedhiou, Sy et Margetic, 2018). La riziculture dépend de l'eau (Montoroi, 1998) mais est fortement menacée par la salinisation et l'envahissement des eaux (Sy, et Sané, 2008). Les cultures de plateau sont généralement effectuées par les hommes (aidés par les jeunes garçons) qui utilisent des moyens rudimentaires voire un peu mécanisés (charrue, semoir) avec une traction animale pour augmenter les espaces et le rendement. Toutefois, certains espaces ne sont pas très propices à la traction animale à cause de la présence des pierres ou de roches mais aussi des troncs d'arbres et de la différence de niveau des sols. Enfin, les populations cultivent les espaces près des concessions. Elles font donc une agriculture de type domestique tout autour des habitations.

Figure 2 : Espaces agricoles domestiques à Dialacoumbi Manding (Kolda, Sénégal)

Sources : auteurs, enquêtes de terrain, juillet 2024

Dans ces espaces domestiques, exploités par les femmes, on y cultive le maïs, l'arachide, le mil, le sorgho, le gombo, le niébé ou le haricot, le riz, le manioc, le Sésame, le bissap (*Hibiscus sabdariffa*), etc. Ces espaces domestiques sont également destinés au maraîchage entre novembre et juin pour la tomate, l'oignon, l'aubergine africaine, le piment, la pomme de terre, le chou, la patate douce, le gombo, la citrouille, la carotte, la courge, le concombre, etc.

Enfin, dans le cadre de cette enquête sur la dynamique agroécologique en Guinée-Bissau et au Sénégal, le respect de l'éthique et de la déontologie a été une priorité, avec un accent particulier sur le consentement éclairé des participants. Avant toute collecte de données, chaque enquêteur a soigneusement expliqué les objectifs de l'étude, garantissant que la participation était volontaire et que les informations recueillies seraient utilisées de manière anonyme et confidentielle, en toute conformité avec les principes éthiques de la recherche.

3. Résultats et discussions

Cette partie contient les résultats des enquêtes qualitatives effectuées en Casamance et en Guinée Bissau. Les données recueillies sont analysées de façon comparative par la technique de l'analyse

thématique. En outre, nous nous sommes intéressés au verbatim afin de mieux comprendre le discours des interlocuteurs.

3.1. Perceptions et savoirs sur l'environnement et l'agroécologie

L'agroécologie repose sur un ensemble de principes environnementaux et sociotechniques qui peuvent être appliqués de différentes manières en fonction du contexte local. De prime abord, la perception que les populations peuvent se faire de l'environnement naturel détermine les choix d'utilisation des éléments qu'il contient. Sur les savoirs accumulés, largement partagée par les populations interrogées, aussi bien au Sénégal qu'en Guinée Bissau, se résument au fait que l'environnement constitue « tout ce qui nous entoure, un support de vie ». Aussi, elles ont pu opérer une segmentation en identifiant les espaces ressources, habitat, symbole, de culte etc. Finalement, l'environnement y est perçu comme l'ensemble des éléments biotiques et abiotiques servant à l'entretien de la vie. Ainsi, la relation de dépendance et d'interdépendance est largement ressortie chez les enquêtés avec la nécessité absolue de préserver les ressources comme on peut le lire dans l'extrait d'entretien suivant : « *nous avons un rapport d'interdépendance et une relation dépendance. L'environnement nous fournit un cadre de vie : habitat, les semences, les animaux, les arbres et tout ce qui nous permet de travailler. Et en retour nous devons l'entretenir pour garder ce cadre de vie* » (B.F. Homme, 49 ans, agriculteur, à Bironque, juin 2024).

Par ailleurs, les populations interrogées comme cet homme qui s'exprimait lors d'un groupe de discussion à Canquebo (Guinée Bissau), ont une connaissance profonde des espèces animales, végétales et forestières dans leurs milieux : « *la forêt nous apporte le cabat (Saba senegalensis), la noix d'anacarde ou pomme d'acajou (Anacardium occidentale), le néré (Parkia biglobosa), le « tol » (Landolphia heudelotii), le pain de singe ou fruit du baobab (Adansonia digitata), le bois sec pour la cuisine, l'igname sauvage (Dioscorea villosa), la noix de palme avec ses dérivés, les rôniers (Borassus aethiopum)* » (Homme, focus group Canquebo, juin 2024).

En outre, certaines activités culturelles sont réalisées dans la forêt. Dans toutes les zones enquêtées, les populations affirment l'existence de forêts classées ou d'espaces sacrés que nul ne peut exploiter (coupe

d'arbres, agriculture). Cela permet de voir qu'il y a une logique de protection de l'environnement avec des « réserves forestières » pour entretenir et perpétuer les croyances locales. Le caractère sacré de la terre revient particulièrement avec la contextualisation des bois sacrés et la totémisation par nom de famille. Autant d'éléments qui prédisposent, dans ces sociétés, à la préservation de l'environnement et du patrimoine culturel. Cependant, la transmission des savoirs sur ces situations magico-religieuses ralentit en raison du manque d'implication des jeunes dans la perpétuation des logiques traditionnelles de gestion de la terre. Ces derniers, du fait de l'exode rural ou des migrations internationales, ne s'approprient pas de ces croyances qui contribuent à préserver l'environnement.

Enfin, le constat ressorti sur l'état de l'environnement en général montre qu'il y a des changements dans la biodiversité qualitativement et quantitativement dans le temps long des changements climatiques et le temps court des pressions anthropiques dans l'utilisation des ressources pour la survie des populations en termes de besoins naturels à satisfaire et l'apparition d'une agroforesterie autour de l'anacarde. Les populations rencontrées pointent du doigt la disparition des grands arbres tels que les caïlcédrat (*Khaya senegalensis*) et de certaines espèces animales comme la biche qu'elles lient à l'activité humaine mais aussi au changement climatique. Les deux discours ci-après renseignent sur les changements environnementaux constatés par les populations dans les territoires enquêtés : « *le "bango" est une espèce végétale en voie de disparition parce qu'il se trouve dans des endroits humides mais avec la hausse des températures, le déficit pluviométrique, il devient de plus en plus rare parce que les endroits humides n'existent plus. Le « bango » sert à fabriquer des nattes, des bandes* » (B.F. Homme , 49 ans, agriculteur, à Bironque, juin 2024) ; « *Auparavant il y en avait plein dans la forêt, les gens ne s'intéressaient pas parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt économique de ces produits. Aujourd'hui, les gens voient l'intérêt économique et c'est la ruée, il y une pression sur ces produits forestiers ce qui explique le fait que ça diminue. Tout le monde va à la cueillette de ces produits parce qu'il y a un intérêt économique.* (Homme, focus group Canquebo, juin 2024). Par exemple, dans la Zone de Bignona trois (03) scieries ont contribué à l'exploitation forestière dans la zone

depuis plus de 50 ans comme le révèle l'extrait suivant : « *la déforestation s'explique par l'avènement des scieries de Tobor, de Teubi, de Bignona se trouvant à l'entrée de Diango. Toutes ces scieries n'exploitent que dans cette forêt et ces scieries-là ne reboisent pas. Ce sont des scieries privées* » (Homme, Focus-group à Tobor, juillet 2024). Toutefois, cette exploitation n'a pas été associée à des pratiques de reforestation. Ce qui a pour conséquence, l'abattage des grands arbres et la menace sur la forêt

Pour ce qui est des perceptions sur le changement climatique, lorsque nous avons demandé à la population locale de comparer l'état de la nature d'aujourd'hui à celui de leur enfance/jeunesse, tous et toutes ont une perception commune qui indique que la nature s'est dégradée avec la disparition des grands arbres, la diminution de la pluviométrie, la perturbation du cycle de la pluie, ce qui entraîne une baisse de rendements et de mutations dans les pratiques et techniques culturales. Dans ce contexte, la pratique efficace de l'agroécologie est hypothéquée et l'usage de produits chimiques devient de plus en plus courant comme le rapporte ces enquêtés rencontrés à Soune dans la commune de Niaguis et à Dialacoumbi Mandingue, dans la communauté rurale de Coumbacara (Kolda, sud) : « *Le changement climatique pour nous, c'est les conséquences que nous observons dans les rizières avec les baisses de rendement, la salinité des sols, la disparition de certaines espèces végétales et animales, le déficit pluviométrique, la hausse des températures avec une période de chaleur plus longue que la période de fraîcheur, ce qui n'était pas le cas autrefois* » (Homme, focus group à Soune, juillet 2024) ; « *il y a une évolution négative de l'environnement et ceci est dangereux pour le futur parce que ça continue de plus en plus. Vous voyez, tout ce qui nous entoure était touffu, il y avait des arbres, mais aujourd'hui tout est clair.... La disparition de cet environnement s'explique par la dégradation, la sécheresse, la déforestation, la hausse de la démographie, le déficit pluviométrique, l'utilisation de l'engrais chimique ; il y a une pression humaine sur l'environnement. Le manque d'eau a fait que beaucoup d'espèces végétales et animales ont disparu parce qu'il n'y a pas d'humidité qui leur permet de survivre* » (Homme, focus group à Dialacoumbi Manding, juin 2024).

De tout ce qui précède, la question du développement durable apparaît implicitement dans le discours de ces interlocuteurs qui se soucient de l'avenir de la génération future et les méfaits du changement climatique sont imminentes. Dans un récit nostalgique qui rappelle le bénéfique que sa génération a pu tirer du legs de leurs parents, un agriculteur de Bironque (Région de Oïo, en Guinée Bissau) argue que *« l'environnement était à son état normal, aujourd'hui cet environnement subit une pression de la part des hommes, et ceci installe une peur en nous. La peur réside dans le fait que nos enfants n'ont pas pu profiter de ce que nous, nous avons profité hier à travers nos parents, les revenus, toutes les ressources qui venaient de la forêt et tout ce qui concerne l'environnement en tout cas. Aujourd'hui, nous avons cette peur là pour demain parce que nous savons que les générations futures qui viendront, pas un futur lointain, c'est un futur très proche, ne pourront pas bénéficier de ces ressources qui proviennent de l'environnement si nous ne faisons pas des efforts pour pallier à ça »* (B.F. Homme, 49 ans, agriculteur, à Bironque, juin 2024).

En somme, les populations utilisent des repères temporels et culturels pour décrire les transformations de leur environnement. Elles mettent l'accent sur les facteurs anthropiques à l'origine, entre autres, de la dégradation de l'environnement. Malgré cette dégradation qui a occasionné la disparition de nombreuses espèces dans leurs localités, il convient de remarquer que ces populations sont en mesure d'inventorier les différentes espèces animales et végétales.

Enfin, les populations enquêtées affirment toutes avoir observé des baisses de rendement sur les productions locales. Ces baisses seraient le résultat d'un déficit de pluviométrie, de manque de moyens pour la production, d'impossibilité de pratiquer la jachère (la surexploitation de l'anacarde réduit les espaces cultivables) et de l'appauvrissement des sols. L'extrait d'entretien suivant met en relation la baisse des rendements et le changement climatique : *« le rendement n'est pas le même entre hier et aujourd'hui. Avant, on ne cultivait que sur de petites parcelles et on avait beaucoup de rendement. Mais aujourd'hui, on n'a pas le même rendement. Les causes sont liées entre autres à la pluviométrie. Il ne pleut plus comme avant. Car, il y a beaucoup de déforestation de nos jours. Ce qui entraîne le*

changement climatique. De plus, on ne consommait que le riz de la rizière pendant toute la saison sans connaître de rupture. Mais, aujourd'hui, on n'a pas ce rendement qui nous permet d'assurer la saison. (Homme de 41 ans, cultivateur à Ndamicunda, juin 2024.

L'urgence de promotion d'une agroécologie est largement revenue dans les points de vue des populations qui arrivent à les assimiler à des pratiques endogènes perpétuées de génération en génération en la définissant comme « une agriculture saine », « des pratiques agricoles sans poison », « une alternative crédible et prometteuse pour une alimentation saine et une santé durable ». De façon simple, l'agroécologie peut être comprise ici comme un mode d'exploitation agricole qui associe la plantation d'arbres ou d'arbustes permettant d'obtenir des produits ou services utiles à l'homme. L'exploitation forestière occupe une place importante dans l'économie locale. Les hommes et les femmes tirent des produits de la forêt issus des fromagers, des anacardiens, des palmiers à huile, des caïlcédrats, etc. D'autres arbres fruitiers (orangers, citronniers, papayers, manguiers) sont plantés près des habitations pour tirer des produits pour la consommation. Ces produits servent à la consommation quotidienne mais sont aussi utilisés pour la construction des maisons et les clôtures des champs et jardins. D'autres produits comme le cabat (*Saba senegalensis*), le bois de vène (*Pterocarpus erinaceus*) ou les anacardes (*Anacardium occidentale*) sont vendus sur le marché pour avoir des revenus.

Par ailleurs, et il est important de le souligner, l'anacarde a pris une place importante dans l'économie bissau-guinéenne et casamançaise. Elle contribue significativement à l'amélioration des conditions socio-économiques des producteurs. L'essentiel des recettes tirées de la vente des noix entre dans l'entretien familial. (Ndiaye, Charahabil et Diatta, 2021). Dans tous les territoires enquêtés, les populations investissent dans les plantations d'anacardiens.

Figure 3 : plantation d'anacardiers à Mansaba (Guinée Bissau)

Sources : auteurs, enquêtes de terrain, juin 2024

Toutefois, on assiste à une domination systématique de cette espèce dans le paysage et les pratiques culturelles, une extraversion liée à la rentabilité du produit dans l'exportation fortement encouragée par la présence indienne : « *Les gens commencent à s'intéresser à la culture de l'anacarde. On défriche un espace pour cultiver de l'arachide ou du mil. Mais après une ou deux années d'exploitation, on y met de l'anacarde. Et après nous sommes obligés de convoiter d'autres espaces au bout de trois ans. Parce que les arbres vont commencer à produire* » (Homme de 41 ans, cultivateur à Ndamicunda).

Ainsi, la rentabilité économique de l'anacarde pousse davantage les producteurs à exploiter d'autres espaces agricoles pour la mise en place de nouvelles plantations (Lawal et al., 2007) en procédant au défrichage des forêts. Par conséquent, cette économie de l'anacarde réduit les surfaces et participe à la remise en cause de la biodiversité : l'anacardier est perçu comme une plante jalouse, colonisateur qui ne donne aucune chance à d'autres arbres, arbustes de pousser. Sous l'anacardier, seules les herbacées y poussent. Cette conquête de la forêt transformée en verger d'anacardier constitue une menace pour la biodiversité. Elle révèle en même temps une situation paradoxale : toutes les populations des localités pratiquent l'agroécologie qui promeut la biodiversité, mais épousent l'arboriculture de l'anacarde qui participe grandement à la déforestation. Cette culture contribue

également à l'abandon progressif des cultures vivrières et ce phénomène encore timide est observable dans la commune de Niaguis où les populations s'adonnent de moins en moins à la culture du riz ou autres spéculations. En termes de revenus, l'anacarde est plus rentable comme l'affirme un enquêté rencontré à Bironque dans le secteur de Mansaba: « *la culture de l'anacarde est plus avantageuse pour moi. Parce qu'après commercialisation de la noix de cajou, je peux prendre une partie du revenu pour acheter du riz et l'autre partie pour les dépenses quotidiennes en attendant les bénéfices des autres cultures. Parce que le revenu de la noix de cajou peut tenir jusqu'à 6 mois les besoins de la famille. La campagne passée j'avais eu jusqu'à 2 tonnes et demi de noix de cajou* » (T. F. homme, 49 ans, agriculteur/chef de village à Bironque en Guinée Bissau, juin 2024).

Selon Ndiaye, Charahabil et Diatta (2022), la production de noix d'anacarde est une activité largement dominée par les hommes et en majorité des personnes âgées (> 45 ans). Les femmes commencent aussi à s'intéresser à la culture de l'anacarde. Toutefois, une certaine prise de conscience concernant l'économie de l'anacarde est en train d'être observée dans les territoires enquêtés. En effet, du fait de l'imprévisibilité des rendements, de l'instabilité des prix et de l'importance du riz dans l'alimentation, certaines populations préfèrent la riziculture à la plantation de l'anacarde comme on peut le lire dans les propos suivants : « *je préfère la riziculture que l'exploitation de l'anacarde. Parce que le rendement de l'anacarde varie d'une saison à une autre cela ne dépendra pas de toi. Alors que dans la riziculture, tu peux au moins contrôler ta parcelle. De plus, je préfère la riziculture parce que c'est le riz que nous consommons directement. Si c'est la culture de l'anacarde, nous sommes obligés de prendre les revenus de la récolte pour acheter du riz. Et ce riz, c'est le riz importé dont on ne connaît pas la composition.* (AN. Femme âgée de 38 ans à Ndamicunda, juin 2024).

L'agroécologie est ainsi à l'épreuve du marché au Sénégal et en Guinée Bissau, la culture et les pratiques écologiques sont fortement influencées par les facteurs économiques et plus spécifiquement par le facteur rendement. La course au rendement fait que certains agriculteurs utilisent des fertilisants chimiques. En effet, dans les régions de Ziguinchor et de Kolda (Sénégal), certains agriculteurs et

maraîchers utilisent des produits chimiques (insecticides, pesticides) pour augmenter le rendement, fertiliser les sols ou préserver les récoltes comme contre les attaques des insectes et des rongeurs. Les extraits suivants renseignent sur l'utilisation de l'engrais chimique dans les champs : « *Je cultive pour avoir du rendement afin de pouvoir satisfaire les besoins familiaux. Donc, je suis obligé d'utiliser des engrais chimiques et des herbicides pour avoir un rendement satisfaisant. Par exemple, si tu as un hectare de champs d'arachide, tu peux avoir jusqu'à 50 sacs comme rendement. En revanche, sur la même parcelle si tu ne mets pas d'engrais chimiques tu pourras avoir que 30 sacs par exemple. Alors, il y a une différence de 20 sacs* » (A.B. homme de 54 ans agriculteur à Bouberel, juillet 2024).

Pour la conservation des récoltes et des semences, les agriculteurs utilisent aussi des produits chimiques comme on peut le lire dans l'extrait suivant tiré d'un groupe de discussion à Teubi : « *Pour la conservation, si c'est l'arachide, nous achetons des comprimés chimiques que nous mettons dans les sacs d'arachide. Pour chaque sac d'arachide nous y mettons quatre comprimés pour une dose allant jusqu'à trois à quatre mois de conservation. Et c'est parfait aussi pour le maïs* » (Homme, agriculteur à Saré Tobo, juillet 2024).

Cependant, de plus en plus, les agriculteurs comme cet homme rencontré à Dialacoumbi Manding, font un usage mixte des produits chimiques et biologiques pour la fertilisation des sols et la conservation des récoltes : « *Pour fertiliser le sol, nous utilisons de l'engrais chimique et de l'engrais vert. Pour l'engrais chimique, nous achetons le sac à 12500 FCFA. Les autres associent l'engrais chimique et la matière organique, mais ça dépend de la disponibilité des déjections animales parce qu'à une certaine période de l'année, les animaux sont laissés à la divagation. Par conséquent, il y aura moins de déjections à collecter. C'est ce qui fait que nous faisons recours à l'engrais chimique. On met plus l'engrais chimique dans les espaces d'exploitation destinés à la commercialisation.* (Homme, focus groupe à Dialacoumbi Manding, juillet 2024). L'intégration des produits biologiques est en partie liée à une prise de conscience de la dangerosité des produits chimiques pour la santé environnementale, animale et humaine. Les paroles suivantes d'une femme rizicultrice montre que les enquêtés sont conscients de l'effet des produits

chimiques sur la santé : « *Vous savez, l'engrais chimique n'est pas bon, les personnes qui en utilisent dans leurs champs d'exploitation peuvent en tirer les conséquences. L'engrais chimique quand tu le mets dans ton champ, ça donne bien, mais au fur et mesure que les années passent c'est en ce moment que l'on comprend que cet engrais n'est pas du tout bon. Il tue complètement le sol tout en le rendant dépendant. L'engrais chimique à force de le mettre dans ton champ, il finira de ne pas avoir de l'herbe ou de l'herbe différente de celle qui était là au départ* » (Femme, Focus-group à Tobor, juillet 2024).

Par ailleurs, l'enquête de terrain dans les différentes zones a révélé que l'usage des pesticides ou d'engrais chimiques ou biologiques dépend des espaces (bas-fonds ou plateau), du type de culture (riz, maïs ou sésame) et de la finalité (autoconsommation ou commercialisation). C'est l'avis de cet agriculteur rencontré dans la zone de Kolda qui affirme dans ses propos : « *puisque nous devons aussi consommer ce que nous cultivons, je considère qu'à ce niveau je n'ai pas besoin d'utiliser de produits chimiques. Parce que je sais que ce n'est pas bon pour la santé. Il peut y avoir de l'intoxication* » (A.B. homme de 54 ans, agriculteur à Boubereil, juin 2024). En plus des problèmes de santé qui peuvent découler de l'usage des produits chimiques, les agriculteurs interviewés affirment déceler une différence de goût et de qualité entre les produits traités par les engrais chimiques et ceux naturels comme le dit un enquêté qui s'exprimait lors du groupe de discussion à Teubi : « *il y a une grande différence entre les produits dont on a utilisé l'engrais chimique et ceux de l'engrais vert. Même du côté goût, ce n'est pas la même chose, saveur, ceux dont on n'a pas mis de l'engrais chimique est plus savoureux, dans la conservation, ceux issus de l'engrais chimique pourrissent plus vite* », (Homme, Focus-group à Teubi, juillet 2024).

Dans cette logique, un retour aux pratiques agroécologiques en Casamance et en Guinée Bissau est noté avec les constats d'appauvrissement latent de la terre et la perte de richesse des aliments de consommation comme le dit cet homme interrogé à Boubereil : « *la pratique agroécologique est la meilleure solution il me semble. C'est vrai que l'utilisation des produits chimiques augmente le rendement. Mais il faut reconnaître que cette utilisation engendre des conséquences sur la santé. Nous faisons une agriculture de*

subsistance, donc si nous utilisons les produits chimiques dans notre production on risque d'avoir des intoxications. Et surtout avec le 'pompa-djodo', ça change même le goût du produit. C'est un herbicide très dangereux. Car, ça impacte même la santé animale avec la consommation des foins d'arachide » (S. S, homme, 48 ans, agriculteur à Bouberel, juin 2024).

C'est le retour à l'usage des savoirs et pratiques endogènes dans les techniques culturales. Les propos de cet homme lors d'un groupe de discussion à Canquebo confirme bien cette réalité: « *L'agroécologie, oui nous la connaissons. L'agroécologie est pratiquée par tout le village parce que nous l'avons apprise de nos ancêtres, pas quelque chose que nous avons apprise à l'école* »(Homme, focus group Canquebo, juin 2024).

3.2. Pratiques agroécologiques et savoirs endogènes dans la gestion des terres et des ressources naturelles en Casamance (Sénégal) et Oïo (Guinée-Bissau)

Les pratiques agroécologiques désignent des comportements et des techniques utilisées par les producteurs dans leurs activités agricoles, forestières et maraîchères. Ces pratiques se caractérisent souvent par leur volonté de réduire l'impact négatif de l'agriculture sur les écosystèmes. Une seule pratique agroécologique produit plusieurs bénéfices simultanément. Par exemple, couvrir en permanence les sols par des plantes vivantes ou mortes limite le dessèchement du sol, abrite et alimente les organismes présents (lombrics, champignons et bactéries en particulier), réduit le développement des adventices et fertilise le sol. Les pratiques agroécologiques s'observent à plusieurs niveaux chez les populations locales dans la préparation des champs, les techniques culturales adoptées, la fertilisation des sols, la conservation des récoltes, la gestion durable des terres et des forêts etc.

Il existe de nombreuses pratiques agroécologiques observées dans les espaces agricoles et maraîchers dans les zones enquêtées. Par exemple, à Teubi, ou Canquebo, la rotation culturale, la jachère, l'utilisation de la matière organique provenant des feuilles d'arbres et d'arbustes et des déjections animales sont utilisées pour fertiliser le sol ou redonner vie à la terre.

Les entretiens et les observations empiriques montrent que la région de Oïo en Guinée Bissau est une zone où les populations utilisent des savoirs endogènes dans l'agriculture et le maraîchage. Par contre, dans la région de Kolda, les agriculteurs utilisent très souvent sans hésiter l'engrais chimique pour l'agriculture des plateaux. Également, plusieurs techniques sont utilisées pour la conservation des récoltes et des semences au Sénégal (Gueye et al., 2012). Les individus interrogés lors de cette enquête ont des pratiques locales de conservation des semences et des récoltes héritées de leurs parents et parfois apprises au quotidien grâce à l'accompagnement de tierces parties. Suivant, les habitudes communautaires, les agriculteurs conservent leurs récoltes dans des espaces réservés appelés greniers.

Figure 4 : conservation du maïs à Saré Gueladio (Sénégal)

Source : auteurs, enquêtes de terrain, juin 2024

Dans les zones enquêtées, on note qu'il y a une sorte de continuité géographique des pratiques. En effet, à Kolda (Sénégal) aussi, les mêmes pratiques sont observées dans la conservation des récoltes.

D'autres techniques comme celle de la conservation à l'air libre sont utilisées. Dans ce cas, le stockage se fait à l'aide d'un étal surélevé. Les récoltes sont recouvertes de moustiquaires ou d'un tissu pour empêcher les oiseaux de manger les graines.

Pour ce qui est de la conservation des semences, les populations utilisent, après tri des graines, la mise en bouteille, sac ou canaris. Les graines sont mélangées avec les feuilles de Margousier appelée *Neem*

(*Azadirachta indica*) et le mélange avec d'autres éléments (sable, argile, cendre) pour éviter les attaques d'insectes. L'extrait d'entretien suivant explique bien la technique utilisée : « *après avoir décortiqué les grains, nous faisons le tri en sélectionnant les bonnes graines. Ensuite, nous prenons les feuilles de Neem que nous mélangeons avec les graines sélectionnées dans des bouteilles ou sacs pour les conserver. Nous y mettons également de la cendre* » (Homme, focus group de Saré Gueladio, juin 2024).

En somme, les populations rencontrées ont des techniques agroécologiques locales intéressantes pour conserver leurs semences et leurs récoltes. Certaines de ces techniques sont héritées des ancêtres, d'autres sont apprises sur le tas et d'autres encore apprises avec l'aide des organisations locales.

Ce retour aux savoirs locaux promeut une gestion durable des terres, de l'environnement et de la biodiversité. Du point de vue de la gestion durable des espaces agricoles, qu'il s'agisse du Sénégal ou de la Guinée Bissau, les populations enquêtées ont trois techniques pour gérer les sols dans les espaces cultivées : la jachère, l'association des cultures et la rotation culturale. La jachère consiste à cultiver un espace pendant un temps et le maintenir inutilisée pendant une certaine période (3 à 5 ans) avant de cultiver à nouveau sur le même espace. La sociologue Esther Boserup (1970) repère les grands stades d'évolution agraire des sociétés rurales pré-industrielles en fonction des types de jachère pratiqués par les agriculteurs (jachère longue arborée, jachère buissonnante, jachère courte, jachère occasionnelle). Toutefois, le constat et l'analyse des types de jachère révèlent une diversité de pratiques à l'échelle locale (Floret Ch. et Pontanier, 2001). Pour ce qui concerne cette étude, il faut dire que dans toutes les zones enquêtées, la jachère est pratiquée selon une durée plus ou moins longue. En outre, la rotation culturale est une pratique agronomique de base qui consiste à alterner des cultures différentes (céréales, légumineuses, oléagineux...) sur la même parcelle. Cette alternance des cultures peut se dérouler sur une année mais plus généralement sur plusieurs années. Dans les territoires enquêtés, les agriculteurs font une rotation entre l'arachide, le maïs, le sésame etc. Toutefois, cette rotation culturale ne concerne que l'agriculture dans les plateaux comme le souligne un agriculteur en Guinée Bissau : « *Je pratique la*

rotation de cultures pour les spéculations qui n'ont pas des propriétés d'enrichissement du sol comme le mil, je respecte la rotation. Par exemple, quand je mets du maïs cette année, l'année suivante je mets une autre spéculation parce que le maïs n'a pas beaucoup de propriétés pour enrichir le sol aussi. Mais, quand je mets de l'arachide ou du niébé cette année, l'année prochaine, je peux le remettre sur place parce que ça va trouver que ces cultures ont déjà enrichi le sol » (O.F. Homme, 59 ans, agriculteur, à Bironque, juin 2024).

Enfin, la cohabitation culturelle ou l'association des cultures est une pratique qui consiste à cultiver au moins deux espèces ou variétés différentes sur la même surface pendant une période significative de leur croissance. Cette méthode peut impliquer des plantes mélangées dans la parcelle ou cultivées au rang de bandes alternées. Les avantages sont nombreux tels que la diminution de la pression sur les espaces, l'entretien de la biodiversité, la limitation de la croissance des mauvaises herbes, etc. Dans les zones de Kolda et de Mansaba, les agriculteurs interrogés ont l'habitude de cultiver 4 à 5 espèces en même temps. Les propos suivants confirment cette réalité : « *dans un même champ, on peut mettre 4 à 5 types de céréales différents, ceux qui sont sur le plateau, s'ils font du riz de plateau, l'an prochain, ils ne mettent pas du riz parce que ça ne donne pas puisque le sol a perdu quelques nutriments, ils préfèrent mettre une autre céréale par exemple ou une autre spéculation qui va donner* » (Homme, focus group Canquebo, juin 2024).

Par ailleurs, l'usage d'engrais biologiques dans les pratiques de maraîchage est largement partagé dans les zones visitées. Il s'agit de techniques locales à partir des produits de l'environnement que les populations perpétuent pour enrichir le sol et lutter contre les insectes ravageurs. Ces techniques permettent un cycle de régénération des sols. Il s'agit du compost fabriqué avec les déchets organiques (feuilles d'arbre, déjections animales) (Faure, Roux et Sarthou, 2018). La présence des débris post-récoltes et des animaux domestiques dans les champs (parcage) favorise l'obtention d'intrants animaux que les paysans pourront combiner avec les intrants végétaux pour plus d'efficacité dans l'action. C'est donc à travers un processus naturel de compostage c'est-à-dire de décomposition de la matière organique par

les micro-organismes que les sols sont enrichis voire fertilisés. Cette technique de compostage est expliquée dans les propos suivant de ces deux hommes enquêtés en Guinée Bissau : « *après la récolte des produits, les feuilles sont laissées sur place, dans les champs d'exploitation et avec l'effet de la décomposition, ça va constituer du fumier organique et quand arrive l'hivernage on met une autre spéculation. Il y a aussi les coques d'arachide, après avoir décortiqué l'arachide, les coques sont écrasées et ce produit est étendu sur les surfaces des champs d'exploitation où il n'y pas de culture d'arachide et de niébé pour enrichir le sol. Si on n'a pas cultivé ni d'arachide ni de niébé ni de mil, on peut utiliser les ordures ménagères, les déjections d'animaux, les ramasser et les étendre dans les surfaces emblavées* » (Homme, focus group Canquebo, juin 2024) ; « *Pour fertiliser le sol, nous faisons du compostage, nous creusons des trous sur terre, nous ramassons les feuilles mortes d'arbre, des déjections d'animaux que nous laissons décomposer et amener le produit issu de cette décomposition dans les champs d'exploitation pour amender le sol* » (O.F. Homme , 59 ans, agriculteur, à Bironque, juin 2024). Parallèlement, des solutions insecticides à base de substances biologiques comme les feuilles de *Neem* (*Azadirachta indica*)¹. Les produits à base de *Neem*, avec des propriétés répulsives, présentent actuellement des caractéristiques efficaces et respectueuses de l'environnement (Ghedira et Goet, 2014 ; Omóbòwálé et al., 2016 ; Islas Jose et al. 2020 ; Benelli et al. 2017 ; Chaudhary, Kanwar, Sehgal, et al. 2017 ; Sané et al. 2018), notamment de faibles effets non ciblés, de multiples mécanismes d'action, un faible coût et une production facile dans les pays aux installations industrielles limitées. Les solutions liquides à base de *Neem* (*Azadirachta indica*) sont utilisées dans tous les territoires visités lors de cette recherche. L'extrait d'entretien suivant montre bien que les populations ont une connaissance sur la fabrication et l'utilisation de ces solutions dans leurs activités agricoles et maraîchères : « *Nous mélangeons les*

¹ Le *Neem* est un arbre de la famille des Méliacées originaire d'Asie du Sud et du Sud-Est, qui pousse généralement dans les régions chaudes (tropiques et arides). Le *Neem* est connu dans le monde entier pour ses vertus thérapeutiques, ce qui lui vaut le surnom de « pharmacie naturelle » puisqu'il permet énormément d'usages médicaux (hydratantes et régénérantes, antiseptiques et antibactériennes, anti-inflammatoires, fongicides, neuroprotectrices, contraceptives et anticancéreuses) en herboristerie (insecticide, biofertilisant, biopesticide). L'Organisation mondiale de la Santé (OMS) qualifie officiellement *Azadirachta indica* d'« arbre du XXI^e siècle ». Le *Neem* ou margousier regorge de composés chimiques (*Azadirachtin-A*, *nimbine*).

feuilles de Neem avec de l'eau dans des bouteilles jusqu'à une semaine pour avoir une fermentation que nous pulvérisons dans les parcelles afin de lutter contre les rongeurs » (D.B, femme de 30 ans, agricultrice et maraichère PGEC à Bouberel).

En somme, les entretiens et les observations montrent que les communautés ont des savoirs et des pratiques locales endogènes très favorables à l'agroécologie. Cette réalité a été déjà documentée par des spécialistes notamment par Badiane (2022) qui dans sa thèse écrit que les riziculteurs ont toujours privilégié les savoirs et les pratiques traditionnelles dans la riziculture pour maintenir la durabilité des systèmes rizicoles. Les pratiques et stratégies paysannes, anciennes et nouvelles, s'inscrivent bien dans les principes agroécologiques.

3.3. La gestion durable des forêts en Haute-Casamance et Guinée-Bissau : entre pratiques communautaires, sacralisation et défis socio-environnementaux

Pour la gestion durable des forêts et des ressources forestières, dans les zones visitées, les populations écoutées sont conscientes des menaces. Des cadres de concertation et des comités de gestion forestière assurent la préservation de la forêt comme le souligne cette femme interviewée à Ndamicunda: *« c'est le chef de village qui est en même temps le président du comité de gestion de la forêt. Ce sont les habitants du village qui se réunissent pour choisir les membres du comité de gestion de la forêt. C'est comme ça que j'ai intégré le comité. Nous luttons pour la préservation de la forêt contre les feux de brousse et autres. En effet, il y a une année la forêt a subi une attaque de feux de brousse et tout le village s'est réuni pour l'éteindre. A la suite de cette attaque, nous avons fait des reboisements »* (Femme âgée de 38 ans, membre du comité de gestion de la forêt de Ndamicunda).

La dégradation des conditions climatiques combinée à une gestion anthropique déplorable (feux de brousse, défrichage, extension des cultures de rente, exploitation forestière abusive...) et une urbanisation anarchique induite par une boulimie foncière (Manga, 2019) déséquilibrent très fortement l'écosystème de la Haute-Casamance et de la région de Oïo et les conditions socio-économiques des populations (Diaw et al. 2000). Dans cette logique, les populations

ont mis en place des aires protégées. La création de réserves et espaces forestiers est très pertinente car cela contribue à la sauvegarde de la forêt. Cependant, cette stratégie qu'on qualifierait de profane n'empêche pas les populations autochtones et allochtones de s'attaquer à la forêt. Cette limite appelle nécessairement à la prise en compte du sacré dans les stratégies de gestion des espaces forestiers car comme le dit Mircea Eliade (1965), le sacré et le profane constituent deux modalités d'être dans le monde, deux situations existentielles assumées par l'homme au long de son histoire même si nous savons que la société moderne est pensée et construite contre le sacré, en dehors du sacré (Hurand, 2014). Mais, dans les sociétés africaines, le sacré occupe une place importante et recourir au sacré dans la conservation de la nature permettrait de protéger l'environnement de façon générale.

Au Sénégal, en Guinée Bissau et un peu partout en Afrique subsaharienne, la mise en place de forêts sacrées constitue une méthode traditionnelle de conservation de la biodiversité. En effet, la sacralisation de la forêt repose sur des interdits culturels et des croyances mythiques en des sanctions divines ou ancestrales. L'extrait suivant montre que les forêts sacrées sont présentes dans les zones ciblées par cette étude : *« nous avons des forêts sacrées dans le village. C'est des endroits mythiques très protégés. Il y a une forme de sacralisation de ces espaces. Presque personne n'ose se rendre sur ces lieux, adultes comme enfants »* (T. F. homme, 49 ans, Agriculteur/chef de village à Bironque en Guinée Bissau, juin 2024)

La sacralisation a un effet protecteur car la croyance en l'existence du sacré, de l'interdit et des mauvais esprits éloigne les populations de toute initiative d'exploitation (coupe de bois) des forêts car ces lieux sacrés abritent souvent les divinités protectrices des villages. Les forêts sacrées sont des lieux mythiques et mystérieux où sont gardés de grands secrets d'initiation, des objets sacrés et immémoriaux ainsi que des totems. En Casamance, plusieurs villages possèdent une forêt sacrée dans laquelle personne ne peut pénétrer sans être initié. L'initiation implique des tests moraux et physiques, et les « initiés » doivent adhérer strictement aux lois de la forêt pour y entrer

L'environnement est de ce point composé de forêts classées ou sacrées et de forêts profanes exploitables gérées par la communauté qui veillent sur sa gestion communautaire. Cette classification et gestion se transmet de génération en génération et c'est pourquoi l'histoire de cette personne qui a transgressé les normes qui régissent l'exploitation et la gestion des forêts est contée aux enfants du village et racontées aux adultes et aux étrangers : « *il y a eu une personne qui a tenté de transgresser l'interdit. Elle y a labouré et cultivé du riz, mais elle est tombée malade et elle est morte avant la récolte. Par la suite, toute sa famille est morte aussi et ce sont les oiseaux qui se sont nourris de ce riz. Une autre a tenté d'y pénétrer pour vérifier si ce que les gens racontent est avéré. Elle a été chassée par les abeilles. C'est un fait réel qui s'est déroulé dans le village et cette histoire est racontée aux enfants* » (Focus-group Canquebo, juin, 2024).

Cependant, cette protection dépend en grande partie de la représentation psychosociologique qu'ont les populations des espaces forestiers mais aussi de l'appropriation de la gestion forestière dans les territoires concernés (Diop, Sambou et Ly, 2012) car comme le pense Bahuchet (1995), il ne fait aucun doute que la perception et la représentation symbolique que se font de l'environnement les populations forestières influencent profondément leur attitude face à des changements socio-économiques provoqués de l'extérieur. Dans cette sacralisation de l'environnement, la totémisation participe également de sa préservation aux espèces animales. En effet, dans la plupart des cultures africaines et c'est le cas mentionné par les populations de la plupart des localités concernées par cette étude, chaque individu a un double animal (totem) qui réside dans une forêt ou dans un fond marin. Cette notion de totem est encore présente et participe à la protection de l'environnement. Les propos recueillis à l'occasion du focus-group réalisé au village de Canquebo, en Guinée-Bissau prouvent que chaque famille a un totem et sa consommation lui est interdite : « *la notion d'animal double existe bien ici, par exemple, les Faty, c'est « Bida », les Touré, c'est « Wato », Gassama, c'est « Mususa », Bayo, c'est « Kana »* (homme, focus groupe à Dialacoumbi Manding, juin 2024). Il convient tout de même de noter que la notion de totem est pratiquement absente dans les villages *peuls* (*Saré Gueladio, Boubere*) de la région de Kolda. En dehors des

cimetières qui gardent encore un caractère sacré, aucun espace ne revêt un volet sacré. La sacralité des forêts n'y est plus de mise à cause (probablement) de l'islamisation et des activités socio-économiques du milieu.

3.4. Dynamique des acteurs autour de l'agroécologie en casmance et dans la région de Oïo

Nous avons identifié sur le terrain deux acteurs clés qui se mobilisent pour la promotion et l'adoption de l'agroécologie dans les territoires ciblés par cette étude. Il s'agit des femmes et des organisations non gouvernementales locales.

De façon globale, les agriculteurs enquêtés ne bénéficient pas d'accompagnement étatiques dans leurs activités agricoles. Ils sont souvent accompagnés par les associations, groupements et organismes non gouvernementaux. En effet, sur le terrain, nous avons noté un engagement et une implication active des associations locales telles que KAFO, FODDE, AJACK LUKAAL, USOFORAL) pour l'agroécologie dans les territoires visités. En Guinée Bissau, et plus particulièrement dans la zone de Mansaba, KAFO joue un rôle très important sur la sensibilisation, la formation et l'accompagnement des populations vers des pratiques agroécologiques durables. Le discours suivant montre que l'ONG participe à la formation des populations pour une fabrication et utilisation de l'engrais biologique dans les espaces de production agricole et maraîchers : *« Il y a une sensibilisation qui se fait par le biais de KAFO à travers des séries de formation au niveau du centre avec la participation de 5, 6 ou 4 personnes. Grâce à notre partenariat avec l'ONG KAFO, nous n'utilisons pas les pesticides chimiques dans nos cultures. A la place nous utilisons les techniques locales de fertilisation des sols. Par exemple, l'utilisation des déjections animales, du fumier. Nous utilisons également des feuilles de Neem (Azadirachta indica) mélangées avec de l'eau pour la pulvérisation des parcelles. Nous avons une machine disponible dans le village qui nous permet de broyer les feuilles pour avoir de la poudre que nous allons mélanger avec de l'eau que nous laissons jusqu'à sa fermentation. Toutefois, avant que n'arrive l'ONG KAFO, nous avions des difficultés énormes pour lutter contre les ravageurs et avoir du rendement agricole. Avec l'accompagnement de KAFO, nous faisons des reboisements dans le*

village. C'est KAFO qui nous donne les pépinières d'arbres que nous plantons » (T. F. homme, 49 ans, agriculteur/chef de village à Bironque en Guinée Bissau, juin 2024). Au Sénégal, et notamment dans la zone de Kolda (Dialacoumbi Manding, Bouberel et Saré Gueladio), c'est l'ONG FODDE qui accompagne les populations et surtout les femmes pour l'abandon de l'engrais chimique et l'adoption des techniques de fertilisation basées sur la nature comme le renseigne l'extrait ci-après : « nous avons entendu parler d'agroécologie avec FODDE. FODDE passe souvent ici pour des sessions de formation de l'agroécologie. FODDE nous a même initié au système de compostage » (Homme, focus groupe à Dialacoumbi Manding, juin 2024). Enfin, dans la zone de Ziguinchor et Bignona, la même implication est notée de la part de l'Association des Jeunes Agriculteurs de Casamance (AJAC LUKAAL) qui intervient dans la Zone de Niaguis et USOFORAL. Ces structures à travers des relais dans la zone, mobilisent les femmes pour la sensibilisation, la protection de la forêt et des bas-fonds (rizières), la fabrication de bio fertilisants et de bio insecticides mais aussi le reboisement.

Dans les deux territoires concernés par l'étude, nous avons constaté que les femmes jouent un rôle important dans l'adoption, la mise en pratique et la transmission des pratiques écologiques au niveau local. D'abord, selon la zone d'étude, les femmes n'exercent pas leurs activités agricoles dans tous les espaces. La riziculture dans les bas-fonds et le maraîchage sont les deux activités qui leur sont réservées tandis que les hommes labourent les plateaux jugés plus difficiles en raison de la nature des sols et de la superficie très souvent plus grande. L'extrait d'entretien ci-après relate bien cette réalité observable dans la quasi-totalité des villages enquêtés : « ce sont uniquement les femmes qui sont dans la riziculture. Parce que nous nous partageons les activités. Si les femmes sont dans les rizières, les hommes quant à eux doivent s'occuper des autres cultures dans les plateaux » (T. F. homme, 49 ans, agriculteur/chef de village à Bironque en Guinée Bissau, juin 2014). En fait, cette assignation sociale voire culturelle de la riziculture aux femmes est largement répandue en Casamance (Diédhiou, 2004 ; Ollier et al., 2023) et de l'autre côté de la frontière en Guinée Bissau (Mendy, 1991 ; Gaillard, 1997). En outre, les femmes participent à la conservation des forêts en étant membres actives dans les comités de gestion de la forêt. Cette réalité est

observée en Guinée Bissau où elles participent à la sensibilisation, à la surveillance et à la reforestation dans les territoires les plus vulnérables. A Ndamicunda par exemple, les femmes entretiennent un périmètre maraîchers dans lequel elles font pousser des pépinières d'arbres à reboiser ou planter dans la forêt.

Figure 5 : pépinière dans le périmètre maraîcher des femmes de Ndamicounda (Guinée Bissau)

Source : auteurs, enquêtes de terrain, juin 2024

Au total, l'enquête a montré que les femmes sont les plus engagées pour l'agroécologie. Elles sont les actrices et les vectrices de l'agroécologie dans les zones enquêtées. Toutefois, elles travaillent très dur avec des moyens rudimentaires et sont tiraillées entre les travaux domestiques et ceux champêtres ou maraîchers. Le discours suivant relate bien la pénibilité de leur travail dans le secteur agricole : « *Nous faisons de l'agriculture. Mais, c'est très dur pour nous les femmes. C'est nous qui défrichons nos espaces agricoles, c'est nous qui aménageons nos parcelles de rizières et pareil également pour le maraîchage. Donc, les femmes sont très fatiguées dans la zone. Nous faisons tous les travaux avec les mains. Et même pour labourer ton champ tu es obligé de passer toute la journée presque et revenir pour faire la cuisine* » (D.B, femme de 30 ans, agricultrice et maraîchère PGF à Boubereï, juin 2024).

Par ailleurs, on sait que le développement de l'agroécologie dépend de l'accès à la terre et le droit d'exploitation. Dans les milieux enquêtés au Sénégal et en Guinée Bissau, les femmes n'ont pas de difficulté à

accéder au foncier comme le révèle le propos suivant : *« si les femmes veulent de la terre pour l'exploitation, ça ne pose pas de problème. La personne concernée voit avec son mari ou son père et ces derniers ont assez de terres, ils lui donnent des surfaces. Si une structure ou une ONG demande à la femme des papiers de la terre pour un financement, elle va voir avec son mari ou son père pour trouver une formule. Mais, si la terre est pour une autre personne, là c'est compliqué. (Homme, focus groupe à Soune, juillet 2024). Cependant, à la question est-ce que les espaces agricoles vous appartiennent ? une femme enquêtée à Boubarel répond : « Oui, bon presque. Parce que c'est des espaces familiaux. Et chaque homme donne une partie à sa femme. C'est comme ça que cela se fait » (D.B, femme de 30 ans, agricultrice et maraichère PGEC à Boubarel).*

En somme, cette recherche a montré que les femmes sont des actrices de l'agroécologie. Elles sont mobilisées pour la vulgarisation et l'adoption des pratiques agroécologiques et elles transmettent leurs savoirs à leurs descendants et à la communauté.

4. Conclusion

Renforcer les systèmes agroécologiques locaux est devenu une nécessité urgente face aux défis croissants du changement climatique et de la dégradation des sols. En Casamance et en Guinée Bissau, les savoirs endogènes, forgés à travers des siècles d'expérience, offrent des solutions durables. Ces pratiques, profondément enracinées dans les traditions locales et perpétuées par les communautés, permettent une gestion respectueuse des ressources naturelles, tout en assurant des rendements agricoles adaptés aux conditions écologiques locales. Il est donc essentiel que ces savoirs soient non seulement préservés, mais aussi amplifiés à travers des politiques publiques adaptées qui favorisent la transition agroécologique.

Cette étude a permis de voir que les populations visitées de part et d'autre de la frontière entre le Sénégal et la Guinée Bissau portent une attention particulière à l'environnement et les changements liés avec une approche diachronique mettant en perspective les activités anthropiques. Des référentiels temporels sont ainsi mobilisés pour évaluer quantitativement et qualitativement la biodiversité avec la

raréfaction et/ou la disparition de certaines espèces floristiques et fauniques. Les logiques économiques conditionnent et pervertissent les systèmes de production à l'image de la prise d'importance de l'exploitation de l'anacarde. Ces mutations compromettent l'agriculture de subsistance principalement pour le riz, le maïs, l'arachide et participent grandement à la déforestation. La survivance de cette agriculture de subsistance est assujettie à l'utilisation de pesticides.

Cependant, un retour à des pratiques agroécologiques est noté notamment dans la filière maraîchère et dans une agriculture domestique destinée à la consommation familiale. Ici, les principaux acteurs sont les femmes qui s'organisent dans des associations encadrées par des organismes locaux : une approche genrée de l'agroécologie.

Par ailleurs, la survivance des pratiques culturelles à travers la préservation des espaces (bois sacrés) et espèces animales (totem) sacrés contribue grandement à la sauvegarde des ressources forestières et animales. Cette étude a aussi montré que l'agroécologie, en tant que modèle agricole durable, a le potentiel de restaurer la fertilité des sols, de préserver la biodiversité et de renforcer la résilience des communautés rurales face aux aléas climatiques.

La transition agroécologique, basée sur les savoirs traditionnels et la participation active des communautés locales, est non seulement faisable, mais également prometteuse pour garantir la sécurité alimentaire tout en protégeant les écosystèmes. La prise en compte de tous ces aspects reste fondamentale dans les stratégies de développement durable autour d'une posture décoloniale visant à remettre dans son contexte africain, les rapports entre les hommes et les rapports entre ces derniers et leur milieu de vie.

5. Bibliographie

Allaverdian C., Ferrand P., Kibler J-F., Reynaud L. (2014), « L'agroécologie, un concept pour une diversité d'approches ». *Grain de sel*. 63-66:6-7

Altieri M.A. (1995), « Agroecology: the science of sustainable agriculture ». *Westview Press, Boulder, CO*, 433 p.

Altieri M.A., Letourneau D.K., Davis J.R. (1983), « Developing sustainable agroecosystems ». *BioScience*, 33: 45-49.

Arrignon, J. (1987), *Agroécologie des zones arides et sub-humides*. Maisonneuve & Larose / ACCT, Paris, 283 p.

Badiane, A. (2022), "Changement climatique et riziculture : savoirs et stratégies des paysans de Basse-Casamance pour une transition agroécologique, thèse de doctorat en géographie, Université Assane Seck de Ziguinchor.

Bahuchet, S. (1995), Étude comparative de la représentation symbolique des arbres et de la forêt équatoriale par quelques populations indigènes. Paris, Rapport APFT, 6: 1-34.

Benelli G., Canale A., Toniolo C. (2017), « Neem (*Azadirachta indica*): toward the ideal insecticide ? ». *Nat Prod Res* 31 : 369–386.

Boserup E. (1970), *Évolution agraire et pression démographique*. Trad, de l'anglais par le Dr Métadier. Paris, Flammarion.

Chaudhary S., Kanwar R.K., Sehgal A. (2017), « Progress on *Azadirachta indica* based biopesticides in replacing synthetic toxic pesticides ». *Front Plant*, 7 ; 8 : 610

Conway, G.R. (1987), « The properties of agroecosystems ». *Agricultural Systems*, 24 : 95-117.

Diallo, A. (2024), Évaluation de la transition agroécologique et de la performance multidimensionnelle des exploitations agricoles en haute Casamance. mémoire de master en agroforesterie (Aménagement et Gestion Durable des Écosystèmes Forestiers et Agroforestiers) , UASZ.

Diaw A. T., Sané T., Sagna P., Diop M. (2000), « Péjoration climatique et dégradation des formations forestières en Haute-Casamance (Sénégal) ». *Geographical reports of Tokyo Metropolitan University*, 42

Diédhiou L. (2004), *Riz, symboles et développement chez les Diolas de Basse-Casamance*. Laval : Presses Université Laval.

Diédhiou P. (2011), *L'identité joola en question (Casamance). La bataille idéologique du MFDC pour l'indépendance*, Paris, Karthala

Diédhiou P. (2002), Le processus de construction de l'identité joola : analyse socio-anthropologique des conflits en milieu ajamat

(Casamance, Sénégal) », thèse de doctorat en sociologie, université de Besançon

Diedhiou S. O., Sy O. et Margetic C. (2018). « Agriculture urbaine à Ziguinchor (Sénégal) : des pratiques d’autoconsommation favorables à l’essor de filières d’approvisionnement urbaines durables ». *Espace populations sociétés* [En ligne], mis en ligne le 30 janvier 2019, consulté le 01 octobre 2024. URL : <http://journals.openedition.org/eps/8250> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/eps.8250>

Diop I. (2022), *L’agriculture sénégalaise, 1960-2000*, Paris, L’Harmattan

Diop M., Sambou B. et Ly B. (2012), « Représentations de la forêt et répercussions sur la gestion des ressources forestières au Sénégal », *VertigO - la revue électronique en sciences de l’environnement* [Online], Volume 12 Numéro 2 | septembre 2012, posto online no dia 20 setembro 2012, consultado o 10 outubro 2024. URL: <http://journals.openedition.org/vertigo/12319> ;

Eliade M. (1965). *Le sacré et le profane*. Paris, Gallimard.

Faure A., Roux E. et Sarthou V. (2018), *Intrant organique : Définition. Dictionnaire d’agroécologie*. <https://doi.org/10.17180/16g0-0y91>

Floret Ch. et Pontanier R. (eds). (2001), *La jachère en Afrique tropicale. De la jachère naturelle à la jachère améliorée*. Paris, John Libbey, Eurotext

Friedmann H. (2014), « Diversité des agricultures familiales » (P.-M. Bosc, J.-M. Sourisseau, P. Bonnal, P. Gasselin, E. Valette, & J.-F. Bélières, eds.; 1-). Éditions Quæ. <https://books.openedition.org/quae/29400>

Gaillard G. (1997), « Quelques données concernant la riziculture dans le sud de la Guinée-Bissau ». In M. Haubert (éd.), *Les paysans, l’état et le marché* (1-). Éditions de la Sorbonne. <https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.75484>

Ghedira K., Goetz P. (2014), « *Azadirachta indica* A. Juss. Neem, Meliaceae. Phytothérapie », vol 12.

Gueye M. T., Seck D., Wathelet J-P. et Lognay G. (2012). *Typologie des systèmes de stockage et de conservation du maïs dans l’est et le sud du Sénégal, Biotechnologie, Agronomie, Société et Environnement*, Vol. 16, no. 1 :49 – 58

Hurand, B. (2014), « Introduction. Irréductible nature ». In C. Larrère & B. Hurand (eds.), *Y a-t-il du sacré dans la nature ?* (p.1). Éditions de la Sorbonne. <https://doi.org/10.4000/books.psorbonne.14871>

Islas, J. F., Acosta, E., G-Buentello, Z., Delgado-Gallegos, J. L., Moreno-Treviño, M. G., Escalante, B., & Moreno-Cuevas, J. E. (2020). "An overview of Neem (*Azadirachta indica*) and its potential impact on health". *Journal of Functional Foods*, 74, 104171. <https://doi.org/10.1016/j.jff.2020.104171>

Laurent, H., Claude, M., Duru, M., Laurent, B., & Eric, J. (2016). Agroécologie. Dans *Dictionnaire d'agroécologie*. INRAE. DOI: 10.17180/5a6g-fq51.hal-03673482.

Lawal, J. O., & Jaiyeola, C. O. (2007). Economic analysis of cocoa wine produced from cocoa powder. *Journal of Agriculture, Food and Environment*, 5(1) : 76–77.

Manga, M. L. (2019). Déforestation et conflits fonciers au Sénégal (1960-2012). Communication présentée au 22^e colloque international sur *l'évaluation environnementale et les enjeux fonciers*, SIFÉE et ses partenaires, Cotonou, Bénin, 9-11 septembre. https://www.sifee.org/client_file/upload/Colloques%20documentation/2019%20Cotonou/Resume_ML_MAN GA.pdf

Manzelli M., Fiorillo E., Bacci M., Tarchiani V. (2015), « La riziculture de bas-fond au sud du Sénégal (Moyenne Casamance) : enjeux et perspectives pour la pérennisation des actions de réhabilitation et de mise en valeur ». *Cahiers Agricultures* 24(5) : 301-312.

Mendy, P. (1991), « La dynamique contrastée de la gestion des espaces littoraux de la Guinée-Bissau ». In M.-C. Cormier-Salem (éd.), *Dynamique et usages de la mangrove dans les pays des rivières du Sud, du Sénégal à la Sierra Leone* (1-). IRD Éditions, 195-208. <https://doi.org/10.4000/books.irdeditions.3895>

Montoroi J.P. (1998), « La riziculture inondée en Basse-Casamance (Sénégal) ». In : Cheneau-Loquay A. (ed.), Leplaideur A. (ed.). *Les rizicultures de l'Afrique de l'Ouest : actes du colloque international CNRS-Cirad : quel avenir pour les rizicultures de l'Afrique de l'Ouest ?*. Montpellier : CIRAD, p. 303-316. Colloque International CNRS-CIRAD : Quel Avenir pour les Rizicultures de l'Afrique de l'Ouest, Bordeaux (FRA), 1995/04/05-07.

Ndiaye S., Charahabil M.M. et Diatta M. (2021), « Caractéristiques des plantations d'anacardiens (*Anacardium occidentale* L.) et déterminants économiques des exploitations en Casamance », *VertigO - la revue électronique en sciences de l'environnement* [En ligne], Regards / Terrain, mis en ligne le 01

février 2021, consulté le 28 août 2024. URL : <http://journals.openedition.org/vertigo/28723> ; DOI : <https://doi.org/10.4000/vertigo.28723>

Ndiaye S., Charahabil M.M. et Diatta M., Fall, Aidara C.A.L. (2020), « Effet de l'anacardier (*Anacardium occidentale* L.) sur les propriétés physicochimiques des sols (Casamance / Sénégal) », *American Journal of Innovative Research and Applied Sciences*,

Ollier C., Champion L., Rasse M. et Mayor A. 2023, « Ce sont les femmes qui savent », *Anthropology of food* [Online], 17 | 2023, Online since , connection on 11 October 2024. URL: <http://journals.openedition.org/aof/14356>; DOI: <https://doi.org/10.4000/aof.14356>

Omóbòwálé T. O., Oyagbemi A. A., Adejumbi O. A., Orherhe E. V., Amid A. S., Adedapo A. A., Nottidge H. O., Yakubu M. A. (2016), « Preconditioning with *Azadirachta indica* ameliorates cardiorenal dysfunction through reduction in oxidative stress and extracellular signal regulated protein kinase signalling », *Journal of Ayurveda and Integrative Medicine*, Volume 7, Issue 4 : 209-217.

Roose É., Kabore V., Guénat C. (1993), « Le Zaï : fonctionnement, limites et améliorations d'une pratique traditionnelle africaine de réhabilitation de la végétation et de la productivité des terres dégradées en région soudano-sahélienne (Burkina Faso) », *Cah. Orstom, sér. Pédol.*, 28 (2) : 159-174.

Sané B., Badiane D., Gueye M. T. et Faye O. (2018), « Évaluation de l'efficacité biologique d'extrait de neem (*Azadirachta indica* Juss.) comme alternative aux pyréthrinoides pour le contrôle des principaux ravageurs du cotonnier (*Gossypium hirsutum* L.) au Sénégal », *Int. J. Biol. Chem. Sci.* 12(1): 157-167.

Sy O. et Sané T. (2008), « Changements climatiques et crise de la riziculture en Basse-Casamance (Sénégal) », *actes XXIème colloque de l'Association Internationale de Climatologie Montpellier*.

Thomas L-V. (1959), *Les Diola. Essai d'analyse fonctionnelle sur une population de Basse Casamance*, IFAN - Dakar - 1959 (Mémoires de l'IFAN - 55)

Wezel A., Soldat V. (2009), « A quantitative and qualitative historical analysis of the scientific discipline agroecology », *International Journal of Agricultural Sustainability*, 7 (1) : 3-18.

Impacts socio-économiques et environnementaux des activités de récupération des terres dégradées sur le site sylvo-pastoral de tarsil

Saidou Abdoukarimou¹,
Illou Mahamadou²,
Hassoumi Djibo³

1. Géographe-aménagiste, Faculté des Sciences Agronomiques, Conseiller Technique du Recteur, Université Boubacar Bâ de Tillabéri, Maitre-assistant du Cames
00227 92 38 45 30
saidoul01@yahoo.fr
2. Géographe, Faculté des Lettres et Sciences Humaines, Université André Salifou de Zinder, Maitre de Conférences du Cames
96 29 33 93
illou.mahamadou@gmail.com
3. Sociologue, Faculté des Sciences Agronomiques, Doyen de la Faculté, Université Boubacar Bâ de Tillabéri, Maitre de Conférences du Cames
00227 92 08 06 83 ,
dhassoumi@yahoo.fr

Résumé

Le Niger est l'un des pays sahéliens les plus touchés par le phénomène de dégradation des terres. Depuis la grande sécheresse de 1984, les autorités se sont engagées dans la mise en œuvre d'une politique de restauration des terres dégradées à l'aide d'ouvrages anti-érosifs. Pour atténuer les conséquences de cette dégradation au Niger, des actions de lutte contre la désertification ont été entreprises par les services de l'environnement. Les demi-lunes sylvo-pastorales figurent parmi le paquet technologique de CES/DRS utilisés au Niger et dans la commune de Tillabéri pour restaurer et régénérer les terres dégradées des espaces agricoles et sylvo-pastoraux. La présente étude a été réalisée dans la Commune Urbaine de Tillabéri avec objectifs d'étudier et d'analyser les effets et impacts des activités du Projet PGIP financé par la Banque Mondiale sur les populations du village de Daikaina et sur le milieu naturel du site sylvo-pastoral de Tarsil.

L'approche méthodologique utilisée s'appuie sur la recherche documentaire et la collecte des données primaires à l'aide de questionnaires administrés aux chefs de ménages, aux responsables des services techniques de l'environnement et aux autorités administratives du département et de la commune de Tillabéri. L'identification du site dégradé et l'établissement de la situation de référence ont été réalisés de façon participative à l'aide de deux outils de la Méthode Active de Recherche et Planification Participative (MARPP). Il s'agit de la Carte des ressources appelée cartographie participative et du transect. Les données

recueillies ont été traitées et analysées avec le logiciel SPSS. Il ressort des enquêtes que 95% des chefs de ménages vulnérables qui ont pris part aux travaux de Cash For Work (CFW) ont vu leur situation financière s'améliorer et cela leur a permis de faire face aux dépenses alimentaires, vestimentaires et à l'achat de petits ruminants. L'exode rural des jeunes à la recherche d'emploi a été réduit de 67%. Concernant le milieu naturel, on assiste à une régénération très importante du tapi herbacé et même arbustif. Des espèces herbacées ayant disparu du site depuis 40 ans ont réapparu sur le site. L'introduction des espèces herbacées comme le *Cassia Tora* et le *Pennicetum Pedicellatum* ont positivement changé la physionomie du couvert végétal du site. Les deux espèces arbustives notamment l'*Acacia senegal* et le *Bauhinia Rufescens* se sont bien adaptées au terrain et se développent normalement.

Mot clés : Impacts, dégradation des terres, approche participative, récupération des terres, environnement, activités socio-économiques.

Abstract

Niger is one of the Sahelian countries most affected by the phenomenon of land degradation. Since the great drought of 1984, the authorities have been committed to implementing a policy of restoring degraded land using anti-erosion structures. To mitigate the consequences of this degradation in Niger, actions to combat desertification have been undertaken by environmental services. Sylvo-pastoral half-moons are among the CES/DRS technological package used in Niger and in the commune of Tillabéri to restore and regenerate degraded land in agricultural and forest-pastoral areas. This study was carried out in the Urban Commune of Tillabéri with the objectives of studying and analyzing the effects and impacts of the activities of the PGIP Project financed by the World Bank on the populations of the village of Daikaina and on the natural environment of the forest site. - pastoral of Tarsil.

The methodological approach used is based on documentary research and the collection of primary technical data using questionnaires administered to heads of households, heads of environmental services and administrative authorities of the department and commune of Tillabéri. The identification of the degraded site and the establishment of the reference situation were carried out in a participatory manner using two tools from the Active Research and Participatory Planning Method (MARPP). This is the resource map called participatory mapping and the transect. The data collected was processed and analyzed with SPSS software. It appears from the surveys that 95% of heads of vulnerable households who took part in Cash For Work (CFW) work saw their financial situation improve and this enabled them to meet food, clothing and other household expenses. purchase of small ruminants. The rural exodus of young people looking for work has been reduced by 67%. Concerning the natural environment, we are witnessing a very significant regeneration of the herbaceous and even shrubby carpet. Herbaceous species that had disappeared from the site for 40 years have reappeared on the site. The introduction of herbaceous species

such as Cassia Tora and Pennicetum Pedicellatum have positively changed the appearance of the plant cover on the site. The two shrub species, notably Acacia senegal and Bauhinia Rufescens, have adapted well to the terrain and are developing normally.

Keywords: Impacts, land degradation, participatory approach, land recovery, environment, socio-economic activities.

Introduction

Situé au cœur du Sahel, le Niger fait partie des pays les plus impactés par les effets néfastes des changements climatiques. L'aridité du milieu et la très forte variabilité spatio-temporelle des précipitations contribuent à la vulnérabilité d'une population dont les moyens d'existence dépendent majoritairement du secteur Agricole. En effet, la population du Niger, est passée de 2 300 000 habitants en 1950 à 25 400 000 en 2023 (INS, 2019) avec un taux de croissance de 3,9%, l'un des plus élevés au monde. Cette augmentation rapide de la population a provoqué l'accélération de la pression sur les ressources naturelles. La très forte dépendance de la population vis-à-vis des ressources naturelles se conjugue avec l'aridité climatique pour induire la dégradation des écosystèmes et de leurs ressources. Il en résulte la désarticulation des systèmes de productions agro-sylvo-pastorales. Les répercussions socioéconomiques d'une telle dynamique sont notamment la baisse des rendements, l'insécurité alimentaire et la pauvreté.

Au Niger, la priorité majeure des acteurs ruraux (agriculteurs, éleveurs, exploitants forestiers, pêcheurs) et des décideurs politiques demeure la sécurité alimentaire. Le pays a connu une série de sécheresses et de crises alimentaires (1973, 1984, 2001, 2005, 2010) qui est la révélation d'un ensemble de facteurs dont les plus importants sont : la tendance à l'assèchement du climat, la forte croissance démographique (3,9%) largement supérieure à la croissance agricole (estimée à 2,5%) conduisant à une pression de plus en plus forte sur l'environnement. La dégradation des terres consécutive aux modifications éco systémiques engendre des pertes de revenu agricole considérables. Les terres dégradées sont

dans un état de santé tel qu'ils ne fournissent pas les biens et services habituels dans l'écosystème (FAO, 2006).

La dégradation du potentiel productif induite par divers facteurs a pour conséquences la formation de vastes glacis dénudés et l'encroûtement des sols favorisant l'érosion hydrique, la formation et l'élargissement des talwegs et ravins et la formation des dunes mouvantes à l'origine des phénomènes d'ensablement. Les conséquences qui en découlent se traduisent par la perte des caractéristiques physicochimiques des sols, la réduction des espaces agrosylvopastoraux, la disparition des espèces végétales combinée à l'insuffisance de la régénération naturelle d'où la perte de la biodiversité et de son habitat.

En plus des causes naturelles (sécheresses, érosions éoliennes et hydriques) de dégradation des terres, il existe d'innombrables causes anthropiques dont entre autres : la surexploitation des terres agricoles, le surpâturage, le défrichement des terres forestières à des fins agricoles, l'exploitation incontrôlée des forêts pour la satisfaction des besoins en bois énergie et de service, les mauvaises pratiques de prélèvement des produits forestiers utilisés en pharmacopée traditionnelle et les feux de brousse.

Les effets de cette dégradation se traduisent naturellement par la désorganisation des systèmes de production, la baisse des productions rurales (notamment agricoles, pastorales et forestières), l'amenuisement des revenus des ménages et la persistance de l'insécurité alimentaire. Cet état de fait a pour conséquences l'exode des populations vers les centres urbains et les pays côtiers.

La dégradation des sols est un facteur déterminant de la faible productivité agricole, de la pauvreté, et d'autres problèmes sociaux et environnementaux au Niger et la plupart des nigériens considèrent la dégradation des terres comme l'une des causes principales de la pauvreté et de la vulnérabilité, ainsi que la croissance démographique et la sécheresse (Kiari, A, Ichaou A, 2016).

Pour atténuer et si possible freiner la dégradation continue des terres, le Niger a, au fil des décennies écoulées, adopté des mesures pour la conservation des sols et de l'eau et pour promouvoir la

régénération naturelle avec l'aide des partenaires techniques et financiers. Cela a permis au pays d'acquérir l'expérience nécessaire en matière de Gestion durable des terres et des eaux (GDTE). Le manque de sensibilisation, de diffusion d'informations techniques, et de maîtrise des technologies, semble limiter l'adoption de mesures de gestion plus durable des terres par les populations (Emmanuel Q, et al, 2020).

En dépit de cette expérience accumulée, le phénomène de la dégradation des terres et du paysage s'aggrave continuellement sous l'effet du changement climatique et de la pression humaine, compromettant ainsi les divers efforts consentis. La réalisation de paquets technologiques de CES-DRS s'effectue généralement dans une démarche de planification participative et active des bénéficiaires à toutes les étapes du processus.

Les expériences de mise en œuvre des projets de gestion durable des terres (GDT) ont largement montré que la restauration des terres dégradées à l'aide des ouvrages anti-érosifs facilite la résilience économique, crée des emplois, augmente les revenus des populations ainsi que la sécurité alimentaire, sauvegarde la biodiversité. Le bilan des projets par rapport à l'atténuation de la vulnérabilité et à l'augmentation de la résilience des populations est important. Les aménagements ont permis aux producteurs agricoles d'accroître leurs rendements, de réintégrer des arbres dans le système agricole et d'intensifier l'élevage (Kaboré & Reij, 2004). C'est dans ce contexte que s'inscrit la présente recherche engagée sur le site sylvo-pastoral de Tarsil Daikaina dans la Commune Urbaine de Tillabéri.

Une démarche méthodologique et des outils ont été déployés pour identifier et analyser les impacts socio-économiques et environnementaux des activités de récupération et de régénération des terres dégradées du site sylvo-pastoral de Tarsil Daikaina.

La principale question de recherche est la suivante « quels sont les impacts des actions de récupération et de régénération des terres dégradées sur les populations bénéficiaires et le milieu naturel ». La seconde question qui est posée est la suivante « L'utilisation

d'une approche participative basée sur des outils de la MARP permet-elle une appropriation et une pérennisation des actions de lutte contre la pauvreté et de régénération du milieu naturel sur le site sylvo-pastoral de Tarsil ? Ces questions nous amènent à formuler l'hypothèse de recherche suivante « les actions de récupération et de régénération des terres dégradées basée sur une approche participative et appropriative améliorent les conditions de vie des populations et contribuent significativement à la protection des sols et à la reconstitution de la diversité biologique ».

1. Présentation du cadre de l'étude

Le site sylvo-pastoral de Tarsil se trouve dans le village administratif de Daikaina dont la population est estimée à plus de 8 000 habitants selon les données du recensement administratifs de 2021. Cette population est majoritairement dominée par le groupe ethnique Touareg qui pratique à la fois l'agriculture et l'élevage. On y rencontre également des Sonrai, des Djerma, des Peuls, des haoussas et une importante communauté de réfugiés fuyant les persécutions des djihadistes et autres bandits armés qui infectent la région de Tillabéri.

Comme le montre la figure 1ci-dessous, le site sylvo-pastoral de Tarsil est situé à une dizaine de kilomètre à l'Est de la ville de Tillabéri. Il se trouve sur un plateau cuirassé couvert de dépôt argilo-limoneux. Les sols et le couvert végétal sont fortement dégradés à cause des aléas climatiques et des actions anthropiques. Les sécheresses devenues récurrentes, les coupes abusives du bois de chauffe et d'œuvre, le surpâturage, l'érosion éolienne et hydrique sont les principales causes de la dégradation du site sylvo-pastoral de Tarsil.

Avant l'intervention du projet PGIP, le couvert végétal est composé essentiellement d'une végétation arbustive rabougri et éparse composé majoritairement d'acacia seyal, d'acacia nilotica et de balanites egyptiaca. On y trouve au sud du site un peuplement d'espèces arbustives exotiques (acacia juluflorea) plantés par des anciens projets ayant intervenus dans la zone. En saison humide, le site est uniquement exploité par les éleveurs Touareg autochtone.

En saison sèche, les éleveurs transhumants qui redescendent du Nord exploitent également le site. On enregistre parfois des conflits entre éleveurs transhumants et éleveurs autochtones.

Confrontées aux impacts négatifs des changements climatiques, les communautés du village de Daikaina vivent dans une situation de précarité et de pauvreté. Elles disposent pour la plupart de terres agricoles sur les plateaux et les versants où elles pratiquent une agriculture vivrière de subsistance et parfois le long de la vallée du fleuve elles cultivent du riz à l'intérieur de l'aménagement hydro-agricole. Les productions annuelles sont loin de couvrir les besoins alimentaires des populations. Les périodes de soudure qui interviennent à la veille de la saison des pluies constituent pour les populations des moments très difficiles au plan alimentaire. Ce sont d'ailleurs ces périodes qui sont choisies par le projet PGIP pour démarrer ces activités afin de soulager les ménages les plus vulnérables

La figure 1 ci-dessous présente la zone d'étude.

Figure 1 : carte de la zone d'étude

Source : PDC Tillabéri

Les activités de récupération et de régénération des terres dégradées du site de Tarsil Daikaina sont financées par le Projet PGIP et mis en œuvre par l'ONG ORDEVI à travers une convention signée par les deux parties.

2. Matériels et méthodes

Dans le cadre de cette étude, les impacts des activités se limiteront à l'identification et à l'analyse des produits et effets issus de l'exécution des activités du sous-projet. L'approche méthodologique adoptée dans le cadre de cette recherche est de

type mixte. Elle combine les approches qualitatives et quantitatives et s'appuie sur la recherche documentaire et les enquêtes de terrain. L'analyse de la documentation disponible et des données secondaires a débouché sur la conception des outils de collecte des données et la constitution d'un échantillon représentatif pour les travaux de terrain. Sur un total de 458 bénéficiaires du sous projet, 125 individus issus de tous les quartiers de Daikaina et comprenant trois catégories sociales (hommes, femmes et jeunes) ont fait l'objet d'enquête. Le nombre de personnes enquêtés est lié au poids démographique du quartier.

Tableau 1 : répartition des personnes enquêtées par sexe et par quartier

<i>Quartiers</i>	<i>Personnes enquêtés</i>		
	Hommes	Femmes	Jeunes
Camp pénal	6	7	2
Tarsil	8	8	4
Tadarass	13	12	5
Sabou	7	7	1
Tinabaou	8	8	4
Camp des réfugiés	10	10	5
Total	52	52	21

NB : les jeunes sont des individus des deux sexes âgés de 18 à 35 ans

Source : enquêtes de terrain

Le choix raisonné a guidé la sélection de l'échantillon. Les acteurs de terrain interrogés dans le cadre de cette recherche sont : les agriculteurs, les éleveurs, les agropasteurs, les agents forestiers, les autorités administratives et coutumières (Préfet, administrateur délégué, chef de village), les membres du comité de gestion, les gardiens du site, etc. Plusieurs types de questionnaires ont été élaborés : questionnaires sur les aspects économiques, sur les perceptions des acteurs, et sur la biodiversité. Pour assurer la fiabilité de l'analyse des données recueillies, le principe de triangulation a guidé le processus de collecte et de traitement des

données. Les données recueillies ont été dépouillées puis traitées à l'ordinateur à l'aide du logiciel SPSS.

La mise en œuvre des activités du sous projet a été réalisée à travers une démarche participative et appropriative repartie en huit phases distinctes : (1) Identification du site à aménager, (2) mobilisation des populations à travers des actions d'information et de sensibilisation, (3) formation des membres du comité de gestion, (4) Equipement des villageois en matériels de travail, (5) préparation et organisation des travaux de cash for work, (6) ensemencement du site à l'aide d'espèces herbacées polyvalentes, (7) transport et plantation de plants forestiers, (8) gestion durable du site.

Deux outils de la Méthode Active de Recherche et Planification Participative (MARPP) ont été utilisées pour identifier le site à récupérer et établir la situation de référence. La MARPP est une démarche pluridisciplinaire rapide et participative qui permet à la population de diagnostiquer son milieu à partir de son savoir-faire pour proposer des actions concrètes visant une amélioration des conditions de vie des populations.

Le premier outil utilisé et qui a été élaboré en assemblée villageoise est la cartographie participative. C'est un schéma tracé sur le sol par les villageois avec l'utilisation de matériaux locaux pour représenter les différentes composantes du terroir villageois par les populations du village en fonction de leur savoir traditionnel. La carte est ensuite reproduite par le chercheur sur du papier padex avant d'être validée par les populations.

Le second outil utilisé par le chercheur est le transect. C'est un support complémentaire de la carte des ressources. Il a permis d'identifier et d'inventorier de façon plus détaillée en fonction de la toposéquence du milieu les différentes ressources et contraintes du terroir villageois de Daikaina. Si la carte donne une vision aérienne de l'espace, le transect quant à lui donne une coupe horizontale du terroir de Daikaina. Après avoir effectué un zonage agro-écologique du terroir villageois, un groupe composé du chercheur et de 15 villageois ont parcouru d'Est en Ouest le terroir de Daikaina pour identifier les composantes et éléments du milieu biophysique.

3. Résultats et discussion

3.1 Résultats

3.1.1. Appropriation des objectifs et enjeux du sous-projet par les communautés

La réussite de toute action de développement passe nécessairement par une adhésion massive des populations aux objectifs et enjeux de ladite intervention. Sans une appropriation du contenu et de la démarche d'intervention du projet, l'appropriation et la pérennisation des actions de développement ne seront pas garanties. Une assemblée villageoise a été organisée les 20 et 21 avril 2024 pour sensibiliser les populations sur la démarche, le contenu et les enjeux du sous-projet. Les représentants des hameaux de Daikana Camp Pénal, de Tadarass, de Sabou, Tinabaou, Tarsil 2 et 3, se sont rendus massivement à la réunion d'information sensibilisation. Environ 300 personnes composées de femmes, d'hommes et de jeunes issues des autres quartiers et hameaux du village de Daikaina ont pris part à ladite séance.

Tous les points relatifs aux activités qui seront menées ont été présentés et discutés avec les participants. La rémunération des travailleurs et des traceurs à travers des opérations de cash for work, la mise en place et la gestion des équipes de travail, la mise en place et la formation des membres du comité de gestion, la gestion du matériel, le choix des plants forestiers, l'ensemencement du site à l'aide d'espèces herbacées polyvalentes, le gardiennage et la gestion du site pendant et après le projet sont autant de points débattus au cours de l'assemblée villageoise.

Les débats ont montré que les populations ont favorablement accueilli le projet et ont formulé publiquement leur pleine et entière adhésion à ses activités.

Photo 1 : Président ONG ORDEVI sensibilisant les populations de Daikaina

Photo 2 : une vue des participants à l'information-sensibilisation de Daikana

Source : Saidou Abdoukarimou, 2024.

Pour s'assurer que les participants ont bien internalisé et approprié le contenu et la démarche de mise en œuvre du sous-projet, nous avons soumis à un échantillon de 40 personnes (15 femmes, 15 hommes, 10 jeunes) une fiche d'évaluation. Le graphique ci-dessous donne les résultats de l'évaluation.

L'analyse des résultats de l'évaluation montre clairement que les populations ont non seulement internalisé le contenu du sous projet mais ils ont également massivement adhéré à ses objectifs et résultats attendus.

Figure 2 : évaluation du niveau d'appropriation du sous projet

Source : enquêtes de terrain

Les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre du sous-projet

Les objectifs du sous-projet sont doubles, d'une part il doit permettre aux ménages les plus vulnérables à l'insécurité alimentaire de disposer de revenus leur permettant d'accéder à l'alimentation, et d'autre part il vise à protéger et restaurer l'environnement.

Concrètement, le sous projet a consisté à identifier les bénéficiaires parmi lesquels figurent en bonne place les personnes vulnérables (jeunes, femmes, handicapés), à les organiser, à les former aux techniques CES/DRS, à récupérer les terres dénudées et glacifiées du site de Tarsil à l'aide de demi-lunes sylvo-pastorales, à ensemercer des herbacées et à planter des plants forestiers dans les ouvrages confectionnés.

Le sous-projet a été conduit à travers une démarche participative et inclusive. Les populations ont été impliquées dans toutes les étapes

de mise en œuvre et ceci depuis l'identification du site. Les activités ont été réalisées sur la base du cash for work autrement dit « argent contre travail ». Le cash for work a concerné les opérations de confection des demi-lunes sylvo-pastorales, le transport et la plantation des plants forestiers et l'ensemencement des espèces herbacées. Au total 98 ha de terres dégradées ont été récupérées grâce à la confection de 30 674 demi-lunes soit 313 demi-lunes à l'ha. Chaque demi-lune a reçu un plant forestier soit un total de 30 674 plants plantés dont les deux tiers soit 20 449 sont composés d'Acacia senegal et un tiers soit 10 225 de Bauhinia rufescens. L'Acacia senegal a été choisie à cause de la gomme arabique qui est une source importante de revenus et le Bauhinia à cause de son fourrage aérien nécessaire à l'alimentation des animaux mais aussi du fait de ses vertus médicinales.

Impacts socio-économiques des activités du sous-projet

L'analyse du questionnaire socio-économique qui a été administré à un échantillon de 125 travailleurs composés d'hommes, de femmes, et de jeunes a permis de disposer des informations sur les impacts socio-économiques du sous projet sur les populations du village de Daikaina.

Les impacts socio-économiques ont été analysés à partir de 6 indicateurs principaux :

1. Nombre de personnes satisfaites de l'opération cash for work;
2. Nombre de personnes qui souhaitent la reproduction du sous-projet (SP) ;
3. Pourcentage de personnes dont le niveau de précarité et de la pauvreté a diminué grâce à l'opération pendant la période de soudure ;
4. Le renforcement de la cohésion sociale du village ;
5. Les revenus obtenus lors des opérations de cash for work ;
6. L'utilisation des revenus obtenus.

Les impacts sociaux

L'exploitation et l'analyse des fiches d'enquêtes ont permis de dresser le graphique ci-dessous.

Figure 3 : résultats des enquêtes socio-économiques dans les quartiers.

Source : enquêtes de terrain

119 personnes enquêtés sur 125 ont exprimé leur total satisfaction concernant la mise en œuvre du sous-projet. Les arguments avancés sont nombreux : la bonne organisation des travaux, le fait de disposer des revenus dans les délais, la lutte contre la pauvreté, l'approche participative avec l'implication des populations à toutes les étapes, etc.

Les 4,8% enquêtés qui ne sont pas satisfaits estiment que les activités du sous-projet ont démarré à la veille des travaux dans les

rizières. Ils n'ont pas de ce fait pu se libérer pour participer pleinement aux activités de cash for work.

Toutes les personnes enquêtées plaident pour une reconduction du sous-projet l'année prochaine à cause de ses impacts positifs sur la réduction de la pauvreté.

99% des hommes enquêtés et 99% des femmes ont formellement reconnu que les rémunérations apportées par le sous-projet leur a permis de disposer de moyens financiers pour acheter de la nourriture et faire également face à certains besoins de la famille.

96% des jeunes ont affirmé que le sous-projet leur a évité l'exode en direction des grandes villes comme Niamey.

Concernant le renforcement de la cohésion sociale, en moyenne 97% de la totalité des personnes enquêtées ont reconnu que le fait de travailler en équipe sur le site et la tenue des assemblées villageoises ont permis aux habitants des quartiers dont certains sont très éloignés de se connaître et de tisser de bonnes relations.

Les impacts économiques

L'exploitation et l'analyse des fiches d'enquêtes sur les revenus et leur utilisation ont donné des résultats.

Comme l'indique le tableau ci-dessous, Le montant total investi par le sous projet dans le cadre des opérations de cash for work s'élève à la somme de vingt-quatre millions trois cent douze mille sept cent trente-trois francs CFA soit 37 062 euros.

Tableau 2 : rémunérations effectuées par le sous-projet.

Rémunération des populations	Montants
Rémunération confection demi-lunes	20 449 333
Rémunération des traceurs	600 000
Rémunération ensemencement des herbacées	196 000
Rémunération transport et plantation des plants forestiers	3 067 400
Total payés aux populations	24 312 733

Source : enquêtes de terrain

L'année 2023 et 2024 ont été particulièrement difficiles pour les populations nigériennes à cause de la crise politique due à la prise

du pouvoir par les militaires mais aussi du fait de l'embargo économique et financier imposé par la CEDEAO et l'UEMOA sur le pays. Les prix des denrées alimentaires ont flambé atteint des niveaux critique et de ce fait, les produits vivriers sont devenus rares et inaccessibles pour les populations vulnérables. Dans le village de Daikaina où la majorité des populations vivent dans une situation de grande vulnérabilité et de pauvreté, l'investissement de ce montant a été largement salué par les populations et les autorités locales.

Concernant les activités de confection des demi-lunes sylvo-pastorales qui ont plus mobilisées les populations et leur ont permis de gagner des revenus conséquents, les paiements ont été effectués en quatre phases successives. Le tableau ci-dessous présente la situation des paiements effectués.

Tableau 3 : rémunérations effectuées dans le cadre de la confection des demi-lunes sylvo-pastorales

Phase d'exécution des travaux de confection des demi-lunes	Périodes couvertes	Nbre de jours de travail	Nbre de demi-lunes confectionnés	Nbre de travailleurs	Montant reçus
Phase 1	27 avril au 15 mai	16	5 007	220	3 338 000
Phase 2	16 mai au 1 ^{er} juin	21	6 573	296	4 382 000
Phase 3	2 juin au 14 juin	15	4 650	321	3 100 000
Phase 4	14 juin au 21 juin	46	14 444	458	9 629 333
Total			30 674		20 449 333

NB : 3 Demi-lunes rapportent 2 000 F CFA

Source : enquêtes de terrain

L'analyse des états financiers montre que les montants reçus par les travailleurs cachent d'importantes disparités. Plus les familles des travailleurs sont pauvres plus elles participent de façon constante et active aux activités de confection des demi-lunes. Plus le poids démographique des ménages pauvres est important plus

celui-ci gagne de l'argent. Les ménages nantis participent très peu aux activités de récupération des terres dégradées. Les ménages issus du camp des réfugiés ont massivement pris part aux travaux et ont gagné plus d'argent. Les habitants des quartiers Camp pénal et Sabou ont gagné moins d'argent.

Les montants perçus par les travailleurs varient mensuellement de 4 000 F CFA à 30.000 F CFA par personne. A l'échelle du ménage ils varient de 10.000 F CFA à 300 000 F CFA par mois. 95 % des chefs de ménages vulnérables enquêtés qui ont pris part aux travaux de Cash For Work (CFW) ont vu leur situation financière s'améliorer. Ils ont affirmé que le sous projet a contribué de façon significative à la réduction de leur pauvreté pendant la période de soudure. 67% des jeunes enquêtés (essentiellement des garçons) ont déclaré qu'ils ne sont pas partis en exode 2024 à Niamey et dans les pays côtiers à cause des retombées financières tirées de l'intervention du sous projet.

Le graphique ci-dessous montre l'utilisation faite par les populations des revenus tirés des activités de cash for work.

Figure 4 : répartition de l'utilisation faite des revenus.

Source : enquêtes terrain

L'analyse de ces résultats montre que 50% des enquêtés ont utilisé leurs revenus dans le domaine de l'alimentation notamment l'achat de vivres et de produits de premières nécessité (sel, sucre, thé, etc.). 20% des personnes enquêtées ont acheté des habilles pour eux-mêmes et leurs enfants. 10% des enquêtés ont utilisé l'argent gagné dans la santé et 5% dans l'achat de petits ruminants (chèvres et mouton).

Comme on le voit l'argent reçus grâce aux activités de cash for work a permis de nourrir, d'habiller et de soigner les populations du village de Daikaina qui était en situation de précarité et de vulnérabilité. Même s'ils ne représentent que 5%, certains ont constitué un capital grâce à l'achat de petits ruminants.

Une autre source de revenus extrêmement important dont les activités sont en cours est la récolte et la vente par les membres du comité de gestion de la paille, des graines de Cassia Tora et de Pennisetatum pedicellatum. Cette récolte n'étant pas terminée, il nous est difficile d'évaluer les retombées financières de cette opération. Par exemple les 20 sacs de 100 kg de graine de Cassia Tora déjà récolté à sera vendu à 600.000 F CFA aux ONG et projets de développement.

3.1.2. Impacts environnementaux des activités du sous projet

Pour mesurer les impacts environnementaux du sous projet, nous sommes basés sur les deux outils de la MARP : la carte des ressources qui a permis de faire l'état des lieux du milieu biophysique avant toute intervention et le transect grâce auquel le degré de régénération du couvert végétal et des sols a été évalué. La carte des ressources a été réalisée avant l'intervention du sous projet au mois d'avril. Le transect quant à lui a été effectué à la fin de la saison des pluies (mois d'octobre), après les opérations d'ensemencement des herbacées et de plantations des plants forestiers.

Diagnostic territorial participatif à l'aide de la carte des ressources

Pour identifier le site à récupérer, nous avons tenu une assemblée villageoise à Tarsil à laquelle une quarantaine de personnes représentants les quartiers de Daikaina ont pris part. A l'aide de matériaux locaux, les participants ont tracé à même le sol et localisé avec précision les différentes ressources naturelles et les contraintes du terroir villageois. C'est ainsi que les limites du terroir village de Daikaina ont été délimitées, les quartiers et hameaux positionnés, les pistes reliant les établissements humains tracées, la zone sylvo-pastorale, les couloirs de passage des animaux, les Talweg, les terres fortement dégradées, le fleuve Niger ont été placés sur la carte. La carte produite à même le sol avec des matériaux locaux a été reportées sur du papier kraft à l'aide de feutres de couleur. La carte des ressources a fait ressortir les potentialités et les contraintes du milieu biophysique du terroir villageois de Daikaina.

Suite aux échanges basés sur l'analyse des données de la carte des ressources, les villageois ont identifié et délimité au niveau du quartier de Tarsil la zone dégradée devant faire l'objet de récupération et de régénération.

l'ensemencement du *Cassia Tora* et du *Pennisetum pedicellatum* ont été un succès. Le site récupéré était couvert majoritairement par ces deux espèces. Lors du transect les populations ont noté le retour d'espèces herbacées ayant disparu ces dernières décennies. Le transect a permis d'identifier et d'inventorier les espèces herbacées et arbustives, de diagnostiquer l'état du sol. Il faut noter à ce niveau qu'il s'agit d'une démarche empirique d'étude du milieu biophysique.

Comme le montre les photos 3 et 4 ci-dessous, avant aménagement le site était nu et dépourvu de couvert herbacé. On y trouve quelques arbustes rabougris. Le sol était couvert de pellicule battante qui bloquait l'infiltration de l'eau et favorisait le ruissellement et l'érosion du sol. Le vent et l'ensoleillement aggravaient la dégradation du sol.

Le tableau ci-dessous présente l'inventaire des espèces herbacées identifiées lors du transect.

Source : Saidou Abdoukarimou, 2024.

Tableau 4 : inventaire des espèces herbacées du site sylvo-pastoral de Tarsil

Inventaire des espèces herbacées du site de Tarsil par ordre d'importance après aménagement		Commentaires des paysans sur l'espèces
<i>Noms locaux (en langue Djerma)</i>	<i>Noms scientifiques</i>	
Borboto	Pennisetum pedicellatum	Cette espèce est présente sur les 2/3 du site Elle n'existait pas sur le site avant l'opération. C'est une espèce appréciée par les animaux et qui dispose de vertus médicinales.
Oula	Cassia Tora	Cette espèce qui a disparu du terroir villageois depuis 40 ans. C'est une espèce a forte valeur commerciale. Elle est cueillie, cuisinée et vendue par les femmes dans les quartiers et les marchés hebdomadaires.
Subu koirey	Aristida Longiflora	Cette espèce existe sur le site. Elle était dominante avant l'intervention du sous projet. C'est une espèce appréciée par les animaux
Fakou	Corchorus Fascicularis	Cette espèce a disparu du terroir les 5 dernières années. C'est une espèce utilisée par les femmes pour faire de la sauce. Avant l'intervention du projet, elles parcouraient 3 à 4 km pour la cueillir dans les hameaux du village de Daibéri.
Kaney	Citrullus Lanatus (Pastèque sauvage douce)	C'est une espèce consommée par les populations qui a disparu du site. Avec son retour sur le site les populations l'ont exploité à fond pour compléter leur alimentation.
Dyri	Anthephora Nigritana	C'est une espèce qui est utilisée par les femmes pour faire assaisonner les sauces. C'est le bouillon traditionnel.
Ganda Hoye	Ceratotheca Sesamoides	C'est une espèce qui est de retour. Elle est utilisée par les femmes dans la cuisine pour faire de la sauce.
Houbaye	Amaranthus Graecizans	C'est une espèce rare qui est consommée par les populations.
Gadidji	Alisicarpus Ovalifolius	C'est une espèce appréciée très appréciées par les animaux qui fait son retour sur le site.
Gangani subu	Eragrotis pilosa	Espèce appréciée rare
Kulum	Eragrotis tremula	Espèce appréciée rare

Source : enquêtes terrain

Ces différentes espèces herbacées dont plus de 80% ont totalement disparu du site ont été soit ensemencées dans le cadre du sous projet ou transporté par le vent et le ruissellement des eaux. Comme l'indique le tableau, une partie de ces espèces est consommée par les populations. Toutes ces espèces sont appréciées par les animaux.

Source : Saidou Abdoukarimou, 2024

Concernant les espèces arbustives et arborées, outre l'*Acacia Senegal* et le *Bauhinia Rufescens* plantées dans le cadre du sous projet, le transect a permis d'inventorier de jeunes pousses d'*Acacia Seyal*, d'*Acacia Nilotica*, de *Balanites Aegyptiaca* et de *Zizuphus Mauritiana*.

L'étude du milieu grâce au transect a montré une régénération du couvert végétal herbacé et arbustif.

Pour sauvegarder les acquis, le comité de gestion du site a mis en place un système de récolte du fourrage qui ne dégrade pas l'environnement. Quatre gardiens payés par le sous projet pour une durée de 24 mois ont été recrutés pour sécuriser les ressources naturelles contre la divagation des animaux et le prélèvement illégal par des individus.

3.2. Discussion

À l'instar de la plupart des pays du Sahel, le Niger est confronté, depuis les grandes sécheresses du début des années 1970, à un

phénomène prononcé de désertification et de dégradation des terres qui appauvrit les populations, surtout celles vivant dans les zones rurales. L'auteur Hamadou (2017) estime que le problème de dégradation des terres s'est accentué au Niger depuis les années 1970, sous les effets conjugués de la sécheresse, la désertification, du changement climatique (phénomènes naturels) et des mauvaises pratiques d'une population sans cesse croissante. Cette dégradation est visible à travers la formation de grandes aires dénudées qui favorisent l'érosion éolienne et hydrique. Une analyse de l'évolution de l'occupation des sols entre 1975 et 2013 a montré une augmentation des sols dénudés de 30% (Agrhymet, 2014). Les effets de cette dégradation et ses diverses formes se traduisent naturellement par la désorganisation des systèmes de production, le déclin des productions rurales (notamment l'agriculture, l'élevage et la foresterie) ; la baisse du revenu des ménages et la persistance de l'insécurité alimentaire (Aboubacar I, Ichaou A, et al, 2021). Comme l'a constaté l'auteur Agoïnon (2010), la dégradation continue de l'état de surface des sols des plateaux provoquée par leur surexploitation entraîne le comblement, sous l'action des agents d'érosion, de certains bas-fonds des bassins versant de l'Agbado au Bénin. En réalité les spécialistes de l'environnement s'accordent sur le fait que les causes de la dégradation des terres sont liées aux changements climatiques et aux actions anthropiques. Pour faire face à cette situation devenue de plus en plus inquiétantes, les gouvernements successifs du Niger ont conçu et mis en œuvre des politiques, des programmes et projets de gestion durable des terres. Au regard de l'ampleur du phénomène, les résultats obtenus restent mitigés. Les résultats des projets et programmes de gestion durable des terres varient en fonction des localités. Chaque localité du pays dispose de réalités socio-économiques et environnementales qui lui sont propres. C'est pourquoi, la présente étude est réalisée pour évaluer et analyser les impacts socio-économiques et environnementaux des actions de récupération de terres mises en œuvre sur le site sylvo-pastoral de Tarsil dans le village de Daikaina au Niger.

Résultats issus de la mise en œuvre de la démarche participative

La mise en place d'une démarche participative à travers l'organisation de séances d'information sensibilisation, de formation des acteurs et d'utilisation d'outils de la MARP ont abouti à une internalisation et une appropriation par les habitants de Daikaina des objectifs et enjeux du sous projet de récupération et de régénération des terres dégradées du site sylvo-pastoral de Tarsil. L'enjeux et le défi de tout projet de développement est d'assurer ou de poser les jalons de la pérennisation des actions après le départ du projet. Tous les indicateurs montrent une prise en main du sous projet par les villageois et leurs représentants notamment les membres du comité de gestion.

La démarche d'intervention montre clairement que la stratégie de mise en œuvre du sous projet s'appuie sur quatre indicateurs importants de l'approche participative : Participation, inclusion, appropriation et responsabilisation. La démarche du sous projet a été participative et inclusive parce qu'elle a permis d'impliquer toutes les catégories sociales et socio-professionnelles du village aux différentes étapes d'identification du site et d'exécution du sous projet. Cette dynamique a abouti à une adhésion massive des villageois aux activités du projet.

Les enquêtes ont montré une appropriation des activités de récupération et de régénération des terres par les populations car elles ont fait siennes les activités et acquis du sous projet et veillent scrupuleusement à leur pérennisation. Les enquêtes ont également montré que les communautés villageoises ont véritablement pris conscience de leur responsabilité dans la réussite de la gestion durable des terres du site sylvo-pastoral de Tarsil. En effet, nous avons effectivement constaté sur le terrain que les populations de Daikaina et leurs représentants ne sont pas que des acteurs passifs qui tendent juste la main pour recevoir des aides mais des acteurs actifs capables de prendre en main leur propre destinée.

Cartographie participative, un outil efficace de diagnostic territorial de Daikaina

Selon Chambers (2006) la cartographie participative est la plus répandue des méthodes participatives de développement. Les cartes sont avant tout des instruments de connaissances, de décision, de prévision et de planification au service des Etats (Poidevin, 1999).

En mobilisant les connaissances et savoirs des communautés locales, l'élaboration de la carte participative du village de Daikaina a permis une analyse du territoire, mis l'identification du site et l'établissement de la situation de référence du site. Toute chose qui a facilité l'évaluation des impacts environnementaux du sous projet.

Un auteur comme Joseph DJEVI FANAKPON (2014) a utilisé des outils de la MARP pour apprécier dans un premier temps le niveau de dégradation de la forêt d'Atchérigbé au Bénin et dans un second temps évaluer les impacts socio-économiques des activités de restauration des terres. Il a fait le même constat sur l'efficacité de ces outils dans la mobilisation des connaissances des populations pour comprendre leur territoire et évaluer les impacts interventions des projets de développement .

Thomas Omer (2012) a utilisé la cartographie participative dans le cadre de la réalisation de diagnostic territorial villageois en prélude à l'élaboration des plans de développement des communes. Il est arrivé au même constat concernant la capacité de l'outil à assurer une meilleure appropriation des ressources naturelles et des dynamiques locales de développement. C'est un excellent outil d'échanges et de proposition de solutions sur les problèmes vécues par les communautés. Toutefois, la cartographie participative n'a pas que des avantages, elle a aussi des limites. La première est liée à l'échelle qui reste imprécise. Les cartes ne sont pas précises et transposables sur des cartes géoréférencées. A cause de son caractère empirique, elle n'est pas reconnue par certains acteurs comme un instrument d'investigation et de proposition de solutions.

Impacts socio-économiques et environnementaux

Les résultats ont montré de façon claires les impacts positifs des interventions du projet sur la vie des ménages et des personnes vulnérables.

L'utilisation de technologies appropriées par les populations à travers une démarche participative et cohérente peut avoir des impacts socio-économiques positifs sur les populations pauvres et vulnérables mais aussi avoir des bienfaits sur le milieu naturel. Cette assertion est confirmée par l'auteur Addam Kiari Saidou (2021) qui reconnaît explicitement que la vulgarisation des meilleures pratiques est un ensemble de solutions qui doit contribuer à résoudre les nombreux problèmes et à surmonter les défis dans le domaine de la dégradation des sols et de la gestion durable des terres agricoles et pastorales. Il poursuit son raisonnement en disant que de bonnes pratiques de gestion durable des terres ont un bon potentiel de renforcement de la résilience des populations et des écosystèmes, contrôlant les effets du changement climatique et assurant et améliorant la vie des populations rurales. Elles peuvent être appliquées sur une grande échelle et bénéficier à des milliers d'agriculteurs et d'éleveurs pastoraux.

De nombreuses études menées au Niger montrent que la principale motivation des populations à s'investir dans la récupération des terres dégradées est d'ordre pécuniaire. Les questions d'appropriation et de pérennisation des actions restent secondaires et ne constituent guère très souvent une préoccupation pour les populations.

The economics of land degradation (ELD) a réalisé une étude dans la région de Maradi qui vise à capitaliser les connaissances issues des sciences naturelles sur les terres dégradées et restaurées afin de mener une évaluation complémentaire d'une perspective économique, en appliquant une analyse coût-bénéfice (ACB). Cette étude conclut sur le fait que la pratique des demi-lunes est rentable financièrement mais le cash-for-work joue un rôle important dans cette rentabilité. Toutefois, contrairement à

Daikaina, les méthodes de calculs de la rentabilité utilisée ne mettent pas l'accent sur l'utilisation d'une approche participative qui devait pourtant garantir la pérennisation des retombées économiques et de ce fait la rentabilité sur le long terme.

Conclusion

A l'image des pays du Sahel, le Niger est confronté à une dégradation accélérée des terres. Face à cette situation, des actions de récupération sont financées un peu partout au Niger par les partenaires techniques et financiers. Toutefois, les résultats de ces interventions restent mitigés. L'évaluation des impacts socio-économiques et environnementaux du village de Daikaina a montré que la mise en œuvre du sous projet a été un succès.

L'utilisation de l'approche participative appuyée par les outils de la MARP a permis une identification du site à aménager et un diagnostic territorial ayant servi de base pour mettre en exergue les potentialités et atouts contraintes du milieu. Le transect a permis d'évaluer les impacts environnementaux et la diversité biologique qui découlent directement des interventions effectuées sur le milieu biophysique.

L'analyse des tableaux financiers et les enquêtes sur les perceptions des bénéficiaires ont montré une amélioration très nette des revenus des ménages. Plus de 50% des revenus ont été consacrés à l'achat de vivres destinés à l'alimentation des membres du ménage.

S'agissant du milieu biophysique, la pluviométrie exceptionnelle de l'année 2024 et la rigueur observée par les populations dans le respect des normes techniques (confection des demi-lunes, ensemencement, technique de plantation) ont favorisé une régénération du couvert végétal. Le transect a servi pour inventorier une dizaine d'espèces herbacées dont certains ont disparu du site depuis 40 ans.

La récolte du fourrage et des graines des herbacées notamment du *Cassia Tora* et de *Pennisetum pedicellatum* permettra aux villageois non seulement de nourrir le bétail mais aussi de disposer de revenus importants pour faire face à la prochaine période de soudure. Ces revenus seront utilisés par les membres du comité de

gestion pour acheter des vivres et les revendre aux populations à des prix modérés.

Pour finir, cette expérience de gestion durable des terres basée sur l'approche participative avec utilisation des outils de la MARP peut être démultipliée et mis à l'échelle dans les autres départements de la région de Tillabéri en particulier et de l'ensemble du pays en général.

Plusieurs leçons peuvent être tirées de la capitalisation de l'expérience du village de Daikana en matière récupération et régénération des terres dégradées :

- Contrairement à nombreuses interventions similaires basées sur le cash for work où les populations se contentent de prendre les ressources financières tirées des opérations de cash for work et de disparaître, à Daikaina, grâce à l'utilisation des outils de MARP, on assiste à une appropriation des actions par les communautés posant les bases de leur pérennisation ;
- Les opérations de cash intervenues dans une période de crise sécuritaire et alimentaire ont permis aux ménages et personnes vulnérables de disposer des ressources financières pour faire face à la période de période de soudure et se consacrer aux travaux champêtres sans être obligé de vendre leur force de travail durant la saison des pluies ;
- La mise en œuvre du sous projet a renforcé la cohésion sociale des différentes communautés ;
- Sur le plan pluviométrique, l'année 2024 a été une année exceptionnelle pour Daikaina. L'abondance des pluies, bien réparties dans le temps et l'espace, a favorisé la régénération du couvert herbacée et arbustif.
- La récolte de la paille, des fruits de Cassia Tora et de de Penniselatum pedicellatum constitue une source de revenu très important pour le village.

Bibliographie

1. Aboubacar I, Ichaou Aboubacar, et Isabelle Mamaty
2. (2021). *Appui portant sur la capitalisation des pratiques de gestion durable des terres au Niger (CAPGDT)*. Edition Agence Français de Développement.
3. Addam Kiari Saidou, Ichaou Aboubacar (2016). *Gestion durable des sols au Niger: Contraintes, défis, opportunités et priorités*. Edition Revue Nature & Faune Volume 30, Numéro 1.
4. Agoïnon N, Tchiboza T, Tchamie K (2010). *Etat du sol et érosion dans le bassin versant de l'Agbado au Bénin (Afrique de l'Ouest)*. Edition Revue du laboratoire de recherches biogéographiques et d'études environnementales (LARBE), Université de Lomé.
5. Akim O. Osunde (2016). *Assurer une sécurité durable des sols en Afrique subsaharienne : quelques défis et options de gestion*. Edition Revue Nature & Faune Volume 30, Numéro 1.
6. BMZ (2012). *Bonnes pratiques de CES/DRS. Contribution à l'adaptation au changement climatique et à la résilience des producteurs. Les expériences de quelques projets au Sahel*. Edition GTZ.
7. Emmanuelle Quillérou, et al (2020). *Investir dans la gestion durable des terres au Niger pour un développement économique effectif. Synthèse des cas d'étude ELD au Niger dans les zones de Tillabéri, Tahoua, Maradi et Niger Est. Rapport publié par initiative ELD dans le cadre du projet « Inverser la dégradation des terres en Afrique par l'adoption à grande échelle de l'agroforesterie*. Edition Revue Eld-initiative.
8. FAO (2016). *La gestion durable des sols: clé pour la sécurité alimentaire et la nutrition en Afrique*. Edition Revue Nature & Faune Volume 30, Numéro 1.
9. Joseph DJEVI FANAKPON, Euloge OGOUWALE, Fulgence AFOUDA (2014). *Facteurs anthropiques et vulnérabilité de la forêt classée d'Atchérigbe*.

Edité par la Revue du laboratoire de recherche biogéographique et d'études environnementales (LARBE), Université de Lomé.

10. LAMINOUS MANZO Ousmane, AMANI Abdou, DAN GUIMBO Iro (2020). *Impacts des banquettes dans la récupération des terres dégradées au Niger*. Edité par Journal of Applied Biosciences.

11. MELCD (2021). *Contribution Déterminée au niveau National (CDN)*. Edité par le Ministère de l'Environnement et de la Lutte Contre la Désertification de la République du Niger.

12. MAMADOU I., OUMAROU M. (2024). *Dégradation des terres dans le terroir villageois d'Angoul Bawa, en périphérie de l'arrondissement II de la ville de Zinder au Niger*. Edité par la revue Espace géographique et société Marocaine numéro 83.

13. MELCD (2023). *Version finale de la Stratégie Nationale d'Adaptation face aux changements climatiques dans le secteur Agricole (SPN2A-2035) et son Plan d'action 2022-2026*. Edité par l'Agence Française de Développement (AFD).

14. Moutari MAIDABO HAMOUA, Mahamane Moctar RABE, Maman Mansour ABDOU et al (2023). *Impacts des techniques de gestion durable des terres et déterminants socioéconomiques de leurs adoptions : cas des communes de Azarori et Madaoua au Niger*. Edité par la Revue Afrique SCIENCE.

15. MESUDD (2015). *Cadre Stratégique de la Gestion Durable Des terres (CS-GD) au Niger et son Plan d'Investissement 2015 – 2029*. Edité par le Ministère de l'Environnement, de la Salubrité Urbaine et du Développement Durable.

16. MOUSSA ABDOU O. SAIDOU S., DAN GUIMBO I (2022). *Dynamique spatio-temporelle de la dégradation des terres dans les communes rurales de Simiri et Tondikiwindi du département de Ouallam, région de Tillabéri (Niger)*. Article publié sur <http://www.ifgdg.org>

17. Thomas O, Toko I, Zakari S, et al (2012). *Cartographie participative villageoise et diagnostic territorial dans la commune de Kandi*. Edité par laRevue du DGAT de

l'Université Abomey Calavi. Mélanges en l'honneur du Professeur Alfred Comlan MONDJANAGNI ISBN.

18. Victor Okechukwu C, Azubuike Chidowe O (2016). *Priorités de la gestion durable des sols au Nigéria*. Eité par la Revue Nature & Faune Volume 30, Numéro 1.

Impacts socio-économiques et environnementaux de l'exploitation du charbon de bois à Vélingara (Région de Kolda) dans la forêt communautaire aménagée de Thiéwal

Baba Alimou BARRY
Aliou BALDE
Henri Marcel SECK

*Université Assane SECK de Ziguinchor, Département de Géographie, Laboratoire de Géomatique et d'Environnement, BP 523, Ziguinchor, Sénégal
h.seck5142@zig.univ.sn*

Résumé

La gestion durable des ressources naturelles et particulièrement celles forestières, est devenue depuis plusieurs décennies une préoccupation mondiale. Sous l'effet des pressions anthropiques (défrichements agricoles, trafic de bois d'œuvre, feux de brousses), les forêts subissent d'importantes régressions surtout dans la zone tropicale. La forêt communautaire de Thiéwal dans le département de Vélingara est aménagée par le Programme de Gestion Durable et Participative des Energies Traditionnelles et de Substitution (PROGEDE), dans l'optique d'une exploitation durable. L'objectif de cette étude est d'analyser les impacts socio-économiques et environnementaux de l'exploitation du charbon de bois dans cette zone forestière. La méthodologie utilisée s'appuie sur la soumission des guides d'entretien aux personnes ressources de la forêt, d'un focus groupe et d'un questionnaire aux producteurs de charbon de bois. Les résultats obtenus montrent que 60% des producteurs produisent entre 800 et 1200 sacs (kg) et 34% plus de 1200 sacs de charbon de bois par campagne. La commercialisation de la production de charbon de bois a permis un développement territorial significatif. Environ 50 % des producteurs ont construit des maisons en dur, 30 % ont investi dans des intrants agricoles, et 10 % ont acheté des motos pour leurs déplacements, tandis que 10 % ont réalisé d'autres investissements comme le remboursement de dettes et l'achat de panneaux solaires. Toutefois, l'exploitation clandestine et les feux de brousse menacent la biodiversité de la forêt.

Mots clés : Exploitation forestière, forêt communautaire aménagée, Charbon de bois, développement territorial, Thiéwal

Abstract

The sustainable management of natural resources, particularly forest resources, has become a global concern for several decades. Under the effect of anthropogenic pressures (agricultural clearing, timber trafficking, bush fires), forests are

undergoing significant regression, especially in the tropical zone. The Thiewal community forest in the Velingara department is managed by the Sustainable and Participatory Management Program for Traditional and Alternative Energy (PROGEDE), with a view to sustainable exploitation. The objective of this study is to analyze the socio-economic and environmental impacts of charcoal exploitation in this forest area. The methodology used is based on the submission of interview guides to forest resource persons, a focus group and a questionnaire to charcoal producers. The results obtained show that 60% of producers produce between 800 and 1200 bags (kg) and 34% more than 1200 bags of charcoal per campaign. The marketing of production in the Thiewal forest massif has enabled significant territorial development. About 50% of producers have built solid houses, 30% have invested in agricultural inputs, and 10% have purchased motorcycles for their travel, while 10% have made other investments such as repaying debts and purchasing solar panels. However, illegal logging and bush fires threaten the forest's biodiversity.

Keywords : Forestry, managed community forest, Charcoal, territorial development, Thiewal

1. Introduction

Les massifs forestiers renferment la moitié de la biodiversité terrestre. Ils jouent le rôle de régulateur écologique et sont important dans le quotidien des populations rurales et urbaines. En effet, ils fournissent de l'alimentation (fruits, gibier, feuilles, racines) à la population rurale et représentent 84% de l'énergie domestique au Sénégal. Dans les pays en voie de développement, la ressource forestière, notamment le bois et ses dérivés, assurent une bonne partie des besoins en énergies qui augmentent constamment (PERACOD, 2010). Leur exploitation génère près de vingt-cinq (25) milliards de FCFA sur l'économie du Sénégal dont dix-neuf (19) milliards de francs contribué par le charbon. Ces grosses recettes issues de la production du charbon de bois sont gagnées en grandes parties par les patrons charbonniers (Diallo, 2007).

La consommation de charbon de bois représentait au niveau mondial 3,5 millions de m³ soit 1,3 millions de tonne équivalent de pétrole (TEP) (Manga *et al.*, 2012). Au Sénégal, en 1960, le charbon de bois était exploité sur l'ensemble du territoire national excepté la région de Dakar. Avec la dégradation des formations végétales, le front charbonnier a migré progressivement vers le sud (Manga, 2006). La production est concentrée essentiellement dans les régions de

Tambacounda et Kolda. Dans cette dernière région, plus précisément à Vélingara, les défrichements agricoles souvent accompagnés d'un prélèvement et une forte demande en bois d'énergie, le trafic de bois d'œuvre, les feux de brousse, le développement du pâturage constituent avec la péjoration climatiques, les facteurs majeurs de la régression du couvert forestier (Solly, 2020 ; Solly et *al.*, 2018-b ; CSE, 2015 ; Tappan et *al.*, 2004 ; Sané, 2003 ; N'gaide, 1997). Dans la zone sahélo-soudanienne, les précipitations se caractérisent par sa variabilité spatio-temporelle et une tendance à la baisse depuis le milieu des années 1960. De plus, les années 1970-1980 ont été marquées par une sécheresse extrême partout au Sénégal (Manga, 2013 ; Mbaye, 2009). Face à la dégradation du couvert végétal et le besoin croissant du bois sous diverses formes, des solutions sont entreprises, parmi lesquelles, la mise en place du Projet de Gestion Durable et Participative des Energies Traditionnelles et de Substitution (PROGEDE). C'est à ce titre que le massif forestier de Thiéwal est aménagé depuis 1997 dans les arrondissements de Bonconto et de Kounkané. L'objectif principal du PROGEDE est d'assurer l'approvisionnement en combustibles domestiques de manière régulière et durable, d'impulser le développement à la base dans les communes gestionnaires et augmenter le pouvoir d'achat des populations locales et des villages riverains tout en préservant le massif forestier.

L'objectif de cette étude est d'analyser les impacts socio-économiques et environnementaux de l'exploitation du charbon de bois dans la forêt communautaire aménagée de Thiéwal.

2. Matériels et méthodes

2.1. Présentation de la zone d'étude

La forêt communautaire aménagée de Thiéwal se trouve dans la région de Kolda, au Sénégal, plus précisément dans le département de Vélingara. Elle s'étend entre les communes de Sinthiang Koundara, Médina Gounass et Némataba, à environ 20 kilomètres au nord-est de Vélingara (voir carte 1).

Carte 1: Localisation de la zone d'étude

La zone d'étude est traversée par la route nationale numéro 6, facilitant l'accès à cette forêt toute l'année. Cela est dû à un réseau de pare-feu nu de 66 km ainsi qu'à des pistes et routes denses. Le tableau 1 présente la superficie du massif forestier de Thiéwal occupée par chaque commune.

Tableau 1: Superficie du massif forestier de Thiéwal en hectare par commune

Communes	Superficies en ha	Superficies en %
Sinthiang Koundara	27974 ha	90
Médina Gounass	2175 ha	7
Némataba	932,46 ha	3
Totale	31082,09 ha	100

Source : BARRY, 2023

L'analyse du tableau 1 révèle que 90 % du massif forestier de

Thiéwal est occupé par la commune de Sinthiang Koundara, qui couvre 27 974 ha sur un total de 31 082,5 ha. La commune de Médina Gounass suit avec 2 175 ha, représentant 7 % de la superficie. Enfin, Némataba occupe 932,46 ha, soit 3 % du massif forestier.

2.2. Le potentiel du massif forestier de Thiéwal

Le massif forestier¹ de Thiéwal dispose de ressources forestières significatives, avec un volume ligneux moyen d'environ 53,99 m³ par hectare. Dans la production de bois, le bois d'œuvre prédomine avec 52%, suivi du bois d'énergie à 33%. Les espèces forestières à usage alimentaire représentent 14%, tandis que le bois de service est marginal, ne représentant que 1%. Cela souligne l'importance de la mise en place du plan de gestion et d'aménagement adapté aux ressources disponibles.

Figure 1: Potentiel en bois du massif forestier de Thiéwal

La forêt abrite des espèces rares telles que *Prosopis africana* et *Bauhinia reticulata*. Ce potentiel en bois d'œuvre, en énergie et en services écologiques souligne l'importance des aménagements forestiers réalisés par le PROGEDE dans les zones orientales et australes du Sénégal.

¹ Le massif forestier de Thiéwal est appelé aussi, la forêt communautaire aménagée de Thiéwal.

2.3. Données, méthodes et matériels

2.3.1. Données et méthodes

L'étude s'est fondée sur une revue documentaire et la collecte de données tant qualitatives que quantitatives. Les données quantitatives proviennent d'un questionnaire soumis à 50 producteurs locaux de charbon de bois titulaires d'une carte de production. Les données qualitatives ont été recueillies par le biais d'entretiens avec des acteurs clés impliqués dans l'aménagement du massif forestier de Thiéwal, notamment le Président du Comité Inter-Villageois de Gestion de la Forêt (CIVGF), le chef de service du poste de triage et les maires des communes de Sinthiang Koundara, Médina Gounass et Némataba.

Pour évaluer la régénération dans le massif forestier de Thiéwal, une observation directe a été menée dans des parcelles déjà exploitées, avec l'accompagnement de surveillants. Un focus-group a également été réalisé à Sinthiang Chérif, dans une boulangerie traditionnelle fréquentée par des producteurs de charbon de bois, afin de recueillir des données qualitatives et diversifier les opinions des participants sur le sujet. La cartographie de l'occupation des sols s'appuie sur des données de l'IREF (Inspection Régionale des Eaux et Forêt de Kolda) pour délimiter les parcelles et blocs, ainsi que sur des fichiers de la DTGC (Direction des Travaux Géographiques et Cartographiques) pour les communes environnantes.

2.3.2. Matériels

L'étude utilise plusieurs outils pour le traitement et l'analyse des données. Les tableurs Excel et Xlsat sont employés pour le traitement statistique des données qualitatives et quantitatives issues des questionnaires et des guides d'entretien. Le logiciel ArcGIS 10.8 est utilisé pour cartographier la zone d'étude et l'occupation des sols, permettant ainsi de visualiser le système d'organisation et de gestion du massif forestier de Thiéwal. Enfin, Word est utilisé pour la saisie du texte.

3. Caractéristiques du massif forestier de Thiéwal

3.1. Un modèle d'aménagement qui vise la durabilité

L'aménagement forestier vise à planifier l'exploitation durable des ressources forestières. Dans le massif forestier de Thiéwal, cette approche se matérialise par la division de la forêt en trois unités principales : la série, le bloc et la parcelle. Cette structuration facilite la gestion et l'exploitation des ressources.

3.1.1. La Série

Dans la forêt communautaire aménagée de Thiéwal, la série est classée en trois catégories. Ainsi, nous avons : la série de production de bois d'énergie, la protection et la série agricole. Chacune de ces séries est délimitée avec une fonction bien définie. L'organisation du massif en séries de différentes catégories répond à un triple souci. Il s'agit de l'exploitation durable du bois énergie, de la conservation de l'écosystème et de l'intensification agricole (PAF Thiéwal, 2006). La subdivision d'une série de production correspond à un bloc.

3.1.2. Les Blocs

Le terme bloc est utilisé pour désigner une superficie donnée composée des différents éléments constitutifs de la forêt (séries). Il est considéré comme une sous-forêt avec une unité d'aménagement constitué de parcelles. A ce titre, le massif forestier de Thiéwal est divisé en quatre (04) blocs regroupant chacun un certain nombre de villages (carte 2 et tableau 2).

Carte 2: Répartition en blocs du massif forestier de Thiéwal

La délimitation des blocs dans la forêt de Thiéwal s'est fait avec l'accord des villageois concernés en fonction des affinités, suivant les limites naturelles ou anthropiques (PAF² Thiéwal, 2006). Cette délimitation est basée sur cinq (5) critères. Parmi ces dernières, figures le nombre important de villages à l'intérieur de la forêt, les relations sociales, les affinités entre les différents villages, la taille démographique des villages et la répartition plus ou moins équitable des ressources forestières entre les quatre blocs (PAF, 2006).

² Plan d'Aménagement Forestier du massif forestier de Thiéwal.

Tableau 2: Caractéristiques des blocs du massif forestier de Thiéwal

Numéro Bloc	Superficie (ha)	Villages concernés ou impliqués	Nombre de village
1	10578,33	Ainoumady, Dar Salam Manda, Touldédoumbé, Manda village, Gambie Sara France, Héremankono, Baouléma, Sinthiang Koundara, Sinthiang Mamadou Egué, Ngagnaré, Sinthiang Maky, Kandiana, Sinthiang, Yéro Poulho, Saré Diouldé, Manda Douane, Sinthiourou Samba Foulah	17
2	6305,62	Missira Padion, Wassadou Kantora, Démessi Counda, Missira Couba, Ngawol, Médina Touat	6
3	5846,85	Bolibana, Sinthiang Sara, Dongalmaro, Mandé Sobé, Yéro Kébou, Saré Diaobé, Sinthiang Demba Bowé	7
4	8351,29	Kataba, Boulembou, Saré Gori, Sinthiang coulé, Thiéwal, Mandé Moussa, Maléa, Sinthiang Sadio, Coumbadiouma, Dyabougou Coly, Naoudé, Boussoura, Boïnguel, Sinthiang Chérif Diao	14

Source : PAF, Thiéwal, (2006)

L'analyse du tableau 2 révèle que les blocs 1 et 4 possèdent les plus grandes superficies, avec respectivement 10 578,33 ha et 8 351,29 ha. Ils sont suivis par le bloc 2 avec 6 305,62 ha, puis le bloc 3 avec 5 846,85 ha.

3.1.2. Les parcelles

La parcelle est le troisième niveau de subdivision d'une forêt. Elle correspond au découpage des blocs en sites d'exploitation. Pour les besoins de l'aménagement de la forêt de Thiéwal, il a été procédé à un découpage de son aire donnant lieu à un certain nombre de parcelles. Le principe repose sur une rotation d'exploitation de 8 ans. Chaque bloc comporte huit (8) parcelles. Ainsi, les villages situés autour d'un bloc interviennent chaque année dans la même parcelle. La délimitation de ces dernières sur le terrain se fait au fur et à mesure de l'exploitation en tenant compte des réalités du milieu. Leur configuration cartographique montre une division des parcelles en

parcellaires. Ce dernier est établi suivant deux critères : respect des limites naturelles (voies de communication, réseau hydrographique, escarpement) dans la mesure du possible et toutes les parcelles d'un bloc doivent avoir une production potentielle similaire (PAF Thiéwal, 2006). La carte 3 montre les différentes parcelles dans le massif forestier de Thiéwal.

Carte 3: Répartition en parcelles du massif forestier de Thiéwal

4. Résultats et discussion

4.1. *Quantités de production et commercialisation du charbon de bois*

L'étude révèle une variabilité significative dans la production de charbon de bois parmi les producteurs de la forêt communautaire aménagée de Thiéwal. Selon les résultats, 6 % des producteurs interrogés produisent entre 400 et 800 sacs, 60 % en produisent entre 800 et 1200 sacs, et 34 % dépassent les 1200 sacs par campagne (figure 2).

Figure 2: Quantités de charbon de bois produites par les producteurs par campagne

Les producteurs du massif forestier de Thiéwal ont reçu une formation en techniques de coupe de bois et de carbonisation. Selon Barry (2023), 70 % d’entre eux ont suivi cette formation, tandis que 30 % ne l’ont pas fait. Le charbon de bois produit est principalement vendu localement, car les producteurs rencontrent des difficultés à payer les taxes et les frais de transport. Les prix de vente du charbon de bois varient selon la localisation et la période. Sur les lieux de production, un sac coûte entre 1000 et 1500 FCFA, tandis qu’à Dakar, il se vend entre 4500 et 7000 FCFA. L’analyse de la figure 3 révèle que les producteurs vendent davantage sur place, 50% des enquêtés ayant vendu directement aux patrons charbonniers, 30% à Dakar, et 20% dans les centres urbains proches comme Kolda et Tambacounda.

Figure 3: Lieux de vente du charbon de bois

5. Impacts de l'exploitation du charbon de bois

5.1. Les recettes de l'activité de carbonisation et la clé de répartition

La production de charbon de bois génère des retombées économiques partagées entre différents acteurs. Pour chaque sac vendu (ou camion chargé), l'exploitant verse une taxe locale de 80.000 F CFA au CIVGF du massif forestier de Thiéwal. Cette somme est répartie comme suit : 40% pour le CIVGF, 20% pour le GCV et 40% pour les communes gestionnaires. En 2019, la part des villages riverains, qui représentait 20%, a été supprimée. Le Président du CIVGF a justifié cette décision en soulignant que cette part n'avait pas été utilisée efficacement, mettant en lumière des problèmes de gestion administrative et financière au sein de ces villages. C'est ainsi que les recettes financières sont directement transférées aux collectivités territoriale (tableau 3).

Tableau 3: Répartition des recettes entre les structures locales gestionnaires de 2012 à 2019

Années	Quantités exploitées en quintaux	Nombre de camions	Recettes annuelles en f CFA	Part (%) des communes 40%	Part du CIVGF 40%	Part des villages 20%
2012	11.500	57,5	4.600.000	1.840.000	1.840.000	920.000
2013/14	36.000	180	14.400.000	5.760.000	5.760.000	2.880.000
2015	14.200	71	5.680.000	2.272.000	2.272.000	1.136.000
2016	14.980	74,9	5.992.000	2.396.800	2.396.800	1.198.400
2017	15.528	77,64	6.211.200	2.484.480	2.484.480	1.242.240
2018	18.400	92	7.360.000	2.944.000	2.944.000	1.472.000
2019	19.100	95,5	7.640.000	3.056.000	3.056.000	1.528.000
Total	129.708	648,54	51.883.200	20.753.280	20.753.280	10.376.640

Source : IREF de Kolda, 2022

L'analyse des données du tableau 3 révèle des variations de la production de charbon de bois entre les campagnes de 2012 à 2019, totalisant 129708 quintaux, équivalant à 648 camions et 8 quintaux dans le massif forestier de Thiéwal. Selon le tableau 3, le CIVGF et les communes gestionnaires génèrent les recettes les plus élevées, respectivement 51883200 et 20753280 FCFA. En comparaison, le GCV réalise un chiffre d'affaires de 10376640 FCFA sur la même période.

5.2. Sur les collectivités territoriales

La répartition des recettes de l'exploitation du charbon dépend de la superficie occupée par chaque commune. Les résultats du tableau 4 montrent qu'entre 2012 et 2021, les recettes ont fortement augmenté, passant de 1.840.000 FCFA à 5.088.000 FCFA. La commune de Sinthiang Koundara se distingue avec des recettes s'élevant à 27.723.816 FCFA, tandis que Médina Gounass et Némataba enregistrent des parts de 2.156.296,2 FCFA et 924.126,2 FCFA respectivement.

Tableau 4: Part des recettes en FCFA entre les communes gestionnaires

Années	Recettes des communes	Sinthiang Koundara (90%)	Médina Gounass (7%)	Nématoba (3%)
2012	1840000	1656000	128800	55200
2013/14	5760000	5184000	403200	172800
2015	2272000	2044800	159040	68160
2016	2396800	2157120	167776	71904
2017	2484480	2236032	173913	74534
2018	2944000	2649600	206080	88320
2019	3056000	2750400	213920	91680
2020	4962960	4466664	347407,2	148888,2
2021	5.088.000	4579200	356160	152640
Total	30.804.240	27.723.816	2.156.296,2	924.126,2

Source : IREF, Kolda, 2023

Les recettes générées par le massif forestier de Thiéwal ont amélioré les ressources budgétaires de ses trois communes gestionnaires. Cependant, les élus locaux et la population estiment que les investissements de ces communes restent insuffisants par rapport à leurs attentes. La majorité de ces recettes est principalement affectée au budget de fonctionnement des communes.

5.3. Sur le CIVGF et le GCV

Les bénéfices tirés de l'exploitation du charbon de bois sont alloués aux fonds pour l'aménagement du massif forestier de Thiéwal, à des investissements, et à la motivation des membres du bureau. Le CIVGF

finance ses opérations, y compris les repas lors des réunions, les déplacements, et les activités de surveillance, tout en garantissant la rémunération de ses membres. Le CIVGF s'occupe de diverses initiatives environnementales, notamment l'ouverture et l'entretien des pare-feu, la mise à feu précoce, la production de pépinières et les reboisements annuels. Il a également soutenu les populations en leur fournissant des semences maraîchères pour leurs jardins et a organisé des formations sur les techniques de coupe et de carbonisation. De plus, un puits a été foré à Sinthiang Chérif grâce aux revenus générés par l'exploitation du charbon de bois. (Photographie 1).

Photographie 1: Un puits foré à Sinthiang chérif par le GCV (Source : SADIO 2018)

Ce puits est utilisé par la population locale pour l'arrosage des pépinières et autres besoins. En outre, le CIVGF compte construire un siège à partir des recettes issues de l'exploitation du charbon de bois dans les années à venir.

5.4. Sur les conditions de vie des producteurs

Les enquêtes de terrain indiquent que les producteurs locaux ont constaté une amélioration de leurs conditions de vie suite à l'aménagement de la forêt. La production de charbon de bois varie entre les producteurs, générant des bénéfices allant de 400 000 à 600

000 FCFA, en fonction du prix de vente du sac (1 000 FCFA ou 1 500 FCFA). Tous les producteurs interrogés s'accordent à dire que les revenus tirés de cette activité leur permettent de couvrir leurs dépenses quotidiennes.

Figure 4: Usages des gains de l'exploitation du charbon de bois

L'évolution de l'habitat local montre un passage des constructions traditionnelles en banco à des maisons en dur. Selon les réponses recueillies, 50% de nos répondants ont construits des maisons en dur, 30% ont acheté des motos pour améliorer leurs déplacements en brousse et 10% ont investi dans des intrants et matériaux agricoles. Par contre, 10% de la population enquêtée a investi dans divers domaines tels que : le forage de puits, l'achat de panneaux solaires, de soins médicaux, de matériels scolaires et le remboursement de dettes (figure 4). Ces investissements reflètent des priorités variées, allant de l'accès à des ressources essentielles à l'amélioration des conditions de vie des producteurs.

Photographie 2: Maisons en dur construites à Sinthiang Koundara (A) et à Thiéwal (B) (Source : BARRY, 2023)

Il faut noter aussi qu'une partie des recettes issues de l'exploitation de charbon est destinée au financement de la campagne forestière suivante.

5.4. Les espèces végétales utilisées à la production du charbon de bois

L'activité de carbonisation pour la production de bois d'énergie utilise des espèces de bois sélectionnées. Selon le plan d'aménagement du massif forestier de Thiéwal (2006), il est recommandé de couper ces espèces au ras du sol, à une hauteur inférieure ou égale à 10 centimètres. Cette méthode vise à favoriser le maintien des tiges et leur régénération. En effet, la coupe au ras du sol favorise le développement des rejets avec leur propre système racinaire, qui s'ajoute à celui de la souche (PAF Thiéwal, 2006). Des espèces telles que *Terminalia macroptera* et *Combretum glutinosum* sont particulièrement prisées pour la production de bois d'énergie. Le choix de ces espèces se justifie par leur prédominance dans tous les blocs étudiés, ainsi que par la bonne qualité du charbon de bois qu'elles produisent. L'analyse de la figure 5 montre que ces espèces sont utilisées respectivement par 50% et 24 % des producteurs. Par contre, 26% utilisent *Xelobus monopetalus*, *Combretum nigricans* et *Xeroderris stuhlmanni*. Parmi celles-ci, 16 % exploitent Combretum

nigricans, 6 % *Xelobus monopetalus*, et seulement 4 % utilisent *Xeroderris stuhlmannii*.

Figure 5: Espèces citées pour la carbonisation

Malgré l'utilisation importante de ces espèces citées ci-dessus, d'autres par contre sont interdites de carbonisations.

5.5. Les espèces interdites de carbonisation

Dans le massif forestier de Thiéwal, la coupe d'espèces fruitières pour la carbonisation est interdite. Ainsi, 16% des producteurs interrogés n'utilisent pas d'espèces fruitières, 50% estiment que les espèces comme *Pterocarpus erinaceus* (40%) et *Cordyla pinnata* (10%) sont destinées au bois de service et non à la carbonisation. Par contre, 10% de la population enquêtée considèrent que *Khaya senegalensis* est une espèce rare dans le massif forestier de Thiéwal, et 24% affirment que d'autres espèces, comme (*Erythrophleum Africanus*) (appelés « *pehlé* ») qui produisent beaucoup d'étincelles du « *talijé* » dont le feu s'assoupit assez vite et du « *duhdé* » sont interdits de brûlage pour des raisons mystiques.

Figure 6: Espèces interdites de carbonisation

5.6. *Appréciation de la régénération après la coupe des espèces végétales*

Pour apprécier la régénération dans le massif forestier, une observation directe a été réalisée dans les parcelles déjà exploitées du massif forestier de Thiéwal, avec la visite d'une parcelle par bloc, en présence des surveillants. Les résultats montrent que les parcelles exploitées ont bien régénéré après la coupe de bois.

Photographie 3: Régénération des souches après coupe du bloc 1 (A) et du bloc 2 (B)

(Source : BARRY, 2023)

Selon les enquêtes de terrain, 60% des producteurs affirment que les parcelles des différents blocs du massif forestier de Thiéwal ont régénéré. En revanche, 30% signalent la mort de certaines souches dans les parcelles. C'est ainsi que 10% attribuent la non régénération de certaines souches à la fréquence des feux de brousse, au parcours du bétail (10%), au non-respect de technique de coupe de bois (10%). Aussi, 10% n'ont pas répondu à cette question (figure 7).

Figure 7: Perception des producteurs locaux sur les parcelles exploitées

6. Stratégies de gestion de la forêt communautaire aménagée de Thiéwal

L'exploitation du massif forestier de Thiéwal constitue une source de revenus pour la population locale. Pour contrer la surexploitation de cette forêt, des stratégies de gestion communautaire ont été mises en place par les collectivités et les populations autochtones. Ces initiatives visent à préserver l'écosystème tout en soutenant les besoins économiques des habitants. Les structures locales de gestion sont composées des collectivités territoriales, le Comité Inter-Villageois de Gestion de la Forêt (CIVGF) et le Groupe de Contact Villageois (GCV).

- ✓ Les collectivités territoriales : la forêt aménagée de Thiéwal est à cheval entre trois communes (Sinthiang Koundara, Médina Gounass et Némataba). Leur mission principale est d'assurer une bonne gouvernance de ce patrimoine forestier, en participant aux activités liées au massif forestier. Elles collaborent avec le GCV et le CIVGF pour garantir le respect des normes d'exploitation établies dans le plan d'aménagement et supervisent également l'exploitation du bois-énergie et les coupes dans les parcelles.
- ✓ Les Groupes de Contact Villageois (GCV) : chaque village délègue quatre représentants qui coordonnent l'exploitation et la gestion de la forêt avec le CIVGF.
- ✓ Le Comité Inter-Villageois de Gestion de la Forêt (CIVGF) est l'organe central de la forêt de Thiéwal, agissant comme un coordinateur entre les acteurs du massif forestier. Ses principales activités incluent des reboisements et des formations sur la coupe de bois et la carbonisation. De plus, le comité de lutte contre les feux de brousse demeure actif dans cette mission essentielle.

Photographie 4: Comité de lutte contre les feux de brousse à Thiéwal (A) et une pépinière pour reboisement (B)
(Source : SADIO, 2018)

L'ouverture des pare-feux, les feux précoces et les activités de reboisement sont essentielles pour lutter contre la déforestation et protéger les ressources naturelles. En 2012, 77,4 km de pare-feu ont été créés dans le département de Vélingara, grâce au soutien des

populations locales et de partenaires techniques comme ADEC³, PAPIL⁴ et PROGEDE. Pour la lutte préventive, différentes séances d'information, d'éducation et des sessions de formations ont été menées par les Service Eaux et Forêt appuyé par les partenaires. Le secteur forestier de Vélingara a bénéficié de 30 minutes d'émission sur la radio Bantaaré de la SODEFITEX⁵ pour sensibiliser sur la gestion rationnelle de la forêt de Thiéwal. World Vision a également été un partenaire clé, organisant onze séances de sensibilisation dans les communes de Sinthiang Koundara, Médina Gounass et Némataba.

7. Discussion

Le massif forestier de Thiéwal est une forêt communautaire aménagée par le PROGEDE en collaboration avec l'Etat du Sénégal et ses partenaires techniques et financiers. Les aménagements forestiers au Sénégal bénéficient d'un processus de planification bien structuré, avec l'appui des services déconcentrés et le financement de partenaires comme le Royaume des pays Bas, Allemagne, USAID⁶, de la FAO⁷ et des organisations Non-Gouvernementales (Diaw, 2006). Les résultats de l'étude montrent que la quantité de charbon de bois produite dans la forêt communautaire aménagée de Thiéwal varie d'un producteur à un autre. Les équipes les plus dynamiques peuvent produire jusqu'à 300 voire 350 sacs de charbon en une campagne (Seck, 2015). Ces résultats sont partagés par Barry (2023) qui montre que 60% des producteurs produisent entre 800 et 1200 sacs (kg) et 34% plus de 1200 sacs de charbon de bois par campagne. La commercialisation de cette production a généré des revenus contribuant au développement territorial des villages du massif forestier de Thiéwal. Dans la même veine, Sane (2018) et Barry (2014) affirment respectivement que cette quantité de charbon produite procure des bénéfices qui s'élèvent entre 450 000 à 550 000 FCFA aux producteurs du massif forestier des Kalounayes, et 315 000f à 515 000f aux producteurs du massif forestier de Sare Gardi. Ces résultats

³ Association pour le Développement de l'Education et de la Culture

⁴ Projet d'Appui à la Petite Irrigation Locale

⁵ La Société de Développement et des Fibres textiles du Sénégal

⁶ L'agence des Etats-Unis d'Amérique pour le développement international

⁷ L'Organisation pour l'Alimentation et l'Agriculture

sont partagés par Barry (2023). La production de charbon de bois varie entre les producteurs, générant des bénéfices allant de 400 000 à 600 000 FCFA, en fonction du prix de vente du sac (1 000 FCFA ou 1 500 FCFA).

Les producteurs du massif forestier de Thiewal interrogés ont répondu à l'unanimité que les revenus obtenus permettent d'assurer leurs dépenses quotidiennes. Barry (2015) et Sane (2018) font le même constat lorsqu'ils affirment que 82,9% des producteurs déclarent que les gains obtenus ne couvrent que la dépense quotidienne.

Notre étude a montré également que les parcelles des différents blocs du massif forestier de Thiéwal ont régénéré. Ce résultat est conforme à celui obtenu par Barry et Seck (op.cit.) qui nous apprend que les souches coupées ont régénéré.

L'exploitation du charbon de bois dans le massif forestier de Thiéwal est menacée en raison de l'exploitation clandestine continue et des feux de brousse (Barry, 2023). Ce résultat confirme celui de Seck (op.cit.) qui affirme que le développement de l'exploitation clandestine et les feux de brousse représentent des menaces sérieuses pour la biodiversité du massif forestier des Kalounayes. Solly *et al.* (2018) partagent ce résultat. Selon les auteurs, l'exploitation illégale des ressources naturelles fragmente les habitats, réduisant la diversité des espèces et perturbant les écosystèmes. Dans le même sens Auberville (1949) et Solly *et al.* (2018, op.cit.), affirment que les feux de brousse sont perçus comme un facteur clé dans l'expansion des savanes et la dégradation de la végétation. Selon et Solly *et al.* (2018, op.cit.), ces incendies jouent un rôle significatif dans la dynamique écologique, affectant la composition et la structure des écosystèmes forestiers.

8. Conclusion

Cette étude met en évidence que l'exploitation du charbon a favorisé le développement des communautés vivant autour du massif forestier de Thiewal. Les résultats, obtenus via du questionnaire et des entretiens, montrent des impacts socio-économiques positifs, tels que l'amélioration des conditions de vie des producteurs et l'augmentation des budgets des collectivités territoriales. Toutefois, l'étude souligne

également une hausse significative des quantités de charbon de bois, ce qui pose des risques pour l'environnement. Il est donc crucial de mettre en place des stratégies de gestion durable et participative des ressources naturelles, impliquant l'État, les ONG et les populations locales, pour préserver la forêt.

References bibliographiques

Arbonnier Michel, (1990), *Etude d'une savane graminéenne et forestière en vue de son aménagement, à partir du cas de Koumpentoum (Sénégal)*, Thèse de doctorat, Université de Nancy I, Faculté des Sciences (Spécialité : Biologie Forestière et Végétale) Fascicule I 105 pages, fascicule II 85 p.

Barry Baba Alimou, (2023), *Exploitation forestière et développement territorial à Vélingara (Région de Kolda) : cas de la forêt communautaire aménagée de Thiéwal*, Mémoire, Université de Ziguinchor, 131 p.

Barry Boubacar, (2015), *Impacts socio-économiques et écologiques de l'aménagement forestier du massif de Saré Gardi*, Département de Géographie, Université Assane SECK de Ziguinchor, 135 p.

Cabral Ana Isabel Rosa et Costa Fernando Lagos, (2017), *Land cover changes and landscape pattern dynamics in Senegal and Guinea Bissau borderland*, Applied Geography, vol. 82, p. 115-128.

Chave Jérôme, (2000), *Dynamique spatio-temporelle de la forêt tropicale*, Annales de Physique, vol. 25, n° 6, 184 p.

Code forestier du Sénégal, *loi numéro 2018-25 portant code forestier*, 28 p.

Code Local relatif à la gestion de la forêt communautaire de Thiéwal (2005), 8 p.

Centre Suivi Écologique, (2015), *Rapport sur l'état de l'environnement au Sénégal*, Édit. Centre de Suivi Écologique, Dakar (Sénégal), 199 p. dégradation du couvert végétal, Thèse de Doctorat Université de Liège, 153 pages.

Diaw Omar, (2006), *Le Programme Forestier National au Sénégal, renforcement de la planification décentralisation et de la gestion des capacités*, Unasyuva 225, Vol.57, 2006, pp 50-56.

Diallo Souleymane, (2007), *Développement local et Environnement : Exemple de l'exploitation du charbon de bois dans la Communauté Rurale de Koussanar (Département de Tambacounda)*, UGB, Mémoire de Maîtrise, 99 p.

Dibi N'Da Hippolyte, N'guessan Edouard Kouakou, Wajda Mathieu Egnankou et Kouadio Affian, (2008), *Apport de la télédétection au suivi de la déforestation dans le Parc National de la Marahoué (Côte d'Ivoire)*. Revue Française de Photogrammétrie et Télédétection, vol. 8, n° 1, p.17-34.

Hountondji Yvon-Carmen, (2008), *Dynamique environnementale en zones sahélienne et soudanienne de l'Afrique de l'Ouest : Analyse des modifications et évaluation de la dégradation du couvert végétal*, 153 p.

Inspection Régionale Des Eaux Et Forêts De Kolda (IREF), (2013), rapport, 110 p.

Mama Adi, Bamba Issouf, Sinsin Brice, Bogaert Jan et De cannière Charles, (2014), *déforestation, savanisation et développement agricole des paysages de savanes-forêts dans la zone soudano-guinéenne du Bénin. Bois et Forêts des Tropiques*, vol. 322, n° 4, p. 65-75.

Manga Alla, (2006), *L'arbre, la meule, le chantier : glissement vers la fin d'une logique de prélèvement « pérenne ». Analyse et cartographie de la production de charbon de bois dans le département de Tambacounda*, UCAD, Thèse de Doctorat 3 Cycle, 284 p.

Mbaye Tamsir, (2009), *Pressions anthropiques et écologie forestière en Haute Casamance (Sénégal) : Dynamiques des ressources ligneuses après coupent dans la forêt communautaire aménagée de Saré Gardi (Kolda)*, UCAD, Thèse de Doctorat de 3 Cycle, 235 p.

Programme pour la Promotion des Energie Renouvelables, de l'Electrification Rurale et l'Approvisionnement Durable en Combustibles Domestiques (PERACOD), (2010), *L'aménagement participatif des forêts et l'approvisionnement durable en combustibles domestiques dans les régions de Fatick, Kaolack et Ziguinchor*, 11 p.

Plan d'Aménagement Forestier du massif forestier de Thiéwal, 90 p.

PROGEDE, (2009), *Bilan des réalisations du PROGEDE*, janvier 1998 - décembre 2008. Edit. République du Sénégal, Projet de

Gestion Durable et Participative des Énergies Traditionnelles et de Substitution, rapport de travail, Dakar (Sénégal), 33 p.

Sane Aliou Badara Sadia, (2020), *Impacts socio-économique et écologique de l'aménagement forestier du massif des Kalounayes*, Vol 3. Numéro 2, pp 84-99.

Sane Aliou Badara Sadia, (2018). *Impacts de l'aménagement de la forêt classée des Kalounayes sur les communes gestionnaires*, mémoire UASZ, 127 p.

Seck Mamadou Fainke, (2015) : *Impacts socio-économiques et développement local de la commune de Nétéboulou (Département de Tambacounda)*, Département de Géographie, Université Assane SECK de Ziguinchor.

, Dieye El Hadji Balla, SY Oumar, Mballo Issa et Sane Tidiane, (Solly Boubacar 2020), *Dynamiques spatio-temporelle des paysages forestiers dans le Sud du Sénégal : cas du département de Vélingara*, Vol 15, pp-41-67.

Sane Tidiane, (2003), *La variabilité climatique et ses conséquences sur l'environnement et les activités humaines en Haute-Casamance*, Thèse de Doctorat 3ème cycle de Géographie, UCAD, 372 p.

L'environnement Urbain de Gagnoa (Côte d'Ivoire) : de l'étalement de la ville aux problèmes d'assainissement du cadre de vie

Fanta TRAORE

Assistante, rang B, Enseignante-chercheuse,
université Alassane Ouattara
Université Alassane Ouattara Bouaké-Côte d'Ivoire,
noorfatimatzahara@gmail.com

Résumé

La ville de Gagnoa, à l'instar de nombreuses villes ivoiriennes, connaît une expansion urbaine incontrôlée. Avec une population constamment croissante, cette ville connaît un déficit d'infrastructures d'assainissement. Cette situation entraîne une gestion des ordures ménagères peu efficace avec des méthodes informelles, notamment l'utilisation des caniveaux et des espaces publics pour évacuer les déchets. La population urbaine de la ville de Gagnoa atteint successivement 42 363 habitants en 1975 ; 84 911 en 1988 ; 107 124 habitants en 1998 ; 170 380 habitants en 2014 et à 211 134 habitants en 2021 (INS, 1975, 1988, 1998, 2014 et 2021).

Cela pose des défis importants pour le cadre de vie en matière d'assainissement d'où, la mise en place d'infrastructures d'assainissement adéquats et adaptées pour la gestion des déchets solides et liquides. En effet, cette population sans cesse grandissante, exerce une pression sur l'espace d'où l'évolution de la superficie urbanisée qui est passée de 360 ha en 1970 à 1231 ha en 1998 ; soit une augmentation de près 871 ha. De 1998 à 2021, la superficie de la ville est passée de 1231 ha à près de 5585 ha ; soit une hausse de 4354 ha. La présente étude vise à analyser les problèmes d'assainissement dans la ville de Gagnoa et les stratégies de gestions des populations en rapport avec l'étalement de la ville.

La méthodologie de recherche utilisée repose sur la recherche documentaire, des entretiens libres menés auprès du chef des services techniques de la Mairie de Gagnoa, le responsable de l'assainissement et de l'environnement et de la gestion du domaine et le Directeur régional de la construction, du logement et de l'urbanisme de Gagnoa, le Directeur régional des infrastructures économiques de Gagnoa et le Directeur régional de la santé.

L'étude a montré que la ville de Gagnoa s'est étalée en fonction de sa population grandissante. Elle a montré que l'étalement de la ville n'est pas suivi de la mise en place des infrastructures d'où la multiplication des problèmes d'assainissement dans la ville. Elle a montré aussi le mode de gestion des déchets dans la ville de Gagnoa par les acteurs.

Mots clés : assainissement, étalement urbain, environnement, Gagnoa, Côte d'Ivoire

Abstract

The Gagnoa's city, as many Ivorian cities, is experiencing uncontrolled urban expansion. With a constantly growing population, this city know a deficit in sanitation infrastructure. This situation leads to inefficient household waste management with informal methods, including the use of gutters and public spaces to evacuate waste. The urban population in this city successively reached 42,363 inhabitants in 1975; 84,911 in 1988; 107,124 inhabitants in 1998; 170,380 inhabitants in 2014 and 211,134 inhabitants in 2021 (INS, 1975, 1988, 1998, 2014 and 2021).

This poses significant challenges for the living environment in terms of sanitation, hence the establishment of adequate and suitable sanitation infrastructure for the management of solid and liquid waste. Indeed, this ever-growing population exerts pressure on space, hence the evolution of the urbanized area which increased from 360 ha in 1970 to 1231 ha in 1998; an increase of nearly 871 ha. From 1998 to 2021, the area of the city increased from 1231 ha to nearly 5585 ha; an increase of 4354 ha. This study aims to analyze the sanitation problems in the city of Gagnoa and the population management strategies in relation to the sprawl of the city.

The research methodology used is based on documentary research, free interviews conducted with (the head of technical services of the Gagnoa Town Hall, the person responsible for sanitation and the environment and the management of the estate. Also, the Regional Director of construction, housing and urban planning of Gagnoa, the Regional Director of economic infrastructure of Gagnoa and the Regional Director of health).

The study showed that the city of Gagnoa has spread according to its growing population. It showed that the sprawl of the city is not followed by the establishment of infrastructure, hence the multiplication of sanitation problems in the city. It also showed the mode of waste management in the city of Gagnoa by the actors.

Keywords : sanitation, urban sprawl, environment, Gagnoa, Ivory Coast

Introduction

L'urbanisation est un processus qui se caractérise par la croissance des villes. C'est un phénomène de plus en plus présent à l'échelle de la planète. Le fait urbain ne se développe pas de la même manière et à la même vitesse dans tous les pays, mais reste un problème délicat pour les pays africains (J.R. Ngambi, 2015, p.14). En effet, dans tous les pays de l'Afrique au sud du Sahara, l'urbanisation est accélérée et marquée par un étalement massif et non contrôlée apportant des bouleversements visibles presque sans exception (C. Traoré, 2013).

Le continent africain est le théâtre d'une urbanisation galopante, qui suscite des défis à relever en termes d'investissement en infrastructures et en équipements pour répondre aux besoins des citoyens (Bureau de la Friedrich-Ebert-Stiftung Kenya, 2022, p.1).

Les villes ivoiriennes n'échappent pas à cette réalité et principalement celle de Gagnoa située au centre-ouest du pays. L'urbanisation rapide et incontrôlée de cette ville présente des enjeux complexes pour ses habitants. À l'image de nombreuses autres villes ivoiriennes, celle de Gagnoa, fait face à une croissance démographique et territoriale rapide. Les populations y sont confrontées à une expansion spatiale non planifiée et marquée par une absence d'équipements et d'infrastructures. De ce fait, la trame urbaine présente un état environnemental non entretenu sous la pression humaine. Les difficultés en matière d'assainissement y sont légion. La gestion des eaux usées et des déchets solides sont des défis de taille, menant à des risques sanitaires et environnementaux notables.

La question environnementale est en effet, l'une des problématiques en sciences géographiques qui attire l'attention de plus en plus des chercheurs du monde actuel (B. BOCHET. et A. Da CUNHA, 2003, p83). Dès lors, comment se présente l'environnement urbain de Gagnoa dans le contexte d'étalement urbain qu'elle subit ?

L'objectif de l'étude est de comprendre les problèmes environnementaux de la ville de Gagnoa en rapport avec l'étalement urbain. De manière spécifique, il s'agit de montrer les étapes de l'étalement urbain de Gagnoa de 1985 à 2022 ; ensuite, d'identifier les déchets en rapport avec la dégradation de l'environnement à Gagnoa. Enfin, trouver des stratégies de gestions de ces déchets par les acteurs publics d'une part et la population d'autre part.

Présentation de la zone d'étude

La ville de Gagnoa est située en zone forestière et est le chef-lieu de la région du GOH au sud-ouest du pays (carte 1).

Carte 1: Localisation de la zone d'étude

Source : BNETD, 2018

Réalisation, TRAORE. F, 2023

Gagnoa est limité au sud par Gueyo, au sud-est par Lakota, au sud-ouest par Soubré, au nord par Sinfra et Issia. Chef-lieu de la région du GOH, Gagnoa, de par sa situation géographique, accueille un bon nombre d'habitants et n'est pas restée en marge du phénomène de l'étalement urbaine.

Méthodologie de la recherche

La méthodologie utilisée dans le cadre de cette étude est la méthode qualitative basée sur la recherche documentaire, la technique d'analyse des contenus des documents administratifs traitant de l'assainissement dans la ville de Gagnoa. À ceux-là, s'ajoutent l'observation directe sur le terrain et l'entretien semi-directif avec quelques responsables des services intervenant dans le secteur d'assainissement de la ville. L'on a aussi effectué une enquête par questionnaire. Pour cela, l'on s'est basé sur la détermination d'un échantillon représentatif à partir du nombre de ménages par quartier connu par le biais des données RGPH (2021). Le choix s'est porté sur (07) quartiers dont (AFRIDOUGOU RÉSIDENTIEL et ZAPATA), (DAR- ES - SALAM, COCOVILLE, GARAHIO et SOLEIL, ODIENNEKOURANI). Ces quartiers enquêtés ont été choisis en fonction de leurs caractéristiques. Le facteur déterminant du choix de ménage a été le critère de proximité de sources de pollution telles que les caniveaux et canaux à ciel ouvert, les dépôts sauvages de déchets ménagers et les eaux usées. L'on a adjoint à ceux-ci, les critères basés sur le type d'habitat, apparaissant comme la forme d'expression spatiale la plus visible du niveau social, de peuplement, de commodité et de bien-être (présence des infrastructures de base : latrine domestique, du système d'évacuation des eaux usées). Donc, le nombre de ménage dans les (07) quartiers s'élève à 13192 ménages sur un total de 30114 ménages (INS, 2021). La taille de l'échantillon représentatif est déterminée à partir de la formule de H. GUMUCHAN, C. MAROIS et V. FEVRE (2000) suivante :

$$n = \frac{Z^2(PQ)N}{e^2(N-1) + Z^2(PQ)}$$

Avec : n= Taille de l'échantillon

N= Taille de la population mère

Z= Coefficient de marge (déterminer à partir du seuil de confiance)

e= Marge d'erreur

P= proportion de ménage supposé avoir les caractéristiques recherchées. Cette proportion varie entre 0,0 et 1 est une probabilité d'occurrence d'une valeur événement. Dans le cas où l'on ne disposera d'aucune valeur de cette proportion, celle-ci sera fixée à 50% (0,5)

Q= 1-P

Pour l'application de la formule nous pouvons présumer que si P= 0,5 donc Q= 0,5 ; à un niveau de confiance de 95% Z= 1,96 et la marge d'erreur e= 0,05

Pour l'application de la formule nous pouvons présumer que si P= 0,5 donc Q= 0,5 ; à un niveau de confiance de 95% Z= 1,96 et la marge d'erreur e= 0,06

$$n = \frac{1,96^2 (0,5 \times 0,5) 13192}{0,05^2 (13192 - 1) + 1,96^2 (0,5 \times 0,5)}$$

n=374

Le nombre de ménages le plus représentatif recherché dans le cadre de notre étude est de 374 ménages. La méthode choisie est celle de GUMACHAN, MAROIS et FEVRE (2001) qui consiste à multiplier le nombre total de ménages par quartier par la taille de l'échantillon représentatif divisé par la population mère. Cela peut être exprimé par la formule suivante : $A=(B \times C)/D$

Avec A=Nombre de ménages à enquêter par quartier

B=Nombre total de ménages par quartier

C=Taille de l'échantillon représentatif. Dans notre cas, la valeur de cet échantillon représentatif est 374.

Exemple du quartier Cocoville :

$A=(174 \times 374) / 13192 = 5$ ménages.

Le tableau 1 montre la répartition des ménages enquêtés par quartiers.

Tableau 1: la répartition des ménages à enquêter par quartier à Gagnoa

Types d'habitat	Quartiers enquêtés	Nombre de ménages par quartiers	Nombre de ménages enquêtés
Résidentiel	Afridoukou résidentiel	1194	34
	Zapata	569	16
Évolutif	Dar es Salam	4619	131
	Soleil	932	25
	Garahio	1115	32
	Cocoville	174	6
Précaire	Odiénnékourani	4589	130
	Total	13192	374

Source : INS, 2021

Ce tableau 1 présente les résultats de l'échantillonnage. Il met en évidence la répartition du nombre de ménages à enquêter par quartier. Au total, 374 ménages ont été enquêtés dont 264 femmes et 114 hommes. Les femmes sont nombreuses parce qu'elles étaient présentes dans les foyers lors de la période d'enquête, et parce qu'elles se chargent de l'évacuation des déchets et de la propreté dans les ménages.

1. Les étapes de l'étalement de la ville de Gagnoa de 1985 à 2022

La dynamique urbaine à Gagnoa se traduit non seulement par l'accroissement du cadre spatial mais aussi par une forte croissance démographique. En effet, l'évolution de la population urbaine de Gagnoa s'est faite de façon rapide. Cela, est due en partie à sa position géographique qui constitue un facteur d'attraction aussi bien pour les migrants ivoiriens que pour ceux qui viennent des pays limitrophes. Donc, la forte croissance démographique a été suivie par une extension et une densification de l'espace urbain. La planche

cartographique 1 montre les étapes de la dynamique urbaine de Gagnoa de 1985 à 2022.

Planche 1 : Cartographie de l'évolution de la superficie urbanisée de Gagnoa de 1985 à 2022

Source : Landsat 5,7,8 / BNETD, 2018

Réalisation : TRAORE F. 2023

Il ressort de l'analyse de cette planche 1 que la ville de Gagnoa est dominée en 1985 par un couvert végétal, ensuite la présence d'un barrage et d'une tache urbaine. La tache urbaine est plus concentrée au centre et un peu présente au sud. Toutes les parcelles n'ont pas un

local d'habitation parce que l'urbanisation n'est pas encore accélérée, en plus la population est encore faible. À partir de 2003, la tache urbaine progresse un peu plus et commence à toucher certains quartiers. Cette évolution de la tache urbaine est en parti, due à la migration car la ville de Gagnoa est une zone où le couvert végétal est favorable pour l'agriculture. De plus en 2002 et 2011, l'arrivée massive des déplacés de guerres dans la ville, a contribué à l'expansion de cette tache urbaine. La végétation est plus dominant dans les quartiers Barouhio, Libreville, Sokouradjan et Afridoukou. En 2013, la tache urbaine s'est presque répandu dans tous les quartiers de la ville. Mais il y a des quartiers où elle est fortement représentée comme Sokoura, Baoulédougou, Odiénnékourani (Nord et Sud), Dar-Es-Salam, Nairez Ville, Cocoville, Résidentiel 2, Delbo, Zapata et Garahio. En 2022, la tache urbaine est plus dominante et est présente dans tous les quartiers de la ville de Gagnoa. Contrairement à la végétation, qui est un peu par endroit. L'eau est encore à sa statue initiale. La tache urbaine est la plus dominante parce que la population a augmenté d'où l'étalement urbain. Au total, entre 2003 à 2022 la superficie de la ville de Gagnoa a connu un boom de 3504 ha, soit 49,13%. Ce dynamisme urbain s'explique par la forte croissance démographique de Gagnoa. Aussi, l'essor des activités socio-économique de la ville fait d'elle l'espace le plus convoité de la région. En 2021, sa population était de 211 134 habitants. Ce qui fait de la ville, la neuvième la plus peuplée du pays et une ville importante de la boucle du Cacao.

2. Les déchets solides et liquides dans le paysage urbain de Gagnoa : source de la dégradation de l'environnement

Les problèmes environnementaux apparaissent aujourd'hui comme une question cruciale dans les villes de la Côte d'Ivoire. La ville de Gagnoa est touchée par la question d'assainissement du cadre de vie. Cela est perceptible par la prolifération des déchets solides et liquides dans la ville. En effet, les déchets solides et liquides regroupent tous les matériaux, substance ou résidus qui ne sont plus utiles dans leur état initial. Ils nécessitent de ce fait, un traitement pour éviter des impacts environnementaux ou sanitaires.

2.1. Les déchets solides dans la dégradation de l'environnement dans la ville de Gagnoa

Les déchets solides sont des déchets issus des ordures ménagères résiduelles, les emballages recyclables, le verre, les encombrants, les déchets verts, les déchets d'équipement électriques et électronique, les déchets dangereux ou non issus des activités de ménage (produit d'entretien), bricolage, jardinage des particuliers, les bouteilles plastique, les excréments humains jetés dans les ordures, les dépôts de boue. Ces types de déchets sont visibles à 80%, selon nos enquêtes dans les quartiers telles Dar es Salam, Soleil, Garahio, Cocoville et à 90% dans le quartier Odiénnékourani. Quant au quartiers AFRIDOUGOU résidentiel, ces déchets sont moins perceptibles dans le paysage urbain du fait de statut de haut standing avec les bacs à ordures déposés dans les rues pour leur recueillement. Ces déchets, de leur disposition dans les rues, se retrouves dans les caniveaux (photo 1), ce qui rend difficile l'évacuation des eaux de pluie qui stagne dans les rues.

Photo n°1 : Caniveau bouché par des ordures et eaux usées au quartier Soleil

Prise de vue : TRAORE. F, 2023

De par cette photo 1, l'on aperçoit une canalisation obstruée par les déchets solides et liquides, ce qui empêche à leur tour, le bon fonctionnement de ce caniveau dont le rôle est d'évacuer les eaux pluviales. Les caniveaux à Gagnoa jonchent les rues des quartiers centraux de la ville et sont disposés de chaque côté des voies urbaines formant un réseau. Ce réseau est un ensemble de caniveaux à ciel ouvert ou souterrains utilisés pour l'évacuation des eaux usées des ménages, des eaux de toilettes et les eaux de ruissellement vers une station d'épuration.

À ces déchets solides, s'ajoute les déchets liquide qui ne sont autres les eaux usées pluviales, les eaux usées domestique et les eaux usées des toilettes.

2.2. Les déchets liquides à Gagnoa : du manque d'infrastructure adéquates pour le recueillement à la dégradation de l'environnement

Les déchets liquides sont des eaux issues de la pluie, de l'utilisation domestiques et des eaux issues des toilettes. À Gagnoa, ces eaux longent les rues à défaut de canalisation adéquates. Les photos 1 et 2 montre des déchets liquides dans des quartiers de la ville.

Photo 1: eaux usées de toilette à Cocoville

Lat. : 5,9322733°
Lon. : 6,149658°

Photo 2 : eaux usées issues de fosse septique À Garahio

Lat : 5,9470647°
Lon : 6,1478792

Prise de vue : TRAORE F. 2023

À travers ces 2 photos, l'on observe des déchets liquides issues des toilettes et de fosse septique dans les quartiers de Cocoville et de Garahio. Cela montre la manque d'équipement pour le recueillement de ces eaux qui polluent l'environnement.

3. Mode de gestion des déchets solides et liquides à Gagnoa: de la pré collecte des ordures ménagères à leur évacuation dans la ville

Le mode gestion des déchets solides et liquides dans la ville de Gagnoa est assuré par les acteurs de la chaîne d'assainissement de la ville qui comprends soit la population ou les collectivités décentralisées et les agences privés d'assainissement.

3.1. La gestion des déchets solides par les acteurs de la ville de Gagnoa : de la pré collecte, au collecte du point de dépôt, à la décharge municipale indiquée

En générale, la gestion des déchets constitue un problème pour l'ensemble des villes ivoiriennes car elles ne disposent pas encore, pour la plupart, d'infrastructures suffisantes de gestion des déchets. La gestion actuelle des déchets obéit à un schéma traditionnel qui consiste à enlever les déchets là où ils sont déposés et les envoyés loin de la vue, polluant de ce fait, le milieu récepteur (PND, 2016, p.83). La pré-collecte étant l'évacuation domiciliaire des ordures ménagères vers un point de collecte ou un espace de groupage, est assuré à Gagnoa soit par un membre de la famille ou un agent collecteur privé comme le montre la figure 1.

Figure 1 : Répartition de la pré-collecte à l'échelle des quartiers enquêtés

Source : Enquêtes de terrain. 2023

Le graphique 1 montre les différents responsables de l'évacuation des ordures depuis la maison pour le point de dépôt. Il ressort que 87% de cette tâche est assurée par un membre de la famille et 13% par un agent de pré collecte privé. Après cette étape, les camions benne assure la collecte du point de dépôt à la décharge municipale indiquée. Mais, l'insuffisance des outils de collecte fait que les ordures ménagères sont irrégulièrement enlevées du point de dépôt pour la décharge. L'on assiste, donc, à la création de dépôts sauvages qui jonche les rues dans les quartiers centraux d'habitat évolutif et périphérique de Gagnoa.

3-2 la gestion des déchets liquides dans la ville de Gagnoa : un manque d'infrastructure et d'équipement d'assainissement

La ville de Gagnoa manque d'équipement d'assainissement. En effet sur près de 358km de voirie que compte la ville, l'on dénombre seulement 43,3 km de réseau linéaire d'assainissement (Direction Régionale du Ministère de la Construction, du Logement et de l'Urbanisme, Gagnoa 2023). Ainsi, 14% de la voirie dispose d'un

réseau linéaire d'assainissement et 86% en est dépourvue. Seuls quelques voies des quartiers Commerce, Babré et Nairez-ville, disposent d'un réseau linéaire d'assainissement (caniveaux à ciel ouvert et canaux d'évacuation d'eaux usées). En ce qui concerne les autres quartiers de la ville, il existe une faible répartition ou une absence totale d'équipements d'assainissement. Pour une ville avec 30 voies bitumées, seulement 10 voies disposent du réseau linéaire d'assainissement soit 33% du nombre total de voiries bitumées. Il y a donc 67% de voiries bitumées qui ne disposent pas du réseau linéaire d'assainissement. Quant aux voies non bitumées, l'on note une absence quasi-totale du réseau linéaire d'assainissement. La figure 2 montre le mode d'évacuation des eaux usées domestique à Gagnoa.

Figure 2 : Mode d'évacuation des eaux usées domestique dans la ville de Gagnoa

Source : Enquêtes de terrain, 2023

À l'analyse de cette figure 2, il ressort que dans la ville de Gagnoa, les eaux usées domestiques (eau de lessive et vaisselle) sont déversées dans les rues par 33% de la population enquêtées contre 20% pour les fosses septiques et 12% pour les puits perdus. Cependant, 27% de la population les déversent dans les caniveaux contre 6% dans la cour et 2% dans les bas-fonds. Les raisons qui expliquent l'inégales

répartition du rejet des eaux usées domestique diffère d'un quartier à un autre, et d'un lieu d'habitation à un autre. Les ménages qui sont en manque des systèmes de canalisation individuelle préfère employer ces moyens non recommandables qui sont les rues, les caniveaux si possibles et les basfonds. Ces moyens sont utilisés par 66% des enquêtés. La gestion déplorable de ces eaux usées domestiques rend l'environnement mal sain à Gagnoa. Ce mode de gestion se voit presque dans tous les quartiers, mais il est plus accentué dans les quartiers Dar es Salam, Soleil, Garahio, Cocoville, Odiénnékourani qui sont des quartiers populaires et précaires. Quant aux eaux usées des toilettes, elles sont déversées soit dans les puits perdus, dans la rue, dans les fosses septiques, ou dans les fosses à fonds perdu. La figure 3 montre la fréquence d'utilisation de ces fosses dans les 7 quartiers enquêtés.

Figure 3 : mode d'évacuation des eaux usées issues des toilettes à Gagnoa

Source : Enquêtes de terrain, 2023

Il ressort de l'analyse de cette figure 3, que les habitants des quartiers enquêtés dans la ville de Gagnoa évacue leurs eaux usées de toilettes soit dans les basfonds et les rues, soit dans les fosses septiques et puits perdus, soit ils raccordent cela à un réseau d'égout. Cependant,

l'observation direct sur le terrain à permis de savoir que les quartiers comme Zapata Résidentiel et Afridoukou Résidentiel présentent moins un caractère déplorable de la gestion des eaux usées des toilettes à cause de leur statut de quartier résidentiel. Dans ces quartiers, les populations utilisent les fosses septiques et puits perdus à 90%. Quant aux quartiers de Cocoville, Dar-Es-Salam, Odiénekeurani et le quartier Soleil, les populations évacuent les eaux dans les basfonds ou les rues. Dans ces quartiers, 85% des populations utilisent ces moyens d'évacuations. Et même quand ces populations utilisent les fosses septiques, elles sont en mauvais états comme le montre la photo 3.

Photo 1: Une fosse septique à Cocoville

Source : Enquêtes de terrain, 2023

Cette photo 3 montre une fosse septique, en mauvais état, au quartier Cocoville. Cela est déjà un danger pour les habitant en ce sens que la fosse laisse échappé l'eau usées qu'elle contient. Cela peut être source de maladie pour la population environnante, à la même enseigne que pour les ménages qui déversent leurs eaux de toilettes dans les rues.

Discussion

Le sujet soumis à la réflexion dans cet article est au cœur des débats qui animent la scène internationale. En effet, en Côte d'Ivoire comme

partout dans les autres pays en développement, les villes sont de plus en plus exposées à un étalement urbain face à la poussée démographique et son corollaire de problèmes environnementaux en rapport avec les déchets solides et liquide. La présente étude a permis de montrer que les problèmes d'assainissement de la ville de Gagnoa sont suscités par son étalement. En outre, à travers les analyses, il ressort que la dynamique urbaine de Gagnoa entre 1985 et 2022 présente différentes étapes et est soutenue par une pression démographique. Ce résultat s'inscrit dans la droite ligne de ceux de B. GENTY et A. FRÉROT (2010, p.31) qui ont montré que l'étalement urbain, phénomène de croissance spatiale, se trouve nécessairement associé en priorité à la croissance démographique et économique. Cela implique, des changements dans les manières d'habité, de travailler et de se divertir. À cet effet, les villes s'étalent avec des superficies élevées en fonction de la croissance de la population urbaine. Ce résultat est aussi confirmé par les travaux de P. GWENNE (2007, p7), à travers lesquels l'étalement urbain se traduit par une consommation importante d'espaces au-delà du niveau désiré par les acteurs publics et non compatible avec un développement durable du territoire.

Autrement, cet étalement urbain non maîtrisé engendre à son tour des problèmes environnementaux si les installations des infrastructures de base ne suivent pas. Cela a été démontré à Gagnoa à travers la prolifération des déchets solides et liquides dans les rues de la ville. Ainsi, les analyses de l'étude ont confirmé ceux de B. BOCHET et A CUNHA (2003) qui ont montré que depuis les années 1970, les villes ont connu un changement de régime d'urbanisation, caractérisé par un étalement spatial et une fragmentation fonctionnelle des espaces bâtis. Ces transformations ont exacerbé les nuisances environnementales. Par ailleurs, les études de R. LAUGIER (2012, p.7), contrairement aux résultats obtenus à Gagnoa, montrent que les communes rurales et périurbaines désirent à la fois accueillir un nombre d'habitants suffisants, pour maintenir les services de base (poste, école, boulangerie, etc.) et optimiser leur équipements (eau, assainissement) et en même temps ne pas dépasser un certain seuil de population qui les obligerait à de nouveaux investissements. Ce résultat corrobore ceux de J. COMBY (2001, p.31) qui soutiennent que les politiques foncières locales optent pour la création d'établissements publics

fonciers, mais l'enjeu n'en est pas toujours bien posé. Il est en particulier erroné d'imaginer qu'il permette de faire plus avec moins d'argent. En effet, le budget des élus locaux est souvent insuffisant pour faire face à tous les problèmes qui minent leur ville, donc d'autres élus renoncent à l'étalement de leur ville afin de minimiser leur dépense dans l'installation des équipements de base. Cela est plus perceptible dans les pays développés que les pays en développement car les premiers ont réussi à stabiliser leur politique démographique en limitant les naissances pour d'autres pays et en misant sur l'espérance de vie pour certains. Contrairement au pays en développement qui ne maîtrise pas encore leur politique démographique.

Les villes des pays en développement croissent à partir des facteurs naturels qui sont les naissances et aussi à travers l'exode rurale ou les populations des campagnes se retrouvent en ville à la recherche du mieux-être. Tout cela favorise l'étalement de la ville suivi d'une dégradation de l'environnement avec les déchets aussi bien solides que liquides. C'est dans cette optique que A.G. ONIBOKUN et A.J. KUMUY (1996, p3) affirment que l'urbanisation rapide et sauvage des pays d'Afrique a causé la détérioration de l'environnement. L'une de ses conséquences les plus inquiétantes dans le monde en développement, et particulièrement en Afrique, réside d'ailleurs dans les problèmes de gestion des déchets solides, liquides et toxiques. Des incidents qui ont eu lieu récemment dans les grands centres urbains d'Afrique, montrent que le problème de la gestion des déchets a atteint des proportions telles que les mesures prises par les différents niveaux d'administration et les spécialistes se sont révélées infructueuses.

Quant aux modes de gestions des déchets par la population, cela a été démontré dans l'étude à travers la pré-collecte des déchets solides dans la ville de Gagnoa par la population et les agents privés. Cependant, ces déchets sont collectés difficilement du point de dépôt pour la décharge. Selon le PND (2016-2020, p.83), dans le cadre de la gestion des déchets, la majorité des localités de l'intérieur de la Côte d'Ivoire bénéficie de l'appui des services techniques des mairies qui assurent difficilement les services publics de ramassage des déchets urbains. Cette situation explique le faible taux de collecte et l'amoncellement de dépôts sauvages constaté dans les villes. Il ajoute aussi, que d'une manière générale, les différentes régions ne disposent pas d'un schéma

directeur moderne de gestion des déchets ménagers et assimilés. Par ailleurs, les plans d'urbanismes ne prévoient pas de réserves foncières pour les infrastructures de salubrité. C'est pour cette raison que Moupele-Ngandziami (2013, p19), affirme que dans les pays en développement, la gestion des déchets ménagers urbains est considérée comme l'un des problèmes environnementaux les plus graves auxquels sont confrontées les villes. Quant à la gestion des déchets liquide, qui sont composé des eaux de toilettes, des eaux d'utilisation domestiques et des eaux de pluies, sont évacués à Gagnoa, à raison du manque de canalisation d'assainissement, dans les rues, les puits perdus, les fosses septiques et les bas-fonds. À travers l'étude, l'on a constaté que 41% de la population déversent leurs eaux domestiques et de toilettes dans la rue, dans la cour et dans les basfonds. Le constat est le même dans la ville d'Abobo où selon P. TUO, M. COULIBALY et D. F. AKE-AWOMON (2019, p.82-83), les eaux de toilettes sont rejetées directement dans les rues, dans les cours, dans les ravins ou terrains vagues. De ce fait, les rues qui servent de passage aux populations sont utilisées à d'autres fins par ces ménages.

Conclusion

En somme, il faut souligner que la ville de Gagnoa a connu une forte dynamique urbaine marquée par un étalement spatial. L'insuffisance de planification du développement de la ville à suscité des problèmes environnementaux marqués par des nuisances physiques dans le cadre de vie.

L'absence d'équipement et infrastructures d'assainissement y est matérialisée par la prolifération de déchets multiformes non collectés. Ainsi les déchets, qu'ils soient sous forme solide et/ou liquide comme les ordures ménagères et les eaux usées, sont mal traités d'où leurs présences dans les rues. Les élus locaux qui ont en charge d'assainir la ville, par manque de moyens financier et matériels, assiste à une gestion ou la population civile débarrasse des déchets en les déversant dans les endroits non recommandés pour leur recueillement. Cette gestion inadéquate des déchets à un impact négatif sur l'environnement et le cadre de vie de la population. Cela peut endommager le sol au contact duquel il se trouve. Pour éviter ces

problèmes, la planification du développement doit être une exigence. L'étalement urbain qui marque l'anarchie est à proscrire et le respect des Plan d'Urbanisme Directeur devient une obligation pour le bien-être des populations. Il convient de retenir que les enjeux de la dynamique urbaine représentent un grand défi pour les autorités locales et les populations lorsque ceux-ci ne sont pas accompagnés de structures et équipements adéquats.

Bibliographie

Bochet Béatrice et Antonio Da Cunha (2003), *Métropolisation, forme urbaine et développement durable*. In Da Cunha, A., Ruegg, J. (Eds.), *Développement durable et aménagement du territoire*, Lausanne : PPUR, pp. 83-100.

Bureau de la Friedrich-Ebert-Stiftung (2022), p.1. Kenya

Comby Joseph (2004), « *savoir choisir une stratégie de recyclage urbain* », in études foncières n°89, janvier- février 2001, étude foncière n°110 juillet- Aout 2004 p26-31.

Genty Bruno et Antoine Frérot, (2010), *discours du reforme* n°1123, 31P.

Gumuchian Hervé, Marois Claude et Fevre Véronique (2000), *initiation à la recherche en géographie (Aménagement, développement, territorial, environnement)*, Paris, Anthropos et presses de l'université de Montréal, 425 p.

Laugier Robert (2012), *l'étalement urbain en France : synthèse de documentaire ingénieur consultant indépendant robert-Laugier orange*. Fr <http> : Laugier. Robert. Free. Fr 23P.

Ministère du plan et du développement (2016), *Plan national de développement 2016-2020*, diagnostic stratégique de la Côte d'Ivoire sur la trajectoire de l'émergence, 110P.

Moupele-Ngandziami Gervais., (2013), *Proposition d'un plan de gestion de déchets applicable dans les pays en développement*, Rapport, 101 p.

Ngambi Jules Raymond (2015), *Déchets solides ménagers dans la ville de Yaoundé (Cameroun), De la gestion linéaire vers une économie circulaire*, Université du Maine, Français491p.

Onibokun Adepoju G et Kumuyi Ajibola. J (1996), « *la gouvernance et la gestion des déchets en Afrique* », in *La gestion des déchets urbains, des solutions pour l’Afrique*, Éditions KARTHALA et CRDI, 2001, 261P.

Péga Tuo, Moussa Coulibaly, Djaliah Florence Ake-Awomon (2019), « *Gestion des eaux usées et nuisances sanitaires dans les cadres de vie des populations d’Abobo-Kennedy-Clouetcha (Abidjan, Côte d’Ivoire)* », in *Revue Africaine des Sciences Sociales et de la Santé Publique*, Volume (1) N°1, pp75-90

Pulliat Gwenne, 2007, Étalement urbain et action publique, l’exemple de la Seine et Marne, Mémoire de Master en Géographie, 107p.

Recensement Générale de la Population et de l’Habitat, (RGPH) 1975, 1988, 1998, 2014 et 2021, Côte d’Ivoire

Traoré Coulibaly (2013), *Enjeux méthodologiques et Gouvernance urbaine : Quels outils et instruments de planification urbaine pour les villes d’Afrique ?* Séminaire International de Formation tenu à Ouagadougou au Burkina-Faso.

« Seres de luz en *El Castillo Interior* (1577) de Santa Teresa de Jesús (1515-1582)¹»

Georgette Thioume Ndour
Université Cheikh Anta Diop Dakar

Resumen

Un cuerpo sin alma no es nada. En cambio, un espíritu bien sentado puede aprehender la naturaleza externa. Santa Teresa de Jesús en su obra El castillo interior, utiliza la metáfora del alma humano como un castillo con siete moradas. Nos invita a tomar conciencia de la centralidad del alma sinónimo de espíritu, luz y conocimiento. Para ello, Teresa nos propone un camino para recorrer las moradas. Se trata de conocerse a sí-mismo, descubrir sus altibajos para poderse gobernar con libertad. La séptima morada es donde el alma está completamente unida con su ideal de vida como en un matrimonio del que nacen obras. En efecto, Teresa no aboga por un ensimismamiento, sino que promueve un humanismo que se nutre de una fuerte experiencia personal que empuja hacia el próximo devolviéndole su dignidad humana.

Palabras claves: alma – luz – morada – humano – experiencia -

Abstract

A body without a soul is nothing. On the other hand, a well seated spirit can apprehend the external nature. St. Teresa of Jesus in her book The Interior Castle uses the metaphor of the human soul as a castle with seven dwellings. She invites us to become aware of the centrality of the soul as a synonym for spirit, light and knowledge. To do this, Teresa proposes a path to follow through the dwellings. It is about knowing oneself, discovering one's ups and downs in order to be able to govern oneself with freedom. The seventh abode is where the soul is completely united with its ideal of life as in a marriage from which works are born. Indeed, Teresa does not advocate a self-absorption, but rather a humanism which is nourished by a strong personal experience which pushes towards the next person and restores his or her human dignity.

Keywords: soul - light - dwelling place - human - experience -

¹ Todas las referencias incluidas en este trabajo se sacan de la siguiente edición: Santa Teresa (2011), *Obras Completas*. Burgos, Monte Carmelo, Decimosexta edición, por Álvarez Tomás. Las abreviaturas dentro del texto: M(Morada), capítulo, número del párrafo.

Introducción

El mundo de hoy es tan preocupado por un bienestar que apunta la satisfacción de necesidades relativas al cuerpo en sus componentes físicos y fisiológicos. Todo se orienta hacia una felicidad material y visible sinónimo de una estabilidad social. Sin embargo, todos sabemos que el ser humano está hecho no solo de cuerpo (tierra), sino también de alma². En este sentido, nos podemos preguntar ¿de qué depende nuestra felicidad? ¿De nuestro bienestar físico o espiritual? Frente a este cuestionamiento afirmamos como intelectuales, humanistas e investigadores que el espíritu es la facultad que merece más privilegio. Porque el motor de nuestro quehacer es nuestro espíritu que gobierna todos los componentes de nuestro ser. Observamos como señalado arriba que, en general, el mayor cuidado se suele dar al cuerpo siendo este, la parte visible de nuestra humanidad. Reconocemos que es también el espejo del alma por lo que visibiliza la parte oculta de esta misma humanidad. Partiendo de esta observación, la problemática que se plantea es si, de entre estos dos componentes, cuerpo y espíritu cuya relación es bastante estrecha y compleja, podemos demostrar la centralidad del segundo sobre el primero. Y de ahí, observar cómo este orden logrado en la práctica puede contribuir a una mayor inteligibilidad del conocimiento y el aprendizaje, camino para llegar a una mejor humanidad formada por seres de luz, seres de espíritu. Pretendemos aclarar este planteamiento con la metodología “metafórica” de Santa Teresa de Jesús en su obra *Las moradas del Castillo interior*. Esta metodología abarca un lenguaje en dos facetas interconectadas: la una es el arte verbal y la otra el arte simbólico. Desde esta clave analizaremos primero la centralidad del espíritu, luego el camino a seguir para entrar en su propio espíritu y al final las obras visibles del espíritu.

1. La centralidad del alma

Apreciamos la centralidad del alma o espíritu desde los estudios de los filósofos en que aprendemos que un cuerpo sin alma

² En este trabajo «alma» es sinónimo de espíritu, luz, entendimiento, inteligencia.

no es nada. Dionisio Jefferson en un artículo en que comenta a Plotino nos dice que,

En el sistema del autor, el alma es indiscutiblemente central y el cuerpo secundario: este tiene un carácter completamente pasivo en relación con el alma, que es completamente su opuesto... Así, el cuerpo no es considerado malo en sí, sino el *olvido* del alma de su realidad propia a través de su involucramiento con los males presente en el mundo sensible.³

Este autor advierte sobre el peligro que puede constituir la falta de atención a la presencia del alma en nosotros. Si no se atiende, puede conducirnos sin que nos percatemos de ello, adonde quizá no queramos ir. Bien vemos en ciertas personas la dificultad de luchar contra sus vicios dejándose arrastrar por las sollicitaciones del cuerpo. Es lo que el autor llama los males presentes en el mundo.

Para entrar más en la estructura del alma, acudimos a la filósofa argentina María Isabel Santa Cruz. Según ella, el alma tiene un carácter intermediario que se justifica apelando a su composición: *«hay en ella dos niveles, aspectos o “partes”: una superior y otra inferior. La superior está unida a su fuente, el intelecto, mientras que la inferior es la encargada de transmitir los contenidos arquetípicos que la parte superior recibe del intelecto, pluralizándolos.»*⁴

Se presenta como un laboratorio que trabaja la inteligibilidad de la realidad vivida por medio del intelecto. Es todo lo contrario del instinto animal y es lo que nos hace humanos. Luego, la parte inferior transmite el mensaje al cuerpo como capacitándole ahora a usarlo para actuar en todo con sensatez.

Andrés Santa María corrobora esta idea y va más lejos al considerar que el cuerpo que no obedece a la inteligencia del alma es obviamente muerto. Su idea de centralidad del alma se explica por lo que los hechos del cuerpo deben de ser expresiones exteriores del alma. Dicho de otra manera, el cuerpo es el espejo del alma:

³ Jefferson Dionisio (2022), «El concepto de cuerpo a través del alma en Plotino: una valoración positiva», *Praxis Filosófica* 55, julio – diciembre, p.191.

⁴ Santa Cruz María Isabel (2022), «Contemplación y producción de la naturaleza en Plotino», *Revista Perspectiva Filosófica*, vol. 49, núm. 1, p. 44.

En el cuerpo, el alma tiene contacto con el mundo sensible, siendo atributo exclusivo de ella el razonar y orientar las acciones del cuerpo. Gobernar la materia sensible, vivificar a los seres y ser imprescindible para la trascendencia constituyen también, en líneas generales, las funciones del alma. El cuerpo, orientado y vivificado por el alma, demuestra su carácter pasivo, pues necesita la presencia del alma. Sin esta presencia, el cuerpo es un cadáver ornamentado, inoperante, insuficiente y limitado⁵.

Y para cerrar la lista de los filósofos occidentales evocamos a Malena Tonelli para quien ser una persona en el verdadero sentido y tener la capacidad de gobernarse a sí mismo es un camino que tiene que ver con la conciencia del *modus operandi* del alma. Según ella, «*La vía de acceso hacia el sí mismo, por tanto, es cognitivo desde el momento que, si el individuo se rige por la parte superior de su alma, la racional, se conocerá a sí mismo y a su daímon.*»⁶

Aun en el contexto africano, hablar del sentido del alma-espíritu al fin y al cabo es según Cheikh Anta Diop, terminar por el comienzo. En efecto, este filósofo senegalés justifica con documentos concretos el origen de la filosofía en África de la que bebieron todas las demás civilizaciones anteriormente citadas. Según él, “*existe una relación obvia y objetiva entre la mente y las cosas. La realidad es necesariamente racional, inteligible, porque es espíritu, y así el espíritu puede aprehender la naturaleza externa.*”⁷ Esta definición rechaza toda dicotomía entre cuerpo y alma y aboga por la unidad. También resalta la supremacía de la razón en cualquier realidad. El autor prefiere incluso hablar de “cosas” en lugar de “cuerpo” porque

⁵ Santa- Santa-María Andrés (2005), «Observaciones Sobre el Dualismo “Cuerpo-Alma” en Plotino», *Hypnos 10*, núm. 14, São Paulo, pp. 96-97.

⁶ Tonelli Malena (2017), «Una aproximación al “conocimiento de sí” a la luz de la noción de daímon en Plotino y Proclo», en Magnavacca, S. - Santa Cruz, M. I. - Soares, L. (eds.), *Conocerse, cuidar de sí, cuidar del otro*, Buenos Aires, Miño y Dávila, pp. 275-298.

⁷ «Il y a un rapport évident, objectif, entre l'esprit et les choses. Le réel est nécessairement rationnel, intelligible, puisqu'il est esprit, donc l'esprit peut appréhender la nature extérieure». Diop Cheikh Anta (1981), *Civilisation ou barbarie*, Paris, Présence Africaine, p.390.

este limita mientras aquel es más global y abarca todo el componente humano.

En Teresa de Jesús el símbolo del “castillo” dice al lector que cada persona es comparable a un castillo; que lo interior del castillo es el alma y la misma alma es como un castillo interior. La autora hablará del alma como castillo todo de un diamante o muy claro cristal, adonde hay muchos aposentos, así como en el cielo hay muchas moradas; gran hermosura de un alma y la gran capacidad. Apenas podemos entender la gran dignidad y hermosura del ánima. Luego, intervienen en la descripción del castillo la luz, la iluminación, lo brillante: *“Antes que pase adelante, os quiero decir que consideréis qué será ver este castillo tan resplandeciente y hermoso, esta perla oriental, este árbol de vida que está plantado en las mismas aguas vivas de la vida”* (M1, 2, 1). El fondo del alma es el ideal soñado por cualquier persona. En el caso de Teresa, este ideal es Dios. Pero cada uno puede considerar lo que es su ideal espiritual deseado, soñado. Y cuando uno se desvía de este ideal, cae y *“no hay tinieblas más tenebrosas, ni cosa tan oscura y negra, que no lo esté mucho más. Porque el mismo sol que le daba tanto resplandor y hermosura todavía en el centro de su alma, es como si allí no estuviese para participar de él”* (M1, 2, 1)

La función de la luz y del sol es muy importante en la vida del Castillo: *“Es esta fuente adonde está plantado este árbol de nuestras almas, y de este sol que da calor a nuestras obras”* (M1, 2, 5). Aunque hay muchas moradas en el alma, el sol las atraviesa todas hasta la más profunda, la del fondo del alma: *“Porque las cosas del alma siempre se han de considerar con plenitud y anchura y grandeza, pues no le levantan nada, que capaz es de mucho más que podremos considerar, y a todas partes de ella se comunica este sol que está en este palacio”* (M1, 2, 8). La santa usa y une los tres sentidos de la vista, del olfato y del tacto en relación con la luz del castillo. Es un fuego cuyo calor no quema y que difunde gratos olores tal como lo presenta con un estilo plástico:

Es como si en aquel hondón interior estuviese un brasero adonde se echasen olorosos perfumes; ni se ve la lumbre, ni dónde está; mas el calor y humo oloroso penetra

toda el alma y aun hartas veces como he dicho participa el cuerpo. Mirad, entendedme, que ni se siente calor ni se huele olor, que más delicada cosa es que estas cosas; sino para dároslo a entender. (M4, 6, 6)

Teresa de Jesús, define y describe estos conceptos partiendo de su propia experiencia: “*habrá poco más de cuatro años que vine a entender por experiencia que el pensamiento (o imaginación) alborotada que la torna tonta, no es el entendimiento; porque el entendimiento es una de las potencias del alma.*” (M4, 1, 8) Y prosigue para mostrarnos los signos de un alma en buen estado: “*Cuando el alma está bien en su sitio, todo el hombre exterior goza de este gusto y suavidad.*” M4, 2, 4). El testimonio por experiencia es central en nuestra autora y sus lectores se lo reconocen. Según el carmelita John Welch, «*las imágenes que propone Teresa en sus obras tienen directa relación con su vida. No pone imágenes a sus pensamientos, piensa en imágenes*».⁸

Todas estas peculiaridades, estas descripciones pormenorizadas, permiten a Teresa hacernos comprender el contenido del alma para procurar cuidarlo y evitar los estorbos a su desarrollo. Por ejemplo, el cuerpo puede ser un problema para el espíritu cuando nos detenemos demasiado en las apariencias. Teresa se ha dado cuenta de que hay muchas almas fuera del castillo y no saben qué hay dentro. Se trata de las personas que viven en la superficialidad y no se conocen a sí-mismos. Al referirse a esta situación el analista teresiano Florencia E. Bailo nos dice:

El exterior del castillo es un lugar de desorden y confusión, rodeado por bestias y todo tipo de sabandijas que interfieren el ingreso al castillo. Refiriéndose a las almas que están fuera del castillo, Teresa aclara que se vuelven como las bestias: “[...] *siempre tratando con las savandijas y las bestias*

⁸ Welch John (2001), *Peregrinos espirituales. Carl Jung y Teresa de Jesús, Bilbao*, Desclee de Bronwer, p.40.

que están en el cerco del castillo, que ya está hecha como ellas” (1 M. VI, 366). El afuera, la cerca del castillo, representa el cuerpo: “[...] todo se nos va en la grosería del engaste u cerca de este castillo, que son estos cuerpos” (1 M. I, 2, 365). El cuerpo es el punto de contacto entre lo interior y lo exterior. Los que no logran traspasar los límites quedan sumidos en la ignorancia y la bestialidad (almas tullidas)⁹.

Queda descrito el peligro de vivir fuera de sí-mismo, sin atender al alma. Para no caer en este lodo que nos deshumaniza, Teresa propone un camino de conocimiento de sí desde la autoapropiación del alma.

2. Camino simbólico hacia su propio espíritu

Después de escudriñar los componentes del alma-espíritu y sus funciones, intentamos ahora trazar un camino con Santa Teresa hacia la posesión de nuestra alma.

Para entrar en el castillo que es el alma se ha de pasar por una puerta de ingreso. Esto es efectuar los primeros pasos entrando en sí mismo, en soledad y recogimiento: conocerse a sí-mismo, tomar conciencia de la propia dignidad, recuperar la sensibilidad espiritual. Cuidar la propia interioridad. Es una especie de destierro, siendo nuestro cuerpo, la tierra. Ciertas actitudes o disposiciones se requieren para poder pasar por la puerta. Primero la humildad que es el camino y corresponde a la primera morada. Luego descentrarse de sí mismo: *“Metidos siempre en la miseria de nuestra tierra, nunca la corriente saldrá de cieno de temores, de pusilanimidad y cobardía: de mirar si me miran, no me miran; si, yendo por este camino, me sucederá mal; si osaré comenzar aquella obra, si será soberbia [...]” (M1,2, 10).*

En suma, debemos prohibirnos el miedo al “qué dirán” que suele motivar nuestros comportamientos. Nuestro cometido en la primera morada es liberarnos de todo lo que puede estorbar el proceso.

⁹ Bailo Monseñor Florencia (2014). «Moradas del castillo interior de Santa Teresa de Jesús entre la enseñanza doctrinal y la reescritura vivencial». In, *Cuadernos de Teología*, UCA. Vol.6, núm. 2, diciembre, pp. 26-43.

Son tiempo y espacio de purificación del alma porque dice la santa que *“en estas moradas primeras aún no llega casi nada la luz que sale del palacio donde está el Rey [...] porque con tantas cosas malas de culebras y víboras y cosas emponzoñosas que entraron con él, no le dejan advertir a la luz.”* (M1,14). A propósito de esta situación, el P. Tomas Álvarez nos ilumina con el *“Conócete a ti mismo”* que es una evocación espontánea del gran filósofo griego Sócrates:

Él no solo había aceptado la consigna pragmática del oráculo de Delfos – ¡conócete! - sino que le había dado una versión profunda, cercana al evangelio de Jesús. A uno de sus discípulos predilectos, el joven Alcibíades, Sócrates le explica que para conocerse a sí mismo no le basta conocer su cuerpo, tiene que conocer el alma de Alcibíades. Y no llegará a conocer su alma, si no conoce esa pequeña centella de divinidad que hay en ella¹⁰.

Sofía Carreño comentando este aforismo de Sócrates insiste sobre la relación entre la libertad y el conocimiento de sí mismo. Como todos los grandes valores, estos dos también se adquieren y se cultivan dentro del corazón humano. Las circunstancias externas contrariamente a lo que se suele aceptar tienen sobre nosotros el impacto que los permitimos tener. Cada uno puede reivindicar el libre albedrío de sí-mismo. En efecto,

El conocimiento de sí en este sentido libera a la persona de su tendencia a ser autoritaria a causa de una creencia en su propia superioridad y sabiduría, también la libera de la imposible carga de tener que estar en lo correcto, esto es, de tener que derrotar los argumentos opuestos, redimiéndola para la libertad y los valores del hombre

¹⁰Álvarez Tomás (2011), *Comentarios al “Castillo interior” de Santa Teresa de Jesús*, Burgos, Monte Carmelo, p.32.

filosófico, quien no se preocupa por ser más sabio que los demás, sino solo por lo que tiene sentido¹¹.

En cuanto a Teresa, cuando va avanzando en el camino, morada adentro, va comprendiendo el funcionamiento del alma y entran en acción varias facultades, entre ellas, el entendimiento o saber o sabiduría acompañada del símbolo de la luz. Teresa experimenta en estas moradas siguientes la alegría que se saca de la meditación: “*los "contentos" que tengo dicho que se sacan con la meditación; porque los traemos con los pensamientos, ayudándonos de las criaturas en la meditación y cansando el entendimiento*”. (M4, 2, 3)

Comentando la obra de Michel Foucault, Donovan Adrián Hernández Castellanos da algunas definiciones del saber entre las que la segunda puede corresponderse con el pensamiento teresiano sobre el entendimiento que es otra forma de saber. Así pues, para este autor, «Un saber es el espacio en el que un sujeto puede tomar una posición para hablar de los objetos de los que trata en su discurso». ¹² Teresa habla siempre desde su propia experiencia como una garantía de su saber. También según Martínez Andrés y Ríos Francy, «*el conocimiento puede ser entendido de diversas formas: como una contemplación porque conocer es ver; como una asimilación porque es nutrirse y como una creación porque conocer es engendrar*». ¹³

Pero esta empresa no es carente de dificultades. El conocimiento de sí, caldo de cultivo de la sabiduría, tiene su precio y no es barato. En las moradas 2 y 3, Teresa expresa la necesidad de luchar para realizarse como persona, aceptar las dificultades y pruebas, perseverar y nunca volver atrás. Esta experiencia se hace desde la voluntad, desde el corazón. Y por eso, en esta morada la persona está unida con la esencia del alma y nada podrá distraerla o molestarla. El proceso es de transformación lenta como la del “*gusano*

¹¹ Carreño Sofía (2019), «Moderación socrática y conocimiento de sí» En *Ideas y Valores*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Filosofía, vol. 68, núm. 171, pp. 305-318.

¹² Donovan Adrián Hernández Castellanos (2010), «Arqueología del saber y orden del discurso: Un comentario sobre las formaciones discursivas», In *En-clavEs del pensamiento*, año 4, núm. 7, junio pp. 47-61.

¹³ Martínez Andrés y Ríos Francy (2006), «Los Conceptos de Conocimiento, Epistemología y Paradigma, como Base Diferencial en la Orientación Metodológica del Trabajo de Grado», *Cinta moebio* 25, p.2.

grande y feo a mariposica blanca” (M5, 2, 7). Es un camino de búsqueda. “Y si el alma persevera y se esfuerza a ir adelante, verá grandes cosas.” (M5, 2, 7)

Se exigen otras actitudes que ayudan a sacar frutos del conocimiento de sí. Por ejemplo, educarse en el arte de una confianza ilimitada en la meta o en el ideal soñado. Solo la ilimitada confianza y la fe en el ideal podrá salvarnos de la inestabilidad e inseguridad permanente de uno mismo. El ideal finalmente es el amor según nuestra autora. Está el alma deseando emplearse toda en amor, ese fuego de amor que conlleva un aspecto doloroso. La incandescencia del amor y de los deseos va a producir un primer efecto arrasador y purificador. Entre los numerosos significados del simbolismo del fuego podemos citar “*la imagen que mejor revela la manera en que las inteligencias celestes se conforman a Dios [...] Como el sol por sus rayos, el fuego por sus llamas simboliza la acción fecundante, purificadora e iluminadora*¹⁴”.

Otra manera de hablar del ideal es bajo forma de deseo. En estas moradas nacen luego deseos grandes que hay que acoger. Teresa reconoce que pisa un terreno muy delicado y para confirmar su humildad acude al discernimiento confrontando su experiencia con asesores. Dice a sus hermanas que:

Es bueno que a los principios lo comunicuéis debajo de confesión con un muy buen letrado, que son los que nos han de dar la luz, o, si hubiere, alguna persona muy espiritual; y si no lo es, mejor es muy letrado; si le hubiere, con el uno y con el otro. Por eso os aconsejo que sea muy letrado y, si se hallare, también espiritual. (M6, 8, 9)

El discernimiento en el ámbito del conocimiento de sí no es propio de lo religioso. Conocemos a filósofos y otros estudiosos que lo practicaron. Así, según Bergson,

¹⁴ Chevalier Jean, Gheerbrant Alain (2003), *Diccionario de los símbolos*, Barcelona, Herder, p.514.

Si hay transición gradual de la idea a la imagen y de la imagen a la sensación, si, a medida que evoluciona así hacia lo actual, es decir, hacia la acción, el estado de alma se acerca cada vez más a la extensión, si en fin, esta extensión una vez alcanzada permanece indivisa (es decir: no dividida según la infinita divisibilidad del espacio) y, en consecuencia, no muestra contradicción alguna con la unidad del alma, se comprenderá entonces que el espíritu pueda posarse sobre la materia en el acto de la percepción pura, unirse a ella por consiguiente sin menoscabo de su radical distinción.¹⁵

Como se ve, hay todo un proceso para llegar a la conclusión de que materia (cuerpo) y espíritu pueden unirse perfectamente sin ninguna dicotomía. Es en este sentido que Teresa reivindica cierta armonía rechazando las “devociones a bobas”. Por eso confía en los buenos letrados para discernir lo que pasa en su espíritu como en su cuerpo. Es como si necesitara una confirmación que haría más objetiva su testimonio. Esto no quita la veracidad de los hechos. Toma las precauciones sobre todo para los destinatarios de sus enseñanzas, su comunidad y todos los que toparán con sus escritos. Necesita una cierta garantía de sabiduría. De hecho, un sabio de la altura de Karl Rahner teorizó también sobre el discernimiento: *“es necesario haber hecho la experiencia del amor gratuito de Dios –antes de toda decisión propia, antes de todo mérito, antes de querer responder a tal amor–, para poder discernir la voluntad de Dios entre medios concretos”*.¹⁶

Nada es absoluto en lo relativo a la vida interior. Por eso, la tradición filosófica reconociendo la eminencia del discernimiento le encuentra al mismo tiempo límites. Estas limitaciones no son más que las de la esencia del ser humano. La perfección no está en lo humano. Por eso,

¹⁵ Paquet Gemma (1939), «Bergson Henri, Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l'esprit», Un document en version numérique du Cégep de Chicoutimi, Chap. 4, p.124.

¹⁶ Rojas Hernán (2023), «El discernimiento vocacional según Karl Rahner», En, *Teología y Vida* 64, Departamento de Teología - Antofagasta Universidad Católica del Norte, núm.1, p. 101.

Curiosamente, con la *Crítica del discernimiento* Kant parece retomar el viejo programa que se había trazado tres décadas antes y que fue arrinconado por la compleja elaboración de su primera *Crítica*. Evoquemos por un momento la célebre carta que Kant envió a Marcus Herz el 21 de febrero del año 1772: «También lié pergeñado a mi relativa satisfacción los principios del sentimiento, del gusto y del discernimiento (*Beurteilungskraft*), con sus efectos, lo agradable, lo bello y lo bueno; y ahora tengo el plan de una obra que podía titularse *Los límites de la sensibilidad y de la razón*.¹⁷

En definitiva, lo que busca Teresa es un lugar y tiempo de felicidad. Esta es la orientación de su vida, el final de su camino, la morada última. Es el lugar del matrimonio espiritual. La secreta unión que se realiza en el centro muy interior del alma. Es el encuentro definitivo con Dios, la eterna felicidad. De este matrimonio nacen las obras como fruto de un alma en buena salud.

3. Las obras del espíritu

Andando el camino o llegando a la meta, importa para Teresa que sus hermanas no permanezcan escondidas en la oscuridad de sus almas. Al contrario, deben sacar a luz por medio de sus obras concretas todo el camino espiritual. Sus obras deben ser el espejo de su experiencia. Cuando están en las primeras moradas con las crisis y dificultades interiores, se notará en las obras. Si atraviesan las moradas más iluminadas con buen entendimiento y sabiduría, también sus obras lo muestran a las claras. Por eso, dice que *«los que están en este estado, todos hechos una oscuridad, y así son sus obras»* (M1, 2, 2). Se refiere al camino desviado en este caso. Aconseja, por lo tanto, permanecer en el centro de sí-mismo. En

la fuente y aquel sol resplandeciente que está en el centro del alma, no pierde su resplandor y hermosura que

¹⁷ Kant Immanuel (2001), *Crítica del discernimiento*, Edición de Roberto R., Aramayo y Salvador Mas, Edición Mínimo Transito A. Machado Libros, p.30.

siempre está dentro de ella, y cosa no puede quitar su hermosura. Mas si sobre un cristal que está al sol se pusiese un paño muy negro, claro está que, aunque el sol dé en él, no hará su claridad operación en el cristal. (M1, 2, 3).

Todo lo que nos aleja de nuestro centro impide la claridad de nuestro espíritu y entendimiento. La pregunta que le surge es la siguiente “¿Cómo es posible que entendiendo esto no procuráis quitar este pez de este cristal? Mirad que, si se os acaba la vida, jamás tornaréis a gozar de esta luz”. (M1, 2, 4) Allí es donde topamos con la dificultad de las brechas entre teoría y práctica. Es una dificultad intrínseca a nuestra identidad humana. En el campo de la educación o formación es muy visible. Es el caso de Teresa, pero también de muchos otros formadores como Gabriela Diker que opina que

Parecería que nuestras posibilidades de calcular lo posible y lo probable (es decir, nuestro saber) y nuestras posibilidades de convertir eso probable y deseable en real (es decir, nuestras prácticas) se muestran cada vez más ineficaces. De hecho, en las escuelas pasan cada vez más cosas que no hemos anticipado como posibles y no ocurren aquellas que pretendemos volver realidad.¹⁸

Teresa misma reconoce que el propio engaño puede impedir las obras: «*algunas veces nos pone el demonio deseos grandes, porque no echemos mano de lo que tenemos a mano para servir a nuestro Señor en cosas posibles, y quedemos contentas con haber deseado las imposibles*» (M7, 4, 14). Por eso las obras también necesitan una evaluación continua, un averiguar si uno no se ha descarrilado: «*andar con particular cuidado y aviso, mirando cómo vamos en las virtudes*» (M5, 4, 9). La voluntad juega un papel importantísimo en esta empresa: «*Y este amor, hijas, no ha de ser fabricado en nuestra imaginación, sino probado por obras; y no penséis que ha menester nuestras obras, sino la determinación de nuestra voluntad*» (M3, 1, 7). Las obras para Teresa son signos de que su experiencia es verdad

¹⁸ Diker Gabriela (2005), «Los sentidos del cambio en educación», En *Educar: ese acto político*, Compilado por Graciela Frigerio y Gabriela Diker, 1a ed., Buenos Aires: Del Estante Editorial, p.132.

y que su voluntad adhiere perfectamente en ello. Así lo demuestra María Jesús Carravilla Parra:

Esa humildad, ese verdadero conocimiento de sí y de Dios, supone, no una demostración teórica, sino una actitud veraz en ese camino de perfección; supone un conocer y obrar unidos. Aquello que los griegos sostenían que saber y virtud se requieren juntos, es lo que sostiene Teresa en la exposición de su experiencia mística. Para ello tuvo que atravesar amargas situaciones de engaño, tanto interiormente, en sí misma, -es el exponente de la tentación-, como exteriormente, cara a los demás, a los confesores y consejeros¹⁹.

Por lo tanto, el conocimiento de sí-mismo es una competencia indispensable a la hora de adecuar la inteligencia con los actos concretos. Permite medir nuestras posibilidades y limitaciones con humildad. Esta virtud, Teresa la considera como compañera inseparable de la verdad. Esta toma de conciencia, sin embargo, lejos de abrir la puerta a la debilidad, es para la mística un trampolín para buscar en su Dios las fuerzas que le faltan para obras maestras. Así lo subraya el P. Jesús Castellano Cervera para quien el concepto teresiano de oración y de contemplación, conlleva la doble faceta de oración y obras, de comunión con Dios y con los hermanos:

La aportación específica de Teresa de Jesús, una vez recuperado plenamente su contenido teológico y las fuentes bíblicas y litúrgicas de su experiencia sobrenatural, consiste precisamente en el testimonio y la pedagogía — mistagogía — de una vida divina que penetra en el calado de la psicología y de la experiencia humana, con sus efectos santificantes que desde dentro rehacen al hombre y lo fortifican. Su autenticidad, y su credibilidad hoy, radican en la intuición que Teresa de Jesús tiene del destino final de la experiencia mística: aceptar el don gratuito de Dios para entrar, identificados con Cristo, en un movimiento de don y de

¹⁹ Carravilla Parra María Jesús (2015), «La experiencia de Dios y el realismo de Teresa de Jesús », *Cuadernos de pensamiento* 28, Universidad Católica de Ávila, p.134.

servicio para la humanidad. Una respuesta de gratuidad para una experiencia de gratuidad.²⁰

Entonces el estímulo de sus hechos es trascendental y aumenta su motivación. Lo que es realmente grande no es tanto la obra sino el motivo por el que obramos, el sentido que damos a nuestras empresas. Por eso el horizonte empujador de Teresa es pasar de lo abstracto a lo concreto. Dice que *“no está la cosa en pensar mucho, sino en amar mucho; y así lo que más os despertare a amar, eso haced. Quizá no sabemos qué es amar, y no me espantará mucho; porque no está en el mayor gusto, sino en la mayor determinación de desear contentar en todo a Dios”* (M4, 1, 7) su ideal.

La literatura teresiana en pleno siglo del Renacimiento español está marcada por el amor a su pequeña comunidad a la que sus escritos fueron dirigidos. Por eso escribe Rafael Lapesa que en Santa Teresa, *“El estilo no fluye canalizado en las normas usuales del discurso literario, sino como manantial que surte en la intimidad del alma”*.²¹

Como bien lo comenta el P. Tomás Álvarez, con las moradas cuartas, donde se practica la contemplación, es normal que “la iniciativa” de Dios y la infusión de luz y amor en el orante, “dejen mejores dejos”: *“Dejos-efectos, que no solo se patenten en los esporádicos momentos de recogimiento de la mente o de quietud de la voluntad, sino que se desborden sobre la vida toda del contemplativo, condicionando su conducta fraterna, configurando sus coordenadas psicológicas, y sobre todo marcando más y más.”*²² La autora lo expresa claramente en la quinta morada con esta sentencia tan hermosa:

Que no, hermanas, no; obras quiere el Señor, y que si ves una enferma a quien puedes dar algún alivio, no se te dé nada de perder esa devoción y te compadezcas de ella; y si tiene algún dolor, te duela a tí; y si fuere menester, lo ayunes,

²⁰ Castellano Cervera Jesús ocd. (1982), «Presencia de Santa Teresa de Jesús en La teología y en la espiritualidad actual. Balance y perspectivas», *Teresianum* 33, núm.1-2, p.230.

²¹ Lapesa Rafael (1980), *Historia de la lengua española*, 8ª edición refundida y muy aumentada, Madrid, Gredos, p. 317.

²² Álvarez Tomás (2011), op.cit., p.94.

porque ella lo coma, no tanto por ella, como porque sabes que tu Señor quiere aquello. (M5, 3, 11)

Teresa tiene siempre en la mente el móvil de sus acciones sin desprenderse de su humanidad. Al contrario, va a esta región como dice, para buscar luz y dar mejor sentido y eficacia a sus acciones. Sin este desplazamiento no se lograría el humanismo perfecto. En este sentido está totalmente en armonía con el humanismo del siglo XVI en busca de luz y verdad:

Que andemos en verdad delante de Dios y de las gentes de cuantas maneras pudiéremos, en especial no queriendo nos tengan por mejores de lo que somos, y en nuestras obras dando a Dios lo que es suyo y a nosotras lo que es nuestro, y procurando sacar en toda la verdad, y así tendremos en poco este mundo, que es todo mentira y falsedad, y como tal no es durable. (M6, 10, 6)

No tenemos dificultad para averiguar este pensamiento teresiano en nuestro mundo de hoy. En la actualidad donde a nivel político reina la confusión entre democracia e intereses económicos; el afán de dominación vedado y que provoca guerras en países en desarrollo, migraciones hacia el norte y desplazamientos internos; toda la letanía de crisis en casi todos los países, nos da pie para declarar como Teresa en su tiempo, que el mundo de hoy es un mundo de mentiras y falsedades, que no es sostenible y no piensa con su alma. Marcelino Menéndez y Pelayo da testimonio de la verdad en quien prioriza el espíritu:

Un místico procede como si Dios y el alma estuviesen solos en el mundo [...] Todo lleva a Dios al alma del poeta, no asida nunca a las formas sensibles, ni del arte, ni de la naturaleza sino ávida de lo infinito [...] El canto de sus espirituales amores es poesía mística [...] todos nuestros místicos son poetas, aun escribiendo en prosa, y lo es más que

todos Santa Teresa en la traza y disposición de su Castillo Interior.²³

El humanismo teresiano se ha nutrido de sus circunstancias personales desde la educación familiar. Una definición sencilla del concepto sería la práctica de toda virtud que celebra en el prójimo la dignidad de ser persona. Para ilustrarlo, nos referimos a la historia de los esclavos en la sociedad española del siglo XVI:

Santa Teresa alude a una esclava que tuvieron en casa, propiedad de los tíos (Vida 1, 2). En realidad, y, de hecho, estos esclavos en España apenas se diferenciaban de la servidumbre ordinaria y eran tratados con gran caridad. Incluso eran enterrados en el panteón familiar. Los hubo también en los conventos. En el convento de Sevilla tuvo Santa Teresa dos esclavitas negras, y daban normas para que las educasen según su corta capacidad.²⁴

Teresa comprende que el camino de la santidad debe pasar necesariamente por nuestras relaciones humanas. Es su comprensión del Santo Evangelio en que, en varios pasajes se puede comentar que el rostro de Dios tiene forma humana y sobre todo, de humanidad dolorida. Por eso:

La real dignidad de lo humano aflora en el contacto con la divinidad. La verdadera santidad como la verdadera «sabiduría» o «autoridad» humanas es aquella que dignifica y engrandece (¡nunca empequeñece o disminuye!) a los demás seres humanos. Quien con su sabiduría o autoridad humilla o desprecia a otros seres humanos, ni es verdaderamente sabio ni tiene una auténtica autoridad. Ante Sócrates, como ante Jesucristo, ningún ser humano se siente humillado, sino

²³ Bulovas, Ann (1968), «El Amor divino en la obra maestra de Santa Teresa de Jesús: Las Moradas», Master's Theses, 2381, Loyola University Chicago, Loyola eCommons, p. 30.

²⁴ De la Madre de Dios Efrén y Steggink Otger (1982), *Santa Teresa y su Tiempo, I. Teresa de Ahumada*, Universidad Pontificia de Salamanca, Tomo I, p.33.

dignificado en su propia humanidad. Y mucho más en su fragilidad.²⁵

Se podría pensar que estos discursos son admitidos pero anacrónicos. Sin embargo, en nuestra época en que el acceso a las teorías es mucho más fácil y al alcance de numerosas personas, las pruebas de la verdad por la experiencia tienen aún más sentido según declaran Tomas De la Cruz y Jesús Castellano:

En una humanidad como la nuestra, tentada de ateísmo, necesitada de pruebas positivas, abierta al testimonio humano, quien tiene experiencia de Dios tiene una palabra que decir. El alma moderna, aún la del ateo, vibra con sensibilidad especial ante esa onda. Por eso el anuncio del Doctorado teresiano es un reconocimiento de su actualidad y su universalidad y cuenta con las garantías del más amplio plebiscito.²⁶

Poco a poco vamos comprendiendo la lección de nuestra autora a sus hijas espirituales. Y llegamos a la conclusión de que Teresa buscaba ante todo el saber: “*conocimiento admirable*”, “*verdades*”, “*luz*”, *capaz de iluminar la mente con claridad superior a la que se pudiera lograr con el máximo del propio esfuerzo.*”²⁷ Así pues, verdad y deseos son las dos alas con que emprender el vuelo a la región misteriosa de la morada última del castillo, donde pasan las cosas más secretas entre el alma y el ideal soñado (Dios para Teresa). Describe este matrimonio espiritual con estos términos:

Acá es como si cayendo agua del cielo en un río u fuente, adonde queda hecho toda agua, que no podrán ya dividir ni apartar cuál es el agua del río o lo que cayó del cielo, o como si un arroíco pequeño entra en la mar, no habrá

²⁵ Marcos Juan Antonio OCD (2019), «Un no sé qué de grandeza y dignidad. Enfermedad y santidad en Teresa y Juan de la Cruz», En *Javier de la Torre: Los santos y la enfermedad*, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas, p.347.

²⁶ De la Cruz Tomás, Castellano Jesús, OCD, (1968), «Santa Teresa de Jesús», En *Ephemerides Carmeliticæ* 19, núm.1, p.15.

²⁷ Álvarez Tomás (2011), op.cit., p.192.

remedio de apartarse, u como si en una pieza estuviesen dos ventanas por donde entrase gran luz, aunque entra dividida, se hace toda una luz. (M7, 2, 4)

Y para seguir creciendo no se tratará solo de contemplar sino de comprometerse poniendo mano a la obra: *“para esto es menester no poner vuestro fundamento sólo en rezar y contemplar, porque si no procuráis virtudes y hay ejercicios de ellas, siempre os quedaréis enanas, y aun plazca a Dios que sea sólo no crecer, porque ya sabéis que quien no crece, decrece”*. (M7, 3, 9)

Conclusión

“Seres de luz” se propuso resaltar la centralidad del alma en la comprensión del ser humano, El alma gobierna y vivifica al cuerpo, demostrando su carácter esencial y superior. Desde varias perspectivas europea como africana, la realidad es racional e inteligible porque está siempre movida por el espíritu. *El Castillo interior* de Santa Teresa de Jesús utiliza la metáfora del castillo para escudriñar el alma.

Para ella, se trata de un camino simbólico hacia el espíritu propio. Este recorrido hacia el autoconocimiento y la conexión con el alma implica varios pasos claves. Se apoya en el recogimiento, la soledad y el reconocimiento no solo del cuerpo, sino también de la "chispa divina" del alma, liberándose del ego y de actitudes autoritarias para abrazar la humildad y la sabiduría.

Avanzar en las moradas del alma requiere perseverancia, aceptación de pruebas y transformación personal. Teresa utiliza el símbolo de la mariposa para ilustrar el cambio de un alma imperfecta hacia una forma pura y elevada. Este progreso pasa por el discernimiento para un crecimiento espiritual equilibrado y auténtico.

Finalmente, la unión de cuerpo y espíritu promueve la armonía y la integridad del ser.

Maestra de una comunidad, Teresa quiso enseñar a sus hermanas y a nosotros que la felicidad no depende de los cuerpos materiales sino del alma. Y si este último goza de buena salud, todo lo demás sigue. Les dice: *“Y considerando el mucho encerramiento y pocas cosas de entretenimiento que tenéis, mis hermanas, y no casas tan bastantes*

como conviene, en algunos monesterios de los vuestros, me parece os será consuelo deleitaros en este Castillo interior, pues sin licencia de los superiores podéis entraros y pasearos por él a cualquier hora”. (Conclusión,1). En definitiva, aprendemos que cada uno de nosotros es el primer responsable del sentido y orientación de su vida. La lección de Santa Teresa se centra en despertar las potencias dormidas en el alma y ofrecerlas a la humanidad. La suma de las construcciones individuales formará la comunidad del futuro en que todo parte del espíritu bien formado, capaz de engendrar obras para la edificación de un mundo mejor. Tal es la antropológica de Santa Teresa, un hecho de plenitud humana: adultez y madurez del “hombre nuevo” en el desarrollo de su vida nueva²⁸.

Bibliografía

Álvarez Tomás (2011), *Comentarios al “Castillo interior” de Santa Teresa de Jesús*, Burgos, Monte Carmelo.

Bailo Monseñor Florencia (2014), «Moradas del castillo interior de Santa Teresa de Jesús entre la enseñanza doctrinal y la reescritura vivencial». In, *Cuadernos de Teología*, UCA. Vol.6, núm. 2, diciembre.

Bulovas, Ann (1968), «El Amor divino en la obra maestra de Santa Teresa de Jesús: Las Moradas», Master's Theses, 2381, Loyola University Chicago, Loyola eCommons.

Carravilla Parra María Jesús (2015), «La experiencia de Dios y el realismo de Teresa de Jesús», *Cuadernos de pensamiento* 28, Universidad Católica de Ávila.

Carreño Sofía (2019), «Moderación socrática y conocimiento de sí» En *Ideas y Valores*, Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Filosofía, vol. 68, núm. 171.

Castellano Cervera Jesús ocd. (1982), «Presencia de Santa Teresa de Jesús en La teología y en la espiritualidad actual. Balance y perspectivas», *Teresianum* 33, núm.1-2.

Chevalier Jean, Gheerbrant Alain (2003), *Diccionario de los símbolos*, Barcelona, Herder.

²⁸ Álvarez Tomás (2011), op.cit., pp. 285-286.

De la Cruz Tomás, Castellano Jesús, OCD, (1968), «Santa Teresa de Jesús», En *Ephemerides Carmeliticae* 19, núm.1.

De la Madre de Dios Efren y Steggink Otger (1982), *Santa Teresa y su Tiempo, I. Teresa de Ahumada*, Universidad Pontificia de Salamanca, Tomo I.

Diker Gabriela (2005), «Los sentidos del cambio en educación», En *Educación: ese acto político*, Compilado por Graciela Frigerio y Gabriela Diker, 1a ed., Buenos Aires: Del Estante Editorial.

Dionísio Jefferson (2022), «El concepto de cuerpo a través del alma en Plotino: una valoración positiva». *Praxis Filosófica*, 55, julio - diciembre.

Diop Cheikh Anta (1981), *Civilisation ou barbarie*, Paris, Présence Africaine.

Donovan Adrián Hernández Castellanos (2010), «Arqueología del saber y orden del discurso: Un comentario sobre las formaciones discursivas», In *En-clavEs del pensamiento*, año 4, núm. 7, junio.

Kant Immanuel (2001), *Critica del discernimiento*, Edición de Roberto R., Aramayo y Salvador Mas, Edición Mínimo Transito A. Machado Libros.

Lapesa Rafael (1980), *Historia de la lengua española*, 8ª edición refundida y muy aumentada, Madrid, Gredos.

Marcos Juan Antonio OCD (2019), «Un no sé qué de grandeza y dignidad. Enfermedad y santidad en Teresa y Juan de la Cruz», En *Javier de la Torre: Los santos y la enfermedad*, Madrid, Universidad Pontificia de Comillas.

Martínez Andrés y Ríos Francy (2006), «Los Conceptos de Conocimiento, Epistemología y Paradigma, como Base Diferencial en la Orientación Metodológica del Trabajo de Grado», *Cinta moebio* 25.

Paquet Gemma (1939) «Bergson Henri, Matière et mémoire. Essai sur la relation du corps à l'esprit», Un document en version numérique du Cégep de Chicoutimi.

Rojas Hernán (2023), «El discernimiento vocacional según Karl Rahner», En, *Teología y Vida* 64, Departamento de Teología - Antofagasta Universidad Católica del Norte, núm.1.

Santa Cruz María Isabel (2022), «Contemplación y producción de la naturaleza en Plotino», *Revista Perspectiva Filosófica*, vol. 49, núm.1.

Santa-María, Andrés (2005), «Observaciones Sobre el Dualismo “Cuerpo-Alma” en Plotino», *Hypnos 10*, núm. 14, São Paulo.

Santa Teresa (2011), *Obras Completas*. Burgos, Monte Carmelo, Decimosexta edición, por Álvarez Tomás.

Tonelli Malena (2017), «Una aproximación al “conocimiento de sí” a la luz de la noción de daímon en Plotino y Proclo», en Magnavacca, S. - Santa Cruz, M. I. - Soares, L. (eds.), *Conocerse, cuidar de sí, cuidar del otro*, Buenos Aires, Miño y Dávila.

Welch John (2001), *Peregrinos espirituales. Carl Jung y Teresa de Jesús*, Bilbao, Desclee de Bronwer.

Renforcement des Capacités d'Action des Services Déconcentrés depuis l'Avènement de Boko Haram dans le Bassin du Lac Tchad

GONDEU Ladiba,

*(Laboratoire des Dynamiques Politiques, Sociales et des Savoirs Endogènes
LADYPSE, Université de N'Djaména)
gondeu.ladiba@gmail.com*

Zakinet Dangbet,

*(Département d'Histoire,
Faculté des Sciences Humaines et Sociales)
dangbet_zak@yahoo.fr*

Résumé

Cette communication fait le tour des actions mises en œuvre par les acteurs de développement depuis l'avènement du Boko Haram. Elle est issue des enquêtes menées entre avril 2021 et juin 2023 dans la partie tchadienne du lac Tchad et se veut une tentative de système des interventions des acteurs multiples dans le renforcement des administrations sectorielles pour une mise en œuvre efficiente de la décentralisation. Elle prend essentiellement en compte les actions induites des acteurs de changement que sont les ONG de développement dans la structuration de l'agir communautaire dans la réduction des effets néfastes des insurrections djihadistes. La communication est bâtie autour des stratégies développées par les acteurs de développement en appui à l'administration locale dans la prise en charge de certains enjeux, à savoir la violence basée sur le genre, la réduction des conflits liés à l'accès aux ressources naturelles, et surtout aux fonciers, par la mise en place des conventions locales spécifiques et l'élaboration des schémas directeurs d'aménagement des espaces cantonaux à fort potentiel économique. Par exemple, le renforcement des capacités d'action des femmes a permis la création des centres d'écoute sur les questions les concernant dans les différents cantons. Des telles interventions ont imprimé au niveau des capacités d'autogestion et d'autogouvernance sur des aspects divers de la vie des communautés.

Mots-clés : Acteurs de développement, Communautés locales, Lac Tchad, Renforcement des capacités, Services déconcentrés.

Abstract

This communication reviews the actions implemented by development actors since the advent of Boko Haram. It is the result of surveys conducted between April 2021 and June 2023 in the Chadian part of Lake Chad and aims to provide an attempt at a system of interventions by multiple actors in the strengthening of sectoral

administrations for an efficient implementation of decentralization. It essentially takes into account the actions induced by the change actors that are development NGOs in structuring community action in reducing the harmful effects of jihadist insurrections. Communication is built around the strategies developed by development actors in support of local government in addressing certain issues, namely gender-based violence, reducing conflicts related to access to natural resources, and especially to the land owners, by setting up specific local agreements and drawing up masters plans for the development of cantonal areas with high economic potential. For example, the capacity-building of women's activities has made it possible to set up centres in the various cantons to listen to women's questions. Such interventions have influenced the capacity for self-management and self-governance in various aspects of community life.

Keywords : Capacity building, Decentralized services, Development actors, Lake Chad, Local communities.

Introduction

Comment les actions induites par les organisations de développement tant nationales qu'internationales ont durablement transformé l'agir communautaire au niveau du lac Tchad et préfigurent la prise en compte de processus de décentralisation en cours dans le pays ? Pour y répondre, nous ne nous intéressons pas au lac Tchad en tant que tel, car nous estimons que cet espace est à présent largement couvert par nombre de publications traitant de divers aspects depuis l'avènement des insurrections djihadistes de Boko Haram (Seignobos, 2009 ; Agazi & Brisse-Foucault, 2013 ; De Montclos, 2014 ; De Montclos, 2018 ; Raimond & al., 2019 ; Saibou Issa & al., 2020 ; Gondeu & Mountede-Madji, 2020, etc.). Faisant partie des territoires périphériques longtemps laissés en déshérence par les États du bassin (Gondeu, 2024), depuis ces attaques, le lac Tchad connaît un dynamisme et un essor de développement de plus en plus rapide.

Certes, avant les attaques djihadistes dans le lac Tchad en 2015, il y sévissait déjà des violences résiduelles. Les conflits récurrents concernaient la gestion des ressources naturelles dans les cantons, les grappes et villages. Ces conflits avaient plusieurs noms : conflits agriculteurs et éleveurs, conflits agriculteurs et agriculteurs, conflits éleveurs et éleveurs, conflits éleveurs et pêcheurs, conflits fonciers, opposant individus à individus, communautés à communautés et ont aussi un caractère intracommunautaire. La gestion de ces conflits

dépendait de leur gravité, suivant un ordre hiérarchique suivant : ils sont gérés par les chefs des villages ; en cas de non compromis, les chefs de cantons sont saisis pour trancher ces litiges. Au cas échéant, les juridictions compétentes (la justice ou les comités islamiques,) sont saisies.

De nos jours, grâce aux ONG et autres organismes intervenant localement, des nouveaux espaces de légitimation ont été engendrés et suppléent l'administration dans la gestion des conflits et la structuration de l'agir communautaire. Il s'agit par exemple des comités locaux de paix qui parviennent à obtenir une conciliation des parties opposées, à tel niveau que les communautés préfèrent régler en leur sein les conflits qui surviennent. Les problèmes les plus souvent soulevés concernent le déficit d'impartialité des autorités administratives et traditionnelles dans la résolution de ces litiges. Les communautés leur reprochent des amendes arbitraires ne se fondant sur aucune base juridique.

La province du lac Tchad est également traversée par de lourdes pesanteurs socioculturelles (les rapports entre les différents groupes sociaux sont souvent empreints de mépris et de préjugés négatifs). A cela s'ajoutent bien entendu la méconnaissance et l'ignorance des textes en lien avec la gestion des ressources naturelles, l'analphabétisme, les droits humains, etc.

Au cours de nos diverses descentes sur le terrain, aussi bien dans les cantons de Bol que de Nguélea, nous avons pu analyser les actions induites par les organisations de développement dans l'appui aux services décentralisés. Nous voulons situer ces actions non pas au niveau des structures étatiques comme bénéficiaires directes, mais au contraire montrer comment l'appui de ces organisations aux acteurs de base facilite le travail des services publics. Nous les saisissons à deux grands niveaux. D'une part, les actions des organisations ont renforcé les services décentralisés en dotant les communautés locales en structures pérennes de promotion d'une résilience apaisée. Il s'agit notamment de la création des plateformes d'action, d'un cadre de concertation multiacteurs et des comités cantons de prévention et de gestion des conflits liés aux ressources naturelles.

Les organisations de développement ont permis, d'autre part, d'outiller les communautés locales en mécanismes de changement durable, en renforçant une certaine emprise endogène des initiatives

de développement. Cela pourrait se comprendre à travers trois regards. Il y a dans un premier temps, la mise sur pied d'une convention spécifique facilitant l'accès des femmes aux ressources naturelles ; ensuite, la création des espaces de fraternisation et de renforcement de la cohésion sociale, aboutissant, finalement, à la construction et au renforcement de la logique d'alliance et la consolidation au sein des communautés du sentiment de disposer du statut d'acteurs sur l'agir local.

1. Dotation des communautés locales en structures de promotion d'une résilience apaisée

Les organisations de développement ont accompagné les communautés du lac que nous avons observées à cheminer à travers les méandres de leur histoire et à en déceler les éléments qui freinent leur propre progrès. Ces éléments d'inertiestouchent à la stratification sociale en vigueur, segmentant les interactions en divers groupes. Comme le souligne, Warnier (2005, p.5),

La stratification est la boussole d'une société sans laquelle ses membres ne sauraient ni d'où ils viennent, ni comment il convient de se comporter. S'il fallait réinventer chacune de nos actions à frais nouveaux, sans la moindre référence à ce qui s'est déjà fait, chacun de nous s'épuiserait à peser ses choix, dans le doute et l'angoisse. L'action des autres nous semblerait incompréhensible, par ce que nous n'aurions pas accès à leurs calculs. Ça sera une cacophonie et un désordre bien pires que ceux que nous connaissons.

La prise de conscience de leurs difficultés d'action intrinsèques a permis aux communautés du lac Tchad d'entrevoir ensemble des fenêtres d'opportunités pour leur territoire et une certaine manière de travailler collectif.

1.1. Mise sur pied des plateformes pour femmes parajuristes

La prise en compte de la femme est un élément premier d'interventions des acteurs de développement dans le lac Tchad marqué par la présence de Boko Haram. Victimes des violences inscrites dans les us

et coutumes, les femmes constituent le premier groupe des déplacés internes. Discriminées socialement et économiquement, les femmes sont considérées comme des citoyennes de second ordre, ne pouvant ainsi aisément jouir de leur liberté. Se saisissant de la politique gouvernementale en faveur de la femme dans la création d'un environnement juridique censé les protéger, les acteurs de développement accentuent leurs actions dans la lutte contre les violences basées (VBG) sur le genre, en particulier la violence sexuelle comme arme de guerre.

A travers des projets d'appui à la cohésion sociale, des formations sur les droits des femmes et contre les VBG sont alors organisées afin de contribuer au changement de mentalités et à la baisse du taux de violences sur les femmes et filles. De plaider en direction des autorités locales sont également menés pour identifier les hommes et femmes désireux de participer à la formation des parajuristes. Une telle initiative a pour visée la promotion d'une prise de conscience collective sur la situation et le traitement des femmes dans leur environnement socioculturel.

Une cinquantaine de parajuristes ont été ainsi identifiés et formés dans les cantons de Bol, Ngarangou, Nguélea 1 et Nguélea 2. Une fois la sélection effectuée ceux-ci reçoivent de formation à travers de séries d'ateliers. Le but des ateliers c'est de les amener à réfléchir sur leurs réalités, pratiques et expériences sociales en rapport avec les VBG. De ces processus de réflexion, les participants prennent conscience de l'importance que constitue les VGB dans leur communauté, notamment leur méconnaissance des textes nationaux et internationaux en matière de protection des droits de la femme et de la jeune fille. Ils permettent de mettre en exergue des comportements représentant des blocus au sein des communautés pour l'épanouissement social des femmes.

Une fois que les bénéficiaires ont bonne connaissance des pesanteurs socioculturelles néfastes, ils sont encouragés à développer des mécanismes de prévention et de résolution des conflits relatifs aux VBG. Quelques critères sont développés pour fidéliser les parajuristes formés, notamment : faire montre d'une prise de conscience sur les diverses formes de VBG des discriminations sociales au niveau communautaire, prouver son appartenance à une association un groupement, une union ou faïtière, disposer d'un sens de l'écoute et

d'analyse des problèmes sociaux par une bonne connaissance des réalités sociales et culturelles de son canton, etc. Le travail de parajuriste est bénévole ; ce qui nécessite un grand sens de responsabilité. Un Centre d'Écoute est installé dans chaque canton et les parajuristes s'engagent alors en signant une fiche mise à leur disposition à assumer la mission d'information et de sensibilisation des communautés sur les textes interdisant les VBG et surtout d'accompagner et d'orienter de manière juridique judiciaire les victimes se présentant au Centre d'Écoute.

1.2. Mise sur pied d'un cadre de concertation multiacteurs

Une autre innovation importante observable dans le lac Tchad post-Boko Haram est l'existence d'un Cadre de Concertation Multi-Acteur (CCMA) qui est un espace d'échanges et de concertation entre les différents usagers des ressources naturelles au niveau cantonal. Le cadre multi-acteur regroupe les services déconcentrés de l'Etat, les autorités traditionnelles, les opérateurs économiques et les acteurs de la société civile. La raison sociale du CCMA est l'amélioration durable de la gouvernance locale axée sur l'exploitation des terres, des eaux et du couvert végétal.

Le processus ayant permis la mise sur pied du CCMA comprend plusieurs étapes. La première étape a consisté en le recensement de différentes catégories d'acteurs, ensuite leur mise en contact autour d'un atelier de lancement. Les acteurs identifiés sont ainsi invités à formuler une analyse commune sur la situation sociopolitique du lac Tchad marquée par l'insécurité, les effets négatifs du changement climatique (forte pression démographique, mouvement migratoire, dégradation des ressources naturelles, destruction du tissu social et économique, etc. Ensuite, ils ont été invités à réfléchir sur les mécanismes endogènes à développer pour renforcer la résilience des communautés locales. C'est ainsi que ces acteurs ont estimé que la création du CCMA permettrait une approche structurée basée sur le développement et permettrait de renforcer les espaces de concertation et d'échange. Cet espace servira aussi de levier pour actionner le processus de gouvernance des ressources naturelles, à travers un mécanisme d'alerte en cas de conflits.

Pour assurer une meilleure collaboration entre eux, les acteurs ont convenu d'élaborer des documents stratégiques de développement

(schémas d'aménagement des espaces-ressources, conventions locales, etc.). Cela a pour vocation de pérenniser les structures d'actions mises en place et de consolider la gestion concertée de ressources en commun.

Dans leur diagnostic de situation, les acteurs ont mis en exergue les défis majeurs de l'exclusion et des discriminations caractérisant les rapports entre les individus au sein de leur société, dus à l'influence des structures traditionnelles archaïques qui ralentissent le processus de participation de la population au développement. Pour créer les conditions favorables au développement et surtout lutter contre le sentiment d'infériorité, ils ont décidé de travailler pour l'émergence d'une société civile responsable, œuvrant pour la structuration des actions communautaires et intercommunautaires par le renforcement des dynamiques de changement au niveau technique, organisationnel et social.

Enfin, les membres du CCMA, conscients de la fragilité de l'écosystème du lac ainsi que des difficultés liées à la gouvernance des ressources, aggravées par les changements climatiques sur les productions agricoles et pastorales, à cause des sécheresses, ont décidé de se constituer en pôle d'excellence sur les processus inclusifs et endogènes en termes de réponses aux crises sécuritaires et économiques du bassin du lac Tchad. Ils se sont également donné quelques exigences. Pour partie du bureau de CCMA, les membres doivent remplir les critères suivants : être un homme/femme honnête ; avoir un sens de responsabilité, d'écoute et d'analyse ; résident du canton ; disposer d'une connaissance du contexte social, économique et politique du département ; connaître les textes de l'Etat en matière de la décentralisation et d'exploitation des ressources naturelles ; savoir lire et écrire en arabe ou en français et bénéficier d'une expérience du milieu associatif.

1.3. L'émergence des comités cantonaux de prévention et gestion des conflits,

L'implication des communautés dans la prévention et la gestion efficiente des conflits a été facilitée par un certain nombre d'études de situation réalisées. C'est ainsi que les cantons ont été restructurés en des grappes dès la phase d'amorce des actions des organismes de développement. Ces processus de décentralisation et de gestion

concertée des ressources naturelles sont préalablement validés au cours d'ateliers sous forme des conventions locales cantonales. Cela permet aux communautés villageoises de trouver des consensus pour une gestion concertée de leurs ressources et partant de faciliter un meilleur accès et contrôle et de limiter les conflits potentiels. Les études préalables donc de cerner concrètement les conflits récurrents au niveau des grappes. Cela concerne plus spécifiquement l'accès aux pâturages des animaux dans les îles, la mise en défens de certaines ressources naturelles, la redéfinition de nouveaux usages d'espaces-ressources, etc.

A titre illustratif, les ressources naturelles exploitables sont essentiellement les ouadis, les polders, les sols dunaires, les bras du lac, les zones de pâturage, les zones de pêche dans les îles, etc. suivant le profil de village ou de grappe de villages. Les zones de pêche sont davantage répertoriées dans le canton de vol, à l'exception de la grappe de Watani dans le canton Nguélea où se déroule l'exploitation du natron. Certaines grappes comme Ngolio et Watani ne disposaient pas de bras du lac. Pour les ouadis, les polders, les sols dunaires, les principaux exploitants sont les propriétaires de ces espaces, les locataires ainsi que toute personne ayant la volonté de faire des activités sur ces espaces.

Les zones de pâturage dans les îles sont plus exploités par des éleveurs Boudoumas et Kanembous ; tandis que sur la terre ferme, en plus de ces deux communautés, il y a aussi la présence des éleveurs Peuls, Arabes et Goranes. En revanche, les zones de pêche dans les îles, les exploitant se partagent entre les pêcheurs autochtones (Boudoumas), les Nigériens, les Nigérians, les Ghanéens, etc. Dans la grappe de Baga Sola, la pêche qui se fait dans le bras du lac est supposée être pratiquée par la basse classe.

Le mode d'acquisition des espaces, principalement dans les polders, les zones de pâturage, les zones de pêche et ouadis se font par héritage, legs, achat, location et entente sociale. Toutefois, pour avoir accès à n'importe quelle ressource naturelle, la première étape consiste à se rapprocher des propriétaires de ces espaces (ouadis, polders, sols dunaires) ou de ceux ayant le droit rituel (dans les îles ou bras du lac) pour avoir une autorisation d'accès. Exception faite pour le pâturage sur la terre ferme où les usagers paissent selon la disponibilité du pâturage. Ces règles d'accès et de contrôle des ressources étaient dans

la plupart des cas informelles. Elles sont ensuite formalisées grâce à certains villages des grappes et cantons à travers les conventions locales cantonales élaborées.

2. Les nouveaux outils de changement social induits par les acteurs de développement

La mise en œuvre des actions par les partenaires au développement dans le lac Tchad a permis la création et la redynamisation de la société civile au niveau local. Il s'agit de l'Association des Jeunes Filles de Kaya pour le Développement, de la Plateforme des groupements et associations féminins de Kaya, de la Plateforme des organisations des jeunes de Kaya, de la Coordination des associations pour le développement du Lac, de l'Association pour le renforcement des capacités socio-culturelles (AL-WIDA), de l'Association des jeunes unis pour le Lac-Tchad (AJULT), de l'Alliance National des Acteurs pour le développement Economique et d'entraide Sociale (ANADES), de l'Association pour la Paix et la Cohésion Sociale (APCS), de l'Association des Jeunes pour la Culture de la Paix du Lac (AJCPL), de l'Association pour la Protection de l'Environnement (APE), etc.

Ces associations et organisations de base renferment des jeunes, des femmes, des représentants des producteurs ruraux (agriculteurs, éleveurs et pêcheurs) et des personnes ressources qui collectivement sont engagés à améliorer leurs conditions d'existence. Comme modèle théorique, nous privilégions l'analyse stratégique et le structuro-fonctionnement ; en ce sens que les actions induites par les organisations de développement ont produit la création et le maintien des alliances fortes entre les communautés et à les ont consolidé à se considérer comme des acteurs solidaires pour la défense de leur territoire.

2.1. La convention spécifique facilitant l'accès des femmes aux ressources naturelles

La crise sécuritaire dans la province du Lac a provoqué des vagues mouvements des déplacés et réfugiés et entraînant une compétition accrue autour des ressources naturelles. Cette situation a réduit de façon considérable les surfaces exploitables donnant souvent lieu à des conflits de tout genre. Les femmes, en plus de leur vulnérabilité

galopante et du poids de la tradition (pesanteurs socioculturelles) sont écartées du processus d'accès à la terre. Les plus chanceuses travaillent sur des espaces où elles peuvent à tout moment être expropriées sans raison aucune.

Les partenaires au développement ont accentué leurs interventions également dans le renforcement du pouvoir des femmes en recherchant de consensus autour des mécanismes endogènes permettant aux femmes d'accéder aux ressources naturelles. En étudiant les modes d'acquisition des espaces cultivables par les femmes, il apparaît que dans les endroits pourvus de bras du lac ou des polders, les femmes n'ont pas de difficultés d'accès aux espaces-ressources. Les problèmes se posent pour les villages comme Ndoudoukoura qui sont dépourvus de telles opportunités.

Même si un peu partout les femmes n'ont pas le pouvoir sur les espaces par le simple fait qu'elles ne sont pas les propriétaires, les chefs de villages ont de façon unanime reconnu leur rôle et leur place dans la gestion concertée des ressources naturelles. Les échanges ont permis aux autorités de disposer de perceptions positives des femmes à accéder aux ressources et de décider de leur accorder une pleine jouissance des espaces qu'elles cultivent désormais. Les discussions ont également permis la création des champs écoles paysannes (CEP) sur lesquels les femmes autochtones, déplacées et réfugiées exploitent ensemble des espaces-ressources pour des bénéfices partagés.

Des conventions spécifiques aux besoins des femmes sont alors élaborées et vulgarisées à l'échelle des villages ou grappes. Ces conventions sont élaborées et validées au niveau des cantons en fonction des ressources naturelles, des espaces à sécuriser ou à mettre en défens afin de prévenir des potentiels conflits. C'est ainsi qu'à Bol où il a été question de mettre en défens quelques zones de pêche dans les îles ; à Nguélea 1 où il a été question de la création et de la mise en défens d'une forêt communautaire et enfin à Ngarangou et Nguélea 2 où il fut question

À Bol, il a été question d'élaborer une convention spécifique pour la mise en défens des zones de pêche. En effet, dans ce canton, la plus grande partie est insulaire et l'on peut s'amuser à comparer Bol à Madagascar par rapport à sa position vis-à-vis du continent africain. Du coup, le canton Bol devient une zone de pêche par excellence. La surpêche dans certaines zones insulaires a conduit à l'élaboration de

convention locale sur certaines zones de mis-en-défens pour permettre la régénérescence des poissons. C'est ainsi que les zones situées au Sud-Est du canton Bol telles que Korimirom, Yakoua, Kria, Kaya, Kailarom, Kadolo et Ngouya sont déclarées zones de mis-en-défens pour un temps déterminé par les articles de la convention.

À Ngarangou et Nguélea II, l'accent a été mis sur la sécurisation de corridors de passage pour le bétail vers les zones de pâturage. Là aussi les polders de Broumtchouloum et de Nguirom Kirfou, situés au Sud-Est du canton qui sont souvent envahis par les dromadaires des arabes nomades pendant la saison sèche. C'est ainsi qu'il a été décidé de le sécuriser en créant un corridor de passage du bétail à plus de deux (02) kilomètres. Le bétail doit systématiquement paître aux alentours de Ngadoua et se stationner à Toui. En revanche à Nguélea 2, deux corridors potentiellement conflictuels ont été sécurisés afin de prévenir les conflits y afférents. Il s'agit du corridor de Bibi, situé au Sud-Est de Baga Sola, passant par Balam et Kortché pour se croiser à Goumachiom avec le corridor de Tagal, situé au Sud de Baga Sola et se prolongeant au Nord-Est de Baga Sola pour finir à Kawno.

Enfin à Nguélea 1, il a été question de la création et de la sécurisation d'une forêt communautaire. En effet, c'est à la suite d'un constat réel fait par les participants par rapport à l'engloutissement de bon nombre de polders et ouadis par les dunes au Nord du canton. Pour eux, certains villages situés Sud-Ouest, Sud et Sud-Est du canton regorgent une végétation importante qu'il est impératif de les sécuriser pendant une période donnée en les transformant en forêt communautaire. C'est ainsi que certains espaces des villages situés au Sud-Est du canton tels que Trorom, Korrom, Ferati, Maneda sont déclarés zone de mise en défens pour la création d'une forêt communautaire pour un laps de temps déterminé dans la convention. La partie Nord du canton caractérisée par son ensablement a retenu l'attention des participants. C'est alors qu'ils ont décidé de façon unanime de protéger certains espaces comportant une faible végétation de les sécuriser en plantant des arbres afin de fixer certaines dunes. Il s'agit du village de Mbodou Mougorom, Yâan, Berê Kalleh et Tcheni.

L'exposition des cartographies des zonages de mise en défens a été l'une des étapes importantes lors de ces ateliers parce qu'elle a permis aux participants d'avoir une idée par rapport aux stratégies de mise en œuvre des actions pour concrétiser les zones concernées par la mise

en défens. C'est ainsi que plusieurs microprojets ont été recensés : microprojets de reboisement et de restauration des sols, microprojets de balisage des pistes pour le passage du bétail / ou réhabilitation des couloirs de transhumance et des pistes inter-grappes pour l'accès aux pâturages, microprojets de sensibilisation des acteurs et usagers des ressources naturelles au respect des zones d'élevage, de pêche, d'agriculture et des couloirs de transhumance, etc.

2.2. Création des espaces de fraternisation et de renforcement de la cohésion sociale

Les premiers éléments de lecture des rencontres entre diverses sphères sociales du lac Tchad sont, d'une part, le renforcement des liens de convivialité et de collaboration entre éleveurs et agriculteurs, et entre les jeunes et la problématique de l'extrémisme violent, d'autre part.

Pour ce qui concerne les rapports entre éleveurs et agriculteurs, des ateliers d'échange ont été organisés à Bol et ses environs. C'est ensemble que ces acteurs débattent des thématiques liées à l'organisation de leurs espaces de vie spécifiques (ferick vs village), à la cohabitation pacifique, des difficultés rencontrées et surtout à comment les surmonter. Comment vous vous organisez dans vos ferick ou vos villages ?

Les rencontres entre les jeunes de différents cantons participent à la fraternisation des rapports de voisinage et à renforcer la conscience sur leur commune responsabilité vis-à-vis de l'extrémisme violent. En partageant entre eux les dangers de l'extrémisme violent, mais surtout de leur implication dans la déradicalisation de leurs pairs déjà embrigadés, ces jeunes ont contribué considérablement au retour d'une paix relative dans leurs localités.

Les deuxièmes éléments de fraternisation entre les acteurs locaux se remarquent autour des rencontres de dialogue multiacteurs sur la question de la cohabitation pacifique et des rencontres de fraternisation interreligieuse, d'une part, et d'autre part autour des ateliers de renforcement des capacités des leaders religieux et des organisations féminines. Les participants à ces rencontres qui sont des leaders communautaires, des responsables associatifs, des leaders religieux et ethniques ainsi que des responsables administratifs

abordent des questions touchant les crises de leadership qui fragilisent les chefferies traditionnelles, et partant, la cohésion sociale entre leurs communautés respectives.

Un volet de fraternisation interreligieuse est la tenue de l'Iftar, qui est un repas de solidarité et de fraternité interconfessionnelle. Ces repas fraternels ont eu lieu à Bol, Bagasola et Ngarangou dans le but de rassembler les filles et fils de différentes classes sociales et confession religieuses autour d'une table. Les activités sont présidées par les Sous-préfets, en présence des responsables administratifs et militaires, des Chefs de canton ou de leurs représentants, du président du Conseil islamique, d'un Pasteur, d'un prêtre, des représentants des ONG et des agences des Nations unies. Ces repas ont été l'occasion de partager les valeurs de paix, de cohésion sociale et de dialogue. Cela permet aussi de montrer également que le dialogue interreligieux reste au centre du processus de création des liens sociaux. Dans la province, la religion se place au-dessus des considérations citoyennes, dans un contexte où la présence de l'Etat était très peu ressentie jusqu'à une date très récente.

2.3. Construction de la logique d'alliance et consolidation du statut d'acteurs

Une chose remarquable dans la province du lac Tchad actuellement c'est que les communautés sont parvenues à créer et maintenir entre elles des alliances fortes et à se considérer comme des acteurs solidaires pour la défense de leur territoire :

Nous avons pris part à des ateliers de formation et de planification. Le diagnostic territorial nous a permis de retenir de grappes de villages autour de trois cantons : cantons Guéléa 2 et 1 et canton Buduma Dalla. La mise en œuvre effective des activités a été précédée par la prise de contact avec les chefs traditionnels de la zone concernée. A l'issue de ces concertations, il a été décidé, de commun accord avec la population locale de l'organisation de l'intervention par canton, autour de comités de développement cantonaux (CDC). Les cantons ont été invités à désigner leurs délégués pour les représenter dans diverses rencontres préparatoires préconisées par le projet. De ces rencontres est issue la

création des CDC. Cette façon de procéder est nouveau pour nos communautés et cela a impacté nos comportements. On a réussi à bannir entre nous la discrimination, le mépris de l'autre. Le comité de médiation a ouvert nos communautés les unes aux autres et à l'accueil des autres, notamment les arabes, les peuls et les réfugiés. Nous avons désormais une société plus inclusive¹.

C'est un sentiment général qui se constate durant les focus groups. Les participants réaffirment le fait que certains projets leur ont permis de travailler ensemble, d'agir ensemble :

Le travail des ONG nous a conduits à la lumière. Maintenant nous comprenons beaucoup de choses et cela nous facilite la vie ensemble. Nous avons reçu de bons conseils qui simplifient notre vivre ensemble, en communauté, en famille. Cela a renforcé de façon durable la solidarité communautaire et intercommunautaire².

A propos de l'importance de la solidarité intercommunautaire, les participants de focus de Watani font remarquer :

La solidarité est une bonne chose pour nous. Dans notre zone, notre activité principale c'est l'extraction de natron. Quand les hommes sont unis, quand ils s'entendent autour d'une chose, le Bon Dieu lui-même nous aide et notre solidarité devient une force. Grâce aux actions des ONG, nous avons accepté d'intégrer les réfugiés de Darassalam et les personnes déplacées dans nos activités. Nous avons créé un groupement commun pour l'exploitation de notre mine de natron. Cela s'est révélé bénéfique pour tout le monde. Nous travaillons ensemble et cela nous a rapprochés, des amitiés sont nées et même des échanges matrimoniaux. C'est une grâce³.

¹Entretiens avec les autorités traditionnelles à Nguéléa 1, avril 2022.

²Focus group avec les femmes à Baga Sola, novembre 2023.

³ Focus group mixte à Watani, avril 2022.

Les projets ont ensuite renforcé les capacités d'action de CDC dans l'élaboration des plans de développement cantonaux. Cela a pris énormément du temps ; car il a fallu en tout 10 rencontres par canton. Ce temps mis a été nécessaire pour la constitution des grappes de villages afin de regrouper les activités suivant des domaines d'activités bien délimités

De façon évidente, il y a une meilleure appréciation des activités exécutées par certaines ONG. A Ngolio, les gens affirment que les actions de développement mises en œuvre dans leur localité ont impacté leur comportement. Les femmes participent aux réunions avec les hommes et ont bénéficié d'un centre d'alphabétisation. Les communautés parviennent à régler elles-mêmes leurs conflits. Les comités mis en place ont permis de régler un grand nombre de problèmes auxquels les communautés sont confrontées. Cela a eu aussi des effets positifs sur les communautés qui les environnent. Par exemple, ces comités sont sollicités dans les villages comme Kofi, Galadako ou Ndjan où ils interviennent pour le règlement des conflits conjugaux, fonciers, agriculteurs-éleveurs-pêcheurs, etc.

Cela est également observé à Nguéléa 1 où les participants au focus group font remarquer :

Les agents travaillant pour les ONG sont connus dans tous les villages du canton. Ils sont devenus nos amis. Il s'est établi entre eux et nous une vraie relation de confiance. En effet, avant ces projets, nos communautés vivaient en autarcie, il existait des conflits intercommunautaires. Entre les différents groupes des frictions étaient presque quotidiennes. Les agents de ce pilier sont venus. Ils nous ont aidés à mettre en place des comités de gestion par exemple de ressources naturelles, de médiation de conflits ; de développement cantonal. Cela a beaucoup facilité les rapports entre nous. Notre vie ensemble a été améliorée. Nous sommes devenus des acteurs de résolution des conflits, mêmes les conflits qui surviennent entre les femmes et leurs maris sont réglés par nous. Cela a permis de renforcer les interactions entre les différentes composantes de notre communauté. Il s'est établi une vision du territoire plus large et de coopération inter-village.

Maintenant, nous vivons en paix. Entre nos voisins et nous, notamment avec les arabes, les peuls et les buduma, la collaboration est beaucoup meilleure⁴.

Pour les acteurs sociaux concernés par les activités des projets, le changement social le plus important dans le lac, c'est le fait d'avoir associé l'ensemble des communautés, sans distinction ethnique et culturelle. Cela a contribué à renforcer l'unité et à motiver les membres de diverses communautés à travailler ensemble et à régler eux-mêmes les différends qui surgissent parmi eux. Cela a aussi eu des impacts positifs sur le dynamisme des groupements villageois et l'élargissement de leurs champs d'activités :

Avant, il y avait beaucoup de tensions intercommunautaires. Les autorités traditionnelles se sont investies dans la sensibilisation à la paix et à la cohabitation pacifique. Les ONG de développement ont été pour beaucoup de choses dans l'engouement de nos autorités traditionnelles à aller vers les communautés et à leur parler directement. Avant les ouadis autour des villages étaient de sources importantes de conflits. Cela a permis aux communautés mais aussi grâce à leurs chefs traditionnels respectifs, de renouer la parole et de créer des alliances nouvelles sur l'exploitation de ces ouadis ; ce qui est une très bonne chose⁵.

La façon dont les individus perçoivent leurs interactions a évolué en mieux dans le lac. Au niveau communautaire, avant la mise en œuvre des diverses actions induites par les ONG, les individus avaient constamment recours aux brigades de la gendarmerie nationale ; maintenant les gens privilégient les processus endogènes de règlement des conflits. Il en va pareillement pour la gestion des ressources naturelles où on observe une nette amélioration également. Il n'existe pratiquement plus des conflits à ce niveau. Même au niveau de partage des biens de mains mortes et autres héritages, le compromis est

⁴ Focus group à Nguélea 1, avril 2022.

⁵ Focus group mixte agriculteurs et éleveurs à Ngarangou, novembre 2023.

souvent privilégié au détriment de la violence ou de recours à la justice. Fondamentalement, l'accès aux ressources naturelles est plus équitable, parce que plus facilité pour tous sans exception. Quant au changement de regard sur l'autre, tous reconnaissent que le projet a permis « l'humanisation » du regard des autres communautés sur le Buduma :

Le caractère buduma est très difficile à vivre. Mais les mentalités changent un peu. Tout autour des grandes agglomérations les choses évoluent positivement. Toutefois des efforts restent à faire au niveau des terres profondes où les buduma vivent toujours en autarcie. Le respect est mutuel entre les autres communautés. Il y a plus de conflits internes entre les buduma qu'entre toute autre communauté dans le lac⁶.

Bref, on peut dire qu'il se remarque un peu partout une évolution positive des rapports dans tous les domaines :

Avant nous ne voulons pas collaborer avec les autres, notamment les arabes, les peuls et même les réfugiés. Après les formations, après plusieurs rencontres et consultations intercommunautaires, cela a ouvert nos yeux, facilité l'accueil des autres. Nos communautés ont même attribué de champs aux autres pour les mettre en valeur. Nous avons accepté la désignation d'un chef arabe nomade dans notre canton. C'est un geste jamais posé. Avec les autres, nous nous fréquentons et nous soutenons dans les moments difficiles comme dans les moments heureux. Tout cela c'est grâce aux activités de développement des ONG. La tension a drastiquement baissé. Il y a acquisition de nouvelles idées, de nouvelles perspectives. Le niveau de cohabitation que nous vivons actuellement nous n'avons jamais vécu auparavant⁷.

⁶ Entretien avec représentant d'une ONG à Baga Sola, avril 2022.

⁷ Focus group avec les autorités traditionnelles sur Bol, novembre 2023.

A Watani le degré d'acceptation de l'autre est beaucoup plus élevé. Les gens font même des activités communes. Les participants à un focus group affirment :

Au lieu de donner tout le temps à manger à quelqu'un, il vaut mieux lui indiquer où le manger se trouve et comment il peut se prendre pour s'en procurer par lui-même. C'est ainsi que Certaines ONG se sont comporté avec nous et nous ont montrés beaucoup de choses à faire ensemble⁸.

Dans l'ensemble, les acteurs estiment que les formations reçues ont permis de les renforcer dans leur rôle mais certains aspects méritent d'être complétés, notamment pour ce qui concerne la prévention et gestion des conflits. Grâce à ces formations les communautés ont compris que les noyaux de leurs conflits se trouvaient ailleurs, au niveau politique. Les gens ont compris cela et refusent d'être manipulés à présent. L'existence de différents comités au sein des communautés permet de renforcer les dynamiques communicationnelles intercommunautaires.

Les membres de CCD de Bol disent que cette structure leur a permis de contribué à l'apaisement dans la province. Partout, les campagnes de sensibilisation ont fonctionné. Il y a moins de problème, il n'y a plus de mort à cause des conflits fonciers. De plus, il existe des gestes forts qui marquent les esprits : une fois le gouverneur s'est rendu dans une localité où un conflit venait à être résolu. Sur place, il a fait récupérer les armes et ensemble avec les leaders communautaires, cela a été brûlé. Cet acte est analysé localement comme expression d'une volonté manifeste des autorités à mettre fin aux crimes et aux conflits.

Grace aux actions des ONG, nous les femmes nous disposons de plateformes à nous propres pour nous rencontrer et parler des problèmes qui nous concernent. Nous partageons des informations sur des opportunités nouvelles. Les jeunes disposent de zones réservées pour leurs activités agricoles. Nous nous sentons valorisées, car aussi bien l'administration publique que les autres ONG nous sollicitent et viennent vers

⁸Watani, avril 2022.

nous pour l'exécution de certaines de leurs activités. C'est un grand plus pour nous. En plus de PNUD, nous avons à présent le PROLAC. Tout cela est à notre avantage. Nous préférons régler nos problèmes entre nous. Les autorités traditionnelles s'impliquent dans le bon fonctionnement de différents comités créés⁹.

Conclusion

Cet article montre qu'avec les crises sécuritaires dans le bassin du lac Tchad, les populations locales ont vu leurs capacités grandement renforcées dans la gestion de leurs espaces. De même, les structures de développement secrétées par les organisations de développement consolident les pouvoirs sectoriels locaux en les rendant plus souples et davantage aux services des communautés. Les actions des acteurs de développement ont ainsi permis de légitimer les communautés locales sur leurs territoires par la construction de nouvelles alliances. Elles ont permis aussi de limiter les possibilités d'affrontement par une meilleure organisation de l'accès aux espaces-ressources et par une forte responsabilisation des usagers. Finalement, les structures d'actions collectives mises en place fédèrent les énergies locales et préfigurent l'ossature des institutions de décentralisation en cours d'élaboration dans le pays.

Références bibliographiques

Agazi Adam et Brisset-foucault Florence (2013), « Les origines et la transformation de l'insurrection de Boko Haram dans le Nord du Nigeria », Paris, Karthala, Politique Africaine, Vol. 2-N°130, pp. 137-164.

Gondeu Ladiba et Mountede-Madji Vincent (2020), « Installation de Boko Haram dans le bassin du lac Tchad et politiques de lutte gouvernementales. Observations à partir du Tchad », Sarh, Annales de l'Université de Sarh N°3, pp.136-166.

⁹ Focus group avec les femmes dans le centre d'écoute de Nguéléa 1, avril 2022.

Gondeu Ladiba (2024), « Inégalités, fragilités et (de)gouvernabilités des territoires périphériques en République du Tchad », In Fred Jérémie MEDOU NGOA (dir.), *Inégalités et politiques, tome 1 : Identités, inégalités d'intégration, marginalisation et domination*, Paris, Connaissances Et Savoirs, coll. Sciences humaines et sociales (cs), pp. 225-253.

Pérouse Montclos (de) Marc-Antoine (2014), « BokoHaram and politics : from insurgency to terrorism », In *Boko Haram : Islamism, politics, Security and the States in Nigeria*, African Studies Center (ASC)/ Institut français de recherche en Afrique (IFRA), p.217.

Pérouse Montclos (de) Marc-Antoine (2018), « L'émergence de Boko Haram et diffusions progressives du conflit », In Magrin, Géraud, *Crise et développement : la région de lac Tchad à l'épreuve de Boko Haram*, AFD, pp. 129-164.

Raimond Christine et al. (2019), *Le Tchad des Lacs. Les zones humides sahéniennes au défi du changement global*

https://www.researchgate.net/publication/334453827_Le_Tchad_des_Lacs_Les_zones_humides_saheniennes_au_defi_du_changement_global, Marseille, IRD.

Saibou Issa, Mbarkoutou Mahamat Henri, Barka Bana et Yaouba Abdel-Aziz (2020), *Boko Haram : les mots d'une crise*, Paris, L'Harmattan, Espace L'Harmattan-Cameroun.

Seignobos Christian (2009), « Les ethnonymes peuls comme révélateurs d'histoire dans le Bassin du Lac Tchad », In *L'expression de l'espace dans les langues africaines*, Journal des africanistes, 79-2, Paris, Société des Africanistes, pp.316-333.

Warnier Jean Pierre (2004), *La mondialisation de la culture*, Paris, La Découverte.

Les Droits de l'Homme et les Inflexions du Droit Procédural

ATSOU I. K. Ayéfoumi

*Doctorant en philosophie politique et du Droit
Université de Lomé – République Togolaise
0022892349241
ayefoumiatsou@yahoo.com*

AMEWU Yawo Agbéko

*Maître de Conférences de philosophie politique
Université de Lomé – République Togolaise
0022890323487 /0022899654449
amewuguy73@yahoo.fr*

Résumé

Qu'il soit perçu comme naturel, institutionnel ou purement instrumental, le droit dans sa posture normative, à travers la politique des droits de l'homme, la promotion de l'État de droit, joue un rôle crucial dans nos sociétés contemporaines. Ces sociétés complexes lui doivent leur stabilité en tant que médium d'intégration sociale et systémique, principe de souveraineté populaire et d'autolégislation. Ce statut privilégié du droit vient des interactions et affinités entre le droit naturel et le droit positif, un tant revendiquées dans le jusnaturalisme, un tant dévoyées dans le juspositivisme. Quoiqu'on en dise, l'intellection de ces interactions requiert la nécessité d'une métaphysique post-juridique, au regard des apories dues à l'articulation parfois conflictuelle entre le droit et le fait, la réalité et l'idéal, les professions de foi et les pratiques, le monde-système et le monde-vécu. Procédurale met en évidence le tournant normatif qu'impose le droit procédural dans ses inflexions pour corriger ces apories et repenser les droits de l'homme.

Mots-clés : Droits de l'homme, Droit procédural, Juspositivisme, Monde vécu, Systèmes de droit.

Abstract

Whether perceived as natural, institutional or purely instrumental, the law in its normative posture, through human rights policy and the promotion of the rule of law, plays a crucial role in our contemporary societies. These complex societies owe their stability to the law as a means of social and systemic integration, a principle of popular sovereignty and self-legislation. This privileged status of the law stems from the interactions and affinities between natural law and positive law, both asserted in jusnaturalism and deviated from juspositivism. Whatever one may say, understanding these interactions requires a post-legal metaphysics, in view of the aporias caused by

the sometimes-conflicting articulation between law and fact, reality and the ideal, professions of faith and practices, the world-system and the world-lived. Procedural law highlights the normative shift imposed by procedural law in its inflections to correct these aporias and rethink human rights.

Keywords: Human rights, Procedural law, Juspositivism, Lived world, Systems of law.

Introduction

Universellement reconnus comme des droits inaliénables et imprescriptibles, les droits de l'homme représentent un ensemble de dispositions juridiques qui permettent de voir en l'homme l'incarnation d'une valeur universelle et indéniable. Ainsi, au nom de cette valeur, le droit international demeure non négligeable sur les questions relatives à la protection des droits humains à travers le monde. Mais force est de constater que le contenu normatif de la déclaration universelle des droits de l'homme renferme des apories qu'il convient de relever, d'analyser et de reconstruire afin d'assurer une meilleure adéquation entre l'idée des droits de l'homme et la réalité existentielle des hommes. À cet effet, nous nous proposons de soumettre leur contenu normatif aux principes du droit procédural, qui se veut plus structurel qu'institutionnel. L'histoire longue des droits de l'homme, se trouve marquée dans son ensemble par des codes (le code Hammourabi, le code Lao-Tseu, le code d'Ur Nammu, etc.), des chartes (la charte de Manden, la charte de Kurukanfuga, la charte arabe des droits de l'homme, etc.), des déclarations (la déclaration française des droits de l'homme et du citoyen, la déclaration universelle des droits de l'homme, le bill of rights, etc.), qui sont au fondement des droits humains. Tous ces textes à caractères nationaux et internationaux ont en commun de garantir le droit d'être humain chez l'homme, la liberté d'agir sans contrainte extérieure et l'égalité entre les hommes, qui d'une façon générale demeurent les valeurs cardinales de l'esprit des droits de l'homme. Cependant, les apories qui découlent de cet esprit, sont liées à la mise en œuvre des politiques de protection de ces droits, qui non seulement sont en déphasage avec les réalités existentielles des hommes, mais aussi s'appliquent à travers le monde à géométrie variable, selon la *Realpolitik* et la priorité des agendas internationaux.

À cet égard, la corrélation entre droit naturel et droit positif présuppose, au-delà des procédures de légitimation visant à poser le droit (J. Habermas et J. Rawls, 1997 : 133-134), une démarche compréhensive, inclusive et réelle des droits humains. À titre d'exemple, le contenu normatif de la déclaration universelle des droits de l'homme suppose une forme de reconnaissance qui prend *de facto* en compte des considérations à la fois juridiques, économiques et politiques des peuples à travers le monde. L'esprit des droits de l'homme suppose que l'on considère l'homme comme ayant des droits dont il peut jouir partout où il se trouve sur la terre. Ainsi, les structures étatiques deviennent d'emblée le milieu de vie de l'individu en tant que citoyen d'abord et en tant que sujet de droit ensuite. Il s'établit alors entre les citoyens et l'État une forme de relation verticale, qui permet de voir dans l'État cette instance suprême, dotée de pouvoirs régaliens à même de garantir les libertés individuelles, et par ricochet d'assurer la protection des droits humains. Un tel enjeu justifie à plus d'un titre, la promotion de l'État de droit, dont la première mission est de garantir le droit de tous les citoyens sur un territoire politiquement organisé. Il désigne ce que J. Ki-Zerbo (2007/2018 : 28) appelle « une instance objective dotée d'une distance et d'une neutralité minimale à l'égard de tous les citoyens et des groupes considérés comme égaux ».

Mais au regard des bouleversements du monde actuel, où la question des droits de l'homme est de plus en plus prégnante dans les instances internationales, il importe d'envisager de nouvelles perspectives en vue de repenser cette question. Car l'idée des droits de l'homme se trouve de plus en plus confrontée à un certain nombre de facteurs, exposant ainsi le contenu normatif du positivisme juridique international à des apories. Il s'agit entre autres de l'instrumentalisation du droit, la mauvaise foi dans la mise en œuvre des politiques de protection des droits humains, l'inadéquation entre droits de l'homme et les jurisprudences, etc. Ces facteurs discréditent et remettent en cause le caractère inaliénable et imprescriptible des droits humains pour la simple raison que leur adéquation avec la vie des hommes semble se réduire à de simples énoncés déclaratifs, chargés de professions de foi.

En effet, l'analyse de ces différents facteurs soulève le problème de l'efficacité du contenu normatif des droits de l'homme. Ce problème suscite la question fondamentale suivante : quelle est

l'efficience et la consistance normative des droits de l'homme ? Au regard du droit procédural, nous postulons que le monde vécu et les structures sont susceptibles de conférer aux droits de l'homme leur efficience et leur consistance normative.

Dans une démarche analytique et critique, le présent travail se propose de repenser le contenu normatif des droits humains à l'aune du droit procédural. De ce point de vue, notre travail sera structuré autour de trois axes principaux. Le premier montre en quoi le droit procédural peut constituer une démarche rationnelle conciliante entre le droit positif et le droit naturel. Le deuxième met en relief le concept de monde vécu comme un référentiel juridique des droits humains. Le troisième axe présente les structures du monde vécu comme médium d'intégration et cadre normatif des droits de l'homme, attentives aux mutations du monde.

1. Le droit procédural, une démarche rationnelle à la lisière du droit positif et du droit naturel

Des grands textes internationaux (E. Décaux, N. Bienvenu, 2016) aux principaux instruments internationaux des droits de l'homme, l'axiomatisation du droit en tant que sciences juridiques ou discipline d'énonciation des règles d'actions et de conduite aboutit à une appréciation objective des systèmes de droits selon qu'il s'agisse du droit positif ou du droit naturel. L'objectivité juridique ou l'objectivation d'un fait social en fait juridique s'essentialise dans son caractère à substituer à la liberté naturelle, la liberté civile¹ (J.-J. Rousseau, 1973 : 78). L'irruption du droit dans le vécu des hommes ne s'opère pas *ex nihilo*. Tout en suivant des procédures de matérialisation structurelles et structurantes, il s'inscrit inéluctablement dans une logique de création des conditions de vie sociales favorables, à même d'assurer et de garantir l'égalité, la justice et l'équité à tous les membres associés du corps politique. Ces procédures se construisent et fondent le droit sur la base de l'élaboration des lois, de leur application, de leur interprétation,

¹ Le processus de contractualisation suppose dans l'entendement rousseauiste la perte d'une forme de liberté dite naturelle qui expose l'homme à l'état de nature à une forme de vie animale sans ordonnancement et l'acquisition d'une autre forme de liberté dite civile qui se confirme et se matérialise dans la formation d'une société gouvernée par des lois, condition *sine qua non* de possession et de jouissance de droits (*Du contrat social*, Chap. VIII).

suivant la plupart du temps, des méthodes d'appréciation et d'interprétation de la règle de droit bien précises. Les champs de possibilité qu'offre l'interprétation de la règle de droit (M. Troper, 2015 : 64), permettent de placer la personne humaine au cœur des préoccupations juridiques. Les termes de la volonté générale (J.-J. Rousseau, 1973 : 87-175), donnent lieu la plupart du temps à des vices de procédure. Le vice de procédure apparaît généralement dans la contradiction entre ce qui est juridiquement énoncé et ce qui est factuellement exécuté, pour agir ou pour protéger. Une telle contradiction amène P. Manent (2018 : 10) à exprimer l'inquiétude suivante : comment une philosophie qui exige la plus grande liberté et égalité, peut-elle montrer tant de faveur à la diversité humaine, où les expériences particulières font bien peu de place à la liberté et à l'égalité ?

Une telle inquiétude révèle des apories juridiques qui font l'objet de notre réflexion et qui se rapportent globalement à la dichotomie entre le normatif et le factuel. Le droit procédural tel que conçu sous l'agir communicationnel, constitue un point de suture entre le factuel et le normatif, entre les politiques de protection des droits humains et le contenu normatif des déclarations qui les consacrent. Selon H. Kelsen (1962,1996) par exemple, le droit étant dynamique, « les normes juridiques sont valides, en raison non de leur contenu, mais de leur forme, c'est-à-dire de l'autorité dont elles émanent et de la procédure qui a permis leur adoption ». En matière des droits de l'homme, cette conception du droit, ne permet pas d'appréhender la dimension ontologique des droits humains au regard du droit procédural. Elle invite à nécessité d'une métaphysique juridique qui suppose un détachement épistémologique des pratiques jurisprudentielles et leur confrontation aux droits de l'homme, sous l'égide du droit international et du droit cosmopolitique. Cette posture a l'avantage de combler le fossé entre le droit positif et le droit naturel.

La reconnaissance des droits inhérents à la nature de l'homme est une chose, leur consécration et leur mise en œuvre à travers des politiques de protection de portée internationale en est une autre. Dans son ouvrage *Les Déclarations des droits de l'homme*, F. Rouvillois (2009 : 48), note le paradoxe historique de la déclaration de 1789, à voir la rapide sacralisation de l'immense succès de ce que nous pourrions appeler « le nouvel évangile », qui n'est rien d'autre que la

mélodie des droits de l'homme aux notes musicales bâclées, incomplètes et inachevées. Au lendemain des deux conflagrations mondiales, la mélodie des droits de l'homme, avait sonné le glas d'une restauration du genre humain dont la dignité a été bafouée lors des guerres. Mais l'instrumentalisation dont font l'objet les droits de l'homme à travers le monde – qui est une aporie dans l'esprit des droits de l'homme – livre cette mélodie à un aveu d'échec, non seulement sur le plan juridique, mais également sur le plan éthique. Les apories dans la mise en œuvre de ces politiques trouvent leur justification dans la définition même du droit procédural. La démarche habermassienne nous semble heuristique, en ce sens qu'elle offre des méthodes appropriées dans le but de construire un système de droits qui réponde véritablement aux aspirations des citoyens en quête permanente de leur devenir au moyen du droit.

La procéduralisation consiste en effet, à rapprocher le contenu des normes aux destinataires, de sorte à assurer la participation de ces derniers à la détermination de ces normes (V. Champeil-Desplats, D. Lochak, 2008 : 25) et qui s'opère par le mécanisme de la personnalisation et de l'intégration. Dans l'optique de l'agir communicationnel, J. Habermas (1992 : 164) voit dans le droit procédural deux réalités fondamentales : la possibilité de concevoir le droit dans sa forme de domination étatique organisée et celle du droit qui offre les conditions de légitimation d'un ordre de domination dont le contenu normatif repose essentiellement sur l'autorité des lois justes. Il en donne une définition en considérant que le droit procédural est :

Un type de droit qui consiste à dénoncer la contradiction existant entre le droit en tant que forme d'organisation de toute domination étatique organisée capable de s'affranchir factuellement et le droit en tant que condition de légitimation d'un ordre de domination qui invoque l'autorité des lois justes.

Cette démarche du droit procédural ne vise pas uniquement à dénoncer la contradiction existant entre le factuel et le normatif, mais à voir dans la juxtaposition entre droit naturel et droit positif une alliance de systèmes et un mécanisme de justifications normatives qui trouvent leur fondement dans le vécu des sujets de droits que l'on pourrait

considérer selon les stoïciens comme des citoyens du monde. Il n'est pas question d'une sorte d'émotivisme institutionnel et de sentimentalisme juridique, mais de chercher à comprendre le vécu existentiel des citoyens du monde à partir de leurs expériences et de leurs histoires quotidiennes, tel que cela s'aperçoit dans la compréhension même du concept de monde vécu.

Ainsi, l'ébranlement des structures étatiques qui ont pour compétence de protéger la personne humaine, par un quelconque dessein de domination ou de volonté de puissance réduit de fait les capacités des peuples à disposer véritablement d'eux-mêmes. Et il constitue dans le même temps, une négation pure et simple des politiques de protection et de garantie des droits humains, qui trouvent leur matière dans l'arsenal juridique étatique. Cette négation met en lumière ce que K. Neri et L. Haquin Sàenz (2015 : 58) ont pu appeler « l'universalité altérée » des droits de l'homme, incapables de tenir compte des expériences profondément particulières que les peuples font à travers le monde, que ce soit d'un point de vue culturel, politique qu'économique. Face à l'éclatement des valeurs dans le monde, et à ce que Huntington appelle le choc des civilisations, l'universalité des droits de l'homme est appelée à subir une restructuration de ses fondements, afin de composer efficacement avec la diversité des peuples à travers le monde.

Le positivisme juridique international en matière des droits de l'homme, se heurte constamment à cette espèce de surenchère, où l'homme qu'on prétend placer au cœur du droit international, se retrouve en marge d'un monde qui se construit au mépris de son vécu existentiel. Au nom du principe de l'imprescriptibilité des droits de l'homme et de l'idée qu'inspire cette Charte aux autres formes de déclaration, la pratique de l'esclavage devrait être considérée comme un crime contre l'humanité et les auteurs devraient soit répondre de leurs actes devant les juridictions compétentes en la matière, soit engager des réparations pour des torts causés aux peuples qui en ont été victimes. Mais la grande aporie qui saute aux yeux dans un tel contexte, c'est bien la conspiration de silence dans laquelle se complaît la communauté internationale.

Énoncer que les droits de l'homme sont imprescriptibles et inaliénables et ne pas pouvoir demander des comptes aux auteurs des pires massacres contre l'humanité comme c'est le cas de l'esclavage

et de la colonisation, c'est faire preuve de mauvaise foi face à l'histoire. Le silence devant de telles pratiques rend le contenu normatif des droits de l'homme déviant. Il ne s'agit pas uniquement de dévoiler cette contradiction, mais de veiller à la promotion d'un véritable État de droit, à même de garantir des droits et libertés fondamentales dans le monde.

Dans l'esprit du droit procédural, contrairement à ce que pense H. Kelsen (1962,1996), qui réduit la validité des normes juridiques à leur forme, J. Habermas (1992) entrevoit une procédure de rationalisation du système juridique sur la base d'une éthique de discussion normativiste, voire reconstructiviste. Autrement, la validité des normes juridiques ne proviendrait donc pas de leur forme, mais plutôt de leur contenu normatif et de leur capacité à faire interagir les structures sociales, en suivant la justesse des lois systématiquement établies. L'approche habermassienne semble judicieuse, parce qu'elle permet de transcender le caractère formel et déclaratif des droits humains, afin de toucher le fond existentiel des procédures de légitimation qui consacrent l'idée des droits reconnus pour tous, sans distinction de races, de sexes, de religions ou d'appartenance culturelle. À ce titre, nous considérons le concept de monde vécu comme un référentiel juridique, qui permet d'appréhender au mieux la problématique des droits de l'homme dans une approche intégrative et participative. En ce sens, une relecture des droits de l'homme dans l'entre-deux d'une démarche métajuridique et des expériences vécues s'impose comme un nouveau référentiel juridique.

2. Le monde vécu comme référentiel juridique : actualité des droits de l'homme

Sans nourrir la prétention de faire une analyse exhaustive du contenu normatif des droits de l'homme, nous nous intéressons principalement aux droits (civils et politiques) et libertés fondamentales, tels que reconnus lors de la déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH). Pour des raisons de commodité et de méthodologie, les trois premiers articles de cette déclaration font l'objet de notre réflexion, au regard de leur prégnance, en matière des politiques de protection des droits humains à travers le monde. En ce sens, dans la conception du droit, il apparaît quelquefois des vices de

procédure, que nous avons qualifiés ici d'apories au regard des droits de l'homme. Selon Habermas, les jugements que l'on pourrait porter sur de tels vices de procédures ne pourraient plus se faire à partir de simples principes du droit, mais du caractère procédural du droit qui résulte du monde vécu. Ainsi, en lien avec la problématique des droits de l'homme, le monde vécu sera considéré sous l'agir communicationnel développé par Habermas comme une source principale du droit. Ainsi par monde vécu, l'on pourrait entendre :

Un lieu transcendantal où se rencontrent locuteur et auditeur ; où ils peuvent réciproquement prétendre que leurs énoncés coïncident avec le monde (le monde objectif, social et subjectif) ; et où ils peuvent critiquer et confirmer ces prétentions à la validité, régler leurs différends et viser un accord. (J. Habermas, 1987 : 139)

Avant d'analyser les différents énoncés juridiques à caractère international qui consacrent la mise en œuvre des droits de l'homme, il convient de considérer qu'aucun discours autour de la question des droits de l'homme n'est possible en dehors d'un cadre institutionnel. Dit autrement, point de droits sans institutions ! C'est à l'intérieur de ces institutions que la vie citoyenne s'actualise, se tisse, se formalise et se personnalise. L'intégration vient alors d'un processus de socialisation de l'individu dans son rapport juridique avec les institutions étatiques. Pendant que l'inclusion est communautaire, l'intégration est institutionnelle et structurelle.

Le monde vécu, devenant le monde du langage, les énoncés qui consacrent l'idée des droits de l'homme trouvent leur essence dans la volonté manifeste de ne pas réduire l'être humain à une chose. Implicitement tous les hommes sont censés être auteurs et acteurs des droits qui sont inhérents à leur nature d'homme. Mais que de contrastes dans les faits lorsque l'on réalise que le citoyen des pays du Tiers-Monde semble ne pas jouir des mêmes droits qu'un citoyen des pays du Nord. Aussi estimons-nous que sur le plan du positivisme juridique international, l'homme universel n'existe pas ! Il n'existe que l'homme avec des expériences singulières dans un esprit de compréhension universelle. Et qui, par-delà ces expériences, appartient à l'espèce humaine elle-même, qui est une entité naturelle insécable, quel que soit le mobile politique ou économique. Par

conséquent, les droits n'existeront véritablement que dans un contexte politique de bonne gouvernance et d'une gestion équitable de la chose publique. Dans les premiers énoncés de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, on peut déplorer un manque de consistance éthico-juridique et qui est lié au caractère aporétique de l'idéologie « fondationaliste » des droits. Le sens de la critique philosophique des droits de l'homme porte globalement sur la revendication de l'homme concret laissé aux oubliettes au profit d'une simple formalisation des droits-libertés.

L'article 1 par exemple stipule : « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune ». Le principe d'égalité devant la Loi presque sacro-saint énoncé ici n'existe, dans une communauté de droits, pour les uns qu'à des fins de domination et pour les autres à des fins de servitude. Ce principe échoue à s'appliquer également à tous les sujets de droit lorsqu'on se retrouve dans une situation de rapport de force. La justice n'existant pas pour tous, il n'y a en effet que la justice des forts et non la justice des faibles. Dans un régime autocratique, il est encore plus facile à un homme de remporter une procédure judiciaire face à un justiciable modeste que de la perdre. Dans certaines circonstances, il faut avouer et reconnaître que certaines procédures judiciaires seront frappées de non-lieu, parce que le droit ne sera dit qu'en fonction des arrangements socio-politiques et socio-économiques. Ce qui est une remise en question de la liberté et de l'égalité qui prévalent dans l'esprit des droits de l'homme, et qui sont constitutifs de la citoyenneté démocratique (J. Lacroix, J.-Y. Pranchère, 2019 : 96). La question de l'égalité et de la liberté est une exigence politique dans l'esprit des droits de l'homme (*Idem*).

L'article 2 s'énonce comme suit : « Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'Homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression ». Dans le cadre de cet article, il apparaît que la résistance à une quelconque oppression (V. Champeil-Desplats, D. Lochak, 2008 : 163-164), telle que le reconnaît cet énoncé n'est pas une évidence, dès lors qu'une oppression peut prendre une dimension symbolique ; il est par conséquent difficile de lui opposer une quelconque résistance. Le cas de la répression sanglante des

manifestants lors des marches politiques au Tchad est un exemple illustratif d'oppression à laquelle on ne peut opposer de résistance. De plus, l'esprit des droits de l'homme voudrait qu'au nom de leur imprescriptibilité que les crimes contre l'humanité qui ont été commis à l'endroit de l'homme soient punis. Mais force est de constater que la plupart des crimes commis contre l'homme ont fait l'objet d'une fin de non-recevoir et la culpabilité des auteurs pas véritablement établie devant les juridictions compétentes. Les rares juridictions en ce sens obéissent à une géométrie variable, elles s'intéressent plus aux Africains. Si l'esclavage et la colonisation sont perçus généralement comme des crimes contre l'humanité, il n'est pas évident qu'on voit des puissances coloniales incriminées comparaître un jour devant les juridictions compétentes en la matière.

En considérant l'Article 3 :

La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les Citoyens ont droit de concourir personnellement, ou par leurs Représentants à sa formation. Elle doit être la même pour tous, soit qu'elle protège, soit qu'elle punisse. Tous les Citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toutes dignités, places et emplois publics, selon leur capacité, et sans autre distinction que celle de leurs vertus et de leurs talents.

Le contenu normatif de cet article est également aporétique pour la simple raison que l'absence de justice et d'égalité dans les principes fondateurs des droits de l'homme donne simplement l'impression qu'à travers le monde, certains sont encore plus humains que d'autres, et qu'ils sont les seuls à disposer véritablement de droits de liberté, de propriété, de sûreté, de protection et de résistance à l'oppression tels que reconnus par les déclarations. L'instrumentalisation des droits de l'homme, devenant criarde, délave tout ce qui fait l'essence même desdites déclarations universellement admises dans le droit international. C'est le cas patent et récent de la Lybie qui, jusqu'à ce jour, éprouve des difficultés à retrouver sa stabilité politique d'antan, pour avoir été déstabilisée au nom des droits de l'homme.

À voir de près ces différentes considérations, il convient de noter que le droit semble verser dans une sorte de dogmatisme béat avec un contenu normatif lourd de conséquences à la fois politiques,

économiques et sociales. L'une des apories qu'il convient de noter dans ces énoncés juridiques porte justement sur le principe d'égalité – qui sous-tend d'autres principes –, que doit revêtir la loi, par son interprétation et son effet sur la vie des citoyens. Dans la définition même du droit procédural, J. Habermas (1992) insiste sur un concept qui, par nos analyses, s'avère pertinent et essentiel pour notre réflexion : l'autorité des lois justes. La philosophie politique habermassienne suggère qu'il faudrait dans le cadre du droit procédural veiller à la prééminence de la justesse des lois sur la volonté des hommes, qui au nom de la volonté de puissance briment et bafouent les droits des autres (D. Lochack, 2007 : 14), au moyen du prétexte de « la guerre préventive ». Autrement dit, on semble rechercher dans l'esprit des droits de l'homme la dictature, non pas des hommes, mais celle des lois que les hommes se choisissent volontairement.

Les politiques de protection des droits de l'homme ne peuvent être ajustées sans un contexte de relations internationales où les puissances économiques, au lieu de promouvoir une diplomatie de principes, promeuvent plutôt une diplomatie de force, de puissance et d'outrecuidance. Dans ces conditions, le biaisement de ces politiques relève d'un déficit axiologique dans le positivisme juridique qui s'abstient de s'en tenir aux considérations éthiques, ontologiques, métaphysiques du droit (M. Troper, 2015 : 7), chères aux jusnaturalistes. Au risque de verser dans un débat tranché, Habermas, dans sa démarche, préconise par exemple un décentrement du débat juridique et son recentrement dans un cadre plus élargi aux réalités socio-économiques et politiques qui échappent au positivisme juridique et au jusnaturalisme. D'où la nécessité de voir dans le monde vécu, l'espace politique de discussions par excellence où ce qui traduit le ressenti et le consenti, la personnalisation et l'intégration des droits humains, trouve son fondement non plus dans le principe-fait, mais dans le principe-norme.

Ainsi, la diamétralité du principe-fait au principe-norme permettrait de saisir l'essence du droit – du moins des droits de l'homme – non plus dans sa dimension simplement formelle, mais bien plus dans sa dimension ontologique. Étant donné les contradictions internes aux principes fondateurs des droits de l'homme, le droit procédural vient à point nommé rationaliser la

querelle doctrinale entre juspositivistes et jusnaturalistes en vue d'une évaluation non plus à partir de purs principes de droit, mais de pures expériences existentielles qui se symbolisent et se matérialisent non plus dans le paraître-du-droit, mais dans l'être-du-droit. Le droit ne devrait pas se réduire à de simples déclarations, énonciations ou prescriptions, mais à une traduction probante dans les faits et pratiques politiques du vécu des humains qui aspirent profondément à plus de justice, d'égalité, d'équité à travers les institutions qui assurent leur vivre-ensemble. Sans cela, toute forme de déclaration, de prescription, de recommandation, d'énonciation, verserait dans l'arbitraire, ce qui serait davantage contraire à l'esprit fondateur même des droits de l'homme.

L'ambiguïté de la mise en œuvre des politiques de protection des droits de l'homme, ne se réduit pas à un simple *logos* qui se finalise dans des assemblées statutaires. Elle retrouve son essentialité dans la nécessité même de faire le droit d'abord, de le faire comprendre ensuite et de le dire enfin en toute objectivité. Discourir autour des droits consacrés au genre humain, c'est traduire en de concepts intelligibles ce que l'humain, quoi qu'il soit, où quoi qu'il vive ou ressent, traverse au quotidien. Pourtant, dans son processus de socialisation, l'individu à la fois en tant que liberté, conscience sociale et sujet de droit, n'existe socialement parlant que dans son rapport avec les autres qu'au moyen des institutions. Du coup, la non-observance des droits que prétendent lui garantir ces institutions constituent, en matière de droits de l'homme, une violation flagrante de ses droits et de sa dignité. Le référentiel monde vécu confirme la conception dualiste qu'Habermas fait de l'organisation sociale en tant que système et monde vécu, notamment dans le cadre des relations internationales, qui ont généralement pour compétence de veiller aux politiques de mise en œuvre des droits de l'homme et de leur protection.

Le bilatéralisme juridique qu'opère Habermas, à la différence du dualisme juridique que distingue Troper dans les systèmes de droit, témoigne d'une considération épistémologico-normativiste du fait juridique. Le fait juridique ne devrait pas être laissé à lui-même, il prend sa source dans les données existentielles du monde vécu. Nous sommes en effet dans la logique de promouvoir l'exemption du caractère réifiant des droits de l'homme, car la conception ontologique

de ces droits sur la base du monde vécu exclut toute tentative de réification du genre humain sous quelque forme que ce soit. C'est pourquoi dans ses analyses sur la transformation du droit au moyen de l'agir communicationnel, B. Melkevik (1992 : 123) précise que « la compréhension du monde vécu comme monde intersubjectivement partagé exclut d'emblée tout recours à quelque objectivation réifiante que ce soit ». C'est au regard de toutes ces constatations que nous avons entrepris de centrer notre réflexion sur les structures de base du monde vécu qu'il convient de considérer comme des structures fondationnelles des droits de l'homme : la personnalisation et l'intégration.

3. Personnalisation et intégration comme structures fondationnelles des droits de l'homme

La personnalisation et l'intégration et tant que structures du monde vécu, sont des exigences et des conditions de reconstruction du cadre normatif des droits de l'homme. Le droit, dans sa formulation et dans sa formation comme système, se mesure à la dimension du fait. Mais face aux apories, le droit dans son caractère factuel a pu montrer ses limites. La distance entre fait et norme qui subsiste dans le droit est perçue par Habermas comme une autonégation du système juridique lui-même, mieux le droit se trouve propulsé dans une sphère quasi nihiliste, selon les termes de B. Melkevik (1992 : 24). Devant une telle posture, Habermas oppose une position systématique en estimant qu'il faudrait se mobiliser « contre la distanciation fétichisante d'une théorie systémique qui évacue tout aspect normatif et exclut déjà analytiquement la possibilité d'une communication focalisante de la société sur elle-même tout entière » (J. Habermas, 1989 : 45).

Le palliatif que propose cet article en vue de repenser la question des droits de l'homme à travers le monde, dans ses principes comme dans ses fondements, revêt une double connotation : celle du droit procédural et du monde vécu. La première exige du droit interne et externe ou international, un mécanisme de rationalisation des principes fondateurs des droits de l'homme et une procédure de transformation profonde du cadre juridique qui détermine ces principes aussi bien dans leur formulation, dans leur formation que

dans leur essence. La deuxième exige qu'on perçoive dans le monde vécu la fibre optique, le nerf à la fois sensitif et moteur, à même de servir de centre de gravité aux différentes formes de rationalités et interprétations qui se dégagent du droit (international). Le mécanisme de rationalisation et de transformation supposerait donc le passage du factuel juridique au potentiel ontologique sous-jacent à l'opticités et à la motricité des structures dynamiques du monde vécu. Cependant, le réel juridique serait la somme ou la définition même du potentiel ontologique qui se dégage de la rationalisation des principes internes aux droits de l'homme et de leur transformation, puis des structures du monde vécu telles que la personnalisation et l'intégration.

La conception procédurale du droit, comme le soutient B. Melkevik (1990 : 915), « n'est nullement étrangère aux juristes, si l'on se rappelle la célèbre phrase d'Ulpien : *ius es suum cuique tribuere* ». En ce sens, dans une certaine mesure la conséquence d'une procédure de transformation profonde du droit aussi bien au niveau de sa compréhension qu'au niveau de son extension, suppose une évolution paradigmatique du cadre normatif des droits de l'homme. En effet, tel que le note P. Noreau (2000 : 157), « la théorie du droit, telle qu'elle est entendue par les juristes, comporte dans ce sens une fonction programmatique : comment garantir la rationalité de l'activité juridique, comment favoriser la systématisation du droit positif ». C'est dans ce sillage que s'inscrit le mécanisme de rationalisation que nous postulons qui tire sa source du modèle communicationnel. J. Habermas, théoricien de ce modèle (1987 : 445), soutient avec pertinence l'idée selon laquelle :

Ce concept d'une rationalité communicationnelle est chargé de connotations qui remontent, en dernière instance, à l'expérience centrale de la force propre au discours argumenté, capable de susciter un accord sans contrainte et de créer un consensus ; au moyen de ce discours argumenté, les différents interlocuteurs dépassent la subjectivité initiale de leurs conceptions et, grâce à la communauté de leurs convictions rationnellement motivées s'assurent en même temps de l'unité du monde objectif et de l'intersubjectivité de leur vie.

Cette approche permet de montrer que l'idée d'homme disposant des droits universels ne saurait être admissible que sur la base d'une participation consensuelle à l'édiction des énoncés qui fondent l'idée même des droits de l'homme. Les analyses de B. Melkevik (1990 : 909-910), dans sa démarche, nous intéresse à plus d'un titre, car le passage des systèmes de droit en écosystème de droits pourrait se traduire comme l'émergence d'un nouvel espace juridique où l'effet conjugué des principes et les applications du droit se verraient à deux niveaux : le premier qui consiste à dégager les raisons inhérentes à toute activité communicationnelle et le second qui consiste à reconstruire, à partir de la base de la validité des normes, un concept de rationalité qui peut générer un consensus (*Ibid.*). Autrement, il s'agit de considérer le monde comme un tout englobant où les réalités existentielles qui caractérisent le vécu des hommes se singularisent non pas dans le creuset des normes juridiques, mais dans des styles de vie et de comportements culturellement admis dans un esprit de diversité et d'unité partagées. Pour le premier niveau de rationalisation et de transformation du droit, il apparaît un concept : celui de l'argumentation.

Spécifiquement, l'argumentation s'impose comme un moment où les droits de l'homme deviennent un champ dynamique, où les principes d'inaliénabilité et d'imprescriptibilité s'appliqueront comme une nécessité et non comme une contingence. Il s'agit, entre autres, de la nécessité de jugement des crimes commis contre l'humanité, la nécessité de réparation des torts commis à l'endroit du genre humain, la nécessité du respect scrupuleux des textes internationaux en matière des droits de l'homme, la nécessité de politiques publiques inclusives, la nécessité d'objectivité dans l'interprétation de l'esprit des droits de l'homme, etc. Un tel mécanisme suppose pour ce faire un ensemble d'arguments qui contient les raisons qui sont systématiquement reliées à la prétention à la validité d'expressions problématiques (J. Habermas, 1987 : 34). Pour le second niveau, par « reconstruction », J. Habermas (1985 : 86-87) veut introduire une instance de réflexion des raisons qui peuvent soutenir les prétentions à la validité. Cette instance de réflexion repose essentiellement sur un principe : celui de l'universalité des normes. Ainsi pourrions-nous noter chez lui l'idée selon laquelle « toute norme

valable doit satisfaire la condition selon laquelle les conséquences et les effets secondaires qui proviennent du fait que la norme a été universellement observée dans l'intention de satisfaire les intérêts de tout un chacun ». Une telle conception de la norme, sur le principe de l'universel, conduit à une re-conception du normativisme juridique et de sa méthode, non plus sous l'angle d'un simple système de droit, mais d'un écosystème de droits au sein duquel l'existence du citoyen s'impose non plus uniquement en tant que sujet de droit, mais comme une réalité sociale profondément existentielle, avec son histoire et ses expériences singulières.

Dans la conception ou perception de la personnalisation et de l'intégration, les structures du monde vécu (A. Proulx, 2010 : 94) comme centre de gravité des différentes formes de rationalité et d'interprétation qui se dégagent du droit, il apparaît une reformulation du droit sous l'égide du vécu des citoyens du monde. Au-delà du caractère analytique du monde vécu, J. Habermas (1992 : 37) prend soin de préciser qu'il désigne « un ensemble cohérent de convictions culturelles, d'ordres légitimes et d'identités personnelles, enchevêtrées les uns avec les autres et reproduits par le moyen de l'activité communicationnelle ». Ceci induit chez lui une conception anthropologique de la personnalisation, au sens où elle est l'expression de « la conduite d'une vie consciente de l'individu qui se mesure à l'idéal expressif d'autoréalisation, à l'idée déontologique de la liberté et à la règle utilitariste de maximisation des chances favorables à l'épanouissement de la vie individuelle » (*Idem*) Si nous postulons l'idée selon laquelle la personnalisation est le symbole d'un mode de vie socialisant et communautaire, coordonné par le droit, nous considérons tout de même que l'intégration est le symbole d'un mode de vie catégoriellement universalisant et cosmopolitique, où l'inclusion est censée apparaître comme un référentiel globalisant. Ceci implique de ce point de vue l'idée selon laquelle « l'inclusion signifie qu'un ordre politique reste ouvert à l'émancipation de ceux qui sont victimes de discrimination et à l'intégration de ceux qui sont marginalisés, sans les enfermer dans l'uniformité d'une communauté homogène de peuple » (J. Habermas, 1998 : 133). Notre démarche consiste à écologiser le champ des droits de l'homme de manière à assurer une corrélation entre faits et normes, une adéquation entre le déclaratif et l'impératif.

Le décentrement du droit de sa posture positiviste par Habermas, en partant des structures du monde vécu comme recentrement du droit, permet de découvrir que « les institutions juridiques appartiennent à la composante du monde vécu » (J. Habermas, 1987 : 403), et en appellent, dans une certaine mesure, à une légitimation matérielle (B. Melkevik, 1992 : 123). Une telle refondation des systèmes de droit en écosystème de droits, sur la base même du monde vécu, amène J. Habermas (1987 : 153) à considérer que « la reproduction de ce monde, consiste essentiellement à poursuivre et à renouveler la tradition, poursuite et renouvellement qui se meuvent entre les extrêmes de la pure continuité ou d'une rupture avec les traditions ». Ce revirement paradigmatique dans la pratique du droit relève dans le cadre de la philosophie du droit, de la part d'Habermas, d'un anti-positivisme juridique (B. Melkevik, 1992 : 127). En matière de procédure, nous convenons avec B. Melkevik (1992 : 914) dans sa conception de la méthode interprétative du droit en ces termes :

La perspective des raisons énoncées amène l'interprétation du droit à prendre en considération le monde vécu dans toutes ses composantes. Il ouvre donc l'interprétation du droit vers ses propres dimensions sociales et historiques. Il l'ouvre en légitimant une meilleure compréhension de l'intersubjectivité sociale et historique.

Du jusnaturalisme au juspositivisme, le procéduralisme ouvre des perspectives méthodologiques, du point de vue de la compréhension du contenu juridique des droits de l'homme. Nous estimons que les politiques de protection des droits de l'homme gagneraient en crédibilité et en transparence en concevant l'homme à partir de ses données culturelles, politiques, sociales et économiques qu'à partir des dispositions juridiques formellement énoncées. D'où la nécessité d'opérer une transition des systèmes de droits à l'écosystème de droits afin que le monde soit perçu comme un environnement équilibré avec des modes de vie tout à fait différenciés et partagés.

Conclusion

Le désir de vivre ensemble, de rechercher dans les valeurs culturelles l'établissement d'un ordre institutionnel et constitutionnel,

passant inéluctablement par le droit, exige l'adoption des principes universels à même d'assurer une meilleure reconnaissance en droits à tous les hommes considérés comme des citoyens du monde. D'où l'élaboration des textes internationaux qui consacrent les droits de l'homme, dont les prémisses remontent aussi bien à des textes d'origine africaine et orientale. Ce qui montre à suffisance qu'il est de la volonté des hommes de voir dans l'être humain, une valeur, une dignité à reconnaître et à protéger par le médium du droit. Lesdites déclarations de portée internationale, avec un contenu universellement juridique, posent des principes à teneur axiologique, de manière à inciter des politiques de mise en œuvre et de protection des droits, que les législations estiment inaliénables et imprescriptibles à l'homme.

Mais face au dogmatisme juridique, il nous a paru nécessaire de porter un regard analytique et critique, sur le positivisme juridique international qui consacre la mise en œuvre des droits de l'homme à travers le monde. Notre analyse nous a conduit à y déceler des contradictions internes aux principes fondateurs des droits de l'homme, que nous avons dénommées apories. Un coup de projecteur furtif sur le monde donne lieu de constater que la mise en œuvre des politiques de droits de l'homme se manifestant à degré divers, met en question leur contenu normatif. Ceci nécessite par conséquent leur reformulation structurelle.

Aux prises avec les orientations géopolitiques rangées – quelquefois taillées sur mesure – dans les relations internationales, la reconnaissance universelle des droits de l'homme, échoue à prendre véritablement corps dans des contextes diplomatiques où les dés sont pipés d'avance. Au regard des enjeux géopolitiques actuels, nous assignons aux droits de l'homme l'échéance d'un décentrement de leur champ systémique, pour se recentrer dans un espace écosystémique, structurellement basé sur les composantes du monde vécu. Aussi s'agit-il de voir dans les droits de l'homme, un espace communautaire circonstancié, un biotope cosmopolitique fédérateur, au sein duquel, l'être humain qui est perçu à travers ces droits comme une valeur et une dignité, voit ses droits correspondre au réel juridique. Pour y parvenir, le droit procédural s'impose dans sa démarche rationnelle visant la transformation profonde du droit pour ne meilleure adéquation entre l'esprit des droits de l'homme et la réalité existentielle des hommes dans le monde.

Références bibliographiques

ATSOU Ayéfoumi (2020), *Rationalité politique et État de droit chez Jürgen Habermas*, Mémoire de Master, soutenu à l'Université de Lomé, 08 décembre, Lomé.

CHAMPEIL-DESPLATS Véronique, LOCHAK Daniel, 2008, *À la recherche de l'effectivité des droits de l'homme*, Paris, PUF.

DECAUX Emmanuel, BIENVENUE Noémie (2016), *Les grands textes internationaux des droits de l'homme*, Paris, Direction de l'information légale et administrative.

HABERMAS Jürgen et RAWLS John (1997), *Débat sur la justice politique*, Paris, Édit. Du Cerf.

HABERMAS Jürgen (1982), *Logique des sciences sociales et autres essais*, Paris, PUF.

HABERMAS Jürgen (1985), *Morale et communication*, Paris, Cerf.

HABERMAS Jürgen (1987), *Théorie de l'agir communicationnel*, Paris, Fayard, 2 vol.

HABERMAS Jürgen (1989), « La souveraineté populaire comme procédure. Un concept normatif d'espace public », *Lignes* N°7.

HABERMAS Jürgen (1992), *Droit et démocratie: entre faits et normes*, Paris, Gallimard.

HABERMAS Jürgen (1998), *L'intégration républicaine, Essais de théorie politique*, Paris, Fayard.

KELSEN Hans (1962), *Théorie pure du droit*, Paris, Dalloz.

KELSEN Hans, 1996, *Théorie générale des normes*, Paris, PUF.

KI-ZERBO Joseph (2007/2018), *Repères pour l'Afrique*, Dakar, Nouvelles Éditions Numériques Africaines (NENA).

LACROIX Justine, PRANCHÈRE Jean-Yves (2019), *Les droits de l'homme rendent-ils idiots ?* Paris, Éditions du Seuil et la République des Idées.

LOCHACK Daniel (2007), *Mutations de l'État et protection des droits de l'homme*, Paris, PUF.

MANENT Pierre (2018), *La loi naturelle et les droits de l'homme*, Paris, PUF.

MELKEVIK Bjarne (1990), « Le modèle communicationnel en sciences juridiques : Habermas et le droit », *Les Cahiers de droits*, Vol 31, N°3.

MELKEVIK Bjarne (1992), « La transformation du droit : le point de vue du modèle communicationnel », *Les Cahiers du droit*, Vol n°33, n°1.

NERI Kara, HAQUIN SAENZ Liliana (2015), *Histoire des droits de l'homme, de l'Antiquité à l'Époque Moderne*, Éditions Bruylant, Rue Haute, 139-Loft-1000, Bruxelles.

NOREAU Pierre (2000), « La norme, le commandement et la loi : le droit comme objet d'analyse interdisciplinaire », *Politique et Sociétés*, Volume 19, n°2-3.

PROULX Alexandre (2010), *Critiques de la Raison Instrumentale : Horkeimer, Adorno, Habermas*, Mémoire soutenu à l'Université Laval Québec.

ROUSSEAU Jean-Jeacques (1973), *Du Contrat social*, Paris, UGE.

ROUVILLOIS Frédéric (2009), *Les Déclarations des droits de l'homme*, Paris, Flammarion.

TROPER Michel (2015), *La philosophie du droit*, Que sais-je ? N°857, PUF.

Les Conséquences Environnementales de l'Exploitation Pétrolière dans le Canton Béro

MORÉMBAYE Bruno

Département de Géographie, Université de Doba/Tchad
bmorembaye@yahoo.fr ou morembayeb@gmail.com

BEASNAL TOGDJIM Mardochée

Département de géographie, Université de N'Gaoundéré/Cameroun

GOLGO Evariste

Département de géographie, Université de N'Gaoundéré/Cameroun

Résumé

Depuis l'exploitation du pétrole en 2003, l'environnement physique et humain du Canton Béro ne cesse de se périlcliter. L'étude pose le problème de la compréhension du processus de la dynamique environnementale dans ce canton. L'objectif de cette étude est de comprendre la pression humaine sur l'environnemental à Béro, suite à l'exploitation du pétrole. Pour ce faire, l'étude s'est appuyée sur des observations, l'exploitation des documents, des enquêtes de terrain et des entretiens auprès de 150 personnes et des structures d'encadrement ainsi que l'analyse diachronique des images satellitaires des années 2000 et 2020.

Les résultats montrent que les ressources environnementales sont les mobiles privilégiés pour répondre aux besoins pressants de la population et des consortiums pétroliers. La dynamique environnementale se fait par la diminution des superficies du couvert végétal ligneux et la baisse de la productivité des espèces fruitières. Ce couvert passa de 66% dont la savane arborée 28,58%, herbacée 18, 98% et forêt galerie 18,39% de la superficie totale en 2000 à 18% en 2020 dont : arborée 8,07%, herbacée 4,04% et forêt galerie 6,07%. Ce recul important du couvert végétal s'explique par l'intensité des activités anthropiques. Les sols nus et les champs passèrent respectivement de 13% à 42% et de 4% à 13,5% pendant la même période. Il s'ensuit la destruction des ressources biologiques, différents types de pollution (air, bruit, eau et sols), la perturbation de la phénologie des plantes, l'appauvrissement des terres agricoles, l'intoxication du bétail. Pour stopper la dégradation environnementale, les consortiums pétroliers et les décideurs politiques doivent assurer leurs fonctions sociétales.

Mots clés : Exploitation pétrolière, conséquences environnementales, Canton Béro, Tchad.

Abstract

Since oil exploitation in 2003, the physical and human environment of Béro Canton

has continued to deteriorate. The study raises the problem of understanding the process of environmental dynamics in this canton. The objective of this study is to understand the human pressure on the environment in Béro, following oil exploitation. To do this, the study relied on observations, the exploitation of documents, field surveys and interviews with 150 people and management structures as well as the diachronic analysis of satellite images from the 2000s and 2020s.

The results show that environmental resources are the preferred means of meeting the pressing needs of the population and oil consortiums. The environmental dynamics is due to the reduction in the areas of woody plant cover and the decline in the productivity of fruit species. This cover increased from 66% including wooded savannah 28.58%, herbaceous 18.98% and gallery forest 18.39% of the total area in 2000 to 18% in 2020 including: wooded 8.07%, herbaceous 4.04% and gallery forest 6.07%. This significant decline in plant cover is explained by the intensity of human activities. Bare soils and fields increased from 13% to 42% and from 4% to 13.5% respectively during the same period. This results in the destruction of biological resources, different types of pollution (air, noise, water and soil), disruption of plant phenology, impoverishment of agricultural land, and livestock poisoning. To stop environmental degradation, oil consortia and policy makers must fulfill their societal functions.

Keywords : Oil exploitation, environmental consequences, Canton Béro, Chad.

Introduction

L'industrie du pétrole contribue à la croissance économique des pays producteurs, en particulier celle des pays pauvres comme le Tchad qui a commencé l'exploitation de ses champs pétroliers de Doba depuis 2003. Ces opportunités se résument au niveau des contrats de construction des infrastructures de transport à ceux de production du brut à travers la fourniture de biens et services, ainsi que les fiscalités liées aux importations. Selon le Groupe de Recherche Alternative et Monitoring du Projet Pétrole Tchad-Cameroun (GRAMP/TC), 60% d'entrepreneurs estiment que le contrat est synonyme d'opportunité et 31% d'opportunité pour le pays entier (GRAMP/TC, 2005). La production pétrolière a permis à l'Etat tchadien de faire des subventions dans ses différents secteurs de développement. Les revenus pétroliers destinés aux secteurs prioritaires sont estimés à 84.578.000.000 FCFA en 2010-2011. Ainsi, en 2010, le ministère de l'agriculture a bénéficié de 8.000.000.000 FCFA (CCSRP, 2011). Et justement le projet pétrole tchadien est dédié à la lutte contre la pauvreté : « *La Banque Mondiale a décidé de concevoir le projet*

d'oléoduc Tchad-Cameroun comme projet modèle pour démontrer que la malédiction des ressources peut être évitée et que les investissements dans le pétrole peuvent générer des résultats positifs pour la réduction de la pauvreté et de contribuer au développement du pays » (Magrin, 2001). Et comme “Le chemin de l'enfer est pavé de bonnes intentions ”, le contexte d'exploitation du pétrole induira une dégradation environnementale sans précédent dans la zone d'exploitation en général et en particulier dans le Canton Béro où 369 puits de pétrole sont forés sur 276, 46 Km², soit un puits de pétrole sur 0,75 km² ou 75 ha. Cette densité crée une promiscuité entre les activités rurales et pétrolières et n'est pas sans conséquences sur l'environnement.

La région du Logone Oriental connaît un développement des infrastructures routières, en grande partie en relation avec le projet pétrole. Le développement de ces infrastructures est une nécessité économique et politique pour le développement équilibré de la région. Cependant, il est aussi source de dégradation de l'environnement et plus particulièrement des ressources végétales, manteau protecteur du sol et des ressources édaphiques. En effet, la construction des routes s'accompagne d'un débroussaillage, désherbage et déboisement de l'emprise de la route. La situation se produit aussi dans les zones d'emprunt des matériaux. La superficie impliquée est fonction de l'envergure des travaux. L'ouverture et l'exploitation des carrières pour la construction des routes du projet pétrole ont eu des effets environnementaux négatifs. A cet effet les matériaux utilisés pour le remblai des routes ont été pris à partir des zones à potentialités agricoles situées à proximité des tracés. L'exploitation de ces zones d'emprunt et le terrassement des terres fertiles ont provoqué la dégradation de la terre végétale. Les remises en l'état de ces zones sont laissées à nu. Leurs surfaces mal nivelées les transforment en retenue d'eau et les rendent impropres à la culture. L'effet de la poussière cause des problèmes respiratoires aux villageois qui vivent dans la zone des forages pétroliers et porte une atteinte grave aux ressources végétales ligneuses de la zone. Les déplacements des véhicules soulèvent en saison sèche beaucoup de poussières qui se déposent sur les feuilles des arbres et asphyxient les plantes. Tout ce qui se trouve non loin de ces routes, prend la couleur ocre rouge de cette poussière.

Les arbres fruitiers, bordant ces axes, peuvent également connaître des problèmes de baisse de productivité à cause des dépôts de poussière sur les feuilles. De manière indirecte la présence des nouvelles routes facilite l'exploitation des ressources forestières jusque-là épargnées. Il peut en résulter une coupe abusive notamment pour la production de charbon (Béasnal Togdjim, M, 2022, pp. 116-117).

Par ailleurs, l'activité pétrolière influence et présente des risques qui ne sont limités à la zone immédiate de forage mais qui se diffusent avec le vent et l'eau en amplifiant son spectre d'action. En effet, la société ESSO s'est dotée d'un Plan de Gestion Environnementale et d'un plan d'intervention en cas de déversement accidentel d'hydrocarbures pour le rejet d'exploitation des gisements de Doba (ESSO 1999, 2000). Sans une application stricte de ces textes, on peut redouter que ce projet soit une source potentielle de pollution de l'environnement. C'est ailleurs le cas à travers la pollution de l'air, de l'eau, du sol. En outre, des déchets dangereux liquides stockés présentement dans le site de Doba suscitent des inquiétudes quant à leur destination finale, nonobstant le fait que les conditions de stockage ne présentent pas de risque pour l'environnement.

Avant le projet d'exploitation et d'exportation du brut tchadien, le Canton Béro est un milieu voué aux activités agropastorales et les conditions écologiques y sont très favorables aux diverses activités rurales. Les pratiques de production sont construites sur un système en équilibre permanent agro-sylvo-pastoral : les champs, la forêt et les animaux. La vie des communautés est assurée par ce système équilibré. Cette civilisation rurale permet aux communautés traditionnelles de vivre décemment et de construire leur « pays » de génération en génération (Miankeol, 2010). Mais ce milieu connaît de profonds bouleversements suite à l'introduction de la nouvelle économie. De fait, cette dernière a occasionné la pression sur les ressources et fait gonflée la population en attirant les immigrants. Toutefois, cette exploitation présente des impacts positifs pour le développement de la zone à partir de la réalisation des infrastructures socioéconomiques dont certaines la qualité laisse à désirer et des compensations qui ont permis aux populations de construire des infrastructures sociales dans ledit canton. Il est question d'analyser les

impacts de cette exploitation sur la dynamique environnementale dans le Canton Béro.

1. Justification du choix du thème et du site

L'exploitation pétrolière est destinée à assurer le décollage socioéconomique d'un pays. Paradoxalement, elle impacte le milieu et d'autres activités de la population (Madjigoto et al, 2003). Ce paradoxe remet en cause le développement humain recherché. Selon les Nations-Unies, le développement humain est le fait « *de vivre longtemps et en bonne santé, avoir accès aux revenus nécessaires pour mener une vie décente* ». En d'autres termes, la lutte contre la pauvreté humaine vise à assurer les meilleures conditions d'exigence. Cette lutte passe par l'utilisation durable des ressources naturelles (flore, flore, eau, sol etc.) qui constituent une source de revenus. Le projet d'exploitation et d'exportation du brut tchadien a bénéficié du financement et de la caution politique et morale du Groupe de la Banque mondiale. Cette participation résulte justement de l'objectif visé à travers ce projet à savoir la réduction de la pauvreté, par l'amélioration des infrastructures routières et des services de base (éducation, santé, eau potable). Ce travail porte également sur l'évidence de la dégradation de l'environnement et des risques de disparition des espèces dans la région du Logone Oriental en général et dans le Canton Béro en particulier. Ainsi, il constitue un instrument stratégique d'aide à la décision pour le service de la protection et/ou conservation de l'environnement. Vingt ans (20 ans) après cette exploitation pétrolière, quel bilan peut-on faire de la situation de l'environnement, condition du développement humain?

2. Cadre méthodologique

Cet article est un extrait retravaillé du mémoire de Master intitulé « *Dynamique du couvert végétal ligneux et ses implications dans le Canton Béro au Sud du Tchad* ». Les données collectées dans ce cadre sont revisitées et complétées pour la rédaction de cet article. La méthodologie adoptée a reposé sur l'analyse documentaire et les investigations de terrain ainsi que de travaux de laboratoire. Le choix

de cette méthodologie est orienté par le souci de prendre en compte les travaux antérieurs et de faire des observations participantes afin de trianguler les informations.

Les données collectées pour analyser la dynamique environnementale dans le Canton Béro sont de deux types.

➤ Les données primaires

Les données primaires ont été obtenues par observation directe, par entretiens, par des enquêtes effectuées auprès des populations cibles au moyen des guides d'entretiens et des questionnaires semi-structurés. Les observations directes ont consisté à faire des levés cartographiques sur le terrain. Les questions abordées dans les questionnaires portaient sur la compréhension du processus de gestion de l'environnement et, les effets de l'exploitation pétrolière sur sa dynamique. Il en est de même de l'entretien mené auprès des populations locales. Au cours de cette enquête, une étude de perception est effectuée auprès des riverains. Il s'agit de leur demander ce qui a véritablement changé au niveau des villages depuis 10, 20 ou 30 ans.

Pour analyser la dynamique environnementale dans le périmètre du Canton Béro, notre choix a porté sur six villages : Bendjeri, Béro, Madjo-Béro, Ndaba, Mbanga, Kagroye. Le choix de ces six villages se justifie par trois raisons : ces villages sont partie intégrante de la zone d'étude ; ils sont de grands villages ayant une forte densité de population donc l'emprise sur l'environnement s'avère également importante ; ces villages sont convoités par les populations pour l'agriculture, le bâti et certains d'entre eux renferment les infrastructures pétrolières. L'unité d'échantillonnage choisi est l'individu. Dans le but de toucher une proportion de 35% de la population cible, une enquête à l'aide d'un questionnaire est menée auprès de 150 personnes dont, 20 personnes dans chaque village sauf Béro centre a 50 personnes échantillonnées. Nous avons procédé aux interviews des personnes choisies au hasard car la dégradation environnementale est une affaire de tout le monde. Il s'agit par conséquent d'un sondage représentatif sur l'ensemble des personnes. Comme le souligne Balle (1992), « *Le principe d'un sondage représentatif repose sur le fait qu'on étudie une population restreinte*

dont les caractéristiques sont présumées être les mêmes que celles de la population totale ». Ainsi les villages échantillonnés et les enquêtés par villages figurent dans le tableau suivant :

Tableau 1. Villages échantillonnés

Secteur	Villages	Population totale par village	Enquêtés par villages	Total enquêté par localité
Canton Béro	Bendjeri	946	20	150
	Béro	4141	50	
	Madjo-Béro	1690	20	
	Ndaba	1704	20	
	Mbanga	1245	20	
	Kagroye	1180	20	

Source: Enquêtes de terrain, octobre 2021

➤ Les données secondaires

Elles ont consisté à rechercher les données et les informations nécessaires pour notre recherche à travers la documentation. Ainsi, l'objectif visé par cette documentation était la recherche d'une littérature relative à notre sujet. Ceci nous a amené à consulter des bibliothèques et centres de documentation. Ces données concernent essentiellement les ouvrages prenant en compte les effets des activités anthropiques sur des ressources naturelles en général et plus particulièrement ceux sur la dynamique des ressources végétales ligneuses. Des recherches ont été aussi menées sur internet et dans certaines délégations (l'agriculture, l'élevage, forêts et faunes) dans la ville de Doba. Aussi, des images Landsat des années 2000 et 2020 ont été téléchargées dans Google Earth pour une étude diachronique.

3. Résultats et discussion

Situé à 30 Km de Doba, chef-lieu de la Province du Logone Oriental, le Canton Béro est à 8°35'13'' de latitude Nord et 16°47'27'' de longitude Est. Ce canton a une superficie de 276, 46 Km². Sa population globale en 1993 est de 6 308 habitants, soit une densité de 22,82 hab. /Km². En 2009, cette population passa à 11 324 habitants,

soit une densité de 40,96hab. /Km². En 2018, elle est passée à 21 343 habitants, soit une densité de 77,20 hab. /Km². Etant le plus petit et moins peuplé que les autres cantons, la densité de sa population semble presque doublée de 1993 à 2009. La figure ci-après localise le site d'étude dans la Province du Logone Oriental, au sud du Tchad.

Figure 1. Localisation du canton Béro

3.1. Causes de la dynamique environnementale

Selon Beasnal Togdjim M., (2022, p.69), le Canton Béro regorge 369 puits qui ont pour centrale des opérations à Dodangte (Komé 5), qui

reçoit le pétrole brut des centres de pompages dans les villages ci-dessous :

- Mbanga 1 et 2 : 120 puits et 1 manifold ;
- Bayandé et Dildo 7 puits et 1 manifold ;
- Dodangte 26 puits et 1 manifold
- Madjo/Béro 200 puits et 1 manifold ;
- Dokaïdilate 16 puits et 2 manifold, 2 stations de collecte.

369 puits de pétrole sur 276, 46 Km², soit un puits de pétrole sur 0,75 km² ou 75 ha. Cette densité crée une promiscuité entre les activités rurales et pétrolières et n'est pas sans conséquences sur l'environnement.

Pour un grand projet d'exploitation du pétrole dans une zone de savanes arborées et boisées, il serait difficile d'exploiter l'espace sans porter préjudice à la végétation. L'activité du pétrole nécessite les campements de logements, les routes, l'aéroport de 4 km de long, et un oléoduc pour exporter l'or noir. Ainsi, l'activité pétrolière et l'exploitation des carrières occasionnent l'élimination de la végétation naturelle et la végétation plantée par l'homme. Ces besoins d'espace nécessitent le déchaussage au préalable des arbres. Et c'est ce qui empêchera les chances de la régénération des arbres. Ainsi, c'est une destruction continue et non une gestion selon les règles traditionnelles. En effet, Le projet pétrole Tchad-Cameroun requiert la réalisation d'une Etude d'Impact Environnemental (EIE) avec les exigences de la Banque Mondiale et de la Société Financière Internationale. La préservation de l'environnement préoccupe ces institutions qui ont contribué financièrement pour ce projet. Mais sur le terrain, la compagnie pétrolière ESSO et ses sous-traitants n'ont pas respecté ces plans de gestion de l'environnement (Béasnal Togdjim, M, 2022, p.117).

Une étude menée par le Groupe de Recherche Alternative et Monitoring du Projet Pétrole Tchad-Cameroun (GRAMP/TC) en juillet 2003, dans la zone d'étude stipule que « de nombreuses situations de violation des principes et exigences en matière de protection de l'environnement durant la phase de la construction du projet ont été observées. En effet,

l'opérateur ESSO et ses contractants se targuent de se conformer aux exigences du Plan de Gestion de l'Environnement en abrégé (PGE) ». Mais force est de constater sur le site des violations constantes de ces exigences : parking automobile en dehors du layon, déracinement des arbres en lieu et place de la coupe manuelle, compactage des sols après la remise de la terre arable... la construction des routes d'accès aux installations du projet a été à la base de la destruction des formations végétales de la zone. Il s'agit notamment des nombreuses routes d'accès aux puits, à l'unité de collecte, au pipeline, aux aires de stationnement. Pourtant la délimitation géographique et spatiale du projet n'a pas pris en compte cette donnée importante qui constitue un facteur de destruction des écosystèmes. L'ouverture de ces multiples pistes constitue non seulement un facteur de dégradation du couvert végétal mais déballe aussi des fronts de colonisation de l'espace. En fait, une fois qu'une route passe près du village, elle attire la population qui vient s'installer tout au long de ces axes pétroliers et procède à l'exploitation des ressources. Ce phénomène a créé tout autour du village et le long des chemins, une zone de végétation claire, presque nue. Ce processus de modification, liée à l'exploitation du pétrole et à la pression démographique, contribue à transformer le paysage du canton en une mosaïque de parcelles. La persistance de la diversité biologique dans l'habitat naturel de la zone est une préoccupation principale dans l'évaluation des effets biologiques potentiels du projet d'exportation. Les effets sur le capital floral pourraient provenir de modification directe du paysage dû à la construction des installations du projet. La végétation ligneuse dans la zone d'étude est relativement dense, avec un recouvrement du sol supérieur à 57%, d'après l'étude d'impact environnemental. Cependant, ces ressources ne cessent de se dégrader sous l'impact de l'exploitation pétrolière. Le niveau de dégradation varie d'un espace à un autre suivant l'intensité des travaux et les degrés de pression anthropique sur les ressources naturelles. Par exemple à Komé 5 où les installations d'exploitation sont denses, avec une concentration des activités, le niveau de la dégradation de la diversité florale est très remarqué. Cela est dû aux emplacements de surface, des puits,

l'oléoduc et le réseau routier qui empiètent sur les plaines inondables de Nya, Loulé et la Pendé.

La construction de l'oléoduc a causé une perte permanente des galeries forestières le long de ces cours d'eau (Nya, Loulé, Pendé).

L'analyse de deux images satellitaires, prises de la zone d'étude entre 2000 et 2020, permet la caractérisation de l'évolution de la végétation.

Les analyses spécifiées du couvert végétal montrent que la superficie des formations végétales ligneuses en 2000 était de 680,105 ha. Sous les effets des activités anthropiques (agriculture, l'élevage, consommation en bois énergie et de service, habitat et l'exploitation pétrolière) et des phénomènes naturels (climat, sol) mais aussi des facteurs institutionnels, cette superficie est aujourd'hui, en 2020, de 203,681 ha soit un recul de 476,42 ha en l'espace de 20 ans, soit une régression moyenne annuelle 23,82 ha (Figure 2).

Figure 2 : Occupation du sol en 2000 et en 2020

La physionomie du paysage de la zone d'étude a subi de profondes transformations dues à plusieurs occupations des sols. L'analyse de la dynamique de cette occupation des sols dans le terroir du Canton Béro montre qu'une modification notable s'observe sur le couvert végétal, signes des empreintes de l'homme à travers ses activités industrielles, vitales axées sur la destruction des arbres

pour les besoins agricoles, pastoraux, énergétiques, d'habitat et aussi de service. L'examen attentif des deux images Landsat des années 2000 et 2020 informe sur l'évolution de l'occupation des sols en détail et par les huit éléments d'occupation à savoir la savane arborée, herbacée, forêt galerie, le champ, les sols nus, le bâti, la surface d'eau et le brûlis.

Tableau 2 : Occupation des sols dans le terroir du canton Béro en 2000 et 2020

Classe d'occupation du sol	Superficie en (ha) de 2000	%	Superficie en (ha) de 2020	%
Bâti	71,494	3	195,22	7,74
Champ	91,639	3,85	342,1	13,56
Sol nu	304,539	12,79	1056,31	41,88
Savane arborée	680,105	28,58	203,681	8,07
Forêt galerie	437,667	18,39	153,306	6,07
Savane herbeuse	451,683	18,98	102,105	4,04
Surface en eau	266,421	11,19	199,08	7,89
Brûlis	76,014	3,19	270,27	10,71
Total	2379,562	100	2522,072	100

Source : Images Landsat, 2000 et 2020

Il ressort de ce tableau que l'étude diachronique des images Landsat présente les différentes superficies des classes d'occupation du sol et leurs taux d'occupation des années 2000 et 2020. La savane occupait, arborée 28,58%, herbacée 18,98 et forêt galerie 18,39 de la superficie totale en 2000. En 2020, elle représente, arborée 8,07, herbacée 4,04 et forêt galerie 6,07%. Ce recul important du couvert végétal s'explique par l'intensité des activités anthropiques dont les conséquences environnementales méritent d'être analysées.

3.2. Conséquences environnementales

3.2.1. Destruction des ressources biologiques

La destruction de l'habitat résulte du défrichement des terres à des fins agricoles, du surpâturage, de la coupe d'arbres pour le bois de chauffe, des feux de brousse et du développement des infrastructures.

C'est notamment le cas dans la zone d'exploitation pétrolière au niveau de la base ESSO où l'implantation des infrastructures a nécessité un défrichement de l'ordre de 1000 ha jusqu'à maintenant. L'encadré ci-après témoigne de la dynamique environnementale suite à l'exploitation du pétrole.

Témoignage de NADJIHONGAR Nathaniel

« Lorsque nous étions enfants et avant le démarrage du projet pétrole où j'étais berger de mon père, à chaque fois où je rentrais de la brousse, je n'ai pas besoin qu'on me serve à manger. La nature m'a servi une grande nourriture, car j'ai consommé une grande quantité de fruits des arbres sauvages à tel point que je n'éprouve aucun désir de manger la nourriture de la maison. On ne peut bénéficier de ces merveilles de la nature aujourd'hui, car toutes ces plantes ont presque disparu et ont laissé place au grand désert qui s'installe progressivement. Avant, il est difficile de repérer un objet à 3, 4 voire 5 km de mon village. Mais aujourd'hui, j'ai pu repérer sinon observer des villages voisins qui se trouvent à 4 ou 5 km, voire au-delà. »

La destruction des vastes étendues et des forêts entraîne des conséquences très importantes : la diminution des fruits comestibles, des plantes médicinales, des bois d'œuvre, des pailles pour la construction, de la faune sauvage principale source de protéines des communautés locales depuis de longues années. Cette pratique constitue une rupture des liens ancestraux et de l'équilibre entre les communautés et leur environnement d'une part, entre les communautés elles-mêmes et leurs générations actuelles et futures d'autre part. De Béro à Mbanga et de Madjo-Béro à Ndaba et dans les autres terroirs des villages environnants, on voit à perte de vue des jachères, des réserves de brousses et de forêts dévastées au regard de la situation observée entre 2003 à 2013. La photo ci-après est une illustration du dommage fait à la nature par l'exploitation pétrolière.

Photo 1. *Destruction de la végétation par le projet pétrolier*

Source : J. Mbaïro, 2002 ; adaptée par : BEASNAL TOGDJIM Mardochée, 2022

La zone abritait jadis un potentiel important de faune sauvage. Mais les pressions humaines qui s'intensifient sur cette ressource l'amène à se réfugier vers des habitats plus favorables. Les sources de pression sont le braconnage, la destruction de l'habitat et le bruit lié à l'intensification de la circulation des engins et véhicules dans la zone. Le braconnage qui ne cesse de s'amplifier vise principalement à s'approvisionner en viande. Il s'y ajoute le braconnage pour les trophées commercialisables (défenses d'éléphant, plumes d'autruche, peaux de reptile, etc.). Le braconnage, pratiqué par les militaires avec des fusils, est particulièrement dévastateur car il décime inconsidérément la faune sauvage. Il s'ajoute dans le cas de cette zone une augmentation de l'intensité du bruit (le bruit est défini comme toute sensation auditive désagréable, agressive et gênante ou tout autre phénomène acoustique produisant cette sensation) liée à la circulation des engins et des véhicules. La population de la région rapporte qu'il y a un recul de la faune vers la frontière avec la République Centrafricaine. A long terme, il peut en résulter une disparition de la faune dans cette zone, si rien n'est entrepris.

3.2.2. Périissement des espèces végétales ligneuses aux berges des cours d'eau

Les fleuves Nya, Pendé et Loulé sont les principaux cours d'eau qui desservent toute la zone du projet en eau. Ils sont pourvoyeurs des ressources halieutiques. Leur lit, pendant la période de retrait des eaux, constitue une zone de prédilection pour les cultures maraîchères et la culture du riz et du maïs. Tout au long de ces cours d'eau, il s'est développé une forêt galerie composée des espèces végétales très utiles pour les populations. Avec l'implantation du projet, on constate un phénomène inhabituel sur ces espaces. Les eaux ne se retirent plus. On assiste à un dépérissement des arbres, à une disparition des ressources halieutiques et des inondations de plus en plus grandes des espaces cultivables. Ce qui prive les producteurs d'une grande partie de leur source de production et qui s'en plaignent. L'image ci-après montre l'engorgement et le périissement d'arbres dans la vallée de la Nya.

Photo 2. Engorgement et mort des arbres à Nya

Source : GRAMP/TC 2011

Sans arbres, l'érosion des berges s'accroîtra et comblera le fond des cours d'eau par les mottes de terre libérées. Ceci aura pour effet

d'accélérer l'évaporation et donc le tarissement de ces cours d'eau. Le projet, de par sa nature, produit des déchets qui sont toxiques. Les règles de leur gestion sont définies dans le Plan de Gestion de l'Environnement (PGE). A l'observation des faits et à l'écoute des populations, la gestion de ces déchets pose problème. Plusieurs cas d'intoxication et de mort d'animaux sont rapportés par les communautés. Ces animaux sont morts parce qu'ils ont consommé dans les carrières, les eaux souillées de ruissellement ou ont léché les produits toxiques, éparpillés sur les plateformes. C'était le cas en 2010 dans les villages Ngalaba, Maïkeri et Danmadja où les paysans ont perdu leurs bœufs d'attelage. La planche photographique ci-dessous montre des bœufs léchant les déchets pétroliers des plates-formes et un bœuf mourant d'intoxication.

Planche 1. *Les bœufs léchant les déchets pétroliers et un autre mourant de suite d'intoxication (2010).*

Source : GRAMP/TC

3.2.3. Différents types de pollution

a) Pollution de l'air

Elle est due au rejet intempestif de substances diverses dans l'atmosphère. L'augmentation de la production industrielle et de la circulation des véhicules à moteurs sont les sources les plus importantes de dégagements dans l'air des fumées, des gaz toxiques et divers agents polluants. Cette croissance de la pollution résulte en zone pétrolière de nombreux facteurs, parmi lesquels l'accroissement de la pollution d'énergie, de la circulation routière, de la quantité des

ordures incinérées et du torchage du gaz. L'air est aussi pollué, principalement par l'émission de fumée résultant de l'incendie des gaz, par les mauvaises odeurs et l'émission de gaz carbonique Il faut noter que les populations se plaignent de la poussière due aux travaux d'aménagement des infrastructures routières. Les sous-traitants en charge de ces travaux semblent peu attentifs à la question alors que la poussière a des répercussions sur la santé des populations. Des cas de gripes persistants, de vomissement de sang, des troubles respiratoires et visuels...sont signalés dans les localités riveraines du projet pétrole. En outre, la pollution auditive engendrée par le bruit des hélicoptères, du matériel industriel et de construction, de l'ouverture des routes d'accès, des scies, des explosions sismiques et des canons à air utilisés pour l'exploration ainsi que par l'installation des groupes électrogènes. Tout ceci perturbe les oiseaux et la faune en général. (GRAMP/TC, 2011). La photo ci-après illustre un cas de pollution atmosphérique par le torchage du gaz pétrolier à Komé 5.

Photo 3 : *Torchage du gaz pétrolier à Komé 5*

Source : BEASNAL TOGDJIM Mardochée

Ces fumées torchées jour et nuit sont source d'émission de gaz à composées soufrées et azotées. Leur présence dans l'atmosphère est sans nul doute source de pollution. La retombée possible de ces gaz

par terre serait une source de contamination. Cette situation est signalée un peu partout dans la zone.

Cependant, la fumée dégagée par les installations pétrolières en général et la torchère en particulier, est très importante en termes de conséquence parce que les arbres et les arbustes sont détruits d'avance au profil de ce projet. Si les tapis végétaux ne sont pas détruits alors ils peuvent absorber une quantité très importante de gaz à effet de serre afin qu'une quantité minimum arrive jusqu'au niveau de la couche d'ozone. En effet, la fumée détruit ou affaiblit la couche d'ozone afin que le rayon solaire et/ou les infrarouges arrivent à atteindre la surface de la terre. C'est ainsi que les scientifiques déclarent que « *les tendances à la déforestation et donc à la désertification ont une incidence sur les réserves et les puits mondiaux de carbone. A ce titre, la désertification contribue au réchauffement de la planète* ».

b) Pollution acoustique et sonore

Les bruits des moteurs de véhicules durant les phases d'exploitation pétrolière et les bruits liés aux machines installées dans les zones de production du pétrole sont des sources de pollution auxquelles les populations locales de ces zones ont souffert et continuent de souffrir. Ces bruits ont impacté de manière très significative la vie humaine et animale des habitants de ces localités.

Golgo Evariste (2022,p.75) dans son mémoire intitulé : **les effets de l'exploitation du pétrole sur la faune sauvage : cas du canton Komé Ndolébé**, renchérit que les nuisances sonores et les installations pétrolières sont les causes principales de la dégradation de la faune sauvage dans le canton Komé Ndolébé avec 43%, suivis de la croissance démographique (16%), de la déforestation (12,5%), de la chasse (8%), du changement climatique (7,5%), de l'agriculture extensive (6,5%), de l'élevage (4%) et autres (2,5%). Les impacts cumulatifs des travaux des recherches sismiques (installations des camions vibro) et des travaux de forage (installation des rigs) provoquent des troubles auditives et occasionnent la fuite des animaux vers d'autres zones. Selon l'avis des paysans des zones enquêtées (dans le canton Béro), les bruits du projet pétrolier ont entraîné de

véritables conséquences dans leurs localités. Quelques chasseurs rencontrés dans la zone s'exclament en ces termes.

« Aujourd'hui, on ne peut plus pratiquer de la chasse et capturer des gibiers comme avant. Car, nos forêts sont détruites et ce qui est plus grave ce sont les bruits générés par le projet qui ont accéléré la disparition de nos espèces fauniques. Ne pouvant pas supporter ces bruits, les animaux ont trouvé refuge hors de nos localités dans les régions voisines et plus en nombre vers la RCA ou le Cameroun voisins. C'est un grand manque à gagner pour nous que cette activité constitue la principale source de revenus dans notre localité ».

C) Pollution de l'eau

Le ruissellement en surface, provenant des zones perturbées par la construction, peut charrier de quantité relativement importante de sédiments en suspension. Par ailleurs, le ruissellement de la zone de développement des champs pétroliers transporte aussi des liquides utilisés pour le forage qui peuvent être contaminés par les additifs de la boue de forage et ou par du pétrole. De plus, le ruissellement en surface provenant de superficies compactées et de toits poussiéreux peut transporter des produits chimiques vers les cours d'eau en surface. Le déversement des eaux usées sanitaires en provenance des unités de traitement mobiles peut affecter la qualité des eaux de surface. La qualité des eaux souterraines superficielles au voisinage immédiat de ces unités peut également être influencée à cause de leur liaison hydrologique avec les eaux de surface. Les eaux usées sanitaires sont déversées dans les eaux de surface ou dans les voies de drainage naturelles en surface pour être certain que les affluents sont dilués et dispersés (ESSO, 1997).

Par ailleurs, le GRAMP/TC suppose que les cours d'eau, des forages traditionnels d'eau potable, des eaux de surfaces et souterraines sont contaminés du fait que la pollution de la Pendé, de la Nya et de Loulé ainsi que de la nappe phréatique souvent mentionnée dans les villages concernés. Pour la Pendé, le canal allant de Komé 5 et se jetant dans la Pendé au Nord de Dokaïdilti sera certainement une

source de pollution. Pour Loulé, le déversement du brut à proximité du cours d'eau, non loin de Komé 5 constitue un facteur potentiel de pollution. Il en est de même pour la rivière Thio qui a été contaminée par le premier déversement du brut. Etant donné que ces cours d'eau communiquent avec la Pendé qui rejoint le Logone avant de se jeter dans le Lac-Tchad. Par conséquent, ces contaminations à l'échelle locale peuvent se propager au niveau national, voire international car le Lac-Tchad est une masse d'eau partagée entre le Tchad, le Niger, le Cameroun et le Nigeria. Pour ce qui est de la pollution atmosphérique, la présence de Landfield (Déchèterie) au Nord-Ouest de Dokaïdilti serait source de maladie pour la population du village, chaque fois qu'il y a changement de direction du vent vers le village (GRAMP/TC, 2011).

d) Pollution des sols

La pollution pétrolière des sols peut produire l'étouffement des racines réduisant la vigueur de la plante et dans de nombreux cas, allant jusqu'à provoquer sa mort. Elle provoque aussi la disparition ou réduction des populations de microfaune édaphique. Lorsque les polluants atteignent des zones cultivées, on enregistre des pertes de récolte, étant donné que beaucoup des plantes cultivées meurent au contact du pétrole brut. Dans d'autres cas, la productivité de la culture baisse, ce qui entraîne de sérieuses conséquences pour le propriétaire de cette terre. Par ailleurs, lorsque les sols sont déplacés ou compactés par du matériel lourd, la dimension des particules et la porosité du sol peuvent être altérées, d'importants éléments nutritifs peuvent être perdus par lessivage. Les mycorhizes liés aux systèmes racinaires de nombreuses plantes tropicales influent sur l'évolution des éléments nutritifs et la germination. Les activités de construction ont entraîné un mélange de différentes couches du sol et un déplacement des matières organiques. Lorsque le mélange se produit, les éléments nutritifs essentiels des couches supérieures du sol sont lessivés et remplacés par les substrats se trouvant en dessous. Lorsque la structure et la fertilité du sol sont dégradées par des perturbations répétées, le retour de la végétation d'origine peut être beaucoup plus

lent. Cette situation facilite l'introduction rapide de certaines espèces ou d'herbes parasites indésirables comme *Striga*. Ainsi, la séquence normale s'arrête et la capacité de régénération de la forêt ou des terres boisées pourrait être affaiblie (ESSO, 1997). Par ailleurs, GRAMP/TC constate qu'il y a une absence du dispositif et de mécanismes d'intervention rapide en cas de déversement accidentel. En effet, ESSO a fait comprendre qu'il a mis en place un mécanisme sophistiqué, capable de détecter automatiquement un déversement accidentel. Mais dans la réalité, ce mécanisme s'est révélé inexistant. La preuve est qu'il y a plusieurs déversements et qui ont été découverts par les paysans de la zone pétrolière. Ces déversements ont eu lieu notamment dans la mare de Thio dans le canton Komé, à Bayandé, à moins de 50 m de la rivière Loulé, dans le canton Béro, à Komé 5 dans la base vie et des opérations ; un autre cas est celui qui a eu lieu à Dogoï (village situé entre les cantons Miandoum, Mbikou et Bébédjia), le 13 juillet 2011 dans le canton Miandoum où des quantités importantes d'huile noire ont été déversées suite à la rupture du pipeline. Là également, c'est encore un paysan qui a découvert à côté de sa case ce déversement qui a contaminé le sol.

3.2.4. Perturbations phénologiques des plantes cultivées et sauvage

Dans la zone d'installation du projet, les cultures cohabitent avec les infrastructures pétrolières. A dire de la population locale, le problème crucial est celui des rendements. Pendant le cycle végétatif des plantes, la montaison se fait normalement. Ce qui surprend, c'est que la montaison dure plus qu'il le faut si bien que les périodes de floraison et de fructification sortent de la saison végétative (saison de pluie). Conséquence : on assiste à des plantes vertes sans fruit pendant la saison des récoltes et qui ne servent que de fourrage. L'explication la plus plausible est à chercher dans l'éclairage continu des plantes. On sait que la synthèse chlorophyllienne se passe en présence de la lumière le jour. La nuit, la plante transforme le carbone capté le jour par photosynthèse en nutriment pour s'alimenter pour passer d'un stade à un autre. Or, quand la plante est exposée de façon perpétuelle

à la lumière, elle continue à exercer la photosynthèse qui lui permet de monter mais n'a pas le temps nécessaire pour transformer les substances en aliment pour fleurir et fructifier. (GRAMP/TC, 2011). La présence permanente du torchage et de la lumière en permanence sur les sites des manifolds et autres installations pétrolières sont à l'origine des perturbations phénologiques des plantes.

3.2.5. Appauvrissement des terres agricoles

L'accroissement et la concentration des populations, consécutifs à l'exploitation de pétrole, ont entraîné une surexploitation des terres agricoles. Ces terres sont d'autant surexploitées puisque les cultivateurs ont jugé inutile d'exploiter les espaces interstitiels aux infrastructures pétrolières telles que les plates-formes. L'utilisation des machines lourdes implique une suppression des arbres c'est dire un déboisement ou une déforestation, exposant ainsi le terrain à toute forme d'érosion notamment l'altération chimique, la désagrégation mécanique avec tous leurs corollaires. Il en résulte de ce phénomène des effets fâcheux tels que la déperdition superficielle des sols nécessitant l'apport important des fertilisants. L'exploitation des carrières a pris de l'ampleur avec le chantier du projet pétrole dans la zone de Doba et devra connaître une expansion dans les années à venir à travers les projets et programmes d'infrastructures attendues. Les surfaces prévues pour les infrastructures et le nombre de puits à forer ont été largement dépassées. Pour l'aménagement des pistes et des plateformes pétrolières, les carrières ont été créées. Ces fosses d'emprunt (carrières) pour les besoins en terre du projet sont parfois mal ou non restaurées tel que prévu dans le Plan de Gestion Environnementale. Comme nous avons vu dans le processus de formation des sols, la restauration artificielle faite par ESSO ne respecte pas les différentes étapes et les matières organiques qui manquent pour la régénération du sol. Comme conséquence, les carrières restaurées sont devenues des bassins de rétention des eaux de pluies, profondes par endroit. Ces carrières sont des dangers réels pour les populations en général et les enfants et les animaux en particulier. La planche ci-dessous montre une carrière, source des noyades des enfants et d'animaux.

Planche 2. *Carrière de noyade des enfants dans le Canton Béro (photo de gauche) et une équipe des chercheurs du GRAMP/TC sauvant un bœuf de noyade dans une carrière (photo de droite).*

Source : *Photo, GRAMP/TC, Octobre 2009.*

La population du Canton Béro pratique une agriculture extensive, agrandissant les champs au fur et à mesure que la fertilité des terres agricoles baisse. Comme pour la plupart des zones rurales, l'agriculture joue un rôle important dans l'économie des populations dudit canton. La particularité de cette activité est qu'elle occupe la plus grande proportion de la population et est pratiquée sur toutes les surfaces disponibles, même celles jugées vulnérables. Dès lors, on peut dire que le "milieu naturel" de la zone d'étude est devenu critique, car tout est « anthropisé » ; compte tenu de l'arrivée massive de personnes à la recherche de l'emploi, suite à l'exploitation pétrolière. Golgo Evariste (2022, p.99) relevait que « les immigrants venus à la recherche de l'emploi et n'en trouvant pas, sont obligés de pratiquer l'agriculture pour vivre. L'espace s'agrandit et est disputé entre la population autochtone et les personnes à la recherche d'un travail dans notre zone d'étude ».

L'érosion des berges des cours d'eau est une menace pour les terres agricoles avoisinantes ainsi que la sécurité des personnes et des biens des villages situés au bord des cours d'eau. Cette érosion des berges est accélérée dans la région par la pratique courante d'extraction des matériaux de construction à même le lit des cours d'eau notamment le Logone. Les matériaux sont entre autres utilisés pour la production des briques. Même si son ampleur n'est pas quantifiée, il reste que

l'érosion des berges est une des préoccupations des populations de la région.

Discussion

Cette étude, portant sur les “ *Conséquences environnementales de l'exploitation pétrolière dans le Canton Béro* ”, se fait dans un contexte d'étude des interférences systèmes naturels et sociaux. Les objectifs visés dans cette étude consistent à relever les causes de la dynamique environnementale et de caractériser les impacts environnementaux.

Les résultats obtenus montrent que l'exploitation du pétrole, ayant favorisé l'afflux des immigrants dans le Canton Béro, est la principale cause du recul du couvert végétal à travers l'intensification des activités humaines. L'installation des infrastructures pétrolières (pipeline, routes, plates-formes, campement de logements et bureaux, poteaux électriques hautes tension...), les activités relatives au pétrole ont modifié l'environnement physique dudit canton. L'augmentation de la population, dont les besoins dépendent de l'environnement, crée une pression humaine supplémentaire sur les ressources naturelles. De fil en aiguille, le contexte d'exploitation du pétrole fait reculer le couvert végétal au détriment des champs, des bâtis et des sols nus. Du coup, la cohabitation des activités traditionnelles et pétrolières déstabilise le système de production traditionnel ; la phénologie des plantes est perturbée ; les ressources biologiques se raréfient ; les espèces végétales ligneuses des berges périssent par suite d'inondation ; les terres agricoles s'appauvrissent consécutivement à l'intensification des activités agropastorales etc. Aussi et surtout, cette dynamique environnementale est en perpétuelle évolution et induit à son tour des conséquences socioéconomiques.

L'étude attire l'attention des consortiums pétroliers et des décideurs politiques de leurs fonctions sociétales en ce sens que la destruction des ressources biologiques, l'appauvrissement des terres agricoles, les inondations et poussières, représentent des réelles menaces sur les sociétés humaines environnantes.

En termes de connaissances scientifiques, cette étude vient corroborer les travaux antérieurs sur les méfaits de l'exploitation du pétrole sur la

nature et la société. Nous relevons à titre illustratif l'étude menée par la compagnie Dames et Moore en 1997 qui estime que près de 1880 ha de terres agricoles, de savanes et de brousses activement exploitées sont affectées par le projet pétrole. Cela a été à l'origine de la rareté des espèces végétales et faunistiques sauvages. Mbainandoum Modeste (2022, p.67) est arrivé au résultat que l'exploitation du pétrole dans le canton Kiagor contribue à la dégradation des sols 85%, la pollution des sols 42%, (destruction de l'environnement) ; à la réduction de l'espace cultivable par rapport à 425km² de superficie de la zone. Ce qui ne permet pas le développement des activités agropastorales dans le canton Kiagor. Dans le même ordre d'idées, Golgo Evariste (2022, p.102) avait posé la question suivante aux paysans : quelles sont les conséquences négatives nées de l'exploitation du pétrole sur le milieu biophysique dans le canton Komé Ndolébé ? De cette interrogation, il découle que la fragmentation et la disparition de la faune sauvage représentent 33 %, pollutions sonores (19%), occupations et pollutions des sols représentent 12%, manque de protéine (10 %), pollutions des eaux (8%), pollutions atmosphériques (5,5%), méconnaissance des noms des animaux de brousse par la population de la zone d'étude (5%), (5%) représente la lumière et (2%) autres. Dans autres, il est mentionné par la population de la zone d'étude le changement climatique avec ses corollaires la hausse de la température, la rareté des pluies, dans le canton Komé Ndolébé. Le même auteur a poursuivi, le rig ou grément ou encore le derrick ou mât permet l'embarquement et le débarquement des outils pétroliers et le forage des puits pétroliers. En forant ces puits pétroliers, le bruit de rig peut atteindre une distance d'environ 1,5 à 2 km. Le temps mis pour forer un puits pétrolier peut atteindre 1 à 2 mois. Et tout ce temps mis pour le forage du puits influence considérablement sur les mammifères terrestres Le rig est une des causes de la disparition de la faune sauvage. (E. Golgo, 2022, p.76). Pour Moutedé-Madji Vincent (2018, p.223), les activités pétrolières produisent plusieurs types de déchets dont la gestion pose problème et entraîne parfois des conséquences négatives sur la population et l'environnement.

Conclusion

Cet article a pour objectif de relever les conséquences environnementales de l'exploitation du pétrole à Béro. Partant de l'analyse documentaire et diachronique, des observations et travaux de terrain et de laboratoire, l'étude a montré que l'exploitation pétrolière a nécessité d'espace pour les infrastructures pétrolières. 369 puits de pétrole sur 276,46 Km², soit un puits de pétrole sur 0,75 km² ou 75 ha. Cette densité crée une promiscuité entre les activités rurales et pétrolières et n'est pas sans conséquences sur l'environnement. Il s'ensuit le recul du couvert végétal ligneux qui passa d'environ 66% de la superficie totale en 2000 à environ 18% en 2020. A contrario, les bâtis, sols nus et les champs passèrent respectivement de 3% à 8%, de 13% à 42% et de 4% à 13,5% pendant la même période. La principale cause de ce recul du couvert végétal au détriment des sols nus et bâtis est l'exploitation du pétrole à partir de 2003. Cette exploitation a fait augmenter la pression humaine sur l'environnement, car elle a nécessité des espaces pour l'installation des infrastructures pétrolières (pipelines, routes, plates-formes, poteaux électriques hautes tensions, carrières, logements, bureaux...) et a attiré des personnes en quête d'emploi. La survie de cette population nombreuse l'amène, par des actions multiples, à dégrader la végétation ligneuse. L'homme défriche des hectares de parcelles pour cultiver, installer son habitation, se procurer du bois énergie (bois de chauffe, charbon de bois) et du bois de service et ce, soit pour son utilisation personnelle, soit pour le commerce. Les feux de brousse constituent aussi un des facteurs de destruction du couvert végétal. Par conséquent, les ressources biologiques, notamment floristiques et fauniques sauvages, sont détruites, les espèces végétales ligneuses des berges périssent par suite d'inondation, le bétail est intoxiqué et la phénologie des plantes est perturbée suite aux pollutions (air, bruit, eau, sols). L'accroissement et la concentration des populations ont entraîné une surexploitation des terres agricoles, d'autant plus que les cultivateurs ont abandonné les espaces interstitiels aux infrastructures pétrolières telles que les plates-formes. Il y a une baisse du niveau de la fertilité humique des ressources édaphiques et l'accentuation de l'érosion hydrique. Ce phénomène

relativement nouveau constitue une des contraintes majeures pour la production agricole dans la zone, surtout à cette ère pétrolière où le besoin en terres cultivables est en forte croissance. Une telle situation laisse présager l'augmentation des problèmes fonciers dans les années à venir.

La portée socio-utilitaire de cette étude est de solliciter le soutien des consortiums pétroliers et des décideurs politiques afin d'accompagner les populations pour faire face efficacement aux conséquences environnementales de l'exploitation pétrolière dans le Canton Béro.

Références bibliographiques

ADC/B (Association de Développement du Canton Béro) (2015), Plan de Développement Local.

ADC/B (Association de Développement du Canton Béro) (2020), Convention Locale de Gestion des Ressources Naturelles dans le Canton Béro.

Abdel-Aziz, Moussa, Issa (2015), Impacts socio-économiques et environnementaux de l'exploitation du pétrole de Doba : cas de Ngalaba et Bégada (Tchad), Mémoire de Master II Recherche, Université de Maroua, 168 p.

Ali, Simeï, Guessé (2003), Les multinationales et la protection de l'environnement : le cas de ESSO dans le projet d'exploitation du projet tchadien, Mémoire de Master, faculté de Droit et des Sciences Economiques de Limoges, France, 18 p.

Djidengar, Franklin (2021), Exploitation pétrolière et amélioration des conditions de vie des populations du département de la Nya, au sud du Tchad, Mémoire de Master 2, Université de Dschang, 118 p.

ESSO (2003), « Plan de gestion de l'environnement, volume 4 : plan de développement. Mesures d'urgence pour atténuer l'impact social et environnemental du projet d'exportation tchadien », 1999.

ESSO (1997), « Projet d'exportation tchadien : étude d'impact sur l'environnement (partie tchadienne) », Dame et Moore.

ESSO (1997), « Etude d'impact sur l'environnement : projet d'exportation tchadien (partie tchadienne) », Dames et More.

ESSO (1997), « Plan de gestion de l'environnement ». Dames et More.

ESSO (1997), « Plan de Gestion de l'Environnement, Projet d'Exportation Tchadien ».

ESSO (1999), « Projet d'exportation tchadien : étude d'impact sur l'environnement. Document complémentaire pour la partie tchadienne ».

ESSO (1999), « Plan de gestion de l'environnement, volume 3 : plan de compensation et de réinstallation (partie tchadienne) ».

GRAMP/TC (2003), Rapport de monitoring n° 003, 2ème trimestre.

GRAMP/TC (2005a), « Les activités des compagnies pétrolières dans les bassins de Doba et Dosséo ». Rapport de Monitoring n°7.

GRAMP/TC (2005b), « Les activités des compagnies pétrolières dans les bassins de Doba et Dosséo (Bis repetita des erreurs du passé !) », Rapport de Monitoring n°7.

GRAMP/TC (2012), « Industries extractives au Tchad : comprendre les enjeux, défis et gérer les impacts tout au long de la chaîne des valeurs ». Guide d'information.

GRAMP/TC (s.d.), Impacts socioéconomique et environnementaux liés aux travaux d'exploitation du pétrole au Tchad.

GRAMP/TC (s.d.), Inventaire et évaluation des ressources naturelles dans les nouveaux bassins pétroliers du Tchad : rapport de recherche.

GRAMPTC, ADICAM, CPPL, C, PPN, , ROSOC, , & RESAP (2011), « Plainte des populations et communautés riveraines de la zone du Projet du Tchad ». A Compliance Advisor/Ombudsman de la Société Financière Internationale (SFI) du Groupe de la Banque Mondiale.

Golgo, Evariste (2022), Les effets de l'exploitation du pétrole sur la faune sauvage : cas du canton Komé Ndolébé, Mémoire de Master en Géographie, Option : Biogéographie, Université de N'Gaoundéré, 167 p.

Kihangi, Bindu, Kennedy (2011), L'exploitation du pétrole du lac Edouard et la loi environnementale en République Démocratique du Congo, 10 p.

Madjigoto, Robert (1999), *Le Logone Oriental à l'aube de l'ère pétrolière : état des lieux*, Mémoire de DEA, Université de Paris 1 Panthéon Sorbonne, 179 p.

Madjigoto, Robert (2007), *Evolution socio-économique et environnementale de la région pétrolière du Logone Oriental*, Thèse de Doctorat en Géographie, Université de Paris I. Panthéon-Sorbonne, 395 p.

Magrin, Géraud, Maoundonodji, Gilbert, Doudjidingao, Antoine (2012), « Doba en héritage : la régulation environnementale pétrolière au Tchad avant l'arrivée de la CNPC » in Van Vliet G. et Magrin, Géraud (2012), *Une compagnie pétrolière chinoise face à l'enjeu environnemental au Tchad* FOCALLES 09. 79 p.

Mbäïderbé, Elysée (2015), *Exploitation pétrolière et mutations socio-économiques dans la région du Logone Oriental (Tchad) : cas du Canton Komé- Ndolébé* », Mémoire master, Université de N'Gaoundéré, 178 p.

Moutedé-Madji, Vincent (2018), *Exploitation pétrolière et mutations spatio-économiques dans le Logone Oriental*, Etudes africaines, Série Economie, Harmattan, 399p.

Nguénéloum, Aristide (2008), *Effets de l'exploitation pétrolière sur la dynamique de la végétation ligneuse dans le terroir de Ngalaba au Sud du Tchad*, Mémoire de Master, Université de Maroua, 219 p.

L'Occupation de la Région du Sud du Haut-OGOOUE (Gabon) XVIe-XVIIIe siècles.

Laure Cynthia MBOYI-MOUKANDA.

*Assistant, Enseignant-chercheur,
Université Omar Bongo, Libreville, Gabon. mboyicynthia@gmail.com*

Fabrice-Anicet MOUTANGOU.

*Maitre-Assistant Cames,
Université Omar Bongo, Libreville, Gabon.*

Résumé

Fondé principalement sur les sources orales, cet article se propose d'apporter un éclairage sur la cosmogonie du peuplement du sud de la région du Haut-Ogooué, entre les XVIe et le XVIIIe siècles, englobant l'actuelle zone de Moanda, Mounana et Bakoumba. Originellement habitée par les pygmées, le peuplement de la région du sud du Haut-Ogooué devient entre les XVIe et le XVIIIe siècles le résultat d'une symbiose entre les pygmées et les bantou. En effet, venus se mêler aux pygmées, les peuples bantou, dont le foyer d'origine se situerait au Congo, arrivent et s'installent progressivement dans les quatre coins de la région du sud du Haut-Ogooué. Disséminés sur le territoire, les pygmées et les bantou sont présents dans la forêt au sud-est, la savane au centre et au nord.

Mots clés : Peuplement, Haut-Ogooué, XVIème-XVIIIème siècles, Pygmées, Bantou.

Summary

Based mainly on oral sources, this article aims to shed light on the cosmogony of the population of the south of the Haut-Ogooué region, between the sixteenth and eighteenth centuries, encompassing the current area of Moanda, Mounana and Bakoumba. Originally inhabited by pygmies, the population of the southern region of Haut-Ogooué became between the sixteenth and eighteenth centuries the result of a symbiosis between the pygmies and the Bantu. Indeed, having come to mingle with the pygmies, the Bantu peoples, whose original home is said to be in the Congo, are arriving and gradually settling in the four corners of the southern region of Haut-Ogooué. Scattered throughout the territory, pygmies and Bantu are present in the forest in the south-east, the savannah in the centre and north.

Keywords : Settlement, Haut-Ogooué, XVIth-XVIIIth centuries, Pygmies, Bantu.

Introduction

Situé au sud-est du Gabon, le Haut-Ogooué est la deuxième province du Gabon du point de vue administratif. Elle est limitée à l'Est et au Sud par la République Populaire du Congo, à l'Ouest par la province de l'Ogooué-Lolo et au Nord par la province de l'Ogooué Ivindo. Avec une superficie de 27200 kilomètres carrés, le Haut-Ogooué se concentre autour d'une unité hydrologique, celle du fleuve *Ogooué*, correspondant à une variété géographique et ethnique. Cette zone géographique englobe entre autres les régions actuelles de *Moanda*, de *Mounana* et de *Bakoumba*.

C'est à la faveur de plusieurs vagues migratoires que cette région s'est constituée. Ces mouvements remontent pour les plus anciens aux temps immémoriaux. Avec près d'une vingtaine de groupes ethnolinguistiques aux origines, mœurs et pratiques culturelles disparates, les peuples demeurent encore mal connus, car n'ayant pas encore attiré l'attention des historiens. Peu nombreux et ne traitant que de quelques groupes humains, les travaux portant sur l'histoire du peuplement du Gabon se focalisent sur quelques régions et groupes ethnolinguistiques. En 1987, Monique Koumba-Mamfoumbi soutient une thèse portant sur « *Les Punu du Gabon des origines à 1899 : essai d'études historiques* ». Dans le même sillage, en 1989, André-Wilson Ndombet présente une thèse sur « *L'histoire des Adjumba du Gabon : du XVe siècle à 1972* ». Aussi, en 1992, Guy Loubamono Bessaque a soutenu une thèse sur « *Les populations de la Lesibi (Gabon) du début XVIIIe à la fin du XIXe siècle* ». Ces travaux sont intéressants à plus d'un titre du fait qu'ils viennent enrichir l'historiographie sur le peuplement du Gabon. Force est de constater qu'ils n'abordent pas la question du peuplement de la région du sud du Haut-Ogooué. Il est donc aisé de constater que l'occupation de la région sud de Haut-Ogooué n'a pas encore été investiguée. D'où, la question centrale qui guide le présent travail : Quelle est l'origine historique des peuples établis au sud du Haut-Ogooué et comment s'est faite l'occupation de cet espace entre les XVIe et le XVIIIe siècles, deux bornes temporelles renvoyant respectueusement au début

des explorations européennes du Gabon et la fin des implantations des peuples dans la région ?

Modeste contribution à la compréhension de l'histoire précoloniale du Gabon, le présent article se propose d'apporter un éclairage sur la cosmogonie du peuplement du sud de la région du Haut-Ogooué. La réalisation de cet article repose fondamentalement sur l'enquête orale menée dans les zones de *Bakoumba*, *Moanda*, *Mounana* et auprès des ressortissants de ces localités résidents à Libreville. Nous avons interrogé treize personnes, âgées de 50 ans et plus. Ces entretiens nous ont permis d'obtenir des informations sur les origines des peuples, leurs migrations et leurs implantations dans le sud du Haut-Ogooué avant l'occupation coloniale. Ce corpus oral a été complété par une bibliographie diversifiée.

De l'examen de l'ensemble des sources, découle un plan en trois parties. La première porte sur, les origines historiques ; la deuxième traite des migrations internes et externes des peuples du sud du Haut-Ogooué, la troisième partie quant à elle s'intéresse aux implantations des groupes dans leur habitat actuel

1. Les origines historiques

Entre les XVI^e et XVIII^e siècles, le sud du Haut-Ogooué était déjà habité par des pygmées *Babongo*, premiers habitants. Suite à des nombreux facteurs ayant occasionné les déplacements des populations, les peuples bantou sont venus diversifier le peuplement de la région.

1.1. Le groupe pygmée : les premiers peuples

Au départ la région était peuplée par les Pygmées. En effet, c'est dès le XVI^e siècle, qu'elle voit arriver des peuples d'origines diverses et variées composés en premier lieu par ce groupe humain communément appelés « *Moubongo* » au singulier, « *Babongo* » au pluriel. Ledit groupe présent dans la partie sud de la région actuelle du Haut-Ogooué est mal connue, car la littérature à leur endroit est assez rare. Cependant, les études réalisées sur l'histoire du peuplement de l'espace Gabon signalent toujours la présence de ce groupe. Leur occupation territoriale se révèle plus ancienne et répartie sur

l'ensemble de la région. Les traditions de la plupart des peuples déclarent que les pygmées les ont précédés ou guidés dans la forêt lors des migrations ou des implantations. Dans notre zone d'étude, on les rencontre un peu partout par très petits groupes, vivant désormais en symbiose avec les peuples voisins. Les informations recueillies ne donnent pas avec exactitude leur nucleus ou foyer originel. Néanmoins, d'après, les traditions orales des peuples qui les côtoient, les groupes pygmées, qui d'ailleurs sont en voie de disparition seraient originaires des foyers *Gnabi*, région à cheval entre le Congo et la Centre-Afrique. (A. Raponda-Walker, 2002 : 37).

À cet effet, d'après la tradition orale, deux groupes auraient traversé l'Ogooué et l'un se serait sédentarisé dans la région de la *Lolo*, l'autre dans la région des plateaux *Batéké*, dont le foyer actuel se situe dans la zone de *Poubara* et ses environs. Malgré les contacts avec les peuples bantou, leur mode de vie reste précaire et ils vivent en apartheid, d'où leur devise « *Bongongo bwa imo-imo* » Invisible, insaisissable, sont les caractéristiques observées chez des êtres dont l'histoire présente également une facette assez difficile à abordée. (L.C. Mboyi-Moukanda, 2013 : 32).

Dans notre région d'étude, les Pygmées occupaient plusieurs sites. Un groupe occupait la rive du fleuve *Lébombi* aux environs de *Poubara*. Un autre groupement, situé sur la rive gauche du fleuve *Léyou*, s'était mis sous la protection des chefs de clans *Ambaama* du village *Mbungubaduma*. Par ailleurs sur les bords du fleuve *Lékoko*, on y trouvait quelques petits villages de pygmées, vivant les uns près des *Tsengui*, et les autres près des *Miyongo*, avec lesquels ils faisaient bon voisinage. Aujourd'hui, seuls les *Baka* se distinguent des autres groupes Pygmées par leur statut linguistique ; les autres Pygmées parlent des langues apparentées à celles de leurs voisins, et seraient moins nomades. (L.C., Mboyi-Moukanda, 2013 : 47).

1.2. Le groupe bantou : les composantes de la diversification

Le groupe bantou présent dans la région du sud du haut Ogooué est composé des *Bandjabi*, des *Bawandji*, des *Ambaama*, des *Batsengui*, des *Batéké*, des *Bewumbu*, des *Bougom*, des *Mindassa*.

Les *Bandjabi* ou *Nzébi* sont l'un des peuples les plus nombreux du Gabon. Ils seraient originaires des villages *Mossendjo* et *Divenié*, où l'on situe leurs derniers foyers et où vit encore une importante colonie *Nzébi*, (H. Deschamps, 1962 : 29). Au terme de leurs migrations, ils s'installèrent dans la plus grande partie des districts de *Mbigou* et de *Kulamutu*, au sud-est des villages *Massango*, et débordant sur les districts de Larstourville chez les *Baduma*, et de Franceville où vivent des *Ambama*, des *Batéké*, des *Bakanighi* et des *Mindumu*, (G. A. Nzengué Inguemba, 1996 : 25). D'après la tradition orale dite par Mikama Joseph : « *Les Bandjabi ont occupé la rive gauche de la Lebombi aux environs de Moanda et cohabitent avec les Bawandji, les Bewumbu, les Ambama, les Batéké et les Bougom* ». Leur présence est aussi attestée sur la rive droite de la *Leyou* aux environs de *Mounana* où ils sont voisins des *Mindassa*, des *Ambama* et des *Bougom*. Un noyau de ce peuple est présent sur la rive droite de la *Lekoko* aux environs de *Bakoumba*, territoire qu'ils partagent avec les *Batsengui* et quelques groupuscules *Bawandji*. Les *Mbédé* encore appelés *Ambaama* immigrent dans la région du Haut-Ogooué à partir du XVIIIème siècle et occupent la zone d'*Okondja* et ses environs. Sur ce, Yazangoye Pierre dit ceci : « *On les trouvait dans les savanes aux contacts des Bakota, venus des savanes de l'Ivindo et ses environs* ». Poursuivant leur périple, ils ont effectué plusieurs migrations internes, d'où leur présence signalée dans la zone de *Mbungubaduma*, de *Ngangolo* où ils cohabitent avec les *Bandjabi* et les *Akélé* connus sous l'appellation de *Bougom*. Plus tard, ils occupent le nord de la ville de *Moanda*, un espace qu'ils partagent avec leurs parents *Batéké*. Les *Batéké* ou *Téké*, nous dit Lendoye Jean seraient partis d'*Amaya-Mokini*, qui signifie pierre résistante ; une zone que la tradition orale de ce peuple situe près d'*Ewo* et d'*Okoyo*, sur l'*Alima*. Parents linguistiques des *Ambaama*, des *Mindumu* et des *Bakanighi*, ce peuple occupe les savanes à l'est de Franceville. Par vagues successives, ils vont étendre leur habitat et s'établir au nord de la ville actuelle de *Moanda* où ils vivent au contact des *Ombamba* avec qui les migrations se sont opérées à la même période (H. Deschamps, 1962 : 32). Les *Wumbu* ou *Bewumbou* qui les ont précédés dans la région de Franceville, se sont parsemés dans le sud, plus précisément dans les zones de *Ndjutou*, de *Moanda* et de *Mbungubaduma* pour enfin s'établir dans le sud-est de la région à partir du XVIIème siècle.

D'après la tradition orale dite par Indzounga Serge « *les Bewumbou seraient partis des plaines de Boumango, établis à Ndjutou, Mouyabi. Un groupe serait descendu vers Moanda. A cause de l'activité de pêche, une portion du groupe a traversé la Léyou jusqu'à la Louétsi et s'est établi autour de Mbigou où ils sculptaient la pierre* ». Les Myongo et les Tsengui, parents linguistiques des Nzébi sont tous originaires de la région de *Mayoko* en république du Congo. Concernant les origines des Tsengui, Yonga Martin dit ceci : « *les Tsengui se sont les parents des Myongo, parents proches des Nzébi. Partis du Congo, ils seraient venus par l'Est, suivant le fleuve Lekoko jusqu'aux environs de la ville de Bakoumba où ils se sont établis* ». Ils se sont établis dans le sud-est du Gabon au début du XVIIIème siècle. Ils fondent par la suite de nombreux petits villages autour de l'actuelle ville de *Bakoumba*, où ils cohabitent désormais avec les *Bandjabi* et les *Bawandji*. Arrivés autour du XVIIe siècle, les Awandji seraient partis des savanes de l'Est du Congo sous le nom d'Aduma. Ils fondent les premiers villages sur les Monts *Moanda* et *Boudinga*, ensuite sur la rive du fleuve *Lékoko*, sur la route *Bakoumba*.

2. Les migrations internes et externes des peuples du sud du Haut-Ogooué

Les mouvements de population tiennent à la combinaison de plusieurs facteurs. Il s'agit des facteurs d'ordre politique, économique, social et religieux.

2.1. Les causes politiques des migrations

L'une des causes de la disparition des grands royaumes de kongo et de Loango tire sa décadence dans l'affaiblissement des institutions politiques à travers les vellétés de chefferie. Ceci s'est notamment matérialisé par la migration volontaire des peuples avec pour objectif d'occuper de nouveaux espaces plus stables. Les facteurs politiques de ces migrations peuvent s'observer dans les représailles des vainqueurs sur les vaincus ; l'esclavage ; les troubles provoqués par les crises de succession au sein des villages et par la traite négrière au niveau du littoral (L. Andjembé. 2006 : 64). Pour renchérir les propos énoncés, Joseph Mikama nous révèle ceci : « *certains groupes qui refusaient l'esclavage, abandonnaient leurs territoires pour*

d'autres espaces vitaux, considérés comme des zones plus sûres et étant à l'abri des razzias, des vols et des viols ».

Pour illustrer la séparation des sept fils nzébi, Mboyi Georges nous a livré ce qui suit : *« les sept fils de nzébi Mbuku, Mouelè, Mombo, Kombila, Ndombi, Boudzanga et Nyimbi créèrent le village Mambia, Mukona Ikoghessa, c'est-à-dire, le lieu de rassemblement dans lequel ils vécurent avec leurs épouses. Mais à cause des incompréhensions, la quête du leader, l'unité familiale éclata, le village fut brûlé. Ils se dispersèrent et fondèrent chacun son village « Mukona. C'est ainsi que Mbuku construisit Ndingui, village du savoir ; Mouelè construisit, Manda, village de guerre ; Mombo, Mounguembè, village de l'union ; Kombila, Wala, village des cours d'eaux ; Ndombi et Bundzanga construisirent Matchinga, village des réjouissances, des sectes initiatiques ; enfin Nyimbi qui construisit Mirumbi, village des sages ».*

Un autre exemple des migrations à travers la soumission est observable chez les groupes *Mbédé*, partis du nord-ouest du Congo sous la domination *Mbochi*, (G. Duprès, 1982 : 274). Cet auteur poursuit ses propos en renseignant que les *Batéké* ont également subi les représailles des *Mbochi*, considérés comme des guerriers, qui vivaient sur les plateaux entre la *Léconi* et l'*Alima*. La traite négrière est également un facteur de déportation des populations. Initiée à partir du XVI^{ème} siècle et renforcée au XVIII^{ème} siècle par les européens, cette pratique a occasionné les déplacements des groupes ethniques d'un point vers un autre. Sur ce, nous avons les propos de Lendoye Jean : *« En s'installant sur les côtes, les blancs ont initié un trafic humain qui a créé une insécurité ; ce qui a entraîné de facto, le déplacement massif des familles et des groupes de populations qui abandonnèrent leurs terres pour échapper à la captivité et à la destruction ».* Cette traite qui prélève plusieurs milliers de personnes par an à la fin du XVIII^{ème} siècle, a certainement perturbé les activités agricoles par les réductions irrémédiables de la force de travail qu'elle inflige à certains villages et par les violences et désordres qu'elle implique (F. Gaulme, 1981 : 84). La mise en place de l'administration coloniale avec l'évangélisation, la scolarisation et le travail forcé sont également les causes des départs vers l'hinterland. Les mouvements

de population provoqués par la conquête coloniale étaient importants, car la déportation massive des hommes, des vivres et du bétail était un enjeu primordial pour le fondement d'une colonie et la structuration de son armée. Les incidences relatives pouvaient s'observer au niveau de la destruction par pillage ou représailles des régions entières, à travers des exodes déclenchés par les annexions et le régime administratif direct qui affectaient de façon évidente la répartition géographique de la population.

2.2. Les causes économiques des migrations

Les nouvelles orientations des routes commerciales permettaient la mise en relation des peuples du sud-ouest de la République actuelle du Congo et ceux du sud-est de l'actuelle Gabon pour la pratique des échanges. Une nouvelle forme de vie économique se développe à travers le travail de l'or, du cuivre ; mais surtout du fer, dont certains groupes tels que les *Tsengui* étaient réputés pour la production. Bon nombre de ces peuples sont contraints de migrer pour l'apprentissage de ces métiers et l'approvisionnement des produits consommables, (G. Dupré, 1972 : 74). Allant dans le même sens, (P. Delisle, 1885 : 84) pense que les populations *Tsengui* ou *Batsengui* étaient les maîtres incontestés du travail du fer grâce à leur environnement naturel et attiraient les peuples voisins. Aussi, pour Yazangoye Pierre, « les migrations étaient également la conséquence du désir d'entrer en possession du sel et d'autres richesses dont les rumeurs venant de l'Ogooué parvenaient à d'autres peuples ». Certains marchands installés le long de la voie commerciale fondèrent des villages. Les nouvelles conditions de la vie économique s'expliquent ainsi par le fait que les groupes de populations qui décident d'émigrer sont attirés par les richesses de la zone forestière et les échanges avec les européens fraîchement installés, non loin des rives (M. Ipari, 1987 : 74). Les *Bewumbu* par exemple s'installent non loin de l'Ogooué, zone de contact entre la savane et la forêt, dans le but de contrôler le commerce du sel, du fer, des peaux en provenance du pays *Batéké*. Ces derniers étaient en contact permanent avec les forgerons *Batsengui* et les chasseurs *Miyongo* (Madoungou Boudianga, 1981 : 46). De façon générale, on retrouve des récits qui traduisent l'éclatement brutal des communautés, parfois à la suite de conflits au sein de lignages (terres insuffisantes, révolte d'un cadet

social, mauvais partage des produits de la chasse, etc.) ou entre lignages (conflits d'autorité entre lignages de poids démographique différent). *« Les conflits ici éclataient donc au nom de la défense de certaines coutumes ou au nom d'un équilibre social recherché. Parfois aussi, la recherche de terres plus propices (plus de gibier, plus de terres cultivables, moins de décès) explique les départs, sans qu'il y ait conflit et affrontement violent »* nous dit Wouenga Jean-Pierre.

2.3. Les causes sociales des migrations historiques

Parmi les causes sociales ayant favorisé les déplacements des groupes, nous avons les grandes famines autrefois causées par les catastrophes naturelles et leur interprétation surnaturelle telles que la sécheresse, l'aridité, les inondations. Cela rendait presque impraticable l'activité agricole et d'élevage. Il pouvait aussi arriver que les activités de pêche et de chasse ne soient plus très fluctueuses autour du périmètre d'habitation. Sur ce, Moukoumou Pierre a livré ce qui suit : *« Nous étions obligés de partir de là où nos ancêtres nous avaient laissé parce qu'il y avait trop de problèmes. La terre nous accablait, certaines saisons on produisait bien et d'autres pas ; même pour faire la chasse il fallait maintenant aller très loin, les bêtes fuyaient loin. Certains gens de la contrée faisaient la sorcellerie contre les autres et il y avait des guerres mystiques »*.

Dans la société précoloniale, les formes de la sorcellerie étaient étroitement liées à la parenté. Pour l'acquérir, on devait vendre un proche parent soit pour acquérir un pouvoir, un bien, ou pour s'acquitter d'une dette. Le vampire qui sévissait dans les territoires, notamment par l'apparition des esprits visibles ou invisibles avec pour but de contrôler, d'effrayer ou de déstabiliser l'existence humaine a contribué aux départs des populations d'un lieu pour un autre. Pour étayer nos propos, voici ce que dit Yombi Maurice : *« la pratique des la sorcellerie entre les membres d'une famille ou entre les habitants d'un village était fréquente. Aussi, les morts étaient ressuscités sous forme de « Matengue », vampire qui semaient énormément de désordre dans ces villages-là. Une fois décelés, les victimes quittaient de facto les villages et s'installaient ailleurs »*. Au-delà de ces éléments, les traditions orales évoquent également les conflits liés à

l'occupation des terres, des cours d'eau, des forêts, de l'appropriation des pratiques artistiques et culturelles.

3. Les implantations des groupes dans leur habitat actuel

Au terme de leurs périple migratoires, les groupes taillent des territoires, des espaces délimités et appropriés à leur future organisation. Ils se regroupent progressivement en entités sociales sur de longues générations, par affinités et constituent ce que l'on appelle des aires culturelles. Il s'agit donc des espaces géographiques sur lesquels habitent des peuples ayant les mêmes traits culturels tels que les coutumes, les croyances, les codes juridiques et sociaux, l'organisation sociale, etc. Ces espaces géographiques ainsi que les communautés qui les composent traduisent un certain nombre d'aspiration et de conscience collective d'appartenance à un passé commun. L'autre trait de caractère partagé concerne les anthroponymes communs.

En prenant le cas du sud de la région du Haut-Ogooué qui est une zone cosmopolite, on en distingue trois aires culturelles : l'aire culturelle *Nzébi* ; l'aire culturelle *Bougom* ; et l'aire culturelle *Ambaama*. Évoquant cet aspect, (M. Koumba-Mamfoumbi, 2022 : 25) nous apprend que l'est du Gabon constitue une aire culturelle du fait qu'elle regroupe les peuples ayant les similarités culturelles et linguistiques. Cependant, il est possible de classer ses peuples par zones de rapprochement du fait de leurs pratiques culturelles, de leurs récits migratoires, des noms de leurs clans, de leur totem commun.

3.1 L'aire culturelle *Nzébi*

Les composantes sociales de cette aire culturelle sont constituées des ethnies *Bandjabi*, *Bawandji*, *Bantsengui* et des *Miyongo*, au vu de nombreux points communs sur le plan culturel qu'ils partagent avec ces peuples (rites, croyances, mode d'existence, etc.). Ces similarités donnent à conclure à une parenté historique. (Th. Ngomo, 1984 : 58). Il est à penser que les apports des uns ont été assimilées par les autres, tous descendent de *Nkengué* et *Manondzo* comme rapporter par la tradition orale. Ils parlent chacun des langues

qui mettent leurs locuteurs en rapport d'intercompréhension immédiate les uns avec les autres.

3.2 L'aire culturelle Mbédé, Mbaama

Cette aire culturelle est située dans la zone nord de la ville actuelle de *Moanda* et partagée par les *Mbedé* ou *Ambaama* et leurs voisins *Batéké*. Quoi qu'ayant en usage des parlars différents, ces groupes communiquent sans peine entre eux. Le rapport d'intercompréhension est de ce fait immédiat. Ces peuples ont partagé un même espace territorial dans le sud-est de la République du Congo, dans les plateaux et les savanes entre la *Léconi* et l'*Alima* principalement. Cette région constitue un lieu dans lequel ont séjourné des grands mouvements migratoires en direction de l'est, (M. Soret, 1973 : 43). Ils ont partagé non seulement un même espace territorial, mais aussi une quantité de traits communs sur le plan de la langue et de la culture.

3.2 L'aire culturelle Bugom

Cette aire est constituée des ensembles sociaux suivants : *Bewumvu*, *Bougom*, (*Akélé*), *Mindassa*. Ils occupent le nord de la ville de *Mounana* dont les villages *Ngangolo*, *Mbungubaduma*, *Massango I* et *II*. Ils essaient le nord-ouest de la ville actuelle de *Moanda* dans les environs de *Muyabi* et *Mavindji-Posso*. Ils sont présents au nord-est dans les savanes entrecoupées de forêts galeries de *Mucaba* ; au bas des monts *Moanda*, *Boudinga* et *Bagombé*. Il s'agit d'une région de forêts difficile d'accès arrosée par les rivières *Bangombé*, *Mberessé*, *Lébombi*, etc. Les composantes de cette aire partagent un certain nombre de traits culturels car liées par de profondes ressemblances. Ces communautés se partagent non seulement l'identité de la structure parentale mais aussi une unité culturelle confortée par une similitude au niveau de l'organisation sociale (de type segmentaire) qui repose sur des notions de filiation, de clan et de lignage. Le système de représentation (animaux totémiques) demeure le même et les locuteurs des parlars en usage sont en rapport d'intercompréhension immédiate.

Conclusion

Notre étude qui a porté sur l'occupation de la région du sud du Haut-Ogooué, située au sud-est du Gabon entre les XVI^e et XVIII^e siècles s'est montrée intéressante, du fait qu'elle ait permis de comprendre la cosmogonie de l'occupation dudit territoire au terme des migrations des XIII^e et XIX^e siècles. La pertinence de l'analyse et l'exploitation des sources disponibles nous amènent à conclure que cette région fait l'objet d'une occupation très ancienne, marquée par la présence du peuple autochtone. Les bantou se sont établis par vagues successives vers la fin du XV^e siècle et le début du XVI^e siècle, repoussant vers l'intérieur les familles pygmées. Partis de la région du Congo où se situe leur foyer d'origine, ces peuples bantou, aux origines et traditions diverses seraient arrivées par l'est, le nord-est, et par les forêts et savanes du sud. Plusieurs facteurs ont occasionné ces déplacements des populations, à l'exemple des conflits internes et externes, la famine, les repressions d'ordre religieuses, politiques, économiques, etc. Comme les migrations, l'occupation des espaces s'est faite progressivement de la savane vers l'intérieur des terres. Fondamentalement organisés par affinités, ces populations se regroupaient autour d'une unité clanique ou lignagère et occupaient des zones géographiques taillées sur les traits culturels ou sur les anthroponymes communs.

Références bibliographiques

Andjembe Léonard (2006), *Les sociétés gabonaises traditionnelles, systèmes économiques et gouvernement*, Paris, L'Harmattan. 130p.

Braouezec Marcel (1861), « *Notes sur les peuplades riveraines du Gabon, de ses affluents et du fleuve Ogo-Uwai* », Bulletin de la Société de Géographie, janvier-juin, 5^e série, t. I, p. 349.

Delisle Philippe (1885), « *La fabrication du fer dans le Haut-Ogooué* ». Revue d'Ethnographie, vol. 3, pp. 465-475.

Dupré Georges (1972), « *Le commerce entre sociétés lignagères : Les Nzabi dans la traite à la fin du XIXe siècle, (Gabon-Congo)* », In Cahier d'Études Africaines n°48, Mouton et Co, Vol XII.

Dupré Georges (1982), *Un ordre et sa destruction*, Éditions de l'ORSTOM, collection Mémoires, n°93, Paris, 446p.

Gaulme François (1981), *Le pays de Cama : un ancien État côtier du Gabon et ses origines*, Paris Karthala, Centre de Recherche Africaines.

Deschamps Hubert (1962), *Traditions orales et archives du Gabon, contribution à l'ethnohistoire*, Paris, Éditions Berger, Levraut, p.37-38.

Ipari Marcel (1987), *Les populations de la région de Sibiti (du XIXe siècle*, Thèse de doctorat de 3^e cycle d'histoire, Université de Paris I-Panthéon Sorbonne, 273p.

Koumba Mamfoumbi Monique (2022), *Le sud du Gabon, une zone de confluence. Une zone de confluence*, Libreville, Editions Oudjat, 154p.

Madoungou Boudianga (1981), *Histoire de la région des Aduma de 1882 à 1953 : la domination coloniale et ses incidents*, Rapport de recherche de licence Université Omar Bongo, 106p.

Mboyi-Moukanda Laure Cynthia, (2013), *La pratique des échanges commerciaux dans la société précoloniale du Gabon : XVe-XVIIIe siècle*, Thèse de doctorat d'histoire, Université Bordeaux 3, 415p.

NgomoThéophile (1984), *Contribution à l'histoire des Tsengui*. Mémoire de Maîtrise Histoire, UOB, 101p.

Ngoua Norbert (1983), *Les mécanismes d'échanges dans le nord-Congo traditionnel*, Université, Paris I, mémoire de DEA Histoire. 109p.

Nzenguët-Igurmba Gilchrist Anicet (1996), *Introduction à l'histoire des Nzébi du Gabon, 2e moitié du XIXe, 1e moitié du XXe siècle*. Rapport de licence, UOB.

Raponda-Walker André (1960), *Notes d'Histoire du Gabon*. Mémoire de l'Institut d'Études Centrafricaines, n°9, Brazzaville.

Ratanga-toz Anges (1985), *Histoire du Gabon des migrations historiques à la République XVe-XXe siècle*, Les Nouvelles Éditions Africaines, 95p.

Sautter Gilles (1966), *De l'Atlantique au fleuve Congo. Une géographie du sous-peuplement. République du Congo, République Gabonaise*, Mouton, Paris, 2 vols, 102p.

Soret Marcel (1973), *Les Téké de l'Est : essai sur l'adaptation d'une population à son milieu*, Service de reproduction des Thèses, Université de Lille III, 611p.

Sources orales

Nom et Prénom	Âge	Situation matrimoniale	Ethnie	Profession	Lieu
Indzounga Serge	67	Marié	Bawumbu	Retraité	Moanda
Kouede Emile	93	Veuf	Nzebi	Retraité	Ndlima
Lendoye Jean	68	Marié	Obamba	Retraité	Onkoula
Lépagna Dominique	73	Marié	Nzebi	Retraité	Lebombi
Mikama Joseph	86	Marié	Nzebi	Retraité	Libreville
Mikanga Marcel	75	Marié	Awandji	Retraité	Youlou
Mboyi Géorges	66	Veuf	Nzebi	Retraité	Ndjima
Moukoumou Pierre	87	Marié	Awandji	Retraité	Konda
Ngomo Théophile	65	Marié	Tsengui	Retraité	Lemanassa
Nyomba Caroline	71	Veuve	Nzebi	Retraité	Angondjé
Vava Nestor	61	Divorcé	Nzebi	Retraité	Ndjima
Yazangoye Pierre	74	Marié	Bougom	Retraité	Ndjutu
Yombi Maurice.	56	Marié	Tsengui	Enseignant	Bakoumba
Yonga Martin	83	Veuf	Téké	Retraité	Léyima
Wouenga Jean-Pierre	86	Veuf	Ndassa	Retraité	Mounana